

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Comunicación Feminista en diez Profesionales Latinoamericanas

Autora: Ma. C. VERÓNICA PEREYRA CARRILLO

Programa de Doctorado en Comunicación

Pontificia Universidad Católica Argentina. Santa María de los Buenos Aires

Febrero, 2026

ANEXO D. TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS

1. Chávez, María Eugenia, México (2024, 25 de abril).
2. Ramírez, Bessi, El Salvador (2024, 25 de abril).
3. Cortez Bonilla, Vanessa, Nicaragua/El Salvador (2024, 10 de mayo).
4. Duplat, Tatiana, Colombia (2024, 13 de mayo).
5. Nieto, Ivanova, Ecuador (2024, 3 de mayo).
6. López Tocón, Lídice, Perú (2024, 24 de mayo).
7. Paixão, Fernanda, Brasil/Argentina/México (2024, 17 de mayo).
8. Maureira, Mónica, Chile (2024, 22 de mayo).
9. Ballatore, Irene, Argentina NOA (2024, 22 de abril).
10. Miguez, Sandra, Argentina NEA (2024, 24 de abril y 2 de mayo)

D.1. Entrevista a María Eugenia Chávez Fonseca (México)

VPC: Perfecto. Bueno, empezamos entonces, si te parece. Muy buenas tardes, señora María Eugenia Chávez. Voy a leer el consentimiento informado para la entrevista. En el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre *estrategias de comunicación feminista. Estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas*, como título provisorio correspondiente al programa de doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas, y

necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse de las cuestiones siguientes.

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea. Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgravada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis.

Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista. ¿Está de acuerdo?

María Eugenia Chávez (MEC): Sí, Verónica, estoy de acuerdo, gracias.

VPC: Mil gracias, María Eugenia, por este tiempo y por esta predisposición, y sobre todo por el trabajo que está realizando. Vamos a comenzar con una información personal general. Me voy a permitir tutearte, ¿está bien?

MEC: Sí, claro.

VPC: ¿Cuál es tu ocupación? Y, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este campo?

MEC: Mi ocupación actual es ser directora de Violeta Radio. Soy periodista de formación. Soy comunicadora en un sentido más amplio, me parece, de medios comunitarios feministas en general.

Entonces, llevo desde 1996 —pongamos esa fecha como inicio— de mis trabajos en comunicación feminista.

VPC: ¿Podrías comentar sobre tu recorrido personal? Los programas, las columnas de prensa, artículos y medios donde te desempeñaste, etapas profesionales... Todo lo que nos quieras comentar sobre tu recorrido profesional, por favor.

MEC: Bueno, mira, yo estudié la licenciatura y maestría en conjunto, porque así es la modalidad en la Universidad Estatal de Moscú, en lo que se llamaba la Unión Soviética y que actualmente es la República Federal de Rusia.

De allí, mi idea no era dedicarme a la radio, en realidad, pero la radio llegó a mí. En 1996, yo ingresé a trabajar en una organización feminista llamada Salud Integral para la Mujer (SIPAM), pero bueno, antes de SIPAM, mi primer acercamiento con la radio fue en la redacción de noticias de una emisora comercial en la Ciudad de México llamada Radio ACIR, perteneciente a un grupo mediático, un grupo empresarial mediático llamado Grupo ACIR. Y yo entré como asistente de redacción de noticias. Estaba recién regresada a México y allí inicié, pero hubo un recorte tremendo en ese entonces en México, en todos los ámbitos de la vida laboral y económica, y los medios de comunicación no fueron la excepción. Entonces, hubo como un recorte del 50 % del personal en ese medio de comunicación, y yo estuve incluida en ese recorte.

Por tanto, bueno, estuve desempleada un tiempo y después viajé a Alemania. Estuve seis meses viviendo allá y justo mi acercamiento con la radio fue a través de una radialista de Radio Arte Alemana llamada Iris Dice que, en realidad, estaba radicando en Ecuador, pero que... pues iba a Alemania también a hacer algún trabajo. Y yo tuve la suerte de topármela, por cierto, a través de una compañera argentina que vivía también en Alemania, pero que había pertenecido a la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, cuando vivía en la Argentina.

Entonces, bueno, los caminos de la vida te van acercando a las personas con las que tienes intereses comunes, posturas comunes y así. Fue Iris Dice quien, digamos, me hizo como enamorar de la radio como un medio multidisciplinario, en términos de... Y por eso digo que no me nombro estrictamente periodista, sino comunicadora, porque creo que es un sentido, un concepto más amplio, porque la radio permite tener diversas formas de expresión, tener diversas funciones para comunicar cosas. No sólo es el periodismo, creo que hay muchas más maneras. Y justamente fue el radio arte el que a mí me enamoró.

Después regresé a México. Solo estuve seis meses, finales del 95 al 96, en Alemania. Y en México, pues ya había yo conocido esta organización feminista que se llama Salud

Integral para la Mujer, que en su momento, en esos años, en los noventa, era una organización grande, activa, muy presente como en la vida de las organizaciones feministas en la ciudad y también en el país.

Pero su principal quehacer estaba muy focalizado en la Ciudad de México y, pues, como allí estaban necesitando a alguien en comunicación, ingresé a esta organización, Salud Integral para la Mujer, que tenía un área de comunicación bastante importante (porque desde 1991 — se fundó en el 87—, pero en el 91 las compañeras consideraron que incidir en los medios de comunicación era una parte muy importante en la labor de la difusión de información relacionada con los derechos de las mujeres).

Habían iniciado ellas en el 91 la transmisión de un programa que se llamaba *Dejemos de ser pacientes*, en una emisora pública por la que además pagaban para transmitir ese programa, que estuvo 14 años al aire en esa emisora. Ése fue uno.

Entonces, bueno, yo me incorporo al equipo de comunicación, no sólo para la radio, sino en todo lo que tenía que ver con la comunicación de la organización. SIPAM, en el 94, se había asociado; justamente, las compañeras que estaban en ese momento también consideraron muy importante asociarse a la AMARC.

Es decir, desde una colectiva feminista que sus objetivos centrales eran la salud sexual y reproductiva, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos principalmente —aunque había otras áreas, por supuesto, de trabajo de incidencia—, se le dio un peso muy importante —y yo digo de manera muy acertada por parte de las fundadoras de la organización—, se le dio un peso muy importante a la comunicación y a la radio en particular.

Allí es donde he desarrollado principalmente el quehacer. Y decir que, en 1996, antes de que yo llegara a la organización, en México se organizó la primera Bienal Internacional de Radio, y estuvieron asistiendo principalmente comunicadores y comunicadoras comunitarias de América Latina. Es decir, era, es y sigue siendo una bienal muy amplia, donde participan medios distintos, pero en donde siempre como la comunicación comunitaria ha tenido un lugar muy importante.

Entonces, a esa primera bienal, por ejemplo, vino José Ignacio López Vigil, que en ese momento era coordinador regional de la AMARC en América Latina. Y al pertenecer SIPAM a la AMARC, pues, había una comunicación y él estuvo en nuestra casa sipamera, estuvo comiendo, invitado a comer. Por cierto —aquí entre paréntesis— decir que la cocina en esa casa de esa organización feminista jugó un papel muy importante para conversas, deliberaciones y toda clase de charlas de temas diversos, personales, públicos. Y que justamente yo, en Violeta Radio, actualmente tengo un programa que se llama *La cocina de Chavela*, porque la señora que nos cocinaba se llama Isabel, y le decimos Chavela —bueno, Chavelita en diminutivo—, pero el programa se llama *La cocina de Chavela*, y es justamente emulando esas conversaciones.

VPC: Es muy importante lo que estás comentando, porque yo recuerdo que las cocinas mexicanas son realmente una especie de templo. Primero, la decoración... Hay todo un espíritu muy especial en una cocina mexicana, a diferencia de las cocinas que yo he conocido en otros países, ¿no?

MEC: Sí, es. Y, además, ésta es una cocina bastante grande. Allí donde está la estufa hay una barra desayunadora y, además, está una mesa redonda. Claro que hay una sala más grande en donde hay unas mesas como comedor, porque la casa no fue construida como oficinas. O sea, la casa fue comprada con apoyo de la cooperación holandesa, pero fue comprada como una casa habitación para SIPAM. Entonces, la cocina es... pues eso, es toda una cocina de una casa. Y allí comíamos, no comíamos en el comedor, comíamos dentro de la cocina.

Entonces, José Ignacio López Vigil, con su pareja Tachi Arriola, que residen en Quito, pues estuvieron en aquella Bienal y, como parte de la visita a México, fueron a comer a SIPAM. En esa charla, según me cuentan las leyendas —es decir, esa charla era recordada cuando yo llegué a SIPAM, que fue unos meses después— José Ignacio mismo les había propuesto buscar una emisora comunitaria. Decían que él les había dicho: “Bueno, ¿pero por qué conformarse con un programa de radio? ¿Por qué no tienen toda una emisora para ustedes?”. Entonces, era como haber sembrado la idea, aunque el contexto en México no era propicio para buscar en ese momento la emisora.

Así te puedo decir que pasaron los años. Claro que en ese intervalo hicimos más cosas. Por ejemplo, cuando se acabó el ciclo *Dejemos de ser pacientes* en Radio Educación —que es la emisora pública en donde transmitíamos— nos pasamos a la Radio Ciudadana, que es otra emisora pública que forma parte del Instituto Mexicano de la Radio, en donde actualmente Aleida es la directora. Bueno, en aquel entonces Aleida no estaba, pero ya existía un concepto de radio con participación ciudadana. Y así se sigue llamando la emisora: Radio Ciudadana.

Después también estuvimos participando en una emisora en el estado de Oaxaca. Es decir, íbamos una vez al mes a transmitir en vivo a una emisora indigenista en Oaxaca. Una compañera de SIPAM y yo —María Teresa Juárez, que también tiene un papel importantísimo en toda esta historia, porque ella fue muy importante para la producción del programa *Dejemos de ser pacientes*— hacíamos intercambios con otras emisoras, hacíamos comunicación, algunos enlaces con mujeres latinoamericanas. De hecho, alguna vez hicimos como una cadena radial por el 28 de septiembre, Día de Acción por la Despenalización del Aborto. Antes era solo en América Latina y ahora está en todo el mundo. Estábamos haciendo todo eso: produciendo contenidos, enviándolos a otros espacios y así.

En 2003, yo fui nombrada por parte de SIPAM su representante ante la AMARC. Lo que quiero decir es que SIPAM, como organización, siempre se ha tomado las cosas muy en serio. Incluso esto de formar parte de una red internacional de emisoras comunitarias y estar muy pendiente de lo que sucedía en la red y apoyar en todo lo que se pudiera ha sido una cosa muy, muy importante en la historia de la radiodifusión comunitaria en México.

A mí me designa SIPAM para estar haciendo el enlace con AMARC. Entonces, yo llego a AMARC y, en aquel momento, tenía una especie de renacimiento o refundación, porque Aleida —que llega a la representación nacional— le imprime a AMARC una dinámica muy distinta de cómo había venido siendo. Es decir, la AMARC —por lo menos en México y en su relación con América Latina— era como una red de intercambio de contenidos más que cualquier otra cosa. Algún comunicado, alguna acción de defensa cuando había algún cierre de una radio. Porque hay que decir que no existía un marco legal que protegiera las radios comunitarias en ese momento.

Pero Aleida llega en 2002 a la representación nacional y le da un giro muy importante a la AMARC. Y se pone como objetivos —por lo menos desde donde yo lo viví con ella— dos objetivos fundamentales: uno era legalizar a radios que estuviesen transmitiendo sin permiso y el otro, incidir en la transformación del marco legal para el reconocimiento de los medios comunitarios. Esos dos objetivos que Aleida colocó y trabajó —pues hasta 2006, digamos, en eso dentro de la AMARC. Ah, no, no es cierto: no hasta 2006, sino hasta 2010 más o menos que estuvo trabajando en eso— lo que logramos con ella a la cabeza es que se legalizaron 10 radios comunitarias, aun teniendo la vieja legislación. La vieja Ley de Radio y Televisión no reconocía propiamente medios comunitarios, pero sí mencionaba medios experimentales y “de otra índole”, decía la ley. Entonces Aleida armó una estrategia jurídica muy importante en conjunto con otras personas y organizaciones, claro, pero ella poniendo el tema: que las radios comunitarias podían legalizarse a través de esa pequeña frase que decía “de otra índole”.

Entonces, así quedó registrado el trabajo de Aleida y de quienes estábamos en ese momento en la Mesa Nacional. El trabajo de la AMARC quedó marcado por esos 10 permisos y por una serie de acciones tanto de litigio estratégico como de debate público, foros y ese tipo de cosas, ¿no?, para el cambio de la legislación.

Bueno, yo por mi parte fui nombrada dentro de la AMARC como representante de la Red de Mujeres a nivel nacional primero, y en 2006, AMARC América Latina me eligió también como co-vicepresidenta. Éramos Argentina Olivas (de Nicaragua) y yo quienes estábamos al frente de la Red de Mujeres de América Latina.

Luego de ahí, pasamos a que, en 2010, Aleida se va —ya no era representante nacional desde 2005, me parece— y pasa a ser Coordinadora Ejecutiva de la Oficina de AMARC. Un elemento también muy importante de fortalecimiento y de sostenibilidad para la red. O sea, creo que, en América Latina en este momento, somos la única red que sigue sosteniendo una oficina ejecutiva como un brazo ejecutivo muy importante para la AMARC. Y creo que eso nos ha permitido sostenernos, crecer, fortalecernos y tener el nivel de incidencia que tenemos en México en este momento.

Pero bueno, eso es la parte de AMARC. Cuando Aleida funda la oficina en 2006 y permanece ahí hasta 2010, y en 2010, cuando ella se va, yo dejo de ser representante de la Red de Mujeres tanto en AMARC México como en América Latina y entro a la Oficina Ejecutiva. Paso a ser Coordinadora Ejecutiva de la oficina de AMARC. Sigo siendo, en ese momento, integrante de SIPAM en el Consejo Directivo, pero ya no como operativa porque me voy a la Oficina Ejecutiva de AMARC, asalariada —es decir, quienes están en la oficina son quienes reciben un salario; el resto son puestos honorarios.

Entonces, pues estoy allí en la AMARC cuatro años, desde 2010 hasta 2014. Y me toca —afortunadamente, digo yo— que trabajemos junto con muchas otras personas y organizaciones —Aleida misma, que seguía en otros espacios, pero en el tema de la comunicación comunitaria— y nos toca la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto para telecomunicaciones y radiodifusión. En donde hay una serie de cuestiones muy controvertidas, ¿no? Pero desde mi perspectiva, muy importante: lo más importante que hemos tenido en materia de medios comunitarios e indígenas.

Entramos en esa ley con un reconocimiento. Es decir, no es menor que los medios comunitarios estén reconocidos en la Constitución. No es nada menor. Y yo sí puedo afirmarlo con toda la certeza, con toda la legitimidad: esa inclusión de los medios comunitarios e indígenas en la reforma constitucional se la debemos a muchas personas.

Quienes estuvieron allí en el Senado, por ejemplo, me parece que fueron fundamentales. El senador Javier Corral, pero también otros senadores que actualmente forman parte del gobierno actual, como Zoé Robledo —que es director del Instituto Mexicano del Seguro Social— pero que también era senador en su momento.

Desde la sociedad civil, quien hizo la propuesta —me parece— o quien trabajó en conjunto en la propuesta fue Aleida. Y claro, en retroalimentación, en consulta, en diálogo con nosotros en AMARC principalmente, pero con otras organizaciones.

Quienes jugaron un papel fundamental, me parece, fueron los jóvenes y las jóvenes estudiantes —en aquel entonces— de distintas universidades, pero que formaron parte del movimiento “Yo soy 132”. Y que después siguieron en otros espacios: ya en su militancia partidista

algunos, y otros en su relación con instituciones u organizaciones. Pero creo que ellos iniciaron ese movimiento en 2012 y para 2014 seguían muy fuertes, muy activos. Y creo que también jugaron un papel muy importante en esto. Es decir, claro que todos los procesos sociales no son unipersonales: son diversos, y así fue.

Pero bueno, te decía, estaba yo en la coordinación cuando nos tocó todo esto y, luego, en 2014, pues ya la aprobación de la ley. Y algo bien importante en la ley es que, pues, por lo menos yo, personalmente, con la chica que estaba en el jurídico de AMARC, porque además éramos un equipo muy pequeñito, porque claro que siempre está latente la crisis económica en las organizaciones, entonces teníamos una crisis económica muy importante y éramos cuatro personas en la oficina, ¿no? Entonces andábamos casi tres, por lo menos, para allá y para acá, juntas haciendo cosas, ¿no? O dos, este, y nos tocó el cabildeo de la ley. Y una de las cosas que sí puedo decir que logramos es que no se pusieran restricciones de potencia en las emisoras porque sí era una propuesta de que tuviesen 50 watts de potencia únicamente.

VPC: ¿Como mínimo o como máximo?

MEC: Como máximo. Entonces, nos parecía una arbitrariedad, una fijación ahí. ¿Por qué a las emisoras comunitarias se les iba a poner un tope?

Y estuvimos hablándolo con diputadas, diputados y así, pues, esa serie de cosas, ¿no? Al final, lo que logramos es que las emisoras comunitarias quedaran sin tope de alcance y que el territorio de la cobertura no es que tiene tope, pero está relacionado con una ecuación ahí que nos hicieron, que es que el tipo de licencia se otorga de acuerdo a la capacidad económica que tengas. Y claro, entre más potencia, pues más gasto de luz, de infraestructura y así, y esa es la limitante. Pero no existe limitante en términos legales, no existe limitante. Es decir, en este momento, nosotros podemos solicitar, si tuviésemos el dinero, pudiésemos solicitar una licencia tipo C, que es la más grande, este, para Violeta, y si tuviésemos cómo argumentar que tenemos los recursos suficientes para sostener una emisora de ese tamaño, nos la dan, nos la dan. O sea, a mí me parece que es un gran logro.

VPC: Absolutamente. ¿Todas las compañeras, todo el personal eran mujeres?

MEC: Sí, curiosamente en la oficina de AMARC casi todas hemos sido mujeres. Siempre, a veces, ha habido uno o dos hombres. Cuando, en los tiempos más boyantes, cuando estaba más grande la oficina —que fue en la época de Aleida— sí hubo, pues, como el 35% de hombres y el 65% de mujeres. Pero en otros momentos, como cuando yo estuve, éramos solo mujeres. Y no porque lo hayamos establecido, así como un criterio, no, no; es por cómo se dieron las cosas y quién se acercó y a dónde encontramos como los perfiles que necesitábamos y así. Entonces sí, sí, hemos sido puras mujeres, pero casi siempre mayoría mujeres.

VPC: Del perfil profesional tuyo que estábamos hablando.

MEC: Sí, es que está súper vinculado, porque también hay que decir que soy como muy... es decir, mi quehacer profesional ha estado muy vinculado y muy enfocado a todo esto. Claro que, mientras esto hacíamos en AMARC, yo seguía trabajando en SIPAM en otras cuestiones, en otros programas después. Lo cierto es que ya cuando me fui a la Coordinación Ejecutiva, estaba completamente concentrada en cuestiones de AMARC y de la Coordinación Ejecutiva, y dejé de lado un poco SIPAM.

Después, en 2014, yo salgo de la coordinación. Podría haber continuado, pero mi vida personal estaba muy conflictuada. Tenía —y lo cuento porque lo personal es político, ¿verdad? —, yo estaba pasando por un proceso de separación de mi pareja, pero que no era una separación suave. No porque él no quisiera separarse o yo no me quisiera separarme, estuviéramos como en una lucha así, sino por unas cuestiones de agresividad, por un trastorno psíquico en mi pareja que lo llevó a un momento de crisis agresivas muy fuertes, y pues yo tuve que decir: no, me alejo.

Era un proceso muy complicado y luego, además, sumado a eso, estaba mi hija. Pues ya no era adolescente, ya era una joven, pero también con una serie de problemas muy, muy fuerte. Estuvimos un periodo de varios años de mucha conflictividad, rechazando a la madre de manera muy fuerte, diciendo: "Yo no soy feminista ni nunca voy a ser", cosas así, ¿no? Pero además de drogas y, en fin, una situación muy complicada.

Entonces, AMARC es una red, pues, de muchas radios, pero en aquel momento eran como 22, por lo tanto, con muchas demandas, muchos requerimientos, muchas consultas, muchas... pero,

además, desde la oficina ejecutiva, con la necesidad de conseguir recursos para sostenernos. Entonces yo decía mucho que —como mi madre decía a veces antes, cuando mi papá le decía "Ay, vamos a celebrar tu cumpleaños", y mi mamá decía "No, no quiero, porque yo sola me la toco y yo sola me la bailo", o sea, hay que celebrar el cumpleaños pero tú cocinas para que venga toda la familia a comer—, entonces un poco así estaba yo en AMARC, un poco de: soy la Coordinadora Ejecutiva, pero yo tengo que buscar los recursos para pagarnos, para pagarme mi salario y el salario de los demás, pero además tengo que atender todas las necesidades de la radio, pero además tengo que hacer incidencia política, ¿no?

Entonces eso, y mi vida personal en desastre, que decidí que me iba, que me iba de AMARC. No en malos términos, en absoluto. No, no tenía que ver con eso, sino que yo necesitaba enfocarme en resolver mi vida primero. Este... y bueno, y así pasó.

Y luego, en 2017 —claro, yo seguí siendo parte de AMARC, que por supuesto, o sea, hasta la fecha, SIPAM sigue siendo asociada de AMARC—, y luego el representante nacional que entró en aquel momento, en 2014 mismo, me dijo: "Ah, Maru, pero es que yo en realidad quería que tú fueses la Coordinadora Ejecutiva mientras yo era representante nacional, porque creo que tenemos contigo la posibilidad de trabajar en conjunto muy bien", y así, ¿no?

Entonces, lo que me pidió fue que yo fuera una especie de asesora honoraria, su asesora honoraria. Entonces, de alguna manera, pues seguía allí adentro, ya no tan comprometida, ya no tan cargada de trabajo, pero sí, seguía allí dos años más como asesora honoraria. Y después él mismo me propuso para que fuese parte de la Mesa Nacional. Entonces, en realidad, pues ahí estuve otros muchos años más, pero eso mismo —por eso lo cuento también—, pues me permitió seguir muy al tanto de lo que estaba sucediendo.

Y finalmente, en 2015, después de aprobada la ley, me entero que el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a hacer un reordenamiento —porque la ley así lo estableció— del espectro, y entonces en ese reordenamiento se incluyó el reducir la distancia entre las frecuencias en la banda de FM. Y entonces, en lugar de estar separadas por 800 kilohertz, ahora estaban separadas por 400. ¿Y eso que significó después de tantos años...? Ah, se me pasó comentarte algo: en 2003 —cuando yo, o 2004 más bien, siendo yo representante de

AMARC— decidimos probar solicitando un permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En aquel entonces no existía ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni el actual Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces yo escribí una solicitud a la Secretaría para que nos dieran una frecuencia en la Ciudad de México, y la respuesta — recibimos respuesta oficial, que mira que luego me acuerdo y digo: “Tengo que buscar dónde quedó esa carta porque es importante, porque es histórica”—, porque además a mí me sirve también para argumentar que el proyecto nació mucho antes en el SIPAM. Y eso tiene que ver con otros asuntos que no sé si voy a explayarme aquí ahora, pero que tiene que ver también con conflictos.

En ese entonces recibí la respuesta de que no había en la Ciudad de México frecuencias disponibles, porque el espectro estaba ya saturado. Entonces, era importante mencionarlo porque el reordenamiento en 2015 lo que viene a hacer es a liberar frecuencias en la Ciudad de México.

VPC: Eso, es una buena noticia.

MEC: Bueno, sí, claro, claro. Entonces, en 2015, cuando yo oigo que van a reordenar y cuando oigo que se va a reducir la separación de las frecuencias, lo primero que se me pone en la cabeza es: va a haber frecuencias disponibles en la Ciudad de México.

Luego, yo voy con mis compañeras de SIPAM, que por cierto también tienen su propia historia de transformaciones y de debilitamiento, porque pues hay que decirlo, sí, ahí ha habido un debilitamiento muy importante de la organización. Somos seis actualmente, ¿no? Desde 2013, más o menos, somos seis. Yo voy y les digo: oigan, pues está esto que yo supe en el IFT y me parece que tenemos que, ahora sí, finalmente, después de veintitantos años, solicitar la frecuencia. Y me dijeron: “Claro, Maru, qué gusto, qué impresionante, pero nosotras no podemos, no, no vamos a acompañarte en este proyecto, o sea, claro que tienes toda la libertad de hacerlo, pero, este, pues no vamos a estar trabajando de manera directa, pues, ¿no? en el proyecto”.

Entonces yo les dije: bueno, a mí me parece que en realidad todos estos años se ha soñado con tener una frecuencia, pero tener una radio es algo bastante complejo y grande, y lo mejor,

además, un medio comunitario tiene que nutrirse con las voces de muchas mujeres de la Ciudad de México, y ¿por qué no invitamos a otras organizaciones de comunicación feminista a estar en el proyecto? Y ellas me dijeron: sí, claro que sí, es una buena idea, pues te dejamos a ti a que decidas al respecto, eres la que conoces. Y yo en aquel momento estaba participando en un grupo de WhatsApp que se llamaba Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, y ese grupo de WhatsApp incluía a, pues, CIMAC (que no sé si lo conoces, Comunicación e Información de la Mujer), incluía a Mujeres en Frecuencia, que es otra organización que se dedica a comunicación feminista, con Lourdes Barbosa a la cabeza, e incluía a otras. Bueno, actualmente ya no es diputada, pero fue diputada después: Marta Tagle, por el partido del Movimiento Ciudadano, y estaba Adela Muñiz, estaba una académica de Hidalgo: Elvira (se me fue su apellido), y estaba Aimée Vega Montiel, que es otra académica de la UNAM.

Yo conocí a Aimée en 2013, en un foro, justamente, al que me invitaron para hablar de la ley, por parte de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, pero bueno, el foro en realidad parece que ella lo organizó dentro de la UNAM. Estuvimos ahí, y allí nos conocimos, y allí ella era moderadora de la mesa, y este, me dijo que me iba a invitar a otros foros sobre mujeres y medios de comunicación. Yo le dije que sí. Entonces, allí, después de ese segundo foro, me invitan a participar en ese WhatsApp.

Cuando mis compañeras me dicen que yo decida a quién invitar para formar parte de la obra de este proyecto de la radio, pues me pareció muy natural ir a ese grupo y lanzar la invitación en este grupo. Quienes aceptaron la invitación a una reunión —no, no es que yo lancé la invitación así directa ya al grupo, sino que yo dije que les quería invitar a una reunión para hablar sobre un proyecto de radio— pues las que aceptaron esa invitación fueron Lucía Lagunes, de CIMAC; Aimée Vega, pues la académica de la UNAM, que yo en ese momento pensé que era de la AMEDI; y Lourdes, de Mujeres en Frecuencia. Y con ellas estuvimos hablando del proyecto; ellas aceptaron gustosas, y en 2016 —en mayo vamos a tener ocho años— formamos una figura legal, la figura moral Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ya como figura moral, no como nombre de WhatsApp, para hacer la solicitud de la concesión de Violeta, misma que nos otorgaron en 2017.

O sea, la concesión nos la otorgaron el 27 de noviembre de 2017, y el transmisor se instaló entre febrero y marzo; en esos días, el 28 de febrero o algo así, en esos días estuvieron haciendo pruebas y así, pero, este, pues ésa es como la historia, que llegamos hasta aquí.

VPC: Hermoso. Y, entonces, ¿Qué ha hecho dentro de violeta?

MEC: Yo, dentro de Violeta, bueno, he hecho todo. No todo, es un poco arrogante decirlo, pero... Es decir, una vez que conformamos la Asociación Civil, yo me dediqué a escribir el proyecto, a armar el expediente y luego lo entregué —o lo entregamos— el 6 de mayo con el acta protocolizada. Y después, pues ya me dediqué a armar como todo el cascarón, digamos, de la radio. ¿En qué sentido? Pues una fue que estuve atendiendo los requerimientos del IFT, porque nos pidieron mayor información, porque nos pidieron comprobantes de que teníamos los recursos suficientes para poder sostener la radio, cosa que, si he de ser honesta, no lo teníamos. El punto es que en SIPAM, en ese momento, había recursos de otros proyectos. Entonces, claro, pues yo lo que hice fue mostrar que sí teníamos recursos, aunque no les dije que estaban destinados a otros proyectos.

Abrimos las redes sociales y a ver de dónde podíamos conseguir dinero para armar la cabina. Había una cabina semi armada en la casa de SIPAM, ahí mismo donde está la cocina de Chavela, en la segunda planta, que fue armada inicialmente con el apoyo de AMARC. AMARC nos había dado algunos materiales en algún momento, pero que, pues, no llegó a ser una cabina propiamente instalada para transmisiones. Entonces me empecé a buscar recursos para armar mejor la cabina, cosas así. Empezamos a buscar recursos para comprar el transmisor y la antena. Y, bueno, ya luego, estando instaladas, pues mira, empezamos a trabajar en una convocatoria, en varias convocatorias públicas. Por ejemplo, el logo de Violeta es resultado de un concurso voluntario, porque no hubo más que un reconocimiento —o sea, un diploma de reconocimiento—, no hubo ninguna compensación económica para quien ganó ese concurso, que fue para hacer el logo.

VPC: ¿Es el que estoy viendo ahora en pantalla?

MEC: Sí, exacto. La pantalla no se ve muy bien porque no cabe, pero, pero sí es bonito. Y luego, pues sacamos convocatorias para las voces oficiales. Bueno, se dijo que para la voz

oficial, pero ahí hay toda, pues toda una historia, porque yo, en lo personal, no creo —o sea, creo que en un medio comunitario se tienen que escuchar todas las voces y que el signo distintivo es que no haya una sola voz oficial, y que se escuchen, pues, voces distintas en momentos distintos— y que se diga así, simplemente: "No estás escuchando Violeta Radio 106.1 FM", y ya, ¿no? Y luego otras, bueno, otras identificaciones necesarias como la cobertura, la ubicación y todo ese tipo de cosas, claro que también, pero me gusta más la idea de que eso sea dicho por voces distintas en momentos distintos, ¿no? Entonces, en eso, por ejemplo, fue uno de los muchos conflictos que hemos tenido ya desde el inicio con Lucía de CIMAC, con Aimée Vega y con, bueno, con Lourdes, porque también de eso hay que hablar, ¿no?, de las conflictividades en las organizaciones. En todos aquellos lugares en donde habemos personas, creo que siempre existe la posibilidad, por supuesto.

VPC: Sí, es inevitable. ¿Tenías un programa para vos especialmente? ¿Cómo lo planeaste? ¿Cómo empezó a salir?

MEC: Ah, sí. Bueno, mira, yo primero, como estaba tan metida en la organización, en que esto funcionara, arrancara, y que además existiera la participación de mujeres diversas de la ciudad, pues no me daba tiempo de tener un programa para mí misma. Pero entonces, un día, ya durante la pandemia, estando justamente en el encierro —porque además yo me salí de vivir de la Ciudad de México, yo en este momento vivo más o menos a una hora y media de la casa de SIPAM, que es donde está nuestra cabina—, pues cuando llegó la pandemia, estábamos yendo a transmitir desde la cabina ahí.

Aunque he de decirte que siempre, siempre nuestra conexión con el transmisor ha sido a través de internet, porque el transmisor está ubicado en las instalaciones de Radio Educación, y allí no nos prestan una cabina de transmisión. Entonces, siempre hemos transmitido por internet, siempre. O sea, la salida al transmisor no tiene otra manera más que por internet, que era la manera más viable, más barata. Si no, teníamos que poner unas antenas de enlace y eso nos salía como en 5000 dólares, y así.

Entonces, bueno, la cuestión es que cuando se anuncia la pandemia, las compañeras con las que estábamos transmitiendo, pues ya dijeron: “¿Qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer?”

Y una de ellas —que la quiero nombrar porque a mí siempre me parece importante nombrar a las personas cuando tienen una contribución— fue Ceci Figueroa. Es una compañera de las que llegó así, con una convocatoria pública. Llegó y dijo: “Yo quiero estar en Violeta, yo quiero trabajar con ustedes.”

Ella es una mujer escritora, periodista, y muy trabajadora y muy inteligente. Entonces, siempre tiene unas aportaciones tan importantes a Violeta, ¿no? Y ella dijo: “¿Sabes qué, Maru? Ya sé. Vamos a hacer la transmisión a través de Facebook Live en vivo, y entonces agarramos el audio y lo mandamos a través de otro software al servidor, y pues ya del servidor sale el audio para el FM.”

Y así lo hicimos. Fue muy rápida la manera en que lo reacomodamos, y entonces dejamos de ir a cabina, ¿sabes?

VPC: Claro, claro.

MEC: Y, hasta la fecha, nadie ha querido regresar.

VPC: Claro, se instaló la virtualidad porque, en este caso, ya me dirás es maravilloso, la verdad.

MEC: Exacto, sí, porque además ella —Ceci Figueroa— vive también a una hora y media de la Ciudad de México, como mínimo, ¿no? Y estaba yendo de manera muy colaborativa, muy generosa. Ella, antes de la pandemia, tomaba un Uber desde su casa para ir a la radio.

Y después, con todo lo de la pandemia, todos nuestros experimentos —porque además fue un momento muy importante para experimentar: que usamos Zoom, que usamos no sé qué, y así, cosas así—, ya cuando se levantaron las restricciones, yo les dije a todas: “Oigan, hay que regresar a cabina”.

Y Ceci me dijo: “No, Maru, yo no. Ya no. Ya no, es demasiado tiempo en el traslado y es demasiado dinero”. Porque, además, claro, sí: ella por cuestiones de salud no utiliza transporte público. No solo por el contagio, sino porque tiene otras cuestiones de salud y no puede usarlo. Utiliza taxi, utiliza Uber, ¿no?

Entonces ella me dijo: “No, lo siento, yo no voy a ir a la cabina. Y si quieres que siga participando, vas a tener que aguantarme así, en línea”. Y le dije: “Ay, no, ¡pues claro que sí! Eso no está, pero ni en duda, ¿no?”

VPC: María Eugenia, te pregunto entonces por tu identidad feminista, para ir avanzando en las preguntas, si te parece. ¿Cómo definirías al feminismo y qué significa para ti?, ¿Cómo te convertiste en feminista y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista?, ¿Cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional? (Que ya nos lo has contado bastante, pero si quieres aportar alguna otra cosa, lo que tú quieras de estas tres preguntas que te acabo de mencionar.)

MEC: Mira, el feminismo yo lo defino —y lo he hecho muchas veces en el programa *La Cocina de Chavela*— así: es una postura política, un activismo político en favor de las mujeres. Pero también es una vivencia de este mi ser mujer, como un sector —digamos, la mitad o más de la mitad de la población— que ha estado segregado, discriminado y sometido por un sistema en donde se pondera el poder patriarcal.

Pero, además, creo que el feminismo es una visión generosa de todos los sistemas de vida en este planeta. Es decir, creo que el feminismo ha aportado elementos filosóficos de reflexión sobre nuestra existencia en este planeta que son fundamentales para la transformación de la humanidad en este momento histórico.

En ese sentido, mi concepto de feminismo es muy amplio. Yo, en lo personal, no me adscribo a ninguna corriente del feminismo, porque creo que el objetivo máximo es el bien vivir de todos los seres vivos en el planeta. Y que estamos enfocadas en la lucha por el bien vivir de las mujeres porque, a partir de que las mujeres estemos bien, este planeta puede estar mejor en todos los aspectos: la sociedad, la humanidad. Pero no solo la sociedad y la humanidad, sino el planeta en su conjunto.

Creo que solo si las mujeres estamos bien, somos libres y felices, esta humanidad se puede transformar para tener un buen hogar, pensando la Tierra como el buen hogar. Creo yo, en términos muy generales —claro que hay una serie de complejidades allí—, que al final todos los caminos que se dicen feministas deberían tener eso como horizonte máximo. Utilizamos

distintas estrategias, distintas maneras de ver las cosas, pero no deberíamos perder el rumbo: el bien máximo es nuestra felicidad, nuestra libertad, y la felicidad y la libertad de todos.

VPC: De estrategias de comunicación: ¿qué estrategia de comunicación utilizas para promover los valores feministas? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras feministas mexicanas o latinoamericanas en general? ¿Cómo navegas dinámicas de poder, privilegio en tu comunicación? ¿Cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

MEC: Bueno, yo creo varias cosas, creo, no sé si una es más importante que otra, pero lo que creo es que todos los medios de comunicación deberían de tener el honor, digo yo, de incorporar una mirada feminista a su quehacer comunicacional. No, no sólo es el honor, es también el deber de incorporar esa mirada. Ya sabemos y podríamos hablar horas y horas y horas de cómo ha sido la historia de la comunicación en general en el mundo, en nuestros países, acá en México, no, porque claro que son reproductores del sistema patriarcal, eso es lo que han sido. Entonces, yo lo que digo es que todos los medios de comunicación tendrían que incorporar esa mirada, no como —no como un asunto peyorativamente hablando, no como un asunto mujeriego porque así se lo aborda— sino como un asunto que te describía hace un rato.

Luego, en particular en Violeta Radio, hemos tenido, y lo tuvimos desde hace un buen tiempo, una discusión muy importante sobre el Código de Ética, y allí, por ejemplo, es donde aparece un punto de conflicto muy importante para mí con Lucía Lagunes y Aimée Vega, y es que ellas consideran, ellas se adscriben a una corriente abolicionista. Yo no, pero, además, yo en lo personal, pero además en términos del medio de comunicación, a mí me parece que nuestra responsabilidad está en mirar las expresiones del feminismo y analizarlas y tratar de entenderlas para transmitir las de alguna manera en su propia complejidad.

Yo creo que un medio de comunicación que se diga feminista no tiene que adscribirse a ninguna corriente del feminismo; creo que tiene que tener cierta distancia para mirar cómo, hacia dónde va cada una de esas corrientes. En esos caminos se está teniendo este punto final, creo yo, es que alcancemos una interrelación de todos los seres vivos de igualdad.

Creo que eso es lo que tiene que hacer el medio de comunicación y que, por supuesto que estamos con una postura claramente feminista, pero sí parto yo de que todos los medios de comunicación deberían de incorporar esta postura. Entonces, estamos siendo un actor más en ese sistema de medios, que pues estamos intentando entender a la sociedad y estamos intentando construir narrativamente un mundo donde haya una mejor relación entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, y pues eso.

Yo no creo que tengamos que ser una especie de medio de comunicación militante, aunque a veces sí parece, ¿no? Pero pues lo parece, pues creo yo por las propias condiciones sociales, por lo menos en la Ciudad de México, porque también hay que decir que el medio... claro, estamos transmitiendo por internet y estamos transmitiendo en Facebook, y eso nos hace tener un alcance mucho mayor que territorialmente, geográficamente; no sé si en términos de audiencia, porque en la Ciudad de México, en el 2021, se nos calificó en un estudio de audiencia con unas 150,000 escuchas. No es menor, no es menor para la Ciudad de México. Puede ser menor, pero no es menor.

VPC: Bueno, son las proporciones magníficas de México, pero no es nada menor. Y respecto de la representación en los medios, ¿qué opinas sobre la representación del feminismo y los temas feministas en los medios? ¿Cómo utilizas tu medio para ampliar voces y perspectivas feministas, y cómo respondes a las narrativas mediáticas que perpetúan estereotipos dañinos sobre el feminismo?

MEC: Pues mira, de la representación del feminismo en los medios, creo... en los medios en general, ¿verdad?, es la pregunta? Creo que han ido cambiando un poquito. Pero ese cambio lo han hecho a raíz de un ímpetu importante en los últimos cinco años más o menos, de los movimientos feministas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres estudiantes de... Eso claro que ha tenido su impacto en la vida política del país y entonces, ¿sabes? Creo que se ha transformado porque también dentro de los propios medios, mujeres periodistas, comunicadoras, locutoras, productoras, o sea, todas ellas en todos los ámbitos —menos en los consejos de dirección, ¿verdad? — pero en todos los ámbitos del quehacer mediático hay más mujeres que se identifican con el feminismo, y eso ha tenido un reflejo en los contenidos de los medios de comunicación. Para mí es como una cosita de estas que hacen con el dominó,

¿no?, que se tira una pieza y empieza a tirar el resto. O sea, yo lo que creo es que a raíz de un contexto muy de violencia en México, de violencia en general, de violencia del narcotráfico, pero también de violencia feminicida, hay una respuesta de parte de las mujeres jóvenes, no tanto como en Argentina me parece, pero sí es una respuesta importante y que esas mujeres jóvenes también están dando esa respuesta porque son hijas de mujeres feministas, ¿sabes? Claro que fueron formadas y entonces hay como una especie de, decía, de ímpetu, pero que además luego les repercute a otras mujeres de su medio, principalmente en el medio universitario, creo. Te digo todo esto además partiendo también de mi propia experiencia que te comentaba hace unos minutos con mi hija.

VPC: Vamos a continuar entonces con las últimas tres preguntas del cuestionario, con la señora María Eugenia Chávez, comunicadora mexicana.

Entonces, te decía desde violeta, desde la cocina de Chavela ¿Cómo abordas las opresiones de identidades interseccionales en tu comunicación feminista? ¿Cómo respondes a críticas y desafíos relacionados con la interseccionalidad en la comunicación feminista?

MEC: Pues mira, en general, es la parte que a mí me toca coordinar en relación a los contenidos de esta barra programática que corresponde a SIPAM, porque no te comenté que genera, pues, en esas diferencias que tenemos en muchos aspectos —pues, sean entre CIMAC, Aimee y yo—, una manera de arreglar el tema fue que cada una coordinara una barra programática. Entonces, yo estoy coordinando la barra de las 12 a las 5, y de las 7 y media a las 10 de la noche, y de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana siguiente con una barra musical.

De hecho, el concepto musical de Violeta es una producción mía, digamos, aunque no lo veo yo, pero sí es un concepto que yo generé a raíz de... Mira, todo tiene que ver con lo personal y lo biográfico, porque lo que yo considero es que se tiene que visibilizar las voces de las mujeres en el quehacer musical, de todas las épocas, pero de todas las latitudes y todos los géneros. Entonces, no tenemos solamente música feminista, por ejemplo, pero sí tenemos un 95% música de mujeres. Entonces, bueno, eso, por un lado. Pero te decía, entonces, en las barras, ya con los programas de contenidos, empezamos con las chicas que llegaron por la

convocatoria pública, empezamos a pensar en una serie, pues, como amplia, de contenidos que abarcara todos los sectores. Y, o sea, nosotras tenemos programas con mujeres adultas mayores, y tenemos programas con hombres también, que trabajan el tema de masculinidad, y tenemos programas de diversidad sexual, de la teoría queer. Pero, es decir, creo que he logrado plasmar dentro de esa barra toda la diversidad que yo considero. Que, por ejemplo, hay también un programa de resistencias ambientales feministas, o sea que tenemos medio ambiente, y tenemos masculinidades, y tenemos mujeres adultas mayores, y tenemos diversidad sexual, y, pues, en general, como muy amplio y diverso es el contenido. Entonces, a través de ello, es que yo creo que estamos plasmando la diversidad.

Me gusta pensar en una emisora que solo está atendiendo —que también, por supuesto, pero no únicamente— problemáticas como la violencia hacia las mujeres. Creo que nuestro quehacer, nuestra vida, es mucho más compleja y mucho más diversa que eso. Entonces, pues, yo lo que les he dicho a las compañeras es que cualquier tema —cualquiera, cualquiera, cualquiera— puede ser abordado desde la perspectiva feminista, porque justamente esa es la vida. Y que el enfoque, más bien la manera en que lo analices, el enfoque que le des, es lo que lo hace feminista, no el tema en sí mismo. Y solo vamos a hablar de las mujeres y la violencia de las mujeres, eso me parece un poco limitado. Entonces, pues, eso es lo que hemos hecho en estos años.

VPC: Excelente. Y sobre ética y responsabilidad, así, desde Violeta y desde el programa y las barras que vos atiendes, ¿cómo abordan consideraciones éticas en tu comunicación feminista? ¿Cómo te aseguras de que tu comunicación sea responsable y transparente? ¿Cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

MEC: Bueno, mira, yo lo que también hemos conversado en el grupo de chicas con las que estamos haciendo esta barra es que nosotras somos comunicadoras, es decir, estamos detrás de un micrófono y eso nos da un poder. Es decir, somos comunicadoras, somos comunitarias, pero no nos tenemos que vivir como quienes están vulnerables, porque desde mi perspectiva el micrófono nos da un gran poder. Por tanto, nosotras tenemos una gran responsabilidad. O sea, tenemos ese poder y, al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que tenemos una gran

responsabilidad ante el resto de las personas que están del otro lado, detrás de las bocinas, digamos.

Y en ese sentido, por ejemplo, un tema que fue otro punto de discusión es que, si nosotras podemos ser víctimas, digamos, de quienes nos están escuchando. Y yo lo que creo es que puede haber situaciones que sí, pero no. En realidad, nosotras somos quienes estamos hablando ante el micrófono, nosotras somos quienes estamos dirigiendo el discurso y que las personas tienen derecho a manifestarnos su acuerdo o desacuerdo, y que la manera en que manifiesten ese acuerdo o desacuerdo incluso puede ser muy desagradable o agresivo. Pero que siempre tenemos como una ventaja, que es que estamos lejos en distancia y detrás del micrófono, y que no estamos siendo interpeladas de manera directa, sino pues a través de las redes sociales y eso.

¿Y por qué te lo menciono? Porque sí hubo un evento muy... Es decir, en Facebook una compañera estaba transmitiendo un programa. Cuando digo "estaba", no es en ese momento cuando sucedió todo, sino que tenía una serie sobre lactancia materna en Violeta y ya, ¿no? Yo no, pues, estaba ella conduciendo el programa cada semana y luego, de repente, aparece un comentario en otro programa de una persona que felicita a ese programa al que escribió. Entonces, viene la chica y me dice: "Quiero comentarte algo, es que ese chavo que escribió es un acosador y a mí me ha acosado, entonces te pido por favor que lo bloqueen, lo bloqueen en Facebook".

Sabes... fue un tema súper controvertido porque todas las compañeras estaban de acuerdo en que yo lo bloqueara y yo me negué. Y me negué, aunque al final nuestro acuerdo fue, pues, que se borraría el comentario. Pero, ¿sabes? Yo no me quedé cómoda con eso, aunque cedí a la presión de todo el grupo, porque la compañera en realidad lo estaba viviendo como víctima, no como comunicadora.

Es decir, el hombre este, en Violeta... yo no estoy diciendo que no sea un acosador y que no la haya acosado a ella, no es ese el punto. En Violeta, un medio de comunicación, él no hizo absolutamente nada, ni siquiera le escribió a ella. No estaba en el muro del programa de ella;

el comentario estaba en otro programa, y el comentario era: “Muchas felicidades por el programa”, nada más.

Entonces, yo no tenía ningún elemento. Claro que le creo a ella, porque incluso hubo una molestia de su parte y me dijo: “Es que yo creía que este era un medio feminista y que yo estaba segura y protegida”. Bueno, es que yo no tengo ningún elemento aquí viendo que el hombre esté cometiendo algo indebido. Y yo lo estoy diciendo como directora de Violeta, o sea, no tengo ningún elemento para bloquearlo. En primer lugar, en segundo lugar, Facebook mismo —podemos criticar lo que sea—, pero también es una manera interesante de abordar el tema, porque Facebook, en su sistema de páginas, no permite bloquear.

Ah, la verdad. Ajá. O sea, Facebook, en tu muro personal, tú sí puedes bloquear a quien quieras, en tu muro personal. Pero si tú te diste de alta como una página, se considera que es algo público y no te permite bloquear. ¿Sabes?

Y entonces, para mí, este ejemplo es muy importante para ubicar en qué lado estamos como medio de comunicación. No estoy diciendo como persona, no estoy diciendo como Maru o como esta compañera que tenía el programa. No, estoy hablando como un medio de comunicación. O sea, nosotros como medio de comunicación somos algo público. Somos, incluso, cuando estamos aquí frente a la cámara y frente al micrófono, somos entes públicos.

VPC: Bueno, entonces, respecto de la colaboración y construcción de coaliciones desde Violeta, o desde el programa, o desde tu propuesta musical —que, por cierto, bueno, luego te contaré—. Entonces, desde ahí, ¿cómo colaboras con otras comunicadoras feministas y organizaciones? ¿Cómo construyes coaliciones y solidaridad entre diferentes movimientos y comunidades? ¿Cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

MEC: Qué interesantes preguntas. Creo que ya algunas cosas te las expresé hace unos minutos. Bueno, pues eso, conflictos ha habido un montón y siempre he tenido la disposición de conversarlo y encontrar una solución.

Pero, lamentablemente, no ha habido lo mismo de parte, en el caso concreto de Lucía y Aimee. Ellas están completamente aisladas de mí, o yo aislada de ellas, pero más bien ellas aisladas de mí. Me retiraron el habla, no hablamos, pero además ni siquiera entiendo la actitud, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, hacía algo muy... estábamos dentro de un chat de Telegram —no de WhatsApp— que llamábamos "Violeta Técnico", y en ese chat estaba el chico responsable técnico, Lucía, Aimee y yo, y hablábamos de cuestiones muy técnicas, y como la compra de un... era necesaria la compra de un *outbreak*. Y entonces yo dije: bueno, si es necesario, pues hay que comprarlo ya. Y si quieren, de SIPAM, de los recursos de SIPAM, yo puedo hacerlo. Y me dijeron: no, ya lo estamos viendo. Lucía me dijo, porque además Lucía tenía, tiene la cuenta bancaria en su poder. Entonces me dijo: no, ya lo estamos viendo. Y pasaron dos meses, y no terminaba de verlo —o sea, no estoy exagerando—, dos meses y no terminaba de verlo. Entonces, cuando yo escribí diciendo: Lucía, ¿cómo va lo de la compra?, tú dijiste que ya lo estaban viendo, pero pues ya pasó mucho tiempo. Y me dijo: no, tú dijiste que lo ibas a comprar. Yo no dije que lo iba a comprar, yo ofrecí comprarlo y tú me dijiste que lo iban a comprar, que ustedes ya lo estaban viendo. Bueno, no me respondió. Y al poco tiempo, y luego yo dije: está bien, yo lo compro. Y yo lo compré —digo, no con mi dinero, con dinero del SIPAM— y lo fui a instalar junto con el chico técnico. Y luego, de pronto, un día Lucía se sale de ese grupo sin decir absolutamente ni una palabra, y se salió de ese grupo. Y luego el chico técnico me escribe de manera directa y me dice que, dado que también se sale Aimee de ese grupo, pues que entonces va a deshacer el grupo. Un manejo muy torpe, me parece, de los conflictos.

Pero, es decir, que yo por lo menos creo que todo se podría arreglar con una comunicación muy buena, pero que, si no hay interés de la otra parte, yo tampoco voy a insistir mucho. Entonces, bueno, mi manera de resolver...

Pero, por ejemplo, en el caso este de la chica que estaba solicitando el bloqueo del chico, pues sí, expuse claramente mi postura y con los argumentos que ya te comenté a ti también. Y cedí, cedí. Porque no lo... como digo, tampoco es que estaban todas, estaban todos juntos. Pues tuvimos una reunión colectiva en donde había como tres o cuatro compañeras más, aparte de la chica que estaba solicitando eso, y finalmente yo le dije: bueno, en primer lugar, Facebook no te permite bloquear a alguien cuando se trata de una página, y lo único que podemos hacer

es eliminar el comentario. Entonces, pues lo eliminamos, lo eliminamos. O sea, yo tampoco tengo una postura de defender a alguien que no sé, que no conozco, que a ti te parece que es alguien que no debería de estar escribiendo en el Facebook, y claro que voy a ponerme de tu lado, aun cuando sí quiero que conozcas mi postura, que mi postura es que somos un medio de comunicación y que no deberíamos de bloquear a nadie.

Entonces, bueno... esa es mi manera de proceder en la resolución de conflictos. Yo, claro que, en ese tema específico del bloqueo del chico este, pues me puse del lado de la compañera, aun cuando mi convicción era que un medio de comunicación no puede hacer eso.

VPC: Sobre la colaboración y construcción de coaliciones, cómo comunicadora desde la radio comunitaria y dentro de esa, de ese tema, te puedo nombrar tres preguntas para que respondas las que mejor consideres más convenientes. Entonces, ¿Cómo colaboras con otras comunicadoras, feministas y organizaciones? ¿Cómo construyes coaliciones y solidaridad entre diferentes movimientos y comunidades? ¿Y cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

MEC: Pues mira, el trabajo que yo estuve haciendo, que te comenté la primera vez que nos encontramos para la entrevista, que estuve haciendo en la red de las mujeres de AMARC, México, sí generó, pues, una serie de vínculos, de enlaces, de alianzas con esas mujeres comunicadoras de distintas partes del país y de distintos tipos, digamos, de comunidades, por ejemplo, pues las comunidades indígenas de la sierra mije, en Oaxaca, o con mujeres de Michoacán. En fin, eso es como yo creo que las propias dinámicas de trabajo conjunto en la comunicación van conformando un grupo de alianzas.

Según mi experiencia, cuando una empieza a trabajar en un grupo, pues empiezan 20 y terminan, como máximo, siete realmente trabajando, pero yo creo que a lo largo del tiempo eso se va consolidando. Entonces, a mí, o sea, de alguna manera me ha parecido como natural, y no sé si justamente eso es el hacer alianzas feministas, como juntarnos con quienes tenemos intereses en común, problemáticas en común, e intentar resolverlas y trabajar juntas.

Yo, en este momento he construido un colectivo, pues, como de veintitantas mujeres y hombres, aunque los hombres son los menos, en Violeta Radio. Y siempre, pues, yo creo que

siempre la manera más efectiva de hacer colectividad es mirar al resto de la gente como personas que pueden aportar a nuestro propio crecimiento y que nosotros, por supuesto, también les aportamos a ellos y a ellas, pero que son, no sé, ¿sabes? Yo creo que he tenido mucha suerte también porque he encontrado mujeres que tienen como una postura muy cercana a la mía en relación a eso, a trabajar de manera conjunta, a trabajar de cierta manera, porque las comunicadoras somos pues algo también particular en términos de dinámicas de trabajo, de incluso adrenalina para sacar el trabajo a tiempo. Entonces esto, pues, una se va encontrando con mujeres y así va construyendo esas alianzas y, sobre todo, creo que un tema fundamental tiene que ver con eso, con la igualdad, con la sororidad, con la democracia, con intentar apoyar siempre que se necesite.

Y hay otro elemento muy, que me parece muy importante y que en el feminismo casi más bien, si hay feministas que lo hablan, pero son muy pocas quienes lo hablan, que tiene que ver con la perspectiva del placer, es decir, disfrutar aquello que hacemos juntas, encontrar el disfrute y el placer en una tarea que estamos realizando, porque también consideramos que esa tarea va a beneficiar a otras mujeres. Pues creo que esos son los elementos que yo he tenido como de estrategias para encontrar a otras mujeres en esta carrera de la Comunicación Comunitaria Feminista.

VPC: Y, ¿Ha habido una estrategia coordinada expresamente para esas alianzas? También, si nos podrías hablar de las alianzas con comunicadoras fuera de México, si las hay. Y, ¿Qué formas toman esas alianzas?

MEC: Pues mira, es que yo, por ejemplo, he encontrado alianzas muy importantes a través de la radiodifusión comunitaria. Es decir, yo llegué a la radiodifusión comunitaria a aprender porque ya había un camino muy, muy largo recorrido de mujeres feministas que estaban haciendo comunicación comunitaria. Te quiero comentar, por ejemplo, que en la Red de Mujeres de AMARC a nivel internacional se creó en una Asamblea Mundial de AMARC en 1992 acá en México, en Guatepec, en un como centro recreativo que se llama Guatepec, y allí se llevó a cabo la Asamblea Mundial de AMARC.

Claro, en aquel entonces, pues la marca era una organización pequeña. Y vinieron personas de todas partes del mundo, pero no así masivamente, y allí ya había mujeres comunicadoras feministas, y te estoy hablando de, por ejemplo, Yalot de Dinamarca o Enriqueta — no recuerdo su apellido — de Islandia. En América Latina, por ejemplo, María Victoria Polanco o María Suárez. Entonces, ellas, mujeres que me antecedieron y nos antecedieron en los primeros años de la década de los 90s, fueron las que propusieron que se conformara una red de mujeres dentro de esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Entonces, de alguna manera, para mí fue fácil como llegar y retomar esa construcción que ellas habían hecho. Y entonces te puedo decir que mis alianzas en América Latina, pues, están conformadas por mujeres comunicadoras comunitarias feministas. Pues en Argentina mismo, que fue en su momento una sede muy importante para AMARC América Latina, en Buenos Aires, ¿no?, pues están mujeres muy importantes, como Claudia Villamayor.

Entonces, incluso en Buenos Aires, estuvo instalada la Oficina Ejecutiva de la AMARC. Entonces, desde ahí, desde Buenos Aires, se generaron una serie de programas relacionados con la AMARC: pues el programa de capacitaciones, de legislaciones, de formación y gestión, algo así. Y también existió un programa de género, aunque duró poco tiempo porque no tenía fondos suficientes, y la compañera que estaba como al frente, pues ya no quiso seguir trabajando sin salario. Pero estuvo Claudia Coliboro al frente de lo que se llamó el Programa de Género de la AMARC América Latina y el Caribe.

Como te decía, así hay una serie de referentes para mí importantes. Mencionaba a Claudia Villamayor también, y ahí mismo en Argentina, en Córdoba, colaboramos mucho con la Red Nosotras en el Mundo, que estaba conformada en aquel entonces —te estoy hablando de 2007— por mujeres jóvenes, muy muy activas, este... Sole Ceballos y así varias compañeras, ahora bueno, Daniela, que ahora no recuerdo su apellido, en fin. Pero se llamaban la Red Nosotras en el Mundo, y con ellas hicimos varias cosas. Y alguna vez, no sé si lo mencioné en la otra parte de la entrevista, pero hicimos una cadena sobre el 28 de septiembre para la despenalización del aborto y, bueno, todo eso fue como en esos años, entre 2007 y 2009, me

parece, y después seguimos haciendo, pues, teniendo algunos contactos, aunque actualmente ya no.

Pero te decía, bueno, y en Chile, y en Argentina —perdón, en Perú y en Colombia—, sobre todo en Centroamérica: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, pues, ha habido mujeres muy activas en la radiodifusión comunitaria y con una postura feminista. Y creo que ellas han tenido un trabajo y una trayectoria bastante larga, en la que yo tuve la fortuna de encontrarme con ellas y seguir trabajando en estas alianzas y colaboraciones. Y hasta la fecha, en este momento, tenemos un grupo que se llama Red de Mujeres AMARC América Latina y el Caribe en WhatsApp, en donde estamos varias de ellas, mantenemos la comunicación, pero ya no tenemos acciones conjuntas. Porque también hay que decirlo y reconocerlo: todo nuestro actuar está atravesado por la sustentabilidad económica o la no sustentabilidad económica. Es decir, todo nuestro actuar necesita de recursos, definitivamente necesita de recursos. Y yo creo que, si alguien quiere estrangular un movimiento, lo estrangula a través de lo económico, porque las personas somos humanos y necesitamos alimentarnos, necesitamos vivir, pagar casa, pagar Internet, o sea... y, pues, si no está eso garantizado, es muy muy difícil que alguien se dedique 100 % a impulsar un movimiento, ¿no?, o las células que conforman ese movimiento, que pueden ser, en este caso, pues, radios comunitarias. Para hacer una red a nivel latinoamericano, pues, es muy complejo porque sí se necesitan recursos. Entonces, en este momento, yo creo que la radiodifusión —y ya me estoy metiendo en otro tema—, pero la radiodifusión comunitaria está como en declive, justamente, en América Latina y el Caribe.

Pues porque no se le proporcionan, o inyectan, o como se diga, los recursos necesarios. Porque ni siquiera son excesivos, o sea, no somos medios de comunicación comerciales, no queremos generar ganancias ni engrosar nuestro capital. Lo que necesitamos es sobrevivir dignamente con este trabajo. Entonces, bueno, ya para cerrar esta parte: sí hay alianzas.

Bueno, y con otros continentes, pues también tiene que ver con esto de mi paso por AMARC, o ya mi estancia en AMARC. Y, claro, tenemos también alianzas con mujeres de Asia —de Asia Pacífico, sobre todo—, con Europa, pero un poco menos, y con África también muy poquito, pero sí, sí hay enlaces.

VPC: Perfecto, perfecto. Seguimos entonces... Y, ahora sobre el crecimiento profesional que un poco ya lo has perfilado ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista? ¿Cómo manejas el agotamiento y el autocuidado en tu comunicación feminista?

MEC: Mira, una de las cosas que te decía hace un momento, a mí me parece un eje fundamental, pero que no está bien colocado o suficientemente colocado en nuestro quehacer, y que tiene que ver con el placer, el placer en muchos sentidos. Es disfrutar, es sentirte bien, estar bien cuando uno tiene eso.

Y que, por cierto, también se necesitan recursos para ello, pero no, no todos son los recursos, sino como la generación de un, de como de cierto estado de bienestar, ¿sabes? Mira, te voy a contar muy rápidamente: a mí, yo tengo unas como mentoras, que son las fundadoras de SIPAM, que tienen una filosofía de vida más o menos así. Es decir, Pilar, una de las fundadoras, siempre decía: *“El dinero siempre se consigue. Lo importante es tener un proyecto en el cabeza muy claro, definido, y que realmente tenga un beneficio para las demás. Y el dinero, pues lo conseguimos, a ver cómo, pero lo conseguimos, ¿no?”*. Ese es como una primera postura que yo he aprendido de ella, y que me parece que es muy útil en la vida, ¿no? Entonces, es no angustiarse ni sentir un fardo en la espalda porque no tenemos dinero para hacer tal o cual, ¿no? Sino es como, con lo que tenemos, a ver qué podemos hacer. Y dentro de ese “qué podemos hacer” tiene que estar incluido el sentirnos bien nosotras.

Entonces, a ellas, por ejemplo —me refiero a las fundadoras de SIPAM—, tienen una casa que gestionaron y que sí, tienen como mucho financiamiento, pero tienen una casa en Oaxaca, ya estando fuera de SIPAM, o sea, ya muchos años después. Y esta casa se llama La Serena, y esta casa es para que las mujeres defensoras de derechos humanos, cuando están agotadas, vayan a pasarse unos días en esa casa. Y allí, en primer lugar, es una casa magnífica, es una casa de una sola planta, pero con no sé con cuántas habitaciones y un jardín enorme, y bueno, y la han ido mejorando, y entonces incluso le construyeron un jacuzzi. O sea, la visión es que si tú entras a esa casa es para sentirte bien, para sentirte cuidada y para sentirte, como decimos en México, apapachada. Y entonces, todo lo procuran de esa manera, ¿sabes? Que una se sienta bien y que pueda compartir ese confort, ese placer con las demás mujeres.

Y eso me parece magnífico, me parece una perspectiva magnífica, y yo pretendo, o intento, aprender justamente como esa filosofía de vida. Y dedico muchísimo tiempo a... o sea, también hay que decir otro elemento importante: o sea, yo tengo una hija, una sola hija. Mi hija es adulta, actualmente vive fuera de México, y entonces yo estoy prácticamente sola. Mi mamá pasa temporadas largas conmigo, pero no siempre está, y yo paso mucho tiempo sola cuidando perros y gatos, y trabajando a distancia en la radio. Eso es como la mayor parte de mi vida. Entonces, también tiene que ver con la autonomía, ¿sabes? Con la posibilidad que yo tengo de organizar mis propios tiempos. Y, incluso, es como una cuestión de doble filo, porque yo puedo viajar a visitar a mi hija, pero sigo trabajando desde allá.

Entonces, pero me doy mis tiempos para estar con ella, pero, y también, pues, el seguir trabajando allá me permite también tener recursos para poder viajar, ¿sí me entiendes? Es como una dinámica un poco, un poco así redonda, pero con la que yo me he acomodado bastante. Y hay otro tema, que afortunadamente mi madre, aunque no es tan grande y aunque está enferma —no requiere, enferma de diabetes—, no requiere todavía de demasiados cuidados. Entonces, y ella es bastante autónoma, y ella va y viene, y por eso casi nunca está conmigo, porque se va con sus hermanas y hermanos, porque ella sí tiene una familia muy grande. Y luego, con mi hija también —ahora mismo está con mi hija, por ejemplo—. Entonces, es una mujer muy autónoma y yo no tengo que dedicarle tantos cuidados, ¿no? Entonces, de alguna manera, he logrado organizar mi vida y mi trabajo de una manera bastante autónoma que me permite decir en qué momento dedico más tiempo a trabajar o en qué momento puedo soltar y dedicarlo también a mi familia.

VPC: Y, la última pregunta, sería sobre direcciones futuras. ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación feminista para tu programa para tu radio? ¿Y, qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación feminista en el futuro? ¿Cómo te imaginas tu papel en el avance de la comunicación feminista y la justicia social?

MEC: Esa última parte me parece muy importante, muy, muy importante. Mira, en lo personal, para mí, yo lo que me imagino es trasladarme a mi lugar de origen, porque yo no soy de la Ciudad de México, yo soy del puerto. No, no soy del puerto, tampoco, soy del estado de Veracruz, pero en Veracruz, en el puerto, hay un proyecto de radio, de radio comunitaria, y a

mí me gustaría mucho pasar mi vida allá, en Veracruz, porque además en el mar la vida es más sabrosa.

Y también quisiera que las emisoras feministas se multiplicaran en el país. De hecho, yo nada más estoy esperando que alguien me diga: “Oye, Maro, ayúdanos a armar una radio feminista en tal o cual lugar”, y yo voy corriendo, yo, corriendo, porque sí, porque creo que nos merecemos más emisoras de ese tipo, que el país en general, la sociedad mexicana, pues, se merece más emisoras de ese tipo. Y luego eso, pues, digamos, en cuanto a la radiodifusión comunitaria, ¿no? Yo creo también que la radiodifusión comunitaria tiene que ser un actor importante dentro de cada país, de cada sociedad, que tiene que ser un sector fuerte, visible, posicionado en términos de igualdad en relación a los otros medios de comunicación, porque ya sabemos que los otros medios de comunicación tienen, pues, un eje fundamental, que es el hacer el negocio, el enriquecerse, sobre todo.

Las grandes empresas de comunicación, porque además están, pues, íntimamente relacionadas con todas las demás grandes empresas transnacionales y nacionales también, y que están vinculadas a los intereses del dinero, y que, pues, no sé si eso va a cambiar en algún momento, es decir, dejar de existir. Pero lo que sí creo es que los medios de comunicación comunitarios somos la otra parte, la otra cara de la moneda, que sí necesitamos, como lo dije hace un rato, los recursos suficientes para hacer medios de comunicación grandes con calidad, pero que no estamos detrás del negocio, detrás de la acumulación de dinero, y entonces que eso puede hacer la diferencia en términos de la, pues, de la difusión de otras narrativas, de narrativas que le apuesten, a través de la comunicación, a la transformación de las relaciones sociales, de las transformaciones de las relaciones entre hombres y mujeres, del ejercicio de los derechos. Bueno, tú sabes que, a través de la comunicación, pues, podemos incidir en los cambios o las visiones de una sociedad, y entonces yo sí esperarí que dejásemos, o que las autoridades dejaran de ver a los medios comunitarios como estas pequeñas células que hay de comunicación, que nada más informan lo que pasa en la pequeña comunidad o en el municipio, ¿no?. Yo lo que creo es que tenemos todos los elementos profesionales, políticos, intelectuales y cómo para hacer medios de comunicación, pues, amplios, grandes, y que en realidad la

palabra comunitario tiene que ver con esas comunidades de intereses que no necesariamente son pequeñas comunidades, que podemos ser comunidades.

Entonces sí veo, sí veo la posibilidad de que llegemos a hacer grandes medios de comunicación, aunque nos sigamos llamando comunitarios.

VPC: Es excelente. Bueno, te agradezco muchísimo María Eugenia. Si quisieras agregar cualquier otra idea, concepto, mensaje que quieras que quede para la tesis, es bienvenido.

MEC: No, pues yo nada más agradecerte, creo que sí dije bastante y te agradezco muchísimo que, bueno, que hayamos estado hablando porque me ha servido también a mí para como reflexionar y como ir atando cabos de esta historia y esta trayectoria, que a mí me parece que no es, o sea, todos los cambios son procesos que pueden ser muy largos y en el caso de Violeta Radio no podemos decir que fue un proceso de hace 8 años, este proceso inició mucho antes y culminó acá, y creo que todavía estamos en un, en el inicio de un largo trayecto ya haciendo comunicación feminista, y que, bueno, en resumen, estos resultados de muchos años de trabajo y de intentos por fundar una radio comunitaria.

D.2 Entrevista a Bessi Ramírez (El Salvador)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Estamos con Bessi Ramírez, comunicadora indígena de El Salvador. Muy buenas noches, Bessi.

Bessi Ramírez (BR): Buenas noches. Es un gusto para mí poder participar de esta entrevista, que es muy importante, pues para este proyecto.

VPC: Mil gracias. Voy a leerte el consentimiento informado, primero. Y luego pasamos al cuestionario. Y dice así:

En el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista. Estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas (como título provisorio del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas.

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse de las siguientes cuestiones:

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgrabada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista. ¿Está de acuerdo en realizar la entrevista?

BR: Sí, estoy de acuerdo.

VPC: Muchas gracias. Entonces, vamos ahora el cuestionario y son por áreas, ¿no? Es decir, yo voy a leer varias preguntas de un mismo tema y me vas a responder lo que te parezca conveniente.

Empezamos con información personal, ¿Cuál es tu ocupación y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo?, ¿Podrías comentar sobre tu recorrido profesional? Programas, columnas de prensa o radiales, artículos, medios donde te desempeñaste, etapas profesionales, etcétera.

BR: Bessi Ramírez, periodista de Radio Sensunat, una radio comunitaria del departamento de Sonsonate, que pertenece a la sección de radio participativa de El Salvador (ARPAS).

Tengo seis años de realizar periodismo. Hago periodismo con comunidades indígenas y periodismo ambiental. También nos estamos enfocando ya un poco en hacer periodismo ecofeminista, que sabemos que es muy importante: abordar los temas medioambientales desde una mirada ecofeminista, porque si cuidamos el cuerpo-territorio, primero de las mujeres, pues vamos a cuidar el cuerpo, el territorio común, la casa común.

Abordamos temas con mujeres. Hemos hecho algunos podcasts para visibilizar la realidad de las mujeres en cuanto a la defensa del territorio.

VPC: Excelente. ¿Nos podrías decir un poco más de esta comunicación comunitaria con los pueblos originarios de la región o de tu comunidad originaria?

BR: Hacemos comunicación a nivel departamental para las comunidades indígenas nahua pipil del departamento de Sonsonate, que están distribuidas en diferentes territorios. Entonces convergemos con ellas en diferentes espacios de articulación y de comunicación.

VPC: Excelente, muchas gracias. ¿Nos podrías decir un poco sobre la comunicación ecofeminista?, por favor.

BR: Hablamos de visibilizar el trabajo de las mujeres, lo que hacen en cuanto a los temas medioambientales. Las mujeres también, actualmente, ya están desempeñando un papel súper importante en este tema de cuidar y resguardar los bienes naturales, tomando en cuenta que el primer territorio que se tiene que cuidar es el cuerpo, porque es nuestro territorio más cercano.

Luego vamos al campo y cuidamos el otro territorio, que es la casa común. Y eso es algo que había estado como invisibilizado, y creemos que es importante visibilizar todas estas desigualdades que se dan en cuanto al trabajo y la reivindicación de las luchas de las mujeres dentro de los territorios.

VPC: Excelente. Seguimos entonces tu identidad como feminista e indígena ¿Cómo definirías este feminismo indígena y qué significa para ti? ¿Cómo te convertiste en feminista y qué

experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Cómo incorporas el feminismo indígena en tu vida profesional?

BR: Yo creo que nos hemos ido forjando a través de diferentes espacios en los que hemos podido participar, espacios reivindicativos. Decir que, en inicios, yo no pertenecía a ninguno de estos colectivos reivindicativos; era como un poco apática de estos procesos reivindicativos. Pero, poco a poco, me fui como incluyendo de manera general.

Luego, otros procesos me llevaron a ir como definiendo un poco esta línea, y que era necesario, porque hemos vivido amarrados o arraigados en un sistema patriarcal que sigue invisibilizando a las mujeres. Y en el proceso nos hemos ido dando cuenta de que las mujeres indígenas han tenido, a lo largo de la historia —y siguen teniendo— doble discriminación: una por ser mujer y la otra por ser indígena, porque el mismo sistema las ha relegado a un espacio de no participación y de no visibilización.

VPC: Tal cual. ¿Y, qué estrategias de comunicación utilizas para promover tanto los valores feministas como los valores culturales de tu comunidad?, ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras indígenas o no? ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación, cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista indígena?

BR: Este dando participación a aquellas mujeres que, anteriormente, no tenían un espacio en los micrófonos o no accedían a estos espacios. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, ir a una cobertura en una comunidad —ya sea una cobertura general— y siempre tener la mirada tanto de los compañeros como de las compañeras. O sea, no puedo hacer una nota de una comunidad si no hay una participación de una compañera, porque en el proceso he ido descubriendo que hay luchas reivindicativas que han sido abanderadas por las compañeras, pero que, en el tema mediático, no han sido ellas las que han sido visibilizadas, sino los compañeros.

Entonces, veo relevante, desde ese punto, que las mujeres también sean visibilizadas en estas luchas reivindicativas, en las que han desempeñado un papel súper importante y protagónico, y que, sin embargo, han estado relegadas. Porque he llegado, por ejemplo, a algunas

comunidades y el vocero ya está: es un compañero, ¿verdad? Y dicen: "O sea, él es el encargado de dar declaraciones" o "Él puede decir algo a la prensa". Pero he tenido que decir: "Sí, pero también necesito a una compañera que pueda aportar, que pueda opinar al respecto".

Y he ido encontrando compañeras que manejan muy bien los temas, porque están en la lucha. Entonces, he ido descubriendo, desde este punto, que es necesario darles el micrófono, darles la palabra también a las compañeras. Que no pueden estar ahí escondidas en cuanto a la lucha que hacen, sino que también deben ser voceras de todos estos procesos.

Desde la radio, también hemos podido formar a mujeres para que ellas puedan tener un espacio dentro de la radio e ir conduciendo programas. Que ellas se vuelvan voceras de la comunicación, tanto en las comunidades como en otros espacios.

A través de la radio, también hemos hecho procesos de formación únicamente con mujeres, para que ellas también pierdan el miedo al uso del micrófono y al uso de la tecnología. Por ejemplo, cómo usar el teléfono para hacer una nota, para grabar un video o para tomar una fotografía. Porque hay compañeras que, dentro del territorio, nunca habían tenido acceso a poder grabar o utilizar un teléfono para hacer información, ni para sus organizaciones, porque nunca se les había dado el espacio.

VPC: Excelente. Y, ¿Qué tipo de programas hacen y conducen? ¿Qué tipo de formación es cómo llevan a cabo la formación de las compañeras que luego van a ser comunicadoras?

BF: Hacemos convocatoria a las comunidades o les pedimos un determinado número de compañeras para que lleguen al espacio de formación. Ahí, las compañeras llegan, comienzan a exponer sus situaciones, sus inquietudes, y una también va descubriendo en el proceso otras realidades que ellas han ido atravesando, y que se abren también para contarlas, aunque no sea "su" espacio.

Y eso lo vuelve satisfactorio, pues: el proceso de que las compañeras estén allí, y de que puedan abrirse a las diferentes situaciones que han estado atravesando —círculos de violencia o algunas otras cosas— y que estos espacios les ayuden para ir sanando esa parte.

VPC: Entonces, ¿Cuáles son los temas principales que abordan las compañeras que esas situaciones que contabas?

BR: Pues hemos abordado con ellas el tema básico de la comunicación: cómo hacer una nota, cómo contribuye esto para la comunicación de las comunidades.

Y también, por ejemplo, ha habido una compañera que vivía como un círculo de violencia bastante fuerte, y un espacio de formación —que no era para eso, pero como era solo de compañeras— le sirvió bastante y le ayudó, pues, para sentirse como más segura y capaz, de que podía hacer muchas cosas.

Igual, incorporamos en uno de los procesos que tuvimos como radio a una compañera que, inicialmente, no podía. Ese proyecto era mixto, de formación, pero incluimos a una compañera que no sabía leer ni escribir. Entonces, ella se sentía en un momento como excluida. Llegó y dijo: “No, yo solo vengo a cuidar a alguien”. Pero nosotros la comenzamos a incluir, y al final ella fue abriéndose en el proceso, se sintió incluida y aportaba en el proceso.

Era una compañera que, según nos comentó en el avance del proceso, toda la vida le habían dicho que no podía: que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro. Entonces, estaba relegada de su espacio de participación. Y, por los mismos sistemas familiares, ella no tuvo la oportunidad de ir a la escuela.

Pero, sin embargo, aportaba mucho. Y creo que esto reivindica, esto nos dice que vamos por el rumbo correcto, cuando encontramos a compañeras que nunca han tenido un espacio y que llegan, y que se sienten tomadas en cuenta, y encuentran una oportunidad para exponer, para hablar de lo que ellas mismas están viviendo.

VPC: Excelente. Vamos a la representación en los medios, ¿Qué opinas sobre la representación del feminismo y la representación en los medios hegemónicos de las mujeres feministas indígenas?

Y, bueno, los temas referentes a las mujeres indígenas, ¿Qué opinas de la representación en los medios y cómo utilizan los medios para amplificar voces y perspectivas de las mujeres? ¿Cómo

respondes a las narrativas mediáticas que perpetúan estereotipos dañinos sobre el feminismo, las comunidades indígenas y las feministas indígenas?

BR: Yo creo que los medios hegemónicos, en primer lugar, no abordan de manera adecuada el tema del feminismo, sino que lo fatalizan y lo llevan a espacios que, en lugar de contribuir al feminismo, lo desvirtúan. O sea, sacan toda la parte negativa de lo que en realidad busca el feminismo dentro de la sociedad.

Y digamos que, a la mujer, en los medios de comunicación no hegemónicos, no se le da el espacio necesario para que ella pueda seguirse desarrollando. En pleno siglo XXI se sigue utilizando a la mujer solo como objeto para vender un producto o un servicio, porque se sigue buscando a la mujer en los medios de comunicación como una cara bonita, como un cuerpo bonito, sin buscar el contenido o el aporte que esta pueda dar desde la comunicación para la construcción de un tejido social más sólido. Uno que permita visibilizarla, potencializarla como lo que es, y con todas las herramientas que tiene para aportar.

Porque, si seguimos revisando lo que acontece en los grandes medios hegemónicos, por ejemplo, los directores de prensa siguen siendo hombres. En la actualidad, o sea, quienes tienen los espacios más protagónicos dentro de los medios siguen siendo los hombres, y no se les da la oportunidad a las mujeres.

Y sé que hay muchas mujeres que podemos desempeñar esos espacios, pero se sigue relegando a la mujer al espacio de vender publicidad, o de reportear en algunos casos, y hasta ahí. O de hacer programas en los que tiene que vestirse de tal forma para verse atractiva en el programa de televisión... y hasta ahí.

No se le da la oportunidad de explotar el potencial que tiene, porque sé que podemos aportar mucho desde este espacio comunicacional. Podemos hacer reivindicación de las luchas. Ya muchas, a lo largo de la historia, lo han demostrado, y gracias a ellas, pues, nosotros estamos aquí. Por muchas mujeres que, en su tiempo, la sociedad no creyó en ellas, pero ellas nos tienen aquí, en estos espacios, a nosotras.

VPC: ¿Cuál es la participación de mujeres indígenas en los medios hegemónicos de El Salvador?

BR: En los medios hegemónicos no hay participación para las comunidades indígenas, ni para hombres ni para mujeres. Es como bastante cerrado, porque los temas que se tocan no son de interés de estos medios hegemónicos. Porque, quieras o no, ellos se deben al capital que se anuncia con ellos.

Hay temas que trastocan los intereses capitalistas, entonces prefieren irse por donde les va a dar economía y dejar relegados a los pueblos indígenas, y no digamos, pues, a las mujeres. Aunque en algunos medios escritos se ha comenzado a dar como un espacio pequeño, no se da el protagonismo, así como debería de ser. Pero no tanto para mujeres, sino generalizado.

Aun así, no hay un protagonismo. Igual, se busca la mercantilización de la cultura y hasta ahí. Por lo tanto, es un espacio que no es dignificativo cuando solo se utiliza o se muestra una comunidad con el objetivo de mercantilizar la cultura. No estamos abonando al proceso de crecimiento y reivindicación de los derechos.

VPC: Y, ¿En los medios independientes va creciendo la participación y la presencia de comunicadoras indígenas o no ves una evolución ahí?

BR: Dentro de los medios comunitarios, pues, siempre se van abriendo esos espacios. Hay compañeras que van retomando, que van haciendo este esfuerzo de incorporarse, porque sé que no es fácil. Han estado relegadas por mucho tiempo, y no es fácil, pero se van involucrando.

Ya un paso importante es que ya sean voceras de su comunidad en el tema comunicacional. Entonces, ya es un avance bastante grande.

Igual, en la radio hemos tenido la oportunidad de que compañeras nahuahablantes de 60, 65 años puedan llegar a espacios de entrevistas. Entonces, reivindica la lucha y creemos que, como medios comunitarios, vamos en el camino correcto.

Sé que no son expertas en una entrevista, pero el hecho de que se atrevan a llegar a tomar el micrófono y participar de una entrevista nos dice que vamos por el camino correcto, y que realmente estamos reivindicando sus derechos.

Porque hemos podido, por ejemplo, conversar con algunos líderes o líderes indígenas, y dicen: “No podemos ir a cualquier medio, porque en lugar de ayudarnos tergiversan nuestra información, le cambian o le quitan”. Entonces, se vuelve bastante complicado.

Y vamos nosotros tratando de abrir esos espacios que son reivindicativos para ellos y también para nosotros.

VPC: ¿Hay programas en lenguas originarias o es en castellano / español?

BR: Este, como aquí, por los sucesos de 1932 en el departamento de Sonsonate, la lengua desapareció. Solo hay una comunidad que todavía tiene nahuahablantes autóctonos; en su mayoría, son mujeres.

No hay un programa directamente que se hable en el idioma. Sí hay un programa que dirige la comunidad indígena, donde hay mujeres que son parte de ese programa, que se van incluyendo. Y me alegra hoy que son mujeres jóvenes las que se van incluyendo en este proceso.

Ellas dicen que no tienen todos los conocimientos, pero le van preguntando a las abuelas para enriquecerse de la cultura, y están pasando ya el programa dentro de la radio. Lo hacen en castellano, sí, pero se habla de la cultura, de la reivindicación de derechos, de todos los atropellos que ha vivido la comunidad.

VPC: Y los valores digamos de cosmogonía, los valores éticos comunitarios de tu comunidad ¿También se traspasan de la radio a la comunidad y viceversa?

BR: Sí, hay un intercambio de conocimientos. Yo creo que me ha enriquecido bastante el hecho de compartir con la comunidad, de ir a la comunidad no solo únicamente como una periodista, sino ir a una cobertura y convivir con la comunidad, estar en ese espacio comunitario.

Creo que es una gran diferencia en cuanto al ser y quehacer de la comunicación de los medios hegemónicos. Porque el interés de ellos es solo ir al lugar, recabar la información, irse corriendo para otro lugar a recabar otra información, y así transcurre el día de ellos.

En cambio, el de nosotros no. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer solo una cobertura en el día. Fui a una comunidad y ya era, para mí, incluso una prioridad. Si tengo que pasar todo el día en la comunidad para hacer mi cobertura, no hay ningún problema.

Esto me ha ayudado también a enriquecerme un montón de los conocimientos de la comunidad. Y he ido aprendiendo que no es necesario, por ejemplo, que, si hoy fui a la cobertura de la comunidad, tenga que salir corriendo mi material tampoco. Sino que lo saco, por ejemplo, martes, edito y publico miércoles, o hago la nota para miércoles, y ya.

Y no hay, o sea, la información no pierde valor por el hecho de que salió al siguiente día. Ya no se vuelve "de pasada", porque estoy mostrando la realidad de una comunidad. Y esa realidad, o esa situación que la comunidad está enfrentando, es latente.

VPC: ¿Qué valores te parece diferencia en la cultura hegemónica de las culturas y pueblos originarios que se transmitan en la comunicación?

BR: Por ejemplo, dentro de la comunidad siempre hay un compartir la palabra. Igual se te comparte a la hora de decidir quién va a estar de vocero. A veces dicen: “Vaya, le tocó la vez anterior a él, hoy le toca a ella”, o ahí te van rotando el tema de tomar la palabra.

Creo que eso se vuelve importante. O sea, nadie se siente superior al otro, sino que saben que quien dé, o quien tome el micrófono para ser la o el vocero de la comunidad, no está hablando por él, sino por la comunidad.

VPC: Tal cual. Seguimos entonces la interseccionalidad ¿no? ¿Cómo abordan las presiones e identidades interseccionales como mujer como indígena y salvadoreña en tu comunicación feminista?

BR: Este lo hacemos de una manera integral que nos permita visibilizar las diferentes realidades.

VPC: Perfecto. Y ¿Cómo respondes a críticas y desafíos si los hay relacionados con la interseccionalidad en la comunicación feminista indígena?

¿Hay desafío? La gente, las comunidades, los medios las autoridades, ¿Cómo reaccionan a la comunicación indígena? La apoya, la resiste, la crítica, la enriquece.

BR: Yo creo que, actualmente, en nuestro país, la comunicación que no se alinea al discurso del gobierno es criticada y perseguida. Entonces, podemos decir que no hay espacio de libertad de expresión, que se coarta este derecho fundamental.

Y no hay espacio para medios de comunicación indígenas propiamente, porque actualmente funcionamos en una sola frecuencia: 17 medios comunitarios que hemos fraccionado la frecuencia a nivel nacional para tener una porción del espectro radioeléctrico y poder funcionar en el dial, y ser ese espacio de reivindicación de las comunidades.

VPC: Muy bien. Y, con respecto a la ética y la responsabilidad ¿no, ¿Cómo abordas las consideraciones éticas en tu comunicación?, ¿Cómo te aseguras de que tu comunicación sea responsable y transparente?, ¿Cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

BR: Este, en cuanto a la parte ética, tratamos de que lo que damos a conocer, por ejemplo, sea algo verídico, que sea algo que tratamos de contrastar con las fuentes, sobre todo de las comunidades. Porque las fuentes gubernamentales, en este caso, no se pueden; nos estamos quedando con las fuentes comunitarias.

Y si hay alguna información de la que no estamos totalmente seguros, esperamos o no la publicamos. Y si consideramos que algo va a generar daños colaterales, lo publicamos a través de manera indirecta; no lo hacemos de manera personal como medio, sino que, a través de la red de ARPAS, hacemos algunas publicaciones que consideramos que pueden generar esos daños colaterales por intereses —ya sea económicos o de ciertos grupos de poder o empresas— que buscan generar extractivismo en las comunidades, lo cual está afectando bastante.

VPC: ¿Cómo funciona la red ARPA? ¿Cómo es el procedimiento digamos es una red de comunicación?

BR: Sí, es una red de comunicación que aglutina a los 17 medios comunitarios que estamos en El Salvador. Convergemos en espacios puntuales, por ejemplo, en el noticiero y en la entrevista que se tiene todos los días a las cinco y treinta de la tarde. Convergemos todos, aportamos para este espacio.

También convergemos en otros espacios, como a las 10 de la mañana, donde tenemos otro espacio en común. Convergemos ahí como medios comunitarios, y nos apoyamos en el tema de coberturas periodísticas.

VPC: Excelente. Y, bueno, a eso iba también ¿no? ¿Cómo colaboras con otras comunicadoras, feministas e indígenas u organizaciones? También, ¿Cómo construyes, coaliciones y solidaridad entre diferentes movimientos y comunidades?

BR: Hacemos trabajo colaborativo con otras compañeras, por ejemplo, apoyo a la revista “Brújula” que es una revista, un periódico digital feminista en El Salvador. Yo, estoy en territorio, si ya no pueden venir a la zona donde yo estoy, les comparto material de temas que se generen acá en el territorio igual con ellas compartimos de temas nacionales al territorio.

VPC: ¿Tienes coaliciones con otras radios comunitarias indígenas fuera de El Salvador o han preferido quedarse en territorio nacional?

BR: Sí, tenemos. Soy parte de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas, y convergemos ahí, en ese espacio. También vamos articulándonos y generando alianzas con otros espacios de colectivos de mujeres.

Por ejemplo, con Alerta hacemos aportes para **Latido Indígena en Red**, y ahí nos vamos articulando con este y otros espacios que se vuelven importantes, que se van generando y que también van posicionando y reivindicando derechos de las mujeres.

VPC: Excelente. Y, ¿Cómo manejas conflictos de interés, ¿Cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas o indígenas?

BR: Ahí es un tema bastante complicado, porque cada comunidad quiere, como, la autonomía y tener la razón a veces en ciertos temas. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, trabajar con cada comunidad respetando su identidad, su cosmovisión, sus valores y todo lo demás, y no mezclarlos con los de otra comunidad.

Hay momentos en que son temas de interés general, por ejemplo, que convergen todas las comunidades. Por ejemplo, hay un solo sentir en temas como el del agua, el monocultivo de la caña de azúcar, o la defensa del río. Esos son temas que han llevado a converger a todas las comunidades, a tener un mismo sentir.

Pero hay otros temas en los que cada cual tiene como su línea, y lo respetamos. Y ahí vamos creando esa sinergia de comunicación.

VPC: Por ejemplo, ¿Cuáles serían esos temas de divergencia?

BR: Por ejemplo, a veces en el tema del sistema organizativo de cada comunidad es diferente. Entonces hay temas que cada quien ve el papel que desempeña en cada comunidad la mujer, son temas de diferencia, entonces lo maneja diferente cada comunidad.

VPC: Sobre tu crecimiento personal, ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista, indígena y ecofeminista?

BR: Sigo aprendiendo a través de diferentes espacios de formación a los que he tenido la oportunidad de participar con otras compañeras, a través de diferentes organizaciones que generan esos espacios que son de lucha y que me han ayudado.

Por ejemplo, estuve en un proceso de formación ecofeminista. He podido participar y aprender de compañeras sobre el tema de la libertad de expresión. Tuve la oportunidad de participar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año, que se realizó en Santiago de Chile.

Este fue un espacio, creo, muy reivindicativo, con tres indígenas y mujeres que hacen comunicación desde los territorios. Una experiencia bastante grande, conocer cómo ellas, a pesar de las dificultades, han ido avanzando.

Y esos procesos se vuelven enriquecedores, y son como procesos de formación desde la perspectiva de otra compañera.

VPC: Absolutamente, ¿Cómo manejas el agotamiento y el autocuidado en tu comunicación feminista indígena o como quieras denominarla?

BR: Yo creo que ahí sí me cuesta un poco, porque no, no tengo como algo puntual para desarrollar. Lo que sí hago es que, en algunas coberturas, si considero que no son seguras, no asisto.

O en otras, que voy a la comunidad, por ejemplo, me coordino con la gente de la comunidad para que alguien me espere y me acompañe a hacer la cobertura. Es como algo que me ha ayudado bastante.

VPC: Correcto, muy bien. Y, las direcciones futuras, ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones como comunicadora y cómo ecofeminista?

BR: Seguir formándome para enriquecer mis conocimientos en este tema y seguir aportando a esta comunicación alternativa, para que sea más incluyente y que se vaya fortaleciendo cada día más. Porque yo siento que, en ciertos momentos, en lugar de avanzar, se van cerrando los espacios por parte de los estados mismos, que no se abren a estos espacios o no abren los espacios para este tipo de comunicación, porque consideran que es una comunicación en contra del Estado.

Y no es así, sino que es una comunicación que se hace desde la comunidad y para la comunidad, porque, así como damos, también recibimos de la comunidad y nos vamos fortaleciendo. Siento que es una comunicación recíproca.

VPC: ¿Cuáles son los canales de formación?, ¿Tenés canales? Digamos, formales como no sé clases o algo así virtuales o no sé cuáles son. ¿Cómo te formas o lectura u otros programas o talleres?

BR: A través de programas y a través de talleres de espacios que se puedan dar de formación en estos talleres.

VPC: Excelente. Y, ¿Qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación indígena en el futuro?

BR: Yo creo que los desafíos son bastante amplios, sobre todo porque seguimos siendo acechados por las industrias que no les gusta el abordaje que hacemos de los temas. Porque la industria lo que busca es destruir los bienes comunes, terminar con nuestra identidad.

Y el desafío, y el reto para la comunicación, es crear resistencia, juntarse con nosotras y otras comunicadoras para ir tejiendo redes y fortalecernos en esta resistencia que llevamos, para que la comunicación se vuelva fuerte, que sepamos que en un espacio dondequiera del mundo hay alguien haciendo comunicación indígena, ecofeminista o alternativa que nos está representando.

VPC: ¿Cómo te imaginas tu papel en el avance de la comunicación feminista de la Comunicación Indígena de la justicia social?

BR: Fortaleciéndome con nuevas herramientas para poder ir, como con el avance tecnológico también, porque yo creo que es necesario irnos adaptando a las plataformas digitales que van surgiendo.

Este es un reto también que considero que es muy grande por la brecha que existe de acceso a estas nuevas tecnologías de la información en la comunicación.

Esto se vuelve un reto porque, actualmente, digamos que nuestros países ya deberían de estar migrando a la digitalización de la comunicación, pero estamos, digamos, a cero en este proceso.

VPC: ¿Tu comunicación abarca redes sociales? ¿Cuáles son en el caso de contar con las mismas?

BR: Si, abarca un poco hacemos vídeos para Facebook. Y, hemos trabajado algunos materiales para Spotify, hemos trabajado podcast sobre el tema de la medicina ancestral, partería y el trabajo que hacen las mujeres como monitoras climáticas

VPC: ¿Podrías ampliar concepto?, Por favor.

BR: Este, por ejemplo, mujeres de la zona baja de Aguachapán, en El Salvador, trabajan el tema de monitoreo climático. Tienen estaciones climáticas que las trabajan de manera artesanal para saber qué cantidad de lluvia ha caído en el día, por ejemplo, o cómo van monitoreando si es tiempo para sembrar o cosas así.

Entonces, las trabajan directamente mujeres estas estaciones climáticas y, cuando llueve, ha aportado mucho porque en la zona alta ya cayó una cantidad bastante considerable de agua.

Es inmediatamente que avistan a las comunidades de abajo para que se preparen por cualquier embalse de ríos que pueda haber. Entonces, ha contribuido bastante este tema.

VPC: Excelente. ¿Quisieras agregar algo para ejemplificar lo expuesto en esta entrevista? ¿Algo que te parezca que pueda o merezca ser resaltado o un mensaje? Lo que vos te veas.

BR: Yo creo que, pese a los desafíos y retos que enfrentamos en hacer comunicación, es importante que busquemos reivindicar este derecho que nos es vulnerado no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, y que como mujeres hagamos resistencia, que no, que no nos detengamos, sino que siempre tratemos de estar en comunicación contrahegemónica, comunicación antipatriarcal también, porque nos ha ido afectando a lo largo de estos años.

Y que tratemos de hacer esa comunicación que necesitamos para nosotras y para nuestros territorios, para que podamos visibilizar todas aquellas cosas que no se han querido decir, que no se han permitido decir, todas aquellas cosas que se nos han dicho que no es de lo público, pero que realmente, donde lo público, en muchas ocasiones, es necesario decirlas y hacer comunicación para visibilizar a las compañeras que han estado relegadas del espacio público.

VPC: Perfecto. Bessi Ramírez, mil gracias por esta entrevista.

D.3. Entrevista a Vanessa Cortés Bonilla (Nicaragua/El Salvador)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Mil gracias por esta oportunidad y por esta entrevista. Voy a leer primeramente el consentimiento, no para esta entrevista, y dice así:

En el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre *Estrategias de comunicación feminista: estudio de caso de diez comunicadoras latinoamericanas* (como título provisorio), del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas.

El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas.

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse las siguientes cuestiones:

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgravada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis.

Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista.

¿Está de acuerdo?

Vanesa Cortés Bonilla (VCN): Estoy de acuerdo, con gusto.

VPC: Comenzamos con la información personal, y voy a leer —digamos— el tema del conjunto de preguntas, para que me contestes según te sientas cómoda.

Entonces, vamos a hablar de información personal: nombre, cuál es tu ocupación y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo. ¿Podrías comentar sobre tu recorrido personal?

Programas, columnas de prensa o radiales, artículos y medios donde te desempeñaste, etapas profesionales, etcétera.

VCB: Soy nicaragüense. Actualmente, estoy viviendo en un exilio forzado en El Salvador desde 2018. Salí de Nicaragua para salvaguardar mi vida, porque pues fui parte de miles de nicaragüenses, que decidimos protestar por la forma en que se estaba desarrollando la política en Nicaragua. Entonces, pues en mi rol de periodista defensora de derechos humanos, que siempre he trabajado en radios comunitarias y en otros medios un tanto con perfil privado.

Siempre haciendo producciones con ese perfil de información a la población sobre sus derechos, etcétera. Entonces, la cosa es que, en 2018, pues, después del levantamiento, hubo mucha represión. Entonces, soy parte de un buen grupo de periodistas, de comunicadoras, que estamos en el exilio desde el 2018, aquí en El Salvador, donde sí, pues, he logrado seguirme desarrollando en comunicación, en comunicaciones, lo que hago desde que tengo 16 años. Al inicio, pues, empecé haciéndolo como un hobby, como un pasatiempo en radio. Ya después me di cuenta que es lo que me gustaba, que la comunicación era realmente lo que quería estudiar y en lo que quería desarrollarme. Y bueno, lo logré. Al final, pues sí, de estudiar mi carrera de Filología y Comunicación Social. Y sí, pues, después he sacado algunos cursos de especialización, pero sobre todo a la práctica, ¿verdad?, la práctica.

Estuve al frente de una revista feminista que se llamaba *La Boletina*. Este, por muchos años, fue la revista de mayor circulación en el país, que tenía una característica muy particular, que para mí fue una escuela también. Este, que era dirigido sobre todo a público rural, a mujeres organizadas del área rural de Nicaragua. Este, era totalmente gratuita y se movilizaba por una red voluntaria de mujeres en todo el país y de organizaciones de mujeres, que en esa época éramos bastantes. Entonces, por muchos años fuimos la de mayor circulación. Ya después, con todo esto que sucedió, ¿verdad?, después del 2018, el cierre de organizaciones feministas, fuimos las primeras que se cerraron. Entonces, este, ya ni siquiera pudimos hacerlo de manera digital, ¿verdad?, de manera virtual, por el deterioro económico también que vivimos. Y bueno, esta fue, digamos, una buena parte de mi vida laboral.

También haciendo radio, haciendo radio sobre todo para radio educativa, ¿verdad?, dirigida a jóvenes y a mujeres. ¿Qué más he hecho? Bueno, en radio he hecho bastantes cosas, en prensa escrita. Aquí en El Salvador, ahora, pues, siempre sigo. Ahora en las redes sociales, ¿verdad? Estoy trabajando con la Colectiva Feminista, aquí en El Salvador.

Al inicio, pues sí, estuve haciendo más trabajo independiente, lo que podía, lo que lo necesariamente... o sea, es que cuando uno sale al exilio sin un trabajo y eso, a buscar. Entonces, muchas veces sí, trabajo nunca me faltó, lo único que no era con paga, ¿verdad? Pero sí creo que fue un momento en que teníamos que hacerlo, y lo hacíamos, ¿verdad? Lo hacíamos porque sabíamos que era importante hacerlo en este momento de esta manera. Pero bueno, después hay que vivir, ¿verdad? Entonces, sí, pues, gracias a Dios, pues, logré estabilizarme después de mucho tiempo en este trabajo con la Colectiva Feminista.

Actualmente trabajo, llevo la coordinación de una radio que está en línea, que se llama *La Radio de Todas*, y colaboro también con los medios digitales y las redes sociales que se hacen desde la Colectiva Feminista y desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos también, que es una organización que aglutina a organizaciones y defensoras de derechos humanos en El Salvador, ¿verdad?, con la idea de acuerparnos entre nosotras. Somos parte de la Iniciativa Mesoamericana Defensora de Derechos Humanos. Y entonces, en todo este rollo, yo siempre hago la comunicación. Siempre estoy parte del equipo de comunicación.

He hecho mucha formación también con comunicadoras y comunicadores comunitarios. He dado clase también. He dado clase en la Facultad de Comunicación, bueno, en Nicaragua también. Un poco he dado clases de español por mi carrera, ¿verdad?, que es Filología, pero más en comunicaciones.

Aquí en El Salvador tuve la oportunidad de compartir también con algunos estudiantes universitarios, con docentes universitarios. Pero ya en los últimos tiempos, pues, me he dedicado más a hacer incluso periodismo, ¿verdad?, cosa que antes era como más difícil por mi rol que tenía en la coordinación. Pero ahora, pues, me da como más tiempo de hacer. Qué bonito, ¿verdad?, ir a hacer la cobertura, hacer la entrevista, escribir la nota, esas cosas que siempre emocionan y a uno lo hacen sentir, pues, como que estás en la jugada, ¿verdad?

Pues ahí, más o menos, grosso modo, eso te puedo contar del recorrido que he hecho en el mundo, pues, de las comunicaciones.

VPC: Luego vamos a volver, si te parece, a *La Radio de Todas*, a la programación y, en fin, quiénes participaban más extensivamente, etcétera.

Respecto de tu identidad feminista, ¿no? ¿Cómo definirías, cuál es tu concepción del feminismo, qué significa para ti? ¿Cómo te convertiste en feminista y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Y cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

VCB: Sí, fijate que cuando leí esa pregunta, me dejó pensando, y yo digo: es que yo creo que en mi caso mi realidad es la que me llevó al feminismo, y me lo trajo el feminismo también. Porque cuando una es pequeña y te toca crecer en una familia patriarcal —es una familia donde además era la única hija—, entonces me tocó fuerte todo el asunto de la opresión, ¿verdad? Siempre la exigencia del buen comportamiento, la exigencia del "no elevés la voz", el "no protestes", el "las cosas son así, así van a seguir siendo, siempre han sido y así tienen que seguir siendo".

Y entonces, cuando reclamaba, el que empiecen a tacharte de la malcriada, la que no respeta... Entonces, esas cosas te van marcando. Y cuando vas —en mi caso, cuando fui creciendo— ya empecé a leer, a ver otras que tenían mi misma vivencia. Al leer, sobre todo, este... mirá cómo es la vida: una de las primeras publicaciones que yo leí fue la revista *La Boletina*, donde después llegué a ser la directora. ¡Cómo es la vida!, ¿verdad? Y yo lo dije: "Pero si esto es lo que yo..." Lo que yo dije: "¡Qué bueno que existen otras mujeres que piensan y sienten como yo! No estoy loca", dije yo. O sea, no estoy loca, no soy mala. Porque sí, uno llega a sentir que es la mala de la familia si no se comporta. Y sobre todo que te comparan con tus primas, con tus tías, y uno dice: "¿Pero por qué yo no puedo ser como ellas?". Yo quería a veces ser así, sometida, bajar la cabeza, pero yo no podía.

Entonces, qué alivio que habían otras que pensaban igual, ¿verdad? Y, además, en un medio escrito que, en mi generación, era como algo más creíble, ¿verdad? Era una fuente respetada. Entonces, este... pues así fue como estuve en contacto y aprendí lo que era el feminismo, al menos en teoría, ¿verdad?

Entonces empecé a ver eso, empecé a leer un poquito más. Entonces me acerqué a una organización feminista en Nicaragua, que se llamaba —era una red— *Red de Mujeres Contra la Violencia*, y también a otra organización que se llamaba *Puntos de Encuentro*, que ya no existe tampoco, las cerraron.

Empecé a ir a las marchas, empecé también a trabajar —como estaba estudiando Comunicación— entonces empecé a trabajar también en un programa feminista de jóvenes. Entonces yo fui, a la par, haciendo eso, fui adquiriendo, ¿verdad?, ese marco feminista, esa referencia feminista. Yo, pues, dije: "Esto es lo mío", ¿verdad?

Ahora que, con el pasar del tiempo, hay algunas cosas que, digamos, en la práctica, yo he integrado a mi vida, adaptándolo a mi vida. Porque, por ejemplo, yo siento que soy una feminista y cristiana. Yo siento que soy, y lo práctico, ¿verdad?, en mi vida. Para mí, son dos —como teorías o, como sí, como dos teorías o dos creencias, dos maneras de vivir mi vida— que van a la par, que no se contradicen para nada, ¿verdad?

Aunque, a veces, pues, como se practica y eso... porque hay también —o sea, tuve que aprender también, o lo vi, ¿verdad?, lo observé— que a veces también hay sectores, o compañeras feministas, por ejemplo, que no ven bien el asunto de las creencias religiosas. Pero quizás para ellas no les va bien, pero para mí sí me va bien, y yo no le encuentro ninguna contradicción. Ajá, y viceversa: hay personas cristianas para quienes el feminismo es la antítesis, y yo no le veo ninguna, ¿verdad?

O sea, no. Si te pones a leer la Biblia, no. Si te pones a leer la historia del feminismo... estamos en lo mismo, ¿verdad? Que en la práctica, ya cómo se ejerce, por ejemplo, y todo eso... yo no creo en las estructuras de las iglesias y eso. O sea, no creo en esa manera de organizarse tan patriarcal. Pero no significa que mi fe cristiana esté fundada en esa jerarquía. Entonces, no creo en esas jerarquías y creo en el cristianismo, ¿verdad?

Entonces, así te puedo decir que yo me siento así, yo me defino así en este momento, en este momento de mi vida. Porque la fe me ha ayudado mucho a vivir mi feminismo sin culpa, a vivir mi feminismo también, a vivir mi exilio también, a sobrevivir, a resistir mi exilio. También me ha ayudado muchísimo. Ambas cosas me han ayudado muchísimo. Y bueno... y aquí estoy.

VPC: Excelente, mil gracias. Sobre tus estrategias de comunicación, en todas las iniciativas de comunicación que has participado ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas?, ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las otras compañeras feministas de tu país o en general latinoamericanas?

VCB: Fíjate que yo diría que no hay una sola estrategia que yo he puesto en práctica, porque creo que las estrategias mismas cambian de acuerdo al contexto que estemos viviendo. Porque no es la misma estrategia que aplicábamos cuando producíamos programas feministas que... bueno, yo tuve la suerte de vivir este momento histórico en Nicaragua, del nacimiento de las organizaciones feministas, que fue para finales de los 80. En Nicaragua antes no había organizaciones feministas, había organizaciones de mujeres, incluso de partidos políticos. Había, me acuerdo —ya eso yo solo por historia lo sé, ¿verdad?, porque en ese entonces no vivía—, pero el ala feminista del Partido Liberal, que era un partido que estuvo en el poder mucho tiempo, cosas así. O "la dama", las esposas de los embajadores que hacían cosas sociales, ¿verdad?

Pero en sí, organizaciones feministas, organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua, fue ya a finales de los 80. Porque la Revolución fue en el 79, entonces en el 79 la gente se organizó de mil maneras, ¿verdad?, y las mujeres también. Oficialmente había una organización que era partidaria, sin más partidaria que de los derechos de las mujeres. Pero después, ya para finales, muchas mujeres que eran militantes de la Revolución Sandinista dijeron: "¿Por qué siempre se ponen para después nuestros derechos?" Entonces ellas fueron, se volvieron disidentes del partido y fundaron organizaciones, colectivos, asociaciones de mujeres. De tal manera que, para el 90, ya había una gran red de organizaciones, colectivos, asociaciones, cooperativas de mujeres.

Entonces creo que las estrategias han venido cambiando de acuerdo al momento histórico que hemos vivido. Yo, que empecé a trabajar ya meramente en comunicación ya para mediados de los 90, pues creo que en ese momento era parte de la estrategia hablar de manera directa con las mujeres. Hablar de manera directa sobre los derechos de las mujeres. Hablar de manera directa sobre las cosas que nos afectaban: sobre participación política, sobre economía, sobre el aporte económico de las mujeres.

Y creo que en ese momento —te diría que— la estrategia era hacer que la comunicación fuese de manera directa con las mujeres. Porque veníamos de un espectro comunicacional que generalizaba y que era dirigido a ese imaginario, a esa simbología: *hombre*, ¿verdad? Se hablaba de los ciudadanos, el aporte de los trabajadores a la economía. Cuando se hablaba de la salud de las mujeres, se hablaba solo de anticonceptivos. Entonces esa fue una de las cosas que recuerdo claramente que trastocan. De la estrategia es hablarle a la mujer... a las mujeres, ni siquiera “la mujer”, porque eso también me acuerdo claramente que era una de las cosas que reivindicábamos: *no somos la mujer, somos las mujeres*, en nuestra gran diversidad, ¿verdad? La mujer rural, la mujer indígena, la mujer... etcétera. Mirá: la joven, la niña, la adolescente, la mayor de edad, la adulta, la trabajadora, etcétera, ¿verdad?

Entonces creo que esa fue una estrategia muy, muy... que yo la tengo muy clara, ¿verdad?, que en ese momento decíamos: hablar directamente a las mujeres, reconociendo nuestras particularidades, ¿verdad?

Que en ese momento, aun así, quedaban muy generales si las comparamos con ahora. En ese momento de la historia era como... todavía era muy general, ¿verdad?

Porque hablábamos de las mujeres indígenas, por ejemplo, pero nos costaba reconocer dentro de ese ser mujer indígena las otras cosas que sucedían, ¿verdad?, que ahora conocemos como las interseccionalidades, ¿verdad? Entonces es bien... o sea, por eso te digo: no podemos hablar, en mi opinión, de una sola estrategia que hemos hecho como comunicadoras feministas, sino que ha ido cambiando, evoluciona en el tiempo, me parece, ¿verdad?

Porque yo creo que, en el caso —pues, que en ese momento me tocaba estar en Nicaragua— y en Nicaragua, pues, eso nos dio mucho resultado, ¿verdad? Y, como siempre hice

comunicación comunitaria y feminista, pues siempre parte de la estrategia clara era también hablar de manera coloquial, con palabras sencillas, traduciendo conceptos. “Bien empacados”, les llamamos. Vos sabés que, en la organización, e incluso dentro del feminismo, a veces usamos palabras o acuñamos palabras como, por ejemplo, empoderamiento, política pública... O sea, ¿cómo llegarle a una mujer que casi no estudió, medio leyó, es analfabeta funcional, hablarle de una política pública?

Pero es más fácil hablarle, digamos, o empezar a hablar de la política pública que procure el agua, hablando de cómo está la situación de su pozo en su comunidad, ¿verdad? Y luego ir, poco a poco, desmenuzando, y llegar a hablar de que, para que en su pozo haya agua o hagamos un proyecto para tener agua, necesitamos en la política pública que haya algo que diga: “Sí, se va a hacer de esta y esta y esta manera”, ¿verdad?

Entonces ese era un reto que siempre teníamos, ¿verdad?, porque se trataba de —al menos en lo que yo siempre hice en radio, para televisión también hice en algún momento— hacía también guiones para una serie de televisión para jóvenes. Este era el reto: cómo ser correcta en el término científico, digamos. Si vamos a hablar de VIH y SIDA, no le iba a poner otro nombre. O sea, VIH, ese es su nombre; SIDA, ese es su nombre; antirretrovirales, ese es su nombre. No puedo cambiarle el nombre. Pero sí tenía que explicárselo a las personas que eran mi público meta, ¿verdad?

Entonces eso siempre ha sido como parte de esta estrategia, ¿verdad?, para que el feminismo se comprenda y se sienta en la vida cotidiana, ¿verdad? Que esa inconformidad que siente esta mujer por no tener derecho al agua, es parte del feminismo, ¿verdad? Es parte de la defensoría, ¿verdad? Entonces, eso era —siento que eso ha sido— como un reto permanente, ¿verdad?, y ha sido parte de la estrategia clara: lo que queremos es esto, que se comprenda.

O sea, no hablar entre nosotras. Porque entre nosotras, digamos, es como más fácil, pues. Ya tenemos conceptos, ya manejamos porque hemos tenido acceso a la educación, hemos tenido acceso a ese conocimiento de diferente manera. Entonces, así, ese ha sido parte como de la estrategia, y que yo siento que es algo que he compartido con otras comunicadoras, en el caso de Nicaragua, ¿verdad?

En el caso de... vos me preguntabas también con respecto a Latinoamérica. Yo veo una diferencia. Bueno, no son muchas las diferencias, pero sí veo una diferencia. Que hay, por ejemplo —no te digo que sea en todo— pero a veces yo siento que se liga la demanda social, las demandas feministas, con el ser de izquierda o ser de derecha, o externos. Entonces, quizás por lo que me tocó vivir en Nicaragua, quizás porque sea tan particular la experiencia en Nicaragua... Las izquierdas y las derechas son lo mismo. O sea, la Revolución, que venía de la izquierda, etcétera...

Entonces, pero al final vimos que era eso, lo mismo, y hasta peor que la derecha. Entonces, en otros países sí, yo siento que eso todavía funciona, ¿verdad? Aún aquí en El Salvador, ¿verdad?, de que hay muy marcado, ¿verdad?, eso: ser izquierda, ser derecha. Lo bueno es que, digamos, no sé... no se plantea así, ¿verdad?, que el feminismo es de izquierda. Aunque te digo que, en muchos lugares, hay este estereotipo, ¿verdad?, de que el feminismo proviene de la izquierda.

Yo, mi reflexión, es que el feminismo es feminismo. No somos izquierdas ni somos derechas, porque no aspiramos a convertirnos en un partido político, ¿verdad? Lo que aspiramos es a la equidad, a la igualdad, al que todos y todas estemos por igual, con los mismos derechos. Entonces, por eso a veces resiento eso un poco, ¿verdad? Sin embargo, pues, lo respeto, porque definitivamente en cada país vivimos diferentes experiencias, diferentes realidades.

Yo creo que es eso, ¿verdad? Que en Nicaragua fue totalmente, creo yo, la antítesis de la izquierda. En Nicaragua, ¿cómo tenés, por ejemplo, líderes sindicalistas que eran dueños de empresas —son, pues, todavía— dueños de empresas? ¿Cómo te explicas eso? O sea, empresas de transporte, los dueños son sindicalistas. O sea, antítesis. O sea, totalmente... ¿cómo te explicas eso? Ese es un fenómeno.

Entonces, esa es un poquito la diferencia que veo y que también a veces, pues, percibo. Pero no sé... tiene que ver con las realidades. Como te digo, con las realidades que tenemos cada una, ¿verdad? Que, por lo menos en mi recorrido y en la escuela que aprendí con mis compañeras en Nicaragua, en las comunicadoras feministas, había mucho ese énfasis de

traducir las cosas al lenguaje cotidiano. Traducir, hablarles incluso a las personas que no están de acuerdo con el feminismo, ¿verdad?

Entonces, eso también, a veces, veo que hay cierta diferencia, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver con los contextos. Definitivamente, tiene que ver con los contextos, pues, que vamos teniendo en cada país y en cada época también.

VPC: ¿Cómo manejas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación? Y, ¿Cómo manejan la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

VCB: Sí, fijate que uno aprende a enfrentar, uno. Porque yo te digo, por ejemplo, cuando hacía radio —que fue en lo que empecé, haciendo radio— en esos tiempos se usaba mucho la radio con el teléfono, ¿verdad? Tenés un tema, la gente opinando... Sí, había muchos ataques así, o el acoso sexual, porque como estabas hablando del uso del condón, a decirte cosas al teléfono, al aire... Era bien difícil porque tenías ahí, al otro lado, a la persona, ¿verdad?, con el poder que tenía el teléfono en ese momento. Además, que no había tantos programas así con llamadas al aire cuando yo empecé.

Entonces sí, era bien fuerte. Y sí, lo que hicimos —parte de la estrategia que usamos para enfrentarlo y para aprender a manejarlo— fue que pedimos a compañeras psicólogas feministas que nos dieran herramientas para poder manejar eso.

Para poder manejar cuando tenés un acosador, o cuando tenés ataques directos, o para manejar —me acuerdo que me ayudó mucho— cuando teníamos entrevistas testimoniales, por ejemplo, sobre violencia sexual. Cómo no derrumbarse en el momento que estás haciendo la entrevista. Yo sé y siento, ¿verdad?, que recuerdo que fue muy importante para enfrentar los ataques y para manejar el día a día de nuestro quehacer como periodistas, esa ayuda que nos tenían las compañeritas psicólogas feministas.

Y luego, pues, con el pasar del tiempo... Ahora, digamos que estamos en el espectro de las redes sociales. Bueno, fue bien difícil con todo lo del levantamiento social en Nicaragua, ¿verdad? Mostrarte. Porque entonces las comunicadoras independientes y las feministas

pasamos a ser como llamadas como que éramos de derecha y anti-gobierno, oposición, ¿verdad?

Entonces fue bien difícil, porque sí, los ataques fueron bien fuertes: amenazas de muerte, amenazas contra mis hijas, contra mi esposo, contra nuestra seguridad. En ese momento sí era bien difícil, bien difícil el manejo, ¿verdad? Pero pues ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? Hacer capturas del ataque, tratar de identificar, tomar algunas medidas, no contestar o la manera de contestar, ¿verdad?

Uno va como desarrollando herramientas para enfrentarlo y para no dejar que eso te afecte tanto. Sí te afecta, porque están amenazando a tu familia, ¿verdad?, o a tu integridad también. Es difícil, y más en ese contexto que estábamos, que era casi como que había una guerra civil en Nicaragua.

¿No sé qué tanto supiste, pues de levantamiento le diste seguimiento a lo que ocurrió 2018 2019?

VPC: Un poco, sí.

VC: Entonces sí, en la ciudad que yo vivía, allí fue uno de los de las... fue bien fuerte, ¿verdad? Fue súper la protesta y, en respuesta, pues, la represión también fue bien fuerte. Entonces sí, pues, había mucho temor, porque sabíamos que eso que estaba en las redes era... o sea, podía hacerse una realidad, ¿verdad? Pero bueno, pudimos salir a tiempo, ¿verdad?

Y entonces, digamos, ahora los ataques —que siempre es por demás que uno— cuando reacciona al dar una opinión pública de algo, a través de las redes sociales de la colectiva, ¿verdad?, siempre hay muchísimos ataques, muchísimos ataques.

Entonces, uno puede no contestar, ¿verdad? Verlo también... A mí me ha funcionado no personalizarlo. Decir: “me dicen a mí porque yo estoy en este momento”, pero igual hay a otras, ¿verdad? O los ataques colectivos que hay también, ¿verdad? Entonces, pues, tratar de tomar distancia de eso. Pero sí, no minimizar, digamos, cuando hay amenaza. Eso sí he aprendido, ¿verdad? No minimizar cuando hay amenaza, cuando por ejemplo te dicen: “dónde

vas, de dónde venís”, y “ya sé que llegás a tal lugar” y cosas así... Pues, uno debe tomar medidas, ¿verdad?, de seguridad ante esos ataques.

Una de las cosas que yo he hecho también en mi condición de exiliada es hacer más publicaciones colectivas y menos personales, menos individuales, ¿verdad? Entonces eso también me ha funcionado para bajarle un poquito a la presión, porque, bueno, yo estoy lejos, pero parte de mi familia está allá todavía. Entonces, parte de la estrategia de los ataques han sido hacia mi familia allá. Entonces, eso ha sido, pues, también una de las cosas que he tenido que hacer para poder manejarlos mejor, ¿verdad?, y que me afecten menos, y yo proseguir, pues, con mi labor como comunicadora.

VPC: ¿Qué opinas sobre la representación del feminismo y los temas feministas en medios especialmente de Nicaragua? Si te parece. ¿Cómo utilizan los medios para amplificar voces y perspectiva feministas antes y ahora?, ¿Cómo respondes a narrativas mediáticas que perpetúan los estereotipos dañinos sobre el feminismo?

VCB: Actualmente en Nicaragua no hay medios feministas que estén en el territorio nacional. Los medios feministas que existimos —porque todavía sigo haciendo cosas como medio nicaragüense— estamos en el exilio. Porque, o sea, las feministas tuvimos que salir de Nicaragua. Pero, y las pocas que hay allá, no pueden, digamos, tener un programa en una radio, porque ya no hay programas independientes en la radio. Las pocas radios feministas que habían fueron cerradas y fueron expropiadas... robadas, mejor dicho, porque la expropiación tiene un proceso legal, ¿verdad?, pero estas fueron robadas y cerradas, ¿verdad?

Entonces, antes del 2018, creo que habíamos logrado hacer muchísimo para posicionar nuestras narrativas, nuestras propuestas feministas, nuestros discursos feministas y una infinidad de formas, maneras, metodologías de hacer comunicación feminista. Había radio, había canales en YouTube, había series de televisión que hablaban de feminismo desde la óptica de las jóvenes, había programas musicales...

O sea, yo siento que habíamos logrado posicionar el discurso feminista de diferentes maneras, ¿verdad? Desde entretenimiento hasta programas más como de reflexión, de debate, incluso en las radios comerciales, ¿verdad? En los medios comerciales se empezaba a hablar del Día

de las Mujeres. Bueno, que todavía decían "el Día de la Mujer", con algunas dificultades, ¿verdad?, porque queriendo comercializarlo, ¿verdad?, el Día de las Mujeres, pero vamos, que se hablaba, se decía, ¿verdad?

Pero actualmente yo no lo veo, yo no lo veo, ¿verdad?, esa presencia tan fuerte que teníamos antes. Sí te digo que, desde fuera, pues, seguimos haciendo el esfuerzo y sigue, pues, haciéndose productos comunicacionales desde un enfoque feminista. Pues, periodismo feminista se sigue haciendo.

Creo que fue bien importante que parte de las cosas que hacíamos —medios feministas y organizaciones feministas en Nicaragua— era procurar procesos de formación de periodistas en feminismo, ¿verdad?, en derechos humanos. Entonces muchos periodistas se fueron formando, digamos, fueron comprendiendo el valor de hacer una comunicación que tal vez no aspiramos a que se —digamos— convirtieran en periodistas feministas, pero sí periodistas que respetaran los derechos humanos de las mujeres. Que las dejaran de ver solamente como objetos en las notas rojas, ¿verdad?

Si no, realmente... o sea, hicimos cosas como formaciones en derechos de la niñez, derechos de la adolescencia, para el abordaje correcto, adecuado del abuso sexual a niñas y adolescentes. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Como yo siempre he hecho, digamos, comunicación desde organizaciones, por eso te cuento esta parte, ¿verdad?

Entonces yo creo que esa etapa que vivimos en Nicaragua sirvió mucho para que ahora todo el periodismo nicaragüense que está en el exilio, pero que produce información y cosas sobre y para Nicaragua, pues, tiene ese bagaje y ese respeto, ¿verdad?, hacia la imagen de las mujeres.

En ese sentido, pues, yo diría que los medios nicaragüenses que están en el exilio sí lo seguimos haciendo. Pero dentro de Nicaragua, como ya no hay medios independientes y lo único que escuchás son medios oficialistas, entonces el discurso es totalmente instrumentalizando la propuesta feminista, instrumentalizando la propuesta de los derechos humanos. Todo desde una óptica totalmente tergiversada, deformada... de, pues, la familia que está en el gobierno. Porque ni siquiera podemos decir que es un partido político en el gobierno, sino que es una dictadura familiar, pues, lo que está en el desgobierno.

Entonces, si uno analiza el discurso de la vicepresidenta de Nicaragua... Decís: qué interesante cómo habla de las mujeres, pero... o sea... Pero analizás un poco más a fondo. O sea, ¿cómo hablar de los derechos de las mujeres si cerraste todas las organizaciones feministas y no hay otra más? O sea, si no hay manera de organizarse por tus derechos... O sea, es solamente una retórica totalmente oficialista, donde se exalta la figura del patriarca, del líder, ¿verdad?, como única manera de existir en Nicaragua, de tener participación ciudadana, es mediante la adulación a su gobierno.

Entonces, no pues, nada que ver. Por eso te digo que yo siento que en Nicaragua no hay. Hay esfuerzos que he visto principalmente en feministas jóvenes y mujeres trans jóvenes de hacerlo a través de redes sociales. Y me he fijado que la estrategia que están utilizando es no hablar de entrada, digamos, de derechos. Hablar... o sea, tratan de un poquito poner su contenido de manera más light, en el sentido de cómo lo presentan, ¿verdad?

VPC: Si pudieras hacer una comparación de los temas que trataba *La Boletina* ¿Quiénes participaban? ¿Y, la función, la orientación en los objetivos y lo de la *Radio de Todas*?

VC: Bueno, mira, en principio, el público es diferente. El público en *La Boletina*, como te contaba, era sobre todo las mujeres organizadas y, sobre todo, las mujeres rurales, que no tenían acceso. En ese tiempo ni siquiera existía Internet. Ya después, ya después, mediados de los 90 y así, pues un poquito el internet, pero aun así en Nicaragua nunca fue tan desarrollado, digamos, ese aspecto de la comunicación. Entonces, ese era el público, ¿verdad?

Luego, con lo que hacíamos en la serie esta que te hablaba de televisión, era más para jóvenes, digamos, en general.

Ahora te digo, aquí en *La Radio de Todas*, yo siento que la diferencia es que es un público universal, porque en vía Internet sabes que cualquier persona te puede estar escuchando, ¿verdad? Cualquier persona te puede estar escuchando. Pero, sobre todo, tiene un gran énfasis en dirigirlo a feministas que están en otras latitudes, ¿verdad? Entonces, yo ahí siento, siento que ya de por sí hay una diferencia, ¿verdad?

Además, pues, los temas que se abordan, ¿verdad?, que ya hay como más avance, digamos, en las teorías, en las propuestas feministas, ¿verdad? Yo siento esto, pues, definitivamente la particularidad que se va adaptando a la manera en que se va desarrollando las comunicaciones.

Pues yo creo que la comunicación feminista sí ha venido desarrollándose en la medida en que también viene dándose el desarrollo de las comunicaciones, pues, y el feminismo, el periodismo feminista, la comunicación feminista, digamos, misma, realizamos el aporte también a esta manera de comunicarnos, ¿verdad? En esa manera de comunicarnos desde el lenguaje que utilizamos, desde la simbología que utilizamos para las comunicaciones. Yo creo que también nosotras hemos dado importantes aportes para la manera del desarrollo de las comunicaciones.

VPC: Pasemos a la interseccionalidad, ¿Cómo abordas las presiones e identidades interseccionales en tu comunicación feminista? como respondes a críticas y desafíos relacionados con la interseccionalidad en la comunicación feminista?

VCB: Fíjate que, en este recorrido como comunicadora, a mí lo que me ha resultado mucho es la inclusión de la diversidad de voces.

No hablar desde mi centro, ¿verdad?, sino tener vocerías colectivas en el sentido de hablar desde la primera persona, ¿verdad? Y, para lograr eso, que sean mis fuentes esa diversidad de mujeres que hablen de cómo ellas viven esa interseccionalidad, cómo viven eso, ¿verdad?, el ser mujer indígena, con discapacidad y, además, del área rural. O sea, es ella hablando, ¿verdad?

Yo siento que eso ha sido muy valioso para desarrollar esta parte, pues, eso te sé decir en ese sentido, ¿verdad? Y también visibilizar que es algo que existe, porque en el día a día también, como que a veces, como que un poquito se queda como ahí al margen, ¿verdad?, o como menos importante, ¿verdad?

Entonces, señalar eso, hacerlo visible, ha sido bien importante, ¿verdad? Pero, ante todo, ¿verdad?, como te digo, visibilizar esa diversidad de voces que existen. Eso creo que ha sido importante.

VPC: ¿En Nicaragua hay comunidades afro nicaragüenses?

VC: Sí, fíjate que te hablo, bueno, que es la última experiencia que tuve en Nicaragua, en radio y en escrita, en esta revista que te digo, que parece que eran como al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos un consejo editorial en ambos medios, en la radio y en la revista, y desde el consejo editorial tratábamos que fuera lo más diverso, incluyendo a compañeras de la Costa Caribe de Nicaragua, que es habitada por pueblos autóctonos: hay garífunas, misquitos, sumos... hay una diversidad de pueblos indígenas y pueblos originarios.

Entonces, tratábamos de que fuera lo más diverso posible, ¿verdad? Una compañera de organizaciones de mujeres con discapacidad, una compañera misquita, una compañera afrodescendiente, una compañera profesional en temas económicos, otra compañera que tuviese experiencia más en la parte política... así, pues, tratamos de que fueran lo más, lo más diverso, ¿verdad?

Teníamos un consejo editorial y teníamos también algo que llamamos *Consejo Editorial Ampliado*, que era como una asamblea de mujeres, que ahí tratábamos como de hacer visible, ¿verdad?, esa interseccionalidad: mujeres diversas en edades. Eso era bien importante para nosotras, porque vos sabés que también eso ha sido un reto, ¿verdad? Como también darle voz, o conocer, ¿verdad?, la experiencia, la visión de las jóvenes, ¿verdad?

Entonces, eso es lo que hacíamos, fíjate, para poder tener estas necesidades, conocer, ¿verdad?, qué cosas les interesaban a las mujeres en la comunidad miskita, de la comunidad mayangna. No es lo mismo hablar de violencia sexual en la comunidad mayangna que en Managua.

VPC: ¿Por qué?

VC: Con decirte que hay conceptos que ni siquiera existen en su lengua. Por ejemplo, hay conceptos relacionados con violencia sexual, con abuso sexual, que ellas y ellos lo decían en español porque en su lengua no existe el concepto de abuso sexual. No existía, ¿verdad?, el concepto de abuso sexual como tal, ¿verdad? Entonces, no se trataba solo de decirlo, se trataba de explicarlo. Entonces, se vivía diferente allá, ¿verdad?

Entonces, ¿cómo lo abordás para no provocarles problemas, digamos, a las mujeres que iban a leer la revista con todo lo que sucedía, verdad, en su organización política interna que tenían ellas y ellos como comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, ese era parte, como de lo rico, ¿verdad?, de que hubieran compañeras que venían desde ahí, para conocer, para nosotras aprender y también para lograr, digamos... Llegamos a lograr que incluso compañeras de esas comunidades escribieran para la revista, ¿verdad?

Entonces, en ese sentido, pues era bien rico este ejercicio, fijate, era todo un reto. No te digo que a veces sí nos equivocamos en algunos momentos, ¿verdad?, pero era un aprendizaje, era un aprendizaje, pues, que fuimos avanzando. Porque fijate que al inicio, por ejemplo, nosotras queríamos... Me acuerdo que una de las primeras campañas que hicimos era precisamente contra el abuso sexual. Nosotras decíamos: hay que traer una compañera miskita que traduzca, y nosotras pensábamos que era como pasar del español al inglés, ¿verdad?

Entonces, esa fue una de las primeras cosas que aprendimos: no es simple traducción, porque en nuestras lenguas, nos explicaban, hay conceptos que no existen. Sencillamente, hay que buscar una palabra, hay que explicar más.

Entonces, es lo que te digo, eran los ensayos que teníamos. Después aprendimos, ¿verdad?, a irlo desarrollando, pero además, la intervención de la misma manera en que se vinieron organizando también compañeras feministas indígenas, afrodescendientes, también obviamente contribuyó, ¿verdad?, a que la comunidad viniera conociendo más de la propuesta de defensa de derechos humanos, de las propuestas feministas, ¿verdad? Eso ayudó mucho, ¿verdad?

Pero sí, yo te digo que en los medios que trabajé, estos medios feministas, pues eso fue bien importante: el que las compañeras fueran no solamente como fuente de información, sino como parte, como te cuento, de estos grupos editoriales y de este otro grupo, consejo editorial. Y me acuerdo que le poníamos *Consejo Editorial Ampliado*, que eran como asesoras. Eran asesoras.

Incluso, habían temas, digamos, cuando eran temas un poquito difíciles, por ejemplo, que íbamos a hablar sobre lo que te comentaba anteriormente de algunas costumbres ancestrales patriarcales y violentas contra las mujeres, eso era bien delicado. Entonces, sí, ya nos

asesoraban mucho cómo escribirlo. Antes de publicarlos, se les pasaba a las compañeras. Había cambios, ajustes que se les hacían, pues, para hacerlo por lo correcto, pues, y no desde nuestra visión, que uno no éramos de las comunidades, no éramos indígenas, vivíamos en el Pacífico, o sea, no teníamos ese mismo bagaje cultural.

Es bien importante y que hasta el momento también yo trato de aplicarlo en lo que yo hago como comunicadora, ¿verdad? Yo siempre, para mí, es vital la voz, la diversidad de voces, y en este contexto hasta nos sirve como manera de protección, fijate. Yo lo he sentido, que nos sirve como manera de protección también.

VPC: Realmente hermoso. Seguimos entonces sobre ética y responsabilidad, ¿Cómo abordas cuestiones consideraciones éticas en tu comunicación feminista?, ¿Cómo te aseguras de que tu comunicación sea responsable y transparente?, ¿Cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma o a otras personas en tu comunicación?

VCB: ¡Qué interesante esta pregunta! Porque fijate que lo damos por entendido, ¿verdad?, muchas veces que la comunicación feminista es ética, pues, pero a veces es importante como, como así, como enumerar.

Pues fijate que en mi experiencia ha sido bien importante tener presente que quien está al centro de la comunicación, tanto como fuente como receptora, son las personas, son las personas con derechos individuales, con derechos colectivos. Entonces ese es como mi marco, digamos, ¿verdad?, como mi marco, y también, pues, me ha sido muy útil el poder conocer propuestas, por ejemplo, sobre cómo abordar situaciones de violencia en el caso de niñez, en el caso de adolescencia, cómo ser ética, pues en ese sentido.

Entonces, este, creo que eso a mí me ha funcionado mucho: poner al centro a las personas, ¿verdad?, a saber, que estoy hablando de persona y para personas, ¿verdad? No re victimizar ni subestimar también a la otra persona que me está escuchando, ¿verdad? Eso me ha sido muy valioso.

Y ahora vos me decías la segunda parte de tu pregunta, era sobre si me la repetís, por favor.

VPC: ¿Cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

VC: Sí, este, ¿te acordás que te decía anteriormente que una de las cosas, de las medidas que yo he tomado es no firmar de manera personal? Que mi publicación es sobre todo las que tienen que ver con lo que todavía pasa en Nicaragua porque yo estoy fuera. Yo de alguna manera estoy fuera del alcance inmediato, no imposible, porque muchos nicaragüenses incluso han sido, este, ¿cómo se llama?, devueltos a Nicaragua y están presos, pues. Pero hasta el momento, pues, de alguna manera estoy un poco lejos, ¿verdad?, pero sé que el daño puede ser para mi familia, para mi gente cercana. Entonces es una de las medidas que he tomado de manera consciente, ¿verdad?

Yo voy a dejar de publicar porque cada que publico hay ataque, hay visitas allá, donde en la casa de mis padres, hay presión de gente del partido, cosas que nada que ver. Por eso fue que dije: tengo que dejar de publicar cosas. Es difícil porque hay un momento en que una siente como que es autocensura, pero entonces yo digo: no, no es autocensura porque yo sigo señalando las cosas; lo único que dejo es de exponerme, dejo de exponerme a mí misma y dejo de exponer a las personas cercanas a mí, ¿verdad?, lo cual no es ni antiético, al contrario, ¿verdad? Es parte de lo que la realidad me ha obligado a hacer, ¿verdad?

Entonces eso me ha funcionado muchísimo, ¿verdad? Y lo que te decía también de las vocerías colectivas, el respetar el anonimato, el respetar cuando las personas te dicen: te doy entrevista, pero sin nombre, o fotos sin rostro, fotos sin rostro, ¿verdad? Entonces, sí, al inicio me costó, me costó porque en Nicaragua sí yo siento que teníamos ciertas dificultades, pues, pero siento que teníamos libertad de expresión, teníamos libertad de prensa con dificultades; nunca fue totalmente 100% bien, digamos, pero medianamente podíamos expresarnos, ¿verdad?, no nos echaban presas, y si salía a nuestro rostro hasta ya después, cuando ya empezaron a reprimir nuestras marchas, ya nos dimos cuenta que las cosas estaban cambiando, ¿verdad?

Entonces, al inicio sí me costó mucho, pero porque venía yo con la idea, ¿verdad?, de que si no veo el nombre de la persona no me van a creer, no me van a creer, ¿verdad? Pero claro, tenés que explicar el contexto. Ahora explicás el contexto, ¿verdad? Por razones hoy esta

persona no puede, le vamos a llamar Laura en vez de Mercedes, ¿verdad?, porque está en el exilio y me quiere contar esto y lo otro, cómo ha sobrevivido miles de cosas, ¿verdad?

Entonces esa es una de las cosas que he tenido, pues, qué hacer, ¿verdad?, para eso, como decir, no causarme daño a mí ni a tercera persona, ¿verdad? Eso es lo que he hecho.

Tu pregunta también te la entendía ahí en Nicaragua con lo de conflicto de interés, ¿verdad? Ahí te quiero decir una cosa, que ese es tal vez no sea como conflicto de intereses que se llame así, pero no sé en qué lugar de tu pregunta podría ir esta reflexión donde se trata de señalar cuando hay presencia de abuso de poder, digamos, de personas que han sido líderes, por ejemplo, líderes comunitarios, líderes de derechos humanos, y tenés que hablar de ello, ¿verdad?, tenés que señalarlo.

Y porque me pasó, ¿verdad? Me pasó que amigos cercanos, ¿verdad?, compañeros que compartimos luchas, etcétera, cometían delito sexual. Entonces era fuerte cómo abordarlo, tenés que denunciarlo, ¿verdad?, y tenés que, y toca hacer la reflexión y toca vivir también el ataque de: ajá, mira este hablando.

Entonces toca aclarar. Esto te lo estoy diciendo que fue un caso real, tocó aclarar, ¿verdad?, de que en ese momento que aparecía en esa serie era un adolescente, era un joven, que es una persona adulta con poder que seguramente utilizó el poder que tú, al ser una persona reconocida, para abusar de otra persona, ¿verdad?

Entonces, este, sí, porque al principio lo que era contra la organización, contra nosotras, como que sabíamos de eso que había hecho esa persona, pero eso sirvió para aclarar, ¿verdad?, y que cualquier persona puede abusar de su poder. Cualquier persona.

Y si hay que sacrificar amistad, etcétera, que eso no te haga no ver lo que esa persona hizo, ¿verdad?, el abuso de poder que ejerció contra otra, venga de donde venga. Vamos a estar atacando estas actitudes violentas, ¿verdad?

VPC: Y, respecto a la colaboración y construcción de coaliciones ¿Cómo colaboras con otras comunicadoras, feministas y organizaciones feministas? ¿Cómo construyes, coaliciones y

solidaridades entre diferentes movimientos y comunidades? Un poco ahondando lo que ya perfila anteriormente ¿Cómo manejas, desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

VCB: Fíjate que ahorita hay muchísima colaboración entre los medios feministas, sobre todo los que estamos en el exilio, porque con las pocas que están en Nicaragua es bien difícil, es bien incluso por la seguridad de ellas, pues, es bien difícil, solo que ellas, en mi caso, me contacten o no contacten y nos digan así cosas muy puntuales o información que nos pasan; es más difícil, ¿verdad?, por la situación que tienen allá de mucha vigilancia.

Pero las que estamos fuera sí tenemos mucha colaboración, te puedo decir. Sí, una de las cosas que nos ha dejado este exilio es la capacidad de colaborarnos, de no sentir que somos competencia, de superar totalmente el asunto de la primicia.

En Nicaragua funcionaba mucho eso de la primicia: quién sacaba primero x o y, tema o hecho, eso que sucedía. Ya eso está totalmente superado.

Hacemos mucho periodismo colaborativo, ¿verdad?, de plantearnos una campaña y decir: “tenemos esta campaña y pusimos esta campaña, necesitamos hacer esta campaña.” Hagamos las entre todos, nos colaboramos y conseguimos dinero para financiarla, lo hacemos; y si no, igual se hace, ¿verdad?

Entonces, yo siento que con mis compañeras comunicadoras feministas tenemos mucha colaboración. Hacemos también programas utilizando las redes sociales, utilizando los canales de YouTube, por ejemplo. Hacemos programas de algunos debates, hacemos programas de reflexión, hacemos programas para mantener, digamos, siempre al aire lo que sucede en Nicaragua y también lo que vivimos en el exilio, también las nicaragüenses.

Cómo tratar de mantener, ¿verdad?, y también ponerlo en conexión con lo que pasa en la región también, porque lo que pasa en Nicaragua no está alejado de lo que pasa aquí en El Salvador, de lo que está pasando en Honduras. Vemos, vemos en la región el avance hacia regímenes dictatoriales, y son cosas, pues, que las ponemos, digamos.

El programa que se llama Las Comadres, que hacemos cuatro mujeres, una hasta en Estados Unidos, dos están en diferentes ciudades de España, y yo que estoy aquí en El Salvador. Entonces hacemos, o sea, hacemos debates, a veces hacemos tertulia. Invitamos a otras mujeres, algunas veces tenemos compañeras que están todavía en Nicaragua, ¿verdad?, protegiendo su identidad, y otras veces en el exilio. Porque los temas, las vivencias, pues compartimos muchas vivencias, ¿verdad?

Entonces eso hacemos, ¿para qué? Hacemos mucha colaboración. Hacemos, fíjate, porque nos hemos dado cuenta, pues, de que es una manera que nos permite sobrevivir, no solo en económicos, porque a veces no es ni tanto eso, fíjate, la sobrevivencia económica, sino el acuerdo, el acompañarnos, el compartirnos el acceso a la información.

Por ejemplo, si uno se entera que aquí hay un taller, aquí compañeras de esta oportunidad de formación, o procuramos estas oportunidades de formación con organizaciones también. Porque te digo, en estas condiciones, pues es difícil. Puedes decir: voy a ir a tomar un curso de inteligencia artificial, por ejemplo, decirte algo, ¿verdad?, o de seguridad digital. Entonces sí, ¿verdad?

Entonces esas son cosas que son parte del acompañamiento que nos lo estamos haciendo en la práctica, pues, y también la organización también, porque también, este, pues, tenemos nuestra propia organización de periodistas nicaragüenses, ¿verdad?, donde las periodistas feministas tenemos un liderazgo importante, tenemos un liderazgo importante.

Entonces yo siento que también eso ha sido muy importante para la comunicación, pues, que estamos haciendo desde el exilio en este caso.

VPC: Y, sobre crecimiento personal profesional, ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista? ¿Cómo manejas el agotamiento y el autocuidado en tu comunicación feminista?

VCB: : Fíjate que una de las cosas que le tengo que agradecer a la vida ahorita, que he estado, bueno, desde mi salida de Nicaragua, es que aquí en El Salvador vine a conocer la experiencia de la Red Salvadoreña.

Entonces, una de las cosas que tengo que agradecer a la vida es que cuando llegué al Salvador conocí la experiencia de la Red Salvadoreña defensora de derechos humanos, donde se considera a las periodistas y comunicadoras como defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Porque bueno, las que hacemos comunicación, ¿verdad?, desde el punto de vista de que la prioridad son las personas, ¿verdad?

Entonces, este me ha permitido, bueno, ahora que ya soy parte desde el componente de comunicación, pero incluso antes, ¿verdad?, me permitió conocer una propuesta de protección integral feminista que pasa por estos aspectos que me decías, ¿verdad?, del autocuidado personal, del cuidado colectivo, de cómo manejar el agotamiento.

Yo te digo, yo hubiese agradecido un montón conocer esta propuesta cuando vivía en Nicaragua, porque en Nicaragua, en un momento en que sí pasé muchos problemas de salud, precisamente porque no había una conciencia de mi cuidado personal, no había una conciencia, porque vivíamos autocuidados como con mucha culpa, mucha, como que egoísmo, ¿verdad?

Pero ahora, pues, con el pasar del tiempo y aquí conociendo esta propuesta de protección integral feminista, me he dado cuenta que parte importante después de nuestra vida es lo que hacemos, pues. Y lo he ido aprendiendo porque, no creas, a veces me da a mí mi cosita, ¿verdad?, decir: “Ay, no, yo debería de ir hoy, debería estar haciendo tal cosa y no disfrutando de mi día libre.” A veces la culpa, ahí te asalta, ¿verdad?

Pero entonces empiezo a reflexionar, empiezo a pensar, a decir: no te tenés que sentir culpable, tenés que disfrutar ahorita, etcétera, ¿verdad?

Entonces, incluso eso, tener estos recursos para trabajar, ¿verdad?, de decir: “Yo, miren, necesito una computadora mejor ahora para trabajar,” ¿verdad?

Entonces, eso es parte también, incluso, de nuestro, de mi autocuidado, ¿verdad? Porque no trabajo igual con una que ya está viejita, ¿verdad?

Entonces, este, pero porque tengo ahí a la Red, tengo en mi trabajo, es como una prioridad, ¿verdad?, en el colectivo que estoy, es una prioridad, ¿verdad?

Me ha ayudado mucho, ¿verdad?, en la parte del crecimiento, así como profesional, pues me funciona mucho este intercambio, el tener a otras compañeras dispuestas a compartir su conocimiento. Por supuesto, no desaprovecho cuando hay cursos, cuando hay talleres y cosas así, ¿verdad?

Sí, siento ahorita que en este momento, de hecho, ahí estaba conversando con mis compañeras del programa de Las Comadres que sería bueno que nosotras vamos a procurarnos un espacio para conocer más de la inteligencia artificial, conocerla para utilizar lo que podamos, pero también saber qué conviene de la inteligencia artificial, de qué manera puede afectar nuestras maneras de hacer comunicación feminista.

No decir lo que está en boga, lo que es de moda, ¿verdad?, sino hacerlo de una manera consciente, ¿verdad? Nos puede ayudar.

VPC: Ya comenzamos con la última pregunta. Sobre direcciones futuras, ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación feminista?, ¿Qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación feminista en el futuro?, ¿Cómo te imaginas tu papel en el avance de la comunicación feminista y la justicia social?

VC: Sí, fíjate que, fíjate, que bueno, un desafío que siento que estoy enfrentando en este momento es que hago cosas con compañeras, con compañeros, pero con el pasar del tiempo eso no me ayuda para mi currículum, digamos, para mi historia profesional. Entonces, eso para mí ahorita siento que es un reto.

Fíjate de cómo, de cómo yo no invisibilizarme, cómo estar presente protegiéndome, pero tampoco quedar invisible, ¿verdad? Eso es lo que últimamente, pues, siento porque me pasa, por ejemplo, cuando me dicen: “Manda un resumen de tu currículum o de cosas que estás haciendo,” y cosas que estoy haciendo, pero no van a firmar.

Entonces, este es un pequeño detalle que me afecta, pues, me imagino que no solo a mí, ¿verdad? Otras compañeras también. Y entonces, pues, eso es como un reto, aparte del reto de este, pues, la cuestión del reconocimiento justo de mi trabajo.

Que recién venido aquí sí fue bien fuerte, ¿verdad?, el hecho de la parte económica no ser reconocida con lo que era, pues, mi trabajo fue una época bien difícil, ¿verdad? Eso ha ido mejorando, sin embargo, no es lo que yo aspiro, por supuesto que yo aspiro a tener un buen salario, un buen —me entendés— que me permita tener mayor estabilidad, ¿verdad? Eso es bien importante.

Entonces, este es, eso para mí también es un desafío en un país que me ha albergado, ¿verdad? Y que sabemos pues que tenemos condiciones adversas y eso, pero pues ahí estoy, ¿verdad?

Y ahora, ¿cómo me veo yo? Me veo acompañando a otras que quieren hacer comunicación feminista, comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos. Así me veo. Es algo que me gusta, es algo que sé hacer, es algo que creo que es necesario también porque en esta revolución de las comunicaciones, de las redes sociales, esta manera de transmitir el conocimiento a veces queda muy, muy por encima, queda muy a que quien entendió y el que no se va quedando atrás.

Entonces, me parece que también este, parte de mi ser feminista también es facilitar el conocimiento a otras compañeras que quieren hacer comunicación, y eso sin distingo de edad, ¿verdad? No te digo que: “Ay, voy a transmitirle a las más jóvenes,” ¿no?

Sí, a las mujeres así de mi edad que tal vez siempre quisieron hacer comunicación o hacen comunicación comunitaria. Entonces, que sí sepan que siempre se puede aprender, que siempre podemos hacer cosas, y yo estoy ahí para poder acompañar, ¿verdad?

Entonces, así me veo, ¿verdad? Y me veo siempre, pues, también siendo parte de esos medios feministas, no me veo en medio comercial. Es verdad, no me veo, me veo en medios feministas siempre, ¿verdad? Este, y si no lo hay, los inventamos también porque ya sabemos cómo, cómo inventarlo, ¿verdad?

Con esta salida de Nicaragua nos quedamos así, manos arriba, sin nuestros medios y en nuestros recursos, y dijimos: “Pero aquí no, no es momento de callarse, ¿verdad? Es momento de reinventarnos,” ¿verdad?

Entonces, así, así me veo, ¿verdad?

VPC: Bueno, mil gracias Vanesa. La verdad hermosa. Muchísimas gracias, voy a terminar de grabar y por supuesto te mantendremos al tanto sobre la tesis.

D.4. Entrevista a Tatiana Duplat (Colombia)

Verónica Pereyra Carrillo: Estamos con la doctora Tatiana Duplat. Mil gracias por esta entrevista. Voy a leer el consentimiento informado, y dice así:

"En el marco de la redacción de la tesis doctoral, que tiene como título provisional 'Estrategias de Comunicación Feminista: Estudio de Caso de 10 Comunicadoras Latinoamericanas', del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas.

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarle las siguientes cuestiones: su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad.

Si usted así lo desea, y decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgravada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista."

¿Está de acuerdo?

TD: Estoy de acuerdo.

VPC: Muchas gracias. Entonces, comenzamos con el cuestionario, sobre información personal. ¿Cuál es tu ocupación y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo? ¿Podrías comentar sobre tu recorrido profesional, programas, columnas de prensa o radiales, artículos y medios donde te desempeñaste, etcétera?

TD: Bueno, yo soy de formación historiadora; ese es mi pregrado. Antes estudié música. También soy Música de la Universidad Nacional de Colombia. Estudié violonchelo en el ciclo básico de estudios musicales, que me habilita para tocar el violonchelo a un nivel básico, pero también profesional, digamos. Me he desempeñado como chelista hace muchos años, aunque en algunos momentos de mi vida sí lo hice.

Luego estudié Historia como pregrado, y mi idea era ser musicóloga, porque iba a mezclar las dos cosas. Pero, estando en los últimos años de la carrera, fui contratada como practicante por el Instituto Colombiano de Cultura para ser asistente de investigación en programas radiales sobre historia. Eso era muy coherente con lo que yo estudiaba, porque, además, los músicos sabemos grabar, sabemos conectar aparatos... Entonces, era un buen perfil para ser asistente de investigación.

Y estando en ese cargo, como asistente de investigación en producción radial, entro a la comunicación —sin darme cuenta en qué momento—, sin imaginar que me iba a volver comunicadora. Y, desde entonces, ya nunca me fui de la comunicación.

Mi vínculo con el Instituto Colombiano de Cultura ya no era como practicante: me gradué y luego me contrataron como profesional. Entonces, era una historiadora que trabajaba en una oficina de producción radial.

Después, el Instituto Colombiano de Cultura se convierte en el Ministerio de Cultura, y su función pasa a ser la de formular política pública. Entonces, yo, como historiadora y como profesional de las ciencias sociales, aportaba mi mirada en la formulación de políticas públicas de comunicación. Y esto implicó que, con la oficina, salimos a recorrer el país porque, en este proceso de formulación

de política pública, lo hicimos participativo. Entonces, nos fuimos departamento por departamento, reuniéndonos con los colectivos de comunicación y conversando con ellos —a través de metodologías participativas— sobre que debía incluir una política de comunicación desde el Ministerio de Cultura.

Por eso soy una historiadora que ha pasado toda una vida trabajando en el campo de la comunicación. Mi proyecto de ser musicóloga nunca se realizó; se me atravesó la realidad también.

Durante los años 1995, 1996 y casi todo 1997 hicimos este recorrido. Yo ya había cambiado de idea: ya no quería estudiar musicología como posgrado. Me metí a hacer una maestría en Estudios Políticos, porque ya me interesaba la realidad política del país.

En esa época, Colombia estaba muy mal. El conflicto armado nunca fue tan grave como en esa época, finales de los 90 y principios de los 2000. Los grupos paramilitares se consolidaron como una organización confederada y comenzaron a atacar a la guerrilla en las zonas donde tradicionalmente tenían más influencia. Esto desató una violencia que nunca habíamos visto.

A pesar de que Colombia ya había pasado por la guerra contra el narcotráfico y había vivido una violencia muy dura, esta que nos tocó —del 97 hasta aproximadamente el 2002— fue algo sin precedentes en la historia del país. Fue tan grave que, en ese momento, ya no quería ser musicóloga. Me fui a hacer la maestría en Estudios Políticos.

Y justo en ese momento me ganó un premio: mi tesis de pregrado —que era de musicología— se ganó un premio nacional, y me otorgan una beca de posgrado para estudiar por fuera. Por eso decidí irme directamente al doctorado; nunca terminé la maestría.

El premio de mi tesis me otorgó lo que los españoles llaman la “suficiencia investigativa”, es decir, la posibilidad de demostrar experiencia en investigación y comencé a hacer un doctorado en “estudio para la paz”. Me fui a hacer un doctorado en Estudios para la Paz en España, en la Universidad de Granada, específicamente en el Instituto de la Paz y los Conflictos, a través del Departamento de Historia.

Ese esquema es bien interesante: el Instituto es trasdisciplinario, pero yo me matriculé a través del departamento de mi disciplina, que era Historia. Así que me inscribí en el Departamento de Historia Contemporánea, desde donde abordé el estudio de la paz y los conflictos.

Hice ese doctorado, y luego regresé a mi misma oficina de siempre: aquella en la que había empezado como practicante, ya convertida en profesional y candidata a doctora. Entonces, elaboré mi tesis doctoral, que trata sobre un proceso de reconciliación entre dos municipios: uno con influencia paramilitar y otro con influencia guerrillera.

En el año 2004 me convierto en doctora y siempre mantengo el mismo enfoque. Hago esa tríada que me define: más que como historiadora —porque no soy una historiadora convencional, de archivo o de paleografía—, me concibo como alguien que se mueve entre la historia contemporánea, las ciencias sociales, la comunicación y el pacifismo.

Trabajo en el Ministerio de Cultura hasta el año 2005. Luego salgo de allí y fundo mi propia organización.

Mi empresa de consultoría se llama *Caracola Consultores*. La creé porque, como ya conocía todo el país —como ya había recorrido muchas de las zonas de conflicto—, tenía la experiencia necesaria para ejecutar proyectos de cooperación internacional en el campo de la comunicación.

Caracola Consultores fue una consultora en comunicación, ciudadanía y cultura. Y eso era lo que hacíamos: trabajábamos en cómo construir ciudadanía a través de la comunicación y la cultura.

Yo misma creé la empresa, y le propuse a mi antigua jefa —quien me había contratado como asistente de investigación diez años atrás — que se vulva mi socia. Ella aceptó. Era una antropóloga muy destacada del ámbito cultural colombiano. Dejó su cargo en el Ministerio y se convirtió en mi socia.

El acuerdo fue muy claro: yo tenía el conocimiento para montar la empresa, pero no tenía la reputación, su experiencia ni su nombre, porque todavía era muy joven. Entonces, acordamos que ella ponía su nombre, experiencia la habilidad para gestionar proyectos —la conocía a todo el mundo—, y yo me encargaría de formular y ejecutar los proyectos.

Así hicimos, *Caracola Consultores* funcionó desde 2005 hasta 2015 conmigo, después siguió unos años más, Yanina era la directora ejecutiva y yo era su directora de proyectos. Hicimos proyectos para ejecutar recursos de la cooperación internacional por todo el país y allí empecé a trabajar directamente en temas de género.

Allí empiezo a interesarme por esto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas hicimos un trabajo hermoso para prevenir la violencia contra las mujeres. Más adelante, participamos en el programa *The Human Rights Program* (Programa de Derechos Humanos), que en Colombia tuvo varios ciclos a lo largo de los años. Muchos de esos ciclos estuvieron dedicados específicamente a abordar cuestiones de género, casi siempre con el objetivo de prevenir violencias contra las mujeres.

En Colombia, estas violencias son especialmente intensas, porque se entrecruzan la violencia patriarcal estructural con la violencia del conflicto armado. Entonces, se han usado los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. Eso es de una violencia y una crudeza inimaginables.

Así llegamos al año 2015. Yo acepto regresar a Bogotá —aunque siempre he vivido en Bogotá—, porque estos trabajos implicaban viajes constantes a pueblos y municipios.

Entonces en el 2015 ya yo cansada de viajar tanto y de conflictos- que agota trabajar en estos temas- acepto crear un tema divino y mi gran orgullo, fundo desde el principio desde 0 el *Archivo Nacional de la Radio y la Televisión Pública Colombiana*.

Ahí vuelvo a ser historiadora y dirijo el proyecto durante unos cuatro o cinco años. Se llamó *Señal Memoria*, de la Radio Televisión Nacional de Colombia. El objetivo era recuperar y preservar todo el material producido desde 1940 en la radio pública y desde 1954 en la televisión pública. Ese material estaba arrumado en cajas, cubierto de polvo, olvidado.

Con un grupo de gente maravilloso, transformamos eso en un archivo, que hoy sigue funcionando y es uno de mis mayores orgullos. Restauramos las cintas, las digitalizamos, creamos una base de datos, y las pusimos online para que cualquier persona pudiera acceder a ellas. También

desarrollamos un régimen de licencias para diferenciar entre el uso comercial, educativo o institucional de los materiales.

Estuve en *Señal Memoria* hasta el año 2018, cuando gané un concurso para ser la gerente de la *Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá*. Desempeñé ese cargo durante dos años.

Y ya, en este momento, yo estaba ya cansada. O sea, 2019: fui gerente de la Red Distrital de Bibliotecas, que es una red enorme. Bogotá tiene, le llamamos, 53 espacios de lectura. No todas son bibliotecas; tiene como 23 bibliotecas, las otras son pequeños espacios comunitarios, por ejemplo, en los parques. Y en los parques hay como paradas de autobuses, y ahí tiene un pequeño armario donde se guardan libros y se les hace préstamo a la gente de libros en el parque, por ejemplo, y se afilia a las personas; es como una pequeña biblioteca en el parque. Esto fue muy lindo también, ¿no?

Un poco cansada de esto, yo quería; yo llevaba años, de los años que estuve viajando, estuve haciendo un blog, porque esta cosa de comunicar no se le quita a uno nunca, uno es comunicador esencialmente. Yo estaba haciendo el blog sobre las cosas que estaba viendo, sobre todo, esas cosas sobre asociadas al conflicto armado, no se me puede olvidar esto, porque es que hay que contárselo la gente, y la gente en Colombia hoy en día todavía no se imaginan la crudeza del conflicto en la vida cotidiana de la gente. Salen las noticias como los grandes eventos, pero no los pequeños, no los que dañan la vida de las personas en su mundo cotidiano.

Entonces, yo llevaba ya años escribiendo allí. Estando en la biblioteca me propone una editorial publicar mi tesis de doctorado, que nunca se había publicado de ninguna manera, ni siquiera como *paper*. No se había publicado porque uno de los protagonistas de mi tesis había sido asesinado, y yo terminé la tesis en el 2003, la presenté, me gradué, y, en ese momento del 2004, cuando ya estábamos listos para publicarla como un monográfico, la Organización de las Naciones Unidas, me había ayudado a hacer este trabajo, no oficialmente pero el caso que estudie es donde ellos tenían un proyecto, entonces la directora de comunicaciones del Perú, en el 2004, me dice: mira, no, mataron a este señor, se vio envuelto en un problema muy serio. No es el momento para publicar este trabajo porque la atención se la va a llevar ese hecho del asesinato de este señor que

estaba envuelto en el paramilitarismo. No, no te conviene a ti, no le conviene a nadie, hay momentos, y este no es el momento.

Y mi trabajo se quedó guardado y yo, bueno, me gradué. Me fue muy bien, nunca me volví a acordar, pero en el 2018, acabamos de firmar el acuerdo de paz en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, entonces había un interés por publicar cosas que tuvieran que ver con la construcción de paz. Y mi trabajo había sido hecho 18 años atrás. O sea, era fácil, era muy bueno, porque no era que yo estuviera acomodando para una coyuntura, sino esto estaba. Y el hecho que yo narraba ahí ocurría 20 años atrás.

Entonces, la editorial, Siglo de los Editores, me propone volverlo libro. Entonces, yo les muestro la tesis como había sido presentada, y la editora me dice: está muy interesante, pero esto no es un libro. Me dijo: eso es una tesis, es distinto, cumple funciones diferentes. Como libro, me dijo, tienes que reescribirlo. Y yo: ¿reescribirlo? Sí. Me dijo: hay que volverlo a escribir, porque el libro tiene que ser autocontenido. La tesis está escrita para un público especializado, que solo con poner y cruzar referencias ese jurado y ese público va a saber de qué estás hablando. Como libro, no puedes hacer eso, no puedes esperar que tus lectores tengan doctorado en Historia y en Estudios para la Paz. Entonces, hay que redactarlo de tal forma que cualquier persona lo pueda entender.

Y yo ahí me detengo, ahí, porque yo ahí tomo la decisión de que lo voy a escribir no solo para que cualquier persona lo pueda entender, para que los líderes comunitarios de la experiencia que yo había estudiado lo puedan leer. Muchos ni siquiera son profesionales.

Entonces, yo me tomo un buen tiempo, un trabajo enorme, porque dije: además, me tiene que servir haber hecho tantos años de comunicación para escribir esto para que la comunidad lo pueda leer, no para que no, para que la comunidad académica me lea. Porque como nunca fui profesora universitaria, para mí ese no era un público tan interesante, no, no tenía en la universidad. Y otra dinámica: la gente publica para publicar con sus pares y juntos ir construyendo líneas de investigación, y además tiene una implicación del puntaje que vas a ganar, y que yo no tenía ninguno de esos condicionamientos.

En cambio, yo llevaba una vida entera haciendo comunicación comunitaria. Entonces, me parecía que si se iba a publicar un libro por una editorial grande —porque esta es una editorial conocida

en el mundo académico—, pues yo quería que lo leyeran las comunidades. Entonces, me tomo un buen tiempo reescribiéndolo para que sea en un lenguaje de amplio alcance.

Y en el mientras estoy escribiendo el libro, me doy cuenta que me encanta escribir y que quiero hacer eso más, y que quiero contar historias, y que ya no quiero dirigir más proyectos ni estar más en comités financieros de nada de esto ni dirigir grupos de trabajo, que es interesante pero también agota.

Entonces, mi libro arranca como un texto académico y termina como una crónica. Es lo interesante del libro. Y ahí, yo, mientras escribo el libro, tomo la decisión de que ya no quiero más, no quiero ser más jefe de nadie ni dirigir proyectos.

Entonces, en 2019, cuando queda electa la alcaldesa Claudia López —la primera alcaldesa mujer que ha tenido Bogotá, y hoy en día una fuerte candidata a la presidencia—, yo había dicho en un evento público que yo ya no quería ser más gestora pública ni directora de nada, no quería ser más burócrata, que yo quería contar historias.

Entonces, un día me llama y me dice: "Mira, te escuché decir esto". No nos conocíamos, pues, lejanamente en eventos públicos, ¿no?, en conversatorios, pero ella consiguió mi teléfono y me dijo: "Yo te escuché decir esto. Te quiero proponer una cosa". Me dijo: "Yo voy a asumir la alcaldía el primero de enero del 2020. ¿Por qué no vienes conmigo y montas una unidad *storytelling* en la Alcaldía?".

Entonces, dije yo: ¿Cómo se lo imagina? Entonces, me dijo: "Mira, muy sencillo. Tenemos un equipo de comunicación, que es el que hace la comunicación institucional tradicional, que está dividido en dos: uno es comunicar lo que hace la Alcaldía y sus dependencias; otro es comunicar lo que hace la alcaldesa, porque hay una implicación política muy importante. Hoy en día, ¿no?, cada gobernante casi que tiene su propio equipo como personaje, que va en contra de lo que uno pensaría de la comunicación pública, pero la dinámica política lo impone. El que no tiene eso está condenado a que políticamente lo acaben".

"Entonces, mientras están esos dos equipos ablandando la perspectiva oficial institucional, yo quiero que tú montes un equipo con las entidades para que hable desde la perspectiva ciudadana.

Entonces, si vamos a inaugurar un hospital, el equipo institucional cuenta lo que hace la alcaldesa, lo que hizo el secretario de Salud, ¿verdad?, pero el equipo *storytelling* va a la comunidad donde está beneficiando ese hospital y lo cuenta en la misma historia, pero desde la perspectiva de los ciudadanos. Y juntos tenemos que armar un panorama de comunicación interesante, más completo".

Y a mí me pareció una idea genial. Entonces, me fui de la biblioteca y me volví la directora de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ese fue mi último cargo. Pero allí, Verónica, llegó la **Pandemia**.

Y esta es una ciudad de ocho millones de habitantes, pero circulan por ella y trabajan en ella 10 millones, realmente, porque hay dos del área metropolitana que viven afuera, pero están aquí a toda hora. Entonces, en la práctica, es una ciudad de 10 millones de habitantes.

Cuando empezó esto, nos cogió a todos por sorpresa. A nosotros nos tomó a todos como: no nos esperábamos, nadie se esperaba esto. Y resulta que todo ese equipo de comunicaciones enorme que tenía la Alcaldía Mayor, yo era la persona más mayor, más madura, con más experiencia y más formada, porque yo ya llevaba una vida entera lidiando con crisis del conflicto armado y todo.

Entonces, la alcaldesa me dice: "Mira, yo sé que la idea era hacer esta idea de *storytelling* pero no podemos. Estamos en emergencia. Tenemos que atender una pandemia. Estamos desbordados. Tenemos que comunicar muchas cosas, y tenemos que ser muy claros en lo que comuniquemos, porque son cosas muy serias".

Ahí me dijo: "Vamos a tener que cerrar la ciudad. Vamos a tener que encerrar a la gente. Encerrar una ciudad de 10 millones de habitantes. Y necesitamos a la gente a nuestro favor, necesitamos que todo el mundo entienda la importancia de hacer esto, que es un sacrificio enorme, pero sin eso no lo vamos a lograr".

Entonces, de repente, yo que había ido a contar historias, pues me convierto en una asesora. Mi rol era revisar todo lo que ella iba a presentar.

Y yo entendí que, bueno, estamos en emergencia, hay que hacer esto. Pero pues, llegó aquí llegó la pandemia. El primer caso fue el 6 de marzo, abril, mayo... Yo, en mayo, ya estaba desesperada.

Porque, además, lo que presentaba la alcaldesa, pues sus cuadros de epidemiología, la ciudad ¿no? qué tal, suena: "Esta está avanzando más el contagio aquí", "se detuvo", "que en todos lados", "hay que hacer cuarentena sectorizada"... Y yo decía: no, ya, ya fue.

Entonces ya aguanté como hasta finales de julio y renuncié, con *burnout*, porque trabajamos día y noche. Entonces, me quemé, me cancelé y nada. Yo me acuerdo que yo renuncié casi que sin pensarlo. Mi esposo me dijo: "Renuncia, no más, no más, porque te vas a enfermar", que un día sentí aquí como una picada. Entonces me dijo: "Renuncia. ¿Y de qué vamos a vivir?". Digo: "Este es el momento en donde menos dinero estamos gastando, porque en la pandemia no gastas". Además, a mis hijas en el colegio, a mi hija nos habían puesto un beneficio, la pensión quedó reducida a la mitad. Mi hija mayor, que entraba a la universidad, también tuvo unos beneficios porque entró en plena pandemia, entonces nos permitían pagar en cuotas.

Entonces me dijo: "Nunca vamos a gastar menos que en este momento. Este es el único momento en que puedes renunciar". Y renuncié, Verónica.

Y mi mamá me dijo... Mi mamá es una señora mayor, va a cumplir 80 años, pero vive sola en una casa divina con jardín, a las afueras de Bogotá. Me dijo: "Ven, ven a pasar la cuarentena conmigo. Unas dos, tres semanas, y yo me encargo de que te recuperes".

Me fui para allá y mi mamá se encargó de verdad, Verito. Me cocinaba unas cosas... me hizo todo para que pudiera dormir. Como vive en un sitio tan tranquilo, pues no había ruido, no había nada. Tiene una chimenea... todo era como idílico. Se dedicó unas varias semanas a cuidarme hasta que me fui. Como tres semanas duré recuperándome, digamos, físicamente.

Y como a las tres semanas, me pregunta un amigo —me acuerdo, estoy allá, en la casa de mi mamá—: "¿Qué vas a hacer ahora?". Dije: "No sé". Él dijo: "Has hecho tantas cosas". Dije: "No sé qué hacer". Dijo: "Pero, ¿qué quieres hacer?", Y yo: "Quiero escribir". Porque yo me había quedado con esto; yo quiero escribir de tanta **comunicación**, había hecho de todos los géneros. Ya

había hecho radio, había hecho televisión, pero la escritura es algo que a mí me gusta más, lo que causa en quien lo produce. Además, me parece más... es un producto más duradero. Las cosas escritas perduran más en el tiempo que lo audiovisual y lo radial, que era lo que yo había hecho tanto. Y entonces fue como declararlo: yo quiero escribir.

Y desde mediados, desde finales del 2020 hasta ahora, vivo de escribir. Hago texto, , como se dice, escribo libros por encargo a las entidades con las que trabajé tantos años, muchas veces haciendo crónicas. Eso es lo que yo hago, y ya llevo como seis de estos, de estos libros. Y nada, tengo una columna de opinión también, surgió en ese momento. Mañana se publica mi columna número 100, y cuento esta historia, en pequeñito, en la columna, de por qué llegué a escribir la columna.

Y ya, hasta ahí, hasta ahí, esa es la historia.

VPC: Excelente. Luego, si nos pudieras contar un poco sobre los proyectos que hiciste relativos a género para ONU Mujeres.

TD: Y acabó el año pasado. Hice uno para ONU Mujeres también. Ahorita hablamos de eso, sí. Uno de esos textos es el reporte que le presenta ONU Mujeres, pues, a la organización grande, sobre el avance de la política de equidad de género en Bogotá. Entonces, yo hago eso. Ya es un reporte técnico, pero ahí escribo, y ahí soy otra vez científica social. Está en internet, ahora te lo muestro, porque es muy interesante lo que está ocurriendo en Bogotá con la política de Mujer y Género.

VPC: Excelente. ¿Y con respecto a violencia contra las mujeres, que mencionabas...?

TD: Sí. Eso, en tu cuestionario, hablan de la interseccionalidad, ¿no? Bueno, en Colombia, además de todos los factores de vulnerabilidad y exclusión que se suman y se sobreponen en el caso de las mujeres, pues súmale estar en contextos de confrontación armada.

Entonces, las mujeres son las más vulnerables de esos. Y hay comunidades enteras vulnerables. Dentro de esas comunidades, pues las mujeres. Y si además eres campesina, o indígena, o niña, están en un grado de vulnerabilidad que uno... es difícil imaginar. Eso es una cosa que aquí se discute mucho. Pero si eres mujer trans —o sea, hombre que decidió ser mujer— en situación de

conflicto armado, es casi que una sentencia de muerte a esas personas. Ahí se sobreponen todos los grados de vulnerabilidad en esa matriz.

Y entonces, esos programas en el *look* para, enfocaron, identifican dónde están las poblaciones más vulnerables. Y encontraron eso: mujer. Por ejemplo, trabajamos en el Cauca, una zona muy conflictiva colombiana, con mujeres indígenas víctimas de violencia de género. De todo el mundo: víctimas de sus propias familias, y víctimas de los grupos armados, y víctimas del Estado. O sea, todo el mundo las victimiza.

Entonces, lo que hicimos con ellas en esos proyectos —casi siempre, los proyectos en la época de Caracola Consultores tenían la misma metodología—. Nuestro lema era *Caracola Consultores*. Además, era *Consultores*, no *Consultoras*, aunque éramos mujeres. Pero lo pensamos mucho para incluirlos a ellos también. *Caracola Consultores* nos gustaba porque era femenino y masculino, el masculino esto. Y el lema era **"Hacemos que las comunidades cuenten y sean tenidas en cuenta."**

Trabajamos para que las comunidades cuenten y sean tenidas en cuenta. Y ahí se resumía, pues, nuestro enfoque. Lo que queríamos era brindar herramientas comunicativas a grupos excluidos —específicamente a esos en estado de vulnerabilidad— para que ellos narraran sus propias historias, no mediadas por nosotros. Y que ellos, a través de encontrar su propia voz y de situarse en un lugar en la esfera pública de sus comunidades, pudieran tener incidencia.

O sea, no era que Tatiana iba y hablaba por la señora indígena del Cauca, no, porque no sirve. Era que Tatiana iba y llevaba la grabadora y les enseñaba unos cuantos tips para contar historias, porque normalmente saben. Son culturas de una riqueza oral increíble. Lo que no saben es cómo organizar esto en el programa de radio y cómo... y necesitan, a veces sí, porque está la exclusión, un validador interno/externo para que la emisora local te pasara los programas, por ejemplo.

Entonces, hacíamos unos talleres de cuatro días, largos, y conformamos grupos de producción radial. En este caso, me acuerdo tanto de estas mujeres de la Asociación Indígena del Cauca, del norte del Cauca. Entonces, nosotros llevábamos un dinero. Podíamos, con eso, teníamos que cubrir nuestro viaje, había que reunir a las mujeres de toda la región, pagar su transporte para que llegaran

y se reunieran en un mismo sitio, pagar su transporte, pagar su alojamiento, pagar su comida y ya, y en los materiales que íbamos a usar.

Pero entonces, aprendimos a hacer esto con las comunidades indígenas de tal forma que todo ese dinero les quedaba a ellas. Me explico: no lo hacíamos en hoteles, lo hacíamos en la finca, en la finca de la organización. Ellos tienen, pues, son comunidades rurales, tienen unas sedes rurales y, claro, ahí no había condiciones como en un hotel para alojar a 40 personas, pero ellas mismas llevaban sus carpas e instalaban ahí. Y ellas preferían así a que las lleváramos a un hotel para que ese dinero se quedara en el dueño del hotel.

Y entonces, claro, ¿cómo atiendes a 40 personas? Hay algunas mujeres que vienen con sus hijos porque no los puedes dejar, niños pequeñitos. Había que entender también estas circunstancias. Yo, pues claro, eso es un taller para mujeres. Ellas no pueden venir, los hombres no les van a cuidar a sus niños. Entonces, muchas viajaban con los niños. Y calculamos que, claro, se iba a tomar mucho tiempo hacer la comida durante 4 días para estas mujeres. Entonces, lo que hicimos fue que acordamos con la “Mayora” —la mayora es como la señora que todos respetan en la comunidad y que es la abuela, pues, que todos... y ella es la que, de alguna manera, dirige—. Acordamos con ella que cómo íbamos a hacer los espacios para preparar los alimentos, y nuestro taller se fue a esos espacios. Y hacíamos las actividades alrededor del fogón, cortando la cebolla, haciendo las actividades que teníamos que hacer, que teníamos que hacer todas, pues, para comer nosotras mismas.

Entonces, ya el taller no era que yo le contrato a una empresa para la comida, para que me la lleve ese día, o los refrigerios, no las pequeñas meriendas, sino que todo lo hacíamos entre todas. Y todo eso era parte de las actividades del taller. Entonces, aprovechábamos esos momentos. Los grupos divididos: en grupos pequeños, el grupo grande, y se repartían las tareas según esos oficios. Unas bastaban que eran encargadas del fogón o trataban de picar. Otra de ellas, normalmente, hacía comidas que cupieran todas en una sola olla de sancocho colombiano, por ejemplo, una olla inmensa donde echas todo y se pone a calentar una sopa durante horas, a fuego muy lento. Pero ahí, en un solo fogón, se cocina todo.

Pero esto implicaba que muchos grupos iban picando cositas, y alrededor de ese fogón íbamos aplicando la metodología para que ellas contaran sus historias sobre las violencias que les aquejaban, y decidieran qué querían y qué querían contarle a su comunidad a través de la radio.

Y cuando ya ellas iban decidiendo qué querían, cómo lo iban a hacer, entonces ya llegaba nuestro equipo de producción radial y empezábamos a producir, empezábamos a grabar. Por ejemplo, este es el caso más difícil porque aquí, como siempre decíamos, este taller era haciendo guiones. Y, montábamos un pequeño estudio de grabación, que con los años fue haciéndose muy fácil esto con los equipos digitales. Montabas un pequeño estudio de grabación en cualquier sala, en un baño, en cualquier lado, y vamos grabando las a ellas. Siempre teníamos la discusión de si podíamos hacer... si debíamos hacerlo. Yo creo que sí. Pero muchas de esas culturas son orales, les cuesta más trabajo escribir el guion que decir lo que tienen que decir, ¿no?, en el micrófono. Esa era una discusión que siempre teníamos, unas hacían guion y otras no.

Luego estos programas se grababan, se masterizaban, se hacía el CD, que fueron para emisoras comunitarias, y, sobre todo, lo más importante era que se emitían allá en el sitio. Y entonces, esto les daba a ellas un lugar social distinto. Son mujeres que han sido toda la vida ignoradas. De repente, tienes voz en la emisora del pueblo, y los nietos dicen: —Esa es mi abuela que está hablando. Y los hijos dicen: —Ay, esa es mi mamá.

Entonces... pero además estás hablando de algo que es incómodo, ¿no? Es que las están violentando. Entonces, bueno, allí yo aprendí muchas cosas, las distintas formas de violencia, que uno nunca se imagina.

Por ejemplo, el matrimonio infantil: los padres que prometen a las niñas —padres y madres, porque eso es una violencia ejercida por ambos— muy chiquitas, las prometen... En pleno siglo XXI, esto seguía ocurriendo. Cosas muy sutiles, ¿ves? uno no se imagina la violencia de aquí, la urbana, que también ocurre, allí, pero no: son otras maneras, ¿no? Las mujeres, pues claro que no pueden estudiar porque están a toda hora trabajando, están a toda hora encargándose de las cosas...

Bueno, este tipo... ese tipo de violencias. Hubo, recuerdo, una perspectiva que sí me dejó loca. Yo esa no me la esperaba. Yo tenía una metodología para que ellas identificaran temas para hacer visibles las distintas formas de violencia. Y entonces, una señora me dijo:

—En mi grupo queremos hablar de un conflicto muy grave que hay en este pueblo, y es que quieren construir un embalse para hacer una hidroeléctrica.

Entonces yo decía:

—¿Ahí dónde estará el enfoque de género ahí?

Y ella me decía:

—Esto es muy violento —me decía— contra las mujeres.

Y yo decía:

—¿Por qué? ¿Porque van a engancharlas como trabajadoras? ¿Van a decir...?

—No, no, no, no, no. Porque esto implica herir a la Madre Tierra. Porque tienes que abrir... puedes hacer un embalse, sacar tierra, ¿no?, y abrir y todo. Y eso es, eso es una herida a nuestra Madre Tierra. Y no podemos permitir...

Y claro, para ellas, eso era violencia de género, porque era la Madre Tierra. Claro, ni valía la pena entrar a discutir nada. No me acuerdo qué le dije a la señora. Le dije: —Mira, es esto, ¿no? Yo sé que no es la misma violencia a la que tú te estás refiriendo, pero... no, no podemos. Ahora, me parece interesante para mostrarles otras perspectivas de cómo se vive — los indígenas— qué es lo femenino, qué es la mujer. ¿Quiénes son las mujeres? Pues la Madre Tierra es femenina, y la Madre Tierra es mujer. Y ellas sentían que les iban a herir las entrañas — decían— de las mujeres.

Esto fue increíble. Eso fue uno de esos proyectos que te estoy diciendo. Pues sí, en varios sitios también lo hicimos con comunidades afro. Fuimos a Tumaco, ahí el problema es terrible porque Tumaco es un puerto de salida del narcotráfico. La situación social, la descomposición social es terrible, porque el negocio del narcotráfico se volvió un negocio transnacional. Está dividido por organizaciones muy poderosas, transnacionales.

Entonces, más o menos funciona así: en Colombia se produce la hoja de coca, la producen los campesinos al sur del país. Esos campesinos, hasta que existieron las FARC, eran de alguna manera regulados, amenazados y protegidos todo el tiempo por las FARC; controlaban ese negocio. Entonces ellos se encargaban de comprarle al campesino, en su finca, la hoja de coca convertida en pasta. Ellos procesan un poquito esa hoja, la vuelven pasta para poder moverla. La guerrilla se la entregaba, como allá, a los narcotraficantes que tienen en la selva los laboratorios de coca, que transforman la pasta de coca en cocaína, que es con un proceso químico. Luego, otra organización distinta se encarga de trasladarla por el territorio colombiano y pasar todos los... pues, o sobornar, o se encargan de que esa droga llegue hasta el puerto.

El puerto es el Pacífico. Entonces Tumaco es un puerto del Pacífico y allí ya no son colombianos, eso es lo que quiero resaltar. Te la reciben, la droga, en el puerto, y mandarla fuera de Colombia es un trabajo que está apoyado por estas bandas juveniles, las maras centroamericanas, que son organizaciones criminales transnacionales. Y entonces ellos ofrecen este servicio, y se instalan en el puerto, y ellos son los que mandan en el puerto. Y ellos reclutan niños jovencitos y los entrenan para hacer delincuentes, y los exportan. Esto es un negocio. Todo esto me enteré allí.

Entonces, en medio de esa crudeza, las mujeres afro además son víctimas de otros delitos que, bueno, no se imaginan. Conocí una chica, hermana de un chico que nos estaba ayudando allá en el taller. Preciosa. Pero una mujer hermosa, hermosísima, ¿no? Una negra divina. Y yo le digo:

—Oye, qué increíble. Después dicen que somos iguales, ¿no?

Esta mujer alta, divina, voluptuosa. Me dice:

—Mira, Tatiana, la peor desgracia que me ha ocurrido a mí en la vida es nacer bonita.

Yo:

—¿Por qué? ¡Todas hubiéramos querido nacer bonitas!

Me dice:

—No, Tatiana, aquí no. Porque yo aquí no puedo salir, porque esos narcos me ven y ellos me quieren abusar. Es un peligro para mí. Ellos se apropian de las mujeres y de las niñas bonitas y las

secuestran. Las hacen... las toman para abusarlas, ellos directamente, o las vuelven parte de redes, las venden, redes de trata de personas o lo que quieras, pero tú dejas de ser dueña de tu propio cuerpo. Ahora eres un objeto del narcotraficante, que es poderoso, que tiene armas, que tiene dinero.

Entonces son sometidas a unos abusos que, como te digo yo, inimaginables. Para mí todo esto... yo me fui enterando poco a poco, que este tipo de cosas ocurrían. A esa mujer, la familia la tenía que esconder en su casa para no ser el objeto de deseo de un narcotraficante, y estaban preparando todo para sacarla de Tumaco, y ojalá del país, para que no la encontraran en ningún lado, y pudiera estudiar en alguna parte y tener una vida normal. Porque como me dijo ella:

—Tengo la desgracia de haber nacido bonita.

Y entonces ella, para salir, tenía que cubrirse para disimular que era una mujer bonita. O sea, todo lo contrario, a lo que uno quisiera, ¿no?, de Tumaco, que es un puerto, es caluroso, todo exuberante, ¿no?, hay unas playas increíbles. Y esta mujer, con el cuerpo cubierto para no despertar el deseo, digamos, de un hombre de estos poderosos de una organización.

Eso también lo vimos en Tumaco. La metodología, muy parecida. Hacíamos programas de radio donde ellas eran las protagonistas y sus voces eran las que sonaban. Tuvimos que aprender cómo hacer para empoderar la voz de las mujeres —en este caso— en contextos muy conflictivos, sin que ellas corrieran peligro por hacerse visibles.

Entonces primero lo hacíamos en radio, deliberadamente. No en televisión, ni en video. Con el tiempo, pues fíjate, hubiéramos podido hacer series web, los pones en YouTube y también los pones a circular ahí en las organizaciones, en los círculos. Pero era maravillosa la radio: no se les veían las caras a las personas, y eso es un factor de protección increíble.

Y aprendimos. Ellos mismos nos enseñaron. O sea, la gente que vive en circunstancias de tanta conflictividad encuentra mecanismos de resistencia. Entonces nos enseñaron a narrar esas historias con metáforas.

Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo: una mujer en los Montes de María —el norte también, una población que padeció el conflicto armado— decía: —Bueno, queremos hacer un programa sobre la cocina tradicional de esta zona.

Y yo quería que me hablaran de la guerrilla, de los paramilitares, de cómo... —¿Así que de cocina tradicional, si vamos a hacer un programa?

—El mote de queso —me dicen—, que es nuestro plato típico de aquí.

Y entonces la señora empezaba a narrar cómo era que se hacía antes el mote de queso y, de repente, en la mitad de la narración te va diciendo: —Pero es que ya no podemos ir a buscar, porque ahora están esos señores con armas que no nos dejan pasar. Y el cultivo de aguacate, pues ahora toca pedirle permiso a no sé quién...

Y mira, y a través de un programa de cocina te ibas enterando que algo muy grave ocurría en esa comunidad, pero el programa era de cocina. Y se programaba a horas en la emisora, de variedad, de esas cosas aparentemente inofensivas. Y te estoy diciendo el primer ejemplo que se me ocurre, pero la comunicación comunitaria colombiana está llena de esos ejemplos.

Conocí un chico en una organización en el sur del país, en Belén de los Andaquíes, hace muchos años. Los niños de seis, siete años, salían a entrevistar a las personas del parque, los niños pequeñitos. Pero en las preguntas... entonces los niños terminaban preguntando las cosas que ningún adulto se atrevía a preguntar. Entonces decían: —¿Por qué no volvió tu esposo, que no lo hemos vuelto a ver en el parque?. Y lo hacían ellos naturalmente, porque era su cotidianidad. Un día estaban en el colegio y no volvió Pedrito. Pues, ¿por qué no volvió Pedrito? Tuvieron que salir corriendo...

Y entonces los adultos intentaban explicar de alguna manera, pero cualquier adulto que oyera su explicación sabía qué es lo que está pasando. Entonces los temas más complejos, naturalmente, los trataban los niños pequeñitos. Sencillamente hacían preguntas que cualquier niño se formula:

- ¿Por qué no puedo salir a caminar por esta zona? ¿Cómo es posible? Si yo puedo salir, si todos deberíamos poder caminar por todos lados, a cualquier hora, ¿no?.

- No, mira, es que aquí estas personas son las que mandan. —¿Pero por qué esas personas mandan si tenemos policía, y tenemos alcalde, y tenemos leyes?

Entonces ellos también, a través de la comunicación infantil, encontraron maneras de mostrar la realidad. O el niño que cuenta la historia de cómo es la vida en su casa. Entonces uno se va enterando que el papá es alcohólico, que le pega a la mamá... pero él lo va contando. Él lo va contando a su manera, de su vida cotidiana, como es, ¿no?

Entonces eso fue otro gran aprendizaje. Como te digo, no solo a violencias basadas en género, sino a contextos conflictivos y de mucha tensión social que fuimos aprendiendo en todos esos años con Caracola, trabajando con comunidades.

VPC: Vamos entonces a la segunda pregunta sobre tu identidad feminista. ¿Cómo defines al feminismo que significa para ti y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

TD: Ok, mira, yo llego al feminismo sin saber que estaba en el feminismo, porque naturalmente, en mi vida, fui criada en una familia donde solo hay hombres. Yo solo tengo hermanos, primos y tíos. Yo no tengo primas, ni hermanas, ni tías. Y como solo tengo hermanos —además, hermano mayor y menor—, mi casa vivía llena de chicos. Yo crecí entre los hombres, mis amigos siempre fueron hombres, mis grandes amigos en el colegio fueron hombres, no eran mujeres.

Yo estudiaba en el colegio mixto, pero yo creo que como me fui criada con ellos, pues para mí era tan natural, y ocurrieron dos cosas: mi mamá, que era una mujer siempre muy de vanguardias —siempre—, mi mamá fue a la universidad, es nutricionista, ha trabajado con comunidades muchos años. Hizo todo para que yo no notara nunca, sin decírmelo, que había algún tipo de diferencia entre mis hermanos y yo. Nunca permitió —mi padre, sí, decía "no, la niña mejor que no haga esto"—, dijo: "no, la niña y los niños hacen lo mismo" pero nunca me dijo que eso era feminista.

Entonces, claro, ¿qué ocurría? Además, en mi casa, mis hermanos cocinaban más y mejor que yo. Yo no sabía cocinar, pero íbamos a arreglar el carro de mi padre y yo iba con ellos, y yo también ayudaba, y yo pasaba las llaves y todo. Entonces, yo fui criada de tal manera que yo nunca noté una diferencia entre hombres o mujeres, porque yo fui criada por una mujer que creía en la igualdad

entre los géneros sin haberse llamado feminista nunca. Ella nunca se dijo a sí misma feminista, pero mi mamá trabajaba, era independiente, tenía muy claro que —ella decía— "en este ambiente de puros hombres me descuido y cogen a la niña y le empiezan a decir que es para que cocine, para que sea la secretaria de ellos, para que les arregle...". Y no lo voy a permitir.

Entonces ella decía: "No, aquí no". Y en mi casa había, en la nevera, pegado un horario donde se distribuían las tareas de la casa, porque en mi casa, además, había una empleada, pero iba algunos días. Pero, aunque fuera empleada, todos teníamos una responsabilidad con nuestras cosas, todos. Teníamos que arreglar nuestro cuarto —aunque fuera empleada— y todos teníamos que recoger nuestra ropa y llevarla al sitio donde se tenía que lavar. Y todos teníamos que arreglar la cocina por la noche, porque por el día estábamos en el colegio y todo, pero por la noche, que no había empleada —además, o sea, la empleada no iba todos los días—, pero cuando iba, aunque fuera, pues ella iba y venía, y por la tarde se iba.

Entonces, mi madre hizo un horario en la nevera donde nos distribuía a nosotros la tarea de la cocina. Y mi padre —y mi papá, que fue criado en un ambiente bastante machista, en una zona de Colombia que es reconocida porque el machismo es... hacen chistes y todo de lo machistas que son— fue domesticado por mi madre. Entonces, él también tenía allí... nunca le dio la opción, ni siquiera le preguntó: él lavaba los platos. Y nosotros éramos... él siempre lavaba los platos y nosotros éramos sus asistentes de secado.

Y mira que fue de las épocas más bellas que yo recuerdo en mi vida: son esas noches hablando con mi papá. Porque ahí era... nosotros construimos el vínculo afectivo, porque sí o sí, varias veces a la semana, tenías que estar en ese papel de ayudar a arreglar la cocina. Entonces, mi papá iba lavando y nos iba a contando —mi papá era médico cirujano ortopedista, pero le encantaba la historia— entonces nos hablaba de las guerras mundiales, de música, porque te tocaba el violín. Y yo creo que el vínculo más fuerte y más bonito que se creó con nosotros, con mi papá, fue haciendo eso: el oficio doméstico, que hoy es como la gran cosa, las tareas del cuidado.

Ahora, cuando yo fui grande y me lo pregunté, dije: "¡Claro! Porque mi mamá nunca le dio chance". Dijo: "No, aquí se va a distribuir el trabajo. Aquí yo lo distribuyo, y tú haces esto, esto;

yo me encargo de esto, tú te encargas de eso". Y ella distribuyó, y a nadie se le ocurrió nunca cuestionar ni preguntar. Todos hicimos todo.

Entonces, bueno, yo... total, que yo, mientras estoy —yo soy bogotana— me creo, me crié rodeada de chicos, de hombres, haciendo las mismas cosas que ellos: montaba bicicleta igual que ellos, me subía a los árboles igual que ellos.

Cuando volvimos a Colombia —yo ya tenía 13 años—, yo empiezo a notar aquí las diferencias de género. Yo entro a un colegio femenino, un colegio de monjitas, y ya estas compañeras mías eran tan distintas a mí. Por ejemplo, ellas en el recreo no corrían, no se movían para no sudar, porque se iban a ver mal. Y yo... yo corría, perseguía a gente, pues claro, yo era vista como una pequeña salvaje. Yo creo: "No, esta señorita...".

Y aquí es donde yo me entero —ya grande, ya más adolescente— y digo: "Ah, es que no todo el mundo...". Entonces, mi mamá empieza a decirme: "No, es que no todo el mundo tiene...". Yo, que me abrí un espacio...

Mi mamá también dice que ella tuvo un padre muy liberal, y su papá le enseñó. Ella era la menor de un montón de hermanos, y tenía una hermana, ella también —como en mi familia— casi no hay mujeres. Eran casi todos hombres. En la familia de mi mamá también: tíos, primos y hermanos. Entonces, eso mismo que ella hizo conmigo, lo había hecho el abuelo con ella: le dio herramientas para que ella no notara ninguna situación de desventaja frente a sus hermanos.

Entonces, yo creo que, como para mí no fue nunca una limitante, para mí también el feminismo no fue un tema. Entonces yo me acostumbré, que yo hice y he hecho en mi vida lo que quise. Nunca sentí ninguna limitación por el género.

Pero con el tiempo... me casé hace muchísimos años. Llevo con mi esposo 34 años, imagínate. Nos casamos... nos hicimos novios adolescentes en la universidad y nos casamos estando en la universidad, adolescentes. Nos hicimos novios cuando yo tenía 19 años, nos casamos a los 21, y seguimos juntos.

Me casé con un hombre feminista sin saberlo. No fue consciente, pero es un hombre también que desde siempre asumió un rol en igualdad de condiciones conmigo. Y no sé, pues, no te dije: crio a mi hija cuando estaba haciendo el doctorado, él fue el que la crio. Él la alimentaba con biberones de leche materna.

Entonces yo creo que es importante porque yo no tengo esta necesidad de ir a reivindicar para mí y para mi vida nada. Yo, para mí, esto está ocurriendo como en otro lado, afuera. Yo no lo veía.

Total, que yo ya me voy a hacer el doctorado, y ahí es donde yo, por primera vez, leo y estudio teorías del feminismo desde el pacifismo, el ecofeminismo de Vandana Shiva —tal vez eso, primero que yo... Es una propuesta de esta mujer, que es Vandana Shiva, es una científica y de otra... bueno, son mujeres de la India que vinculan la reflexión del feminismo a la conservación ambiental como un todo y al pacifismo.

Entonces ellas dicen: "Mire, el sistema patriarcal de desigualdad es perfecto para sostener... es el que sostiene el capitalismo, y el capitalismo funciona como negocio, digamos, para los capitalistas porque está soportado en la desigualdad entre los géneros". Y, en otra, está soportado en la desigualdad entre los géneros y en la extracción ambiental a la Madre Tierra —como me dijo la señora indígena—. Por eso, unos cuantos poderosos en el mundo se han enriquecido tanto y mantienen en este estado de desigualdad, que es el que provoca la violencia.

Le estoy resumiendo... estoy resumiendo cuatro años de doctorado en esto. Entonces yo empiezo a leer el pacifismo vinculado al feminismo, vinculado al pacifismo, porque todas estas teorías buscan cómo construir relaciones de igualdad entre los géneros. O sea, una vez superada la deuda histórica que hay contra los grupos excluidos —en este caso, las mujeres—, o mientras se va superando esta situación de desigualdad, ¿cómo vamos a construir relaciones horizontales, solidarias, entre los dos géneros para salvar la Tierra y la humanidad?

El pacifismo tiene una cosa bellísima, y es que él piensa... el pacifismo piensa en el planeta, no en la... en la... en la humanidad. Y a mí esto me... me vuelve... me vuelve pacifista.

Yo no solo fui a sacar un título de doctorado. O sea, yo iba a sacar un título de doctorado, y terminé con un título de doctorado, pero sobre todo con una manera de entender el mundo y de ver la vida que me impactó mucho.

Entonces, otra cosa que yo aprendí ahí, en esta forma, en el pacifismo, hay una máxima que te dice: "Es más efectivo hacer que decir. No gastes tanto tiempo diciéndolo: hazlo".

Entonces yo veo que en mi vida tomé una relación con el pacifismo así. Y no me llamo pacifista, no me llamo pacifista ni me llamo feminista. Lo soy, lo hago. Y decidí que no gastaba mucho tiempo en las discusiones que implican hablar y discutir sobre qué es uno, qué es el otro, porque creo —realmente aprendido del pacifismo— que eso desvía la atención de lo que es realmente importante.

Pues llego a una comunidad indígena donde están matando a las mujeres los grupos armados... ¿qué me voy a poner a pelear si son ellas, ellas o ellos? No. Eso, para mí, queda en un último plano de las prioridades.

Y yo sé muy bien —porque soy historiadora— sé muy bien que el lenguaje construye la realidad. Y sé que tienen razón las lingüistas que quieren reivindicar cambios en el lenguaje. Pero en estas circunstancias tan críticas, eso pasa al último lugar de prioridad. Y pasa al último lugar decirte tú misma "pacifista", "feminista" y ponerte etiquetas, que creo que me... me desgastan energía, y me gastan energía en algo que no es importante.

Entonces yo me vuelvo una feminista que nunca se ha dicho a sí misma feminista, que no participa en organizaciones del feminismo ni nada, sino que en su práctica profesional ha trabajado muchos años en procurar la igualdad de oportunidades entre los géneros, siempre. Procurar la igualdad de relación entre los géneros.

Había una pregunta por allí que tienes, que es: ¿cómo... cómo se hace el análisis para aplicar el enfoque de género, ¿no?, en la práctica profesional o en algún lado...

VPC: Sí, perdón, sí. ¿Cómo aplicas el feminismo en tu práctica profesional?

TD: Sí. Yo aprendí una técnica allá en el doctorado y me ha funcionado siempre. Cuando vamos a formular un proyecto o lo vamos a ejecutar, hago un listado de las personas que van a intervenir en ese proyecto, bien sea como beneficiarios o como ejecutoras del proyecto, y analizo: ¿cuáles son las relaciones de poder entre todas esas personas?

Si tengo un grupo de beneficiarios y tengo hombres y mujeres, los distribuyo por su situación social, por su edad, por su cultura, y veo si entre ellos hay diferencias en el ejercicio y la capacidad de ejercer poder.

Cuando noto diferencias muy grandes —por ejemplo, si en el mismo proyecto va a participar el señor que es el alcalde o el concejal del municipio, y a la vez la niña de 10 años que quiere meterse a hacer radio, porque eso puede ocurrir: en mis proyectos vamos a hacer radio y la gente se matricula, y está el concejal que tiene un interés político muy concreto, por eso quiere hacer radio, y la niña de 10 años que le dijeron que hacer radio era chévere y ella quiere participar—, en ese momento, yo voy a hacer una actividad que le dé prioridad a ella.

Para que su voz suene en igualdad de condiciones a la de él. Y a él le voy a dar poquito. Y cuando él se queje, le voy a decir: "Es que tú eres el concejal de este pueblo. Tú tienes otros medios de expresión. Si tú quieres participar en el proyecto, te toca este pedacito de proyecto. Pero a ella le va a tocar así".

Y lo mismo hacemos frente a los ejecutores, entre nosotros mismos. ¿Cómo son nuestras relaciones entre los que vamos a ejecutar —hombres y mujeres—? Y si hay —a veces no hay desigualdad, por ejemplo— yo he trabajado toda la vida con un equipo de producción radial. Son todos hombres —como te digo que a mí me va muy bien con mis compañeros hombres— y nunca hemos encontrado desigualdades, porque como está planteado no hay. Además, yo soy la jefa, entonces menos. Si acaso hay desigualdades, al contrario.

Pero es un análisis que hago: ¿Cómo sé cuál es la capacidad de ejercer poder y, en el caso de los proyectos de comunicación, de hacer que tu voz se vuelva incidente? Eso es todo el misterio.

Trabajamos para que la comunidad cuente y sea tenida en cuenta. No es el mismo trabajo para que lo haga el señor concejal, el señor empresario que tiene su tienda o el comerciante, que, para la niña de 10, 12, 14 años que están en el colegio y que tiene cosas para decir. Es distinto. Y es ahí donde tomamos las decisiones.

Pero, como te digo, estas personas en los proyectos nunca recibieron de nosotros la idea de que éramos feministas, que íbamos a promover el feminismo. ¿Ves?

Porque deliberadamente nos cuidamos de no hacer ese tipo de... no ser ese tipo de proselitismo, de activismo. Porque no nos corresponde. No me estoy quejando de las activistas, creo que ocupan un lugar único, importante. Pero no fue el que yo escogí.

Y por eso también me preocupa —¿no?— hoy no irrumpir en ese lugar, no invadirlo, no usurpar, ¿no?

Entonces, esta... yo creo que así, más o menos, queda. Tiene que ver con una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida últimamente también hace que yo reaccione. Últimamente hay muchos conflictos en Colombia. El Día de la Mujer, la celebración de la comunidad de mujeres, se volvió un día terrible. Las marchas —que todavía, si había sido una marcha emblemática en los últimos años— están terminando con violencia. Hay violencia entre la Policía, las chicas, las mujeres... Ponen en peligro la vida de las niñas, porque a estas marchas cada vez más salen las abuelas con sus nietas y todo eso.

¿Qué es lo que ocurre? Que grupos radicales, feministas, de mujeres, han aprovechado las marchas para romperlo todo. Porque, además, es el lema: "yo todo lo rompo".

Entonces, para mí, allí ya hay una... para mí, este tipo de activismo traspasa una frontera que va en contra de lo que yo, como pacifista, creo. Solo, solo tiene sentido si vamos a construir relaciones horizontales.

No quiero el feminismo para voltear la torta de la exclusión y excluir a los que excluyen —así se lo merezcan. Claro que se lo merecen, el patriarcado ha hecho esto—, pero creo que solamente

funciona si tomamos, si nos empoderamos, si tomamos el poder de la voz y de la acción para construir otras relaciones, siempre en el sentido de la horizontalidad y la democracia. ¿No?

Porque, para hacer lo otro, estamos haciendo lo mismo que ha hecho el patriarcado capitalista durante cientos de años. Entonces me parece... pues esa es una postura que yo he ido construyendo para mí.

Soy mamá de dos hijas y, además, también nunca he hecho ningún tipo de proselitismo o activismo a favor. Pero tengo una declarada feminista activista —te vieras la habitación, está llena de letreros emblemáticos del feminismo, lee a Virginia Woolf—. Pero entonces, ahí, yo me cuido. Claro, toda una vida les mostré que podían hacer lo que querían. Ahora me interesa mostrarle que ya tiene un poder, que tiene que usarlo bien. Tiene que usarlo para construir, no para destruir. ¿No?

Entonces, bueno, creo que eso.

VPC: Absolutamente y seguimos entonces ¿Qué estrategias de comunicación utilizadas para promover los valores feministas en qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las otras compañeras feministas de tu país o en latinoamericana en general? ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación que es un poco está cubierto? ¿Cómo manejas, la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

TD: De este cuestionario que quisiera responder, creo que podríamos hablar de mi columna. Llegué a la columna 100, mañana se publica. Varias han sido dedicadas a las mujeres, pero me llama la atención el comentario que recibo de muchas personas que leen la columna: es que yo siempre intento que haya una defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la igualdad, no solo entre los géneros, entre distintos sectores sociales. ¿No?

En un país tan excluyente como este, pues yo siempre intento que el enfoque sea hacia la igualdad. Ahí caen las mujeres, por ser una, pero deliberadamente no quiero que mi columna sea vista como una columna de corte feminista. Está escrita por una mujer, pero nada en ella te indica que está escrita por una mujer. Podrías teparle el nombre y nadie va a decir que es escrita por una mujer o

por un hombre, porque está hecha de tal forma que creo que las ideas que circulan en la columna son ideas que hombres y mujeres deberían —sobre las cuales deberían— reflexionar.

No se para en el lugar de la vulnerabilidad, que creo que es donde se paran muchas compañeras mías, feministas, o amigas feministas: "mi lugar de enunciación es la vulnerabilidad, y desde aquí voy a reivindicar mi derecho". No, yo no hago eso. Porque también sería el colmo, porque nunca lo he tenido, empezamos por ahí. Yo he sentido mi voz menos potente que la de los hombres. Entonces, sencillamente, pues no me paro allí.

Lo que hago es que me paro y reivindico la equidad entre las personas, entre los seres humanos. Y yo soy alguien que cree que, más allá de las diferencias todas —no solo las diferencias de género, sino generacionales—, más allá de todo eso está la idea de la dignidad humana, que es la que soporta la teoría de los derechos humanos.

Y entonces, por encima de la reivindicación de grupos, prefiero reivindicar la dignidad de la humanidad. Eso pasa por derribar las barreras que no les permiten a las mujeres tener una vida digna, y construir las. Pero igual a los afros, a los indígenas, a los niños, a las personas LGBT y, bueno, los que estén así. O incluso a hombres.

Encontramos en el trabajo que hice hace poco —te lo voy a mandar— el reporte que escribí en Bogotá. Se están implementando las *Manzanas del Cuidado*, se llaman aquí. La alcaldesa Claudia López, que fijate, el primer día que llegó, hizo la primera reunión. Nos dijo, a los que estábamos allí, a su equipo: "Bueno, yo tengo que afrontar algo y necesito que ustedes me ayuden. Soy la primera mujer que va a ser alcaldesa de esta ciudad enorme, la más importante del país, además soy lesbiana, estoy casada con otra mujer que es senadora de la República, y de alguna manera todo el mundo espera que yo... mi gobierno tenga un enfoque feminista. Pero yo nunca he sido feminista".

Lo mismo, un poco como yo: nunca he militado en el movimiento feminista, nunca he hecho activismo feminista, más allá de lo que yo naturalmente en mi vida he hecho. No lo soy. Pero entonces, se rodeó de expertas en género. Pero unas mujeres de verdad —o sea, ella averiguó quiénes son las mujeres que más han estudiado

el tema de la desigualdad entre los géneros— y las vinculó a su gobierno y a la Secretaría de la Mujer. Y entonces, la Secretaría de la Mujer propuso el *Sistema Distrital de Cuidados*, se llama.

Las feministas están trabajando en el campo del cuidado, están haciendo un análisis económico de cómo las labores de cuidado —que tradicionalmente han ejercido las mujeres— les han quitado todo el tiempo a las mujeres. Se han sumido en una inmensa *pobreza de tiempo*, que les impide desarrollar sus capacidades, les impide estudiar, les impide divertirse, les impide cuidar su salud.

El *Sistema Distrital de Cuidados* está basado en la idea de que esa carga del cuidado que cargan las mujeres se va a repartir entre el Estado, el sector privado y, en la misma casa, entre otros miembros de la familia. Y el sistema busca y analiza cómo distribuir la carga de cuidado para liberarle tiempo a las mujeres, y además ofrecerles servicios para que puedan aprovechar ese tiempo que se liberó.

Entonces, se crearon las *Manzanas del Cuidado*. Eso es lo que está escrito en el reporte. Las *Manzanas del Cuidado* son áreas de Bogotá que concentran servicios de cuidado. La señora que toda la vida ha tenido que cuidar al abuelo enfermo, porque es en silla de dos ruedas, ella llega allí con su abuelo y este queda en manos de terapeutas y personas especializadas que lo atienden. Ella, al mismo tiempo, que va con su silla de ruedas y su abuelo, lleva la ropa de la semana de toda la familia y la entrega en una lavandería. Es una cosa divina. Mientras le cuidan al abuelo, la lavandería arregla la ropa en la lavadora y la secadora. Y esas dos horas que ella va a estar allí, las puede usar para lo que quiera.

Además, tiene servicios de asesoría legal, porque muchas mujeres sufren violencia en sus casas, y han puesto allí *Comisariías de Familia* y centros de atención jurídica especializada. Mujeres que quieren separarse, mujeres con 20.000 problemas, que no conocen sus derechos, pueden ir a completar el bachillerato, porque muchas de ellas dejaron de estudiar porque tenían que cuidar al abuelo. O pueden ir a aprender a nadar o a montar en bicicleta, tiene una escuela de la bicicleta increíble. Entonces, asisten señoras de 60 años que nunca pensaron que podían montar en bicicleta. Hay un grupo de especial de la Secretaría de Recreación y Deporte en enseñarle a estas señoras a montar en bicicleta y nadar.

Ha sido tan increíble, además, que la perspectiva del *Sistema Distrital de Cuidados* se extendió al *Plan de Ordenamiento Territorial*. Se hizo un plan... o sea, la alcaldía se acabó —fueron cuatro años, ya se acabó—, pero ellos se formularon un plan que (el POT) dura hasta el año 2035. Y lograron meter el *Sistema Distrital de Cuidado* dentro de la planeación de la ciudad hasta 2035.

Creo que es lo más significativo de este período: haber tenido una mujer que se dijo a sí misma que no era feminista, pero que —consciente de la importancia de la oportunidad de que ella estuviera ahí— trajo a todas estas personas. Hicieron este sistema, que hoy gana premios internacionales, **cambio de gobierno**, cambió la alcaldía. Incluso, la actual secretaria de la Mujer no era secretaria, pero era una funcionaria de la Secretaría que asumió ahora el rol de secretaria.

Y entonces descubrí, haciendo el reporte, que en esos centros de cuidado —a veces — llegan hombres en esa situación. Hombres que tienen que cuidar, por ejemplo, hijos únicos, que cuidan a la mamá con Alzheimer. Esos señores no pueden trabajar, porque un enfermo de Alzheimer requiere atención total. Ellos están en la misma vulnerabilidad que están las mujeres que han cuidado toda la vida.

Ahí es donde digo: no es tanto un problema de género como tal, sino del rol feminizado —así le llaman ellas, las expertas—. Quién ejerce el rol feminizado. Pues, normalmente, las mujeres. Pero uno que otro hombre que llega está en la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, a él también se le atiende de la misma manera. Cuida a su mamá con Alzheimer, él puede ir a resolver problemas. Incluso, les enseñan oficios para que puedan montar pequeñas empresas domésticas, para que puedan ejercer oficios en sus casas y que puedan ganar dinero. Porque eso es una situación de vulnerabilidad increíble. Es tal cual el hijo o la hija única que cuida a su único padre o madre con Alzheimer. Yo vi, de todas las matrices de las vulnerabilidades y la interseccionalidad, ese es uno de los casos más aterradores. Porque esa persona no puede salir a trabajar, y no hay un seguro que los acoja, no hay nada.

Entonces, el análisis sería que no creo que sea un problema solo de mujeres y hombres. Creo que es un problema de construir dignidad y de restaurar la dignidad de todas las personas para que se relacionen en igualdad de condiciones. Y esta forma de analizarlo me resulta muy útil

para que todas puedan ejercer poder —el poder que les asiste la dignidad de ser humanos—, su voz, que se escuche, que sea incidente y que puedan tomar decisiones.

Creo que de eso se trata. Y el feminismo... hay unas ramas del feminismo —este que yo estudié, el ecofeminismo— me dio a mí muchas herramientas para pensar así la realidad.

D.5. Entrevista a Ivanova Catherine Nieto (Ecuador)

Entrevistadora (VPC): Mil gracias, Ivanova, por estar aquí hoy para esta entrevista. Mil gracias es un gran apoyo para m. Voy a leerte el consentimiento informado para la entrevista y dice así:

"En el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista, estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas", como título provisorio del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas.

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar luego de notificarse las siguientes cuestiones: su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrán beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgrabada y analizada para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista. ¿Está de acuerdo, entonces?

Entrevistada (Ivanova): Sí, totalmente de acuerdo. No tengo dudas tampoco.

VPC: Excelente, mil gracias. Bueno, comenzamos entonces con la información personal. Voy a, por cada pregunta, por cada conjunto de preguntas, voy a mencionarlas y luego vos respondés lo que te parezca más pertinente.

Entonces, sobre la información personal, te voy a preguntar ¿Cuál es tu ocupación? y ¿Cuánto tiempo llevás trabajando en este campo? ¿Podrías comentar sobre tu recorrido profesional: programas, columnas de prensa o radiales, artículos y medios donde te desempeñaste, etapas profesionales, ¿etcétera?

IN: A ver, mi nombre es Ivanova Catherine Nieto Nasputh. Soy de la ciudad de Ambato, en Ecuador. Nací ahí, aunque me trasladé a Quito, la capital, por temas de estudios superiores, para venir a la universidad. Me gradué en la Universidad Central con una licenciatura en Comunicación Social, especializada en Producción Radiofónica. Posteriormente, años más tarde, hice un diplomado en Historia del Arte Ecuatoriano (siglos XIX y XX). Eso me llevó a hacer los estudios de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador: Estudios de la Cultura, con énfasis en artes y estudios visuales. He hecho otro diplomado de cocina, cultura y patrimonio. Y creo que estos estudios han estado ligados a mis intereses, ¿no?

El mundo sonoro para mí ha sido fundamental, como lo he venido trabajando, porque no es sólo la producción, digamos, para programas de radio o como radio, sino también el recoger la memoria oral de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, para mi tesis de maestría, trabajé con mujeres concheras de una comunidad en la costa ecuatoriana, al norte en Esmeraldas, sobre cuál era su labor.

Para la tesis de licenciatura, trabajé en la memoria histórica de una colectiva de un barrio, un sector que estaba al suroccidente de Quito. No habíamos pensado en la categoría género, sino cómo había aparecido ese barrio, cómo fue construyéndose, ¿no? Pero, a la final, mientras hacíamos la investigación y los hallazgos, vimos que realmente comenzaron la lucha las mujeres. Si bien los dirigentes estuvieron para hacer algunos trámites y cosas, en la lucha del día a día, en

la lucha por los trámites, por la consecución de obras, por la consecución del agua para alimentar a sus familias y también defender su territorio, digamos, eran las mujeres, ¿no?

Bueno, yo he estado más dedicada... Trabajé, después de graduarme en la universidad, en varios medios de comunicación social especializados en radio, ¿ya? Que era lo mío, ¿no? Además, me encantaba trabajar en esto, ¿no?

Y luego me vinculé a la docencia, más bien por una propuesta de un amigo que necesitaba que se reemplazara a alguien. Me dije: "Bueno, de algo voy a aprender, vale la experiencia de comunicación". Además, porque era para la materia de Producción Auditiva / Producción de Radio. Entonces dije: "Voy a terminar ganando, porque me toca actualizarme súper bien sobre los debates de estas cosas. Entonces, está bueno".

Luego, también he incursionado en la gerencia de comunicación. He sido responsable de unidades de comunicación en el Centro de "Las Tres Manueles". Yo era la coordinadora de Comunicación y este era un centro de prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

También estuve coordinando el área de comunicación en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Allí trabajamos en la prevención. Luego, fui directora de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador. Estuve a cargo de esa dirección un poco más de cinco años.

Entonces, me he movido entre el periodismo radial, la docencia y la Comunicación Institucional/Organizacional. He sido también guionista y productora independiente, pero más bien como consultora, por ejemplo, para CEPAL, para la UNESCO y UNICEF. Hemos hecho trabajos de guionaje en temas muy específicos.

Creo que eso me ha arrojado a otros espacios. Primero fui secretaria de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, y luego fui propuesta como presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, cargo que estoy ejerciendo en este momento.

Al ser presidenta de la red ecuatoriana, eso me permitió aceptar la propuesta para ser presidenta de la Radio Internacional Universitaria, que es la red de redes. Eso lo estoy ejerciendo hasta fin de año, cuando debemos hacer elecciones para ver quién vendrá después de nosotros. Soy, además, la primera presidenta de la red ecuatoriana y la primera presidenta de la red internacional.

Creo que va por ahí. Creo que resume un poco lo que he venido haciendo.

VPC: Y sobre la identidad feminista, ¿cómo defines al feminismo? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te convertiste en feminista y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Y cómo incorporas al feminismo en tu vida profesional?

IN: Bueno, a ver, yo creo que antes de ser feminista, digamos o tomar conciencia de eso, sabía que la relación que yo veía entre mi padre y mi madre, un padre muy autoritario y maltratante; no debería ser así. No tenía por qué era así y era un tema de desacuerdo en ese sentido. Veía a mi mami, que, a pesar de la adversidad, tenía muchas ganas de hacer cosas. Era una ama de casa, pero siempre me apoyó y se emocionaba con cosas que los hijos e hijas íbamos haciendo. Yo soy la última hija y creo que eso me sensibilizó sobre el tema de las mujeres. Decía "¿Qué pasa con las mujeres?" pero no me consideraba feminista; era muchacha, no me atrevía todavía, si era o no era. Me cuestionaba un poco, pero veía lo que pasaba con mi mamá. Luego, era tan fuerte ese asunto que estuve a punto de dejar de estudiar aquí, en Quito, y volverme a mi ciudad, a Ambato. Tenía esa idea de querer proteger a mi madre, pero luego entendí que no iba a acompañarla, no es que la iba a proteger, sino que íbamos a sufrir las dos porque no había una ruptura de ese cuestionamiento. Eso me fue llevando y creo que la misma universidad me cambió la vida y me permitió ver con amplitud, con un gran lente, los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos, estaban no sólo la violencia hacia la mujer, sino también los derechos de las mujeres. Fue un aprendizaje todo esto, cada cosa, cada paso. Recuerdo cuando intenté regresar a Ambato, estuve un tiempo; me matriculé en una universidad muy chica, no muy buena, pero estaba allí, mi mami hizo todo lo posible por que yo regresé a estudiar a la Universidad a Quito, para que continuara estudiando.

Y, como era la última hija, yo era muy pegada a mi madre. Entonces, en mi recuerdo... su apoyo lo considero un acto de amor muy profundo. Estábamos en la estación de buses (porque Quito está cerca de Ambato), estábamos en la estación. Mi madre primero había convencido a mi papá de que debía venir. No sé qué le habrá dicho realmente, pero logró convencerlo. Y mi mami me vio llorar. Le decía: "No me quiero ir". Se acercó, bajó la voz, me cogió de los brazos y me dijo: "Mírame bien. Yo soy tu espejo. No repitas mi historia. A mí también me duele que te vayas. Te vas a subir a ese bus, vas a estudiar y vas a alcanzar tu profesión, y esa es la manera que tendrás para reivindicarme. Y solo así podrás cambiar tu vida, y cambiarás la mía."

Yo realmente en ese momento no dimensionaba el profundo amor y lo que ella estaba buscando. Y, yo no sé si ella lo logró... quería que yo tuviera una vida distinta, creo que eso fue un gran motor. Tenía clarísimo que no podía ni perder semestres, porque eso me atrasaba a trabajar y demás. Y, tampoco podía quedarme embarazada, no porque quería seguir estudiando solamente, sino porque mi papá habría culpabilizado a ella. Entonces, era una serie de cosas, la violencia cíclica que una ve dentro de la familia... y no quería repetir.

Además, al vivir en una ciudad grande... en provincia no ves tanto la desigualdad. Pero en la provincia donde yo vivía, en la ciudad de Ambato, era bastante comercial, una provincia bastante agrícola, con población indígena. Se cultivaba, había ferias de productos, y no veías la pobreza que me encontré también aquí. Ahí. comencé a ver las desigualdades y las discriminaciones que había, y me di cuenta de que esas discriminaciones tenían rostro de mujeres. La pobreza... había hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, madres adolescentes, que vos te las topabas en la calle.

Luego, en la universidad, también como estudiante comencé a oír otras cosas, ¿no es cierto? Había un grupo de mujeres que se llamaba "Manuela León". Era un colectivo y, un poco, se reunía para discutir algunas teorías feministas, algunas cosas.

Vivíamos en ese momento un gobierno de derecha bastante represor, el que mayor número de desaparecidos tuvo. Entonces, era un tema que se discutía en la universidad. Es mi universidad, donde estudié y donde yo hoy trabajo: es la universidad pública. Entonces, tenían una postura. Pero, además, este colectivo de mujeres "Manuela León", en el que estaban muchas de las chicas (con las que no eran mis compañeras de aula, pero sí estaban ahí), me habían invitado a algunas cosas y yo les ayudaba en ciertas tareas para las marchas y todo eso. Pero me fui metiendo también a las reuniones de discusión, de pensar, ¿qué pasa con la situación de las chicas? Pero, además, en esa visión también del escenario político en que estaban viviendo, ¿no es cierto? Cómo es la represión, pero cómo se expresa también esa represión hacia las mujeres, que es distinta o que es con mucha mayor crueldad. Para ese momento era así, ¿no? Entonces, cuando tú salías a marchas, la policía te amenazaba no solo con pegarte, sino te criticaban que estés ahí, que vayas a la cocina, que te devuelvas, que lo que quieres es buscar que te violen, más o menos, y que eres una mujer caliente, que por eso estás ahí, ¿ya?

Entonces, la universidad en ese sentido me abrió la posibilidad de ir discutiendo otros temas, otras visiones, y comenzar a hablar sobre los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Eso me permitió a mí también participar en este colectivo, hacíamos activismo y salíamos a las marchas. Bueno, acompañábamos las marchas de los obreros, de las obreras, movimientos estudiantiles. Acompañábamos también —en esa época había muchas fábricas todavía por acá— entonces había una lucha de los trabajadores fabriles, trabajadoras y trabajadores. Y nosotros, como colectivo, íbamos y nos reconocían.

Pero, como además éramos estudiantes de Comunicación Social, nosotros metíamos la grabadora para recoger testimonios, para pensar, para plantear inclusive como tareas dentro de las cátedras que nos daban. Bueno, ese tipo de entrevistas teníamos. No queríamos ir a entrevistar a otros actores importantes o lo que sea, sino que era la posibilidad de ver lo que pasa allá afuera y que, como universidad pública, nos debíamos, ¿no? Entonces, nos acompañaban también periodistas de pequeños medios, que nos ayudaban a pasar esto, ¿no? Y nosotros nos sentíamos haciendo periodismo, pero además con la claridad de ese momento de saber quiénes eran nuestras fuentes de información y qué relato estábamos construyendo, ¿no?

Y te decía hace un rato que yo trabajé en las “Tres Manuelas”. Es un centro del Municipio de Quito y se fundó en el 98. Fue un proyecto propuesto por una antropóloga, Teresa Vázquez, y ella estaba trabajando en el municipio. Entonces, yo había hecho varias entrevistas a una concejala que trabajaba mucho el tema de género. Entonces recuerdo que ya me conocía porque decía: “Es de las pocas mujeres que vienen, o de los periodistas que vienen, a preguntarme sobre temas específicos de género”.

No es que ella era de izquierda, estaba en el centro, digamos. Pero yo no lo hacía por, digamos, por una ideología política solamente, sino porque me parecía que ella tenía buenas propuestas como concejal para trabajar con niños, con los hijos e hijas de las mujeres, en temas de los mercados, el tema del acceso a la salud. Porque el municipio también tiene un patronato que tiene dispensarios médicos. Entonces, cómo había trabajado eso, siempre me encantó ese lado, ¿no?

Entonces, cuando el municipio se plantea crear un centro de atención y de prevención de la violencia familiar, ven la necesidad de una unidad de comunicación. Y es la concejala quien propone mi nombre.

Entonces yo estaba, me acuerdo, comenzando a trabajar en la Universidad Central (estaba antes en las Salesianas), y alguien me avisa que había algo en la Central. Digo: “No, no quiero dedicarme solo a la docencia”. Pero, digamos, en ese momento yo había salido del Congreso, donde estaba trabajando con un diputado en comunicación. Y fue el trabajo mejor pagado... y el que menos me gustaba, porque no encajaba. No encajaba. Ni siquiera era por la cantidad de trabajo, sino porque veías cómo se tejía toda la política. Y yo extrañaba, así, mi ejercicio de calle, de periodismo de calle.

Cuando me llaman, entonces yo digo: “¿Y quién les dio mi nombre?”. O sea, si hay otras personas que podrían estar en este proyecto de las “Tres Manuelas”. Y ahí me dicen: “La concejala Utreras nos dio su nombre y su contacto porque quiere que usted esté ahí”.

Entonces me hicieron la entrevista, y yo les dije: “Lo voy a pensar”. Pero no alcancé ni a llegar a mi casa cuando me dijeron —de mi casa—: “Te llamó la concejala”. Yo le devolví la llamada, y me dijo: “Ivanova, usted tiene que ayudarme. Usted siempre ha difundido esto, y ese es el espacio que usted tiene”. Entonces me dijo: “Le invito a una reunión esta tarde”. Es decir, ya me puso a trabajar. Entonces fui. Fue muy lindo porque escogimos desde el logo. Entonces, con criterios, con ojos de mujer. No con ojos de mujer sea... cómo nos vamos a ver las mujeres representadas en el logo, cómo queremos este proyecto que funcione.

Y ahí fue muy lindo, lo recuerdo con mucho cariño, porque primero fue el reto de organizar todo lo de la comunicación, pero en relación con la gente. Está ubicado —porque existe todavía ese centro— en la parte del Centro Histórico, pero una parte marginal que en ese momento era considerada zona roja, donde había alto índice de trabajo sexual, licor, todo lo que implica eso, ¿no? Esa otra economía, digamos. Sobre todo, era inseguro. Ahora está muchísimo mejor. Ya han mejorado, han recuperado el espacio, ¿no?

Pero lo interesante fue que esa fue otra etapa de aprendizaje con los temas de la mujer, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar comunicación popular. Yo volví a la comunicación popular, a

esa comunicación de tener un periódico mural, de hacer dibujos inclusive con la mano. Porque el proyecto era muy lindo. La casa es una casa restaurada preciosa.

Se había hecho un convenio con el Ministerio de Gobierno, y tenía una oficina en el primer piso de Comisaría de la Mujer. Había otro convenio con... no me acuerdo, había varios convenios. Y había pequeñas oficinas, pero todo era en relación a la protección de mujeres. Entonces, quedaba el área legal, el área de trabajo social, el área médica. Había una cafetería, y era bonito porque — de estas casas antiguas que tienen el jardín interno— entonces era como tener un parquecito ahí adentro. Y las mujeres se sentaban y estaban ahí. No hacían esa horrible cola de espera, una tras de otra. Buscábamos que haya en la atención, así, mucha calidez. Que las mujeres se sientan acogidas.

Y mientras hacían esa espera, las mujeres podían dejar a sus “guaguas” (guaguas, para nosotros, niños y niñas, perdón), entonces a sus niños y a sus hijitos, hijitas, en un área que se llamaba el Círculo Infantil. Entonces, ahí se hacían dinámicas, jugaban, estaban atendidos, como una guardería —ya no se utiliza pues esa palabra— sino como un centro de educación infantil.

Entonces teníamos que informar, primero, que ya estábamos ahí. Pero no a los medios —que habíamos tenido una gran cobertura— sino a la gente de ahí: a las trabajadoras sexuales, a la gente de estos hoteluchos, porque era un poco, digamos, zona roja.

Teníamos las mujeres que, en su mayoría, digamos, eran las cachineras. Su mayoría eran mujeres (cachinero se le dice acá, de manera popular, a la gente que vende artículos robados: un celular o más... son cachineros, ¿no? O que traen cosas de contrabando, ¿no?). La cachinería es ese ejercicio de venta del contrabando y de cosas, pues, de dudosa procedencia, por decir lo menos. Y eran mujeres. Y eran mujeres jefas de hogar.

Entonces comenzamos a decir: “¿Y ahora cómo?”. Entonces, mis compañeras, que también todas éramos nuevas y recién nos conocíamos ahí, tuvimos que ir conociendo la zona. Es decir, tú no puedes trabajar en una oficina y hablar de género sin conocer a esas otras mujeres. Las profesionales éramos nosotras, pero nosotras estábamos para servir a la comunidad. Eso teníamos claro.

Y hacíamos por seguridad, ¿no? Porque había mucho... había gente ladrona, o sea, era una zona como un bosque silvestre. Te robaban, había carteristas, te rancheaban. Entonces, lo que hicimos nosotras fue trabajar en brigada. Nunca salíamos una sola, sino un grupo de mujeres. Visitamos las escuelas del sector, y yo me acuerdo que les puse a hacer —yo misma hacía— papelotes. Porque teníamos, como te digo, era una casa linda, pero no había ni computadoras ni papel. No nos daban insumos: “Que esperemos, que esperemos, que esperemos...”, pero nosotras no podíamos ir cruzadas de brazos. Teníamos que buscar las formas, ¿no? Y eso fue súper chévere, porque vos te pones creativo. Cuando quieres hacerlo, dices: “Bueno, esto es, esto está, y ahora hay que sacarlo nomás”. Pues no puedes decir: “Como no me dan tal o cual cosa, no lo hago”.

Entonces comenzamos, como te digo, a hacer estas brigadas. Pero íbamos con los papelotes y pegábamos en las carteleras de la escuela. Hacíamos unos afiches a mano —la que mejor dibujaba, cositas—, dábamos anuncios y les pedíamos en las tiendas. Y todos éramos, digamos, nos observaba todo el mundo. Nos observaban como las intrusas.

Entonces me acuerdo que todo el mundo me decía: “Pero los de Comunicación deberían hablar, ¿no?”. Entonces fue lindo porque vos comienzas primero a quitarte esa idea del miedo, de que estés en un trabajo, de que ellos no son los malos. Entender que hay una sociedad que ha profundizado las asimetrías, la desigualdad, la discriminación, y que estamos imbuidos en ese discurso también. Claro que no romantizar, tener cuidado. Teníamos estrategias. Pero al presentarnos, tratarles con respeto, ¿no? Eso fue fundamental.

Entonces eso nos permitió ir acercándonos, para que existan capacitaciones, cursos, cosas. Y te digo, también nos fue muy bien. Nos pasó algo que yo recuerdo ahora y me parece gracioso, ¿no?

Fue hablar con la directora un día un señor, de un burdel que quedaba justo diagonal a nuestra puerta, ¿no? “La Sirenita”, había ido a hablar para que les ayudemos con una capacitación. Entonces mi jefa, pues, la directora, me llama. Dice: “Le presento, esta es nuestra comunicadora, Ivanova Nieto. Iva, tú te vas a poner de acuerdo con don Osvaldo para ver cómo vas a promocionar los cursos”.

Digo: “Ah, ya... ¿dónde es? ¿Es allá, en La Sirenita?”. Entonces yo digo —y tenía en la cabeza— no puede uno demostrar que tiene miedo, que ¿no?... uno está aquí para servir.

“Ah, ya, entonces pongámonos de acuerdo”.

“Bueno, ya, si quiere vamos ahorita”, digo. Justo, realmente, tenía una reunión en media hora, entonces le digo: “Verá, para no tener apuro, ¿qué tal si lo hacemos mañana, 10 de la mañana, le parece?”.

Dice: “Ya. ¿Quiere que le venga a ver o usted puede cruzar la calle?”.

Digo: “Sí puedo cruzar la calle, pero preferiría que usted tenga la puerta, porque si no, yo quedo ahí aguantando sola”.

Dice: “Bueno”.

Además, las chicas estaban en la puerta. Muchas chicas estaban todo el día, todo el día. Entonces nos veían también a nosotros. Y yo, cuando llegaba, como llegaba en autobús —me dejaba unas cuantas cuerdas—, yo llegaba caminando, ¿no?

Y decíamos —yo molestando— decía: “Todas entramos a trabajar a las 8 de la mañana”, porque nos topábamos todas. Entonces, de tanto vernos, la gente te decía: “Buenos días, buenos días, buenos días”. Y sabíamos que eran trabajadoras sexuales, pero también era generoso de su parte habernos aceptado, ¿no? Porque al final éramos intrusas, y no sabían qué misma íbamos a hacer, como que corrían bolas de que nosotros íbamos a cerrar los centros de diversión por ahí. Y no.

Entonces me acuerdo que fui, y fue la primera vez que entré a un burdel. Y bueno, entré, hablé. Claro, mis ojos se abrieron para captar todo, así, ¿no? Toda la estética, las formas, lo que estaba. Y ahí me di cuenta: más que esa curiosidad morosa, digamos, que uno de alguna manera podría haber tenido, fue... cómo trabajan estas mujeres, en qué condiciones trabajan. Ya sabemos que es un trabajo igual de explotación en todo sentido. No hay posibilidad de mirarlo si no haces esa lectura. Creo que es una lectura errónea.

Pero ahí, este señor que me fue a ver, él era un veterano. Ya tendría más de 60 años, o más de 70. Y él era el sonidista, y el que ponía las luces para el show en las noches. Él había oído hablar de nuestro centro y quería... entonces me dice: “Venga, venga, para que conozca. Trabajo yo. Pero venga por la pasarela”. Entonces yo caminé por la tarima, la pasarela, todo eso. Dice: “Aquí están

las habitaciones de las chicas”. Y claro, eran camastros, unas habitaciones pequeñas. Veías ahí un balde con agua, como se ven en las películas, ¿no? En la entrada había como un kiosco donde vendían las fichas o los puntos, como les llamaban. Tú compras la ficha y te da derecho a estar con una chica, ¿no? Entonces, las mesas y todo eso.

Entonces creo que cuando haces ese tipo de... digamos, yo fui a promocionar los talleres, para ver si querían, pero realmente fue un encuentro, una tarea de observación. También te haces muchas preguntas. Sales con muchas más preguntas. Y yo salí con... digamos, entendiendo otras cosas también, ¿no? Entendiendo la situación real de un trabajo así, ¿no? De esas mujeres, de ese tipo de mujeres. Y este... asistieron a nuestra charla, todo eso. Y entonces tenían a la salida un... no había puertas, sino unas tiras de mullos. Entonces sonaban. Tú salías así, y cuando yo salí —después de hablar con las chicas y todo— justo pasaba un carro de un canal de televisión. Y pasaba un reportero que fue compañero mío en una radio, Sonorama. Y me ve al salir, y me hace la seña de: “¿Qué hago, ¿no?”. Entonces yo pensé: “Si le digo ‘trabajando’, pensará que tan mal me ha ido en el periodismo...”. Entonces solo le dije: “Mmmm...”.

En realidad, eso me permitió también plantear luego, cuando trabajamos —porque la mayoría de personas que trabajábamos en el centro éramos mujeres—: dos trabajadoras sociales, que después fueron cuatro; dos abogadas; la directora; la promotora; la secretaria; la comunicadora; la chica del área de vinculación con la sociedad. Había la médica, que era pediatra, más bien ella. Y de ahí llegó un médico, un médico. Y luego, en un convenio, llegaron dos terapistas para trabajar temas de alcohol, de alcoholismo, con las familias, ¿no? Entonces... pero éramos mujeres. Entonces, cada taller que tuvimos —con las mujeres cachineras, sean las trabajadoras sexuales, sean las comerciantes del sector, sean otros actores del sector— era también un taller de aprendizaje para nosotras. Porque terminabas viendo que las realidades, lo que te cuentan los libros, es una cosa... y vivirlas era otra.

Recuerdo que ahí conocí también un caso de una mujer, ella era lesbiana. Y tenía una pareja, a ver, ella era “Roni” porque ahí ella se presentaba como hombre ¿no? Era jefe de un grupo de ladrones del sector. Yo decía: cuando yo era adolescente, aquí se veía mucha telenovela mexicana, unos dramones y ese culebrón, ¿no? Pero ahí yo decía: esos culebrones se quedan cortos.

Verás, ella muy joven le botan de su casa por ser lesbiana porque le gustaban las mujeres. Y bueno, entre estas y las otras le violan, queda embarazada y tiene gemelos. Pero, a pesar de la adversidad de ella y de su condición ¿no? que había caído en la cárcel, que salía por robo, ella entrega a sus familiares sus bebés para que tengan una vida distinta y estaban en otra ciudad se llama “Santo Domingo de los Colorados”. Y, alguna vez le llegó a las guaguas que le llevaron a visitar a su mamá y era unos guaguas lindos, estaban bien cuidados, sanos, bien comidos y alimentados. Estaban bien, pero ella dijo: “se quedan con mi familia”. Entonces, ella trabajaba también para enviarles dinero que sus parientes les cuiden a sus hijos.

Sin embargo, un día llega a emergencia. Y, nos avisan a todos: “el Roni llegó por emergencia”. Resulta que su pareja de ese momento le había dejado por otra, vivían bajo un puente había un viaducto, ellos vivían ahí y dormían, todo ahí. Y, él se emborracha, consume drogas y en ese estado de despecho, digamos que su pareja le dejó, con la misma botella de las que había bebido rompe y se corta los muslos. Así estaba. Entonces, esa era la emergencia que tenía.

Entonces ya la gente, como ya había pasado tiempo, nunca nos veía ya con miedo. También porque era miedo para ellos, ¿no? ¿Quién diablos somos? Y peor si somos municipio. Dicen: “Las Manuelas nos pueden ayudar”. Entonces lo llevaron. El médico hizo los primeros auxilios para que no se le infecte ni todo eso. Llamamos ambulancia y se le hospitalizó y todo, ¿no? Se salvó esta chica.

Y este... era chistoso, porque uno iba a la calle, y el municipio queda en el casco central, donde es más tranquilo, es seguro. Pero nosotros teníamos que, para hacer trámites de nuestra propia entidad, nos tocaba ir para allá. Y eso queda como a unas 10 cuadras, digamos, ¿no? Entonces, en ese trayecto que uno iba, este Roni —que vestía de hombre y de “chico malo”, ¿no es cierto? — gritaba en la calle: “¡Oigan, ahí van las Manuelas, estas son!”. Y nos señalaban a nosotros, ¿no? Y decía: “Nadie les toca, son las princesas. No les tocan”. Nosotros pasábamos. Entonces nos protegían, nos cuidaban. Y bueno, más allá de la anécdota, fuimos estableciendo un tejido de solidaridad y de cuidados.

Y con las mujeres cachineras, que eran jefas de hogar, también había unas historias tenaces, ¿no? Entonces les dábamos mucha capacitación, también para que mejoren su condición laboral, para

que sepan sus derechos. Y logramos, en esa conciencia de que hay que apoyar a las mujeres jefas de hogar, un convenio con una cooperativa de ahorro y crédito, y se buscó la manera de que se instale una sucursal ahí en nuestra casa —digamos, de Las Tres Manueles— y se les daba crédito a las mujeres jefas de hogar. Pero eran todas, ¿no? Había otros hombres que estaban ahí, pero de preferencia, mujeres jefas de hogar, que estaban por fuera del sistema financiero común. Entonces, que no les iba a dar ningún banco, ni otras mutualistas, ni cooperativas. No les daban.

Entonces logramos —esta cooperativa, Codesarrollo, estaba pensando en mujeres e indígenas que podrían ayudar— pero hicimos un convenio como Tres Manueles desde el municipio, y logramos, al final de todo eso, que les dieran pequeños préstamos para mejorar sus condiciones laborales, para mejorar su vida. La cartera vencida era cero. Las mujeres habían pagado hasta el último centavo. No debían nada. Entonces era una muestra de que sí era posible hacer cosas por esas mujeres, ¿no?

Y también, en ese sentido, como nosotros capacitábamos o buscábamos capacitación para nosotras, había tres fechas importantes que de a poco yo fui poniendo, ¿no? Institucionalicé, porque yo era la que organizaba.

Entonces, la inauguración del centro fue el 8 de marzo del 1998. La siguiente fecha importante para nosotros era la semana del 25 de noviembre. Entonces ya hacíamos una serie de actividades, ¿no es cierto? La promoción de derechos, la promoción de la ley, la defensa, pero además hacíamos cosas recreacionales, para que las mujeres se sientan amadas, queridas, que se rían, que jueguen, que todo eso. Entonces hacíamos una semana entre talleres y diversidad de cosas, y todo eso. Nada solemne ni repetitivo. Lo otro eso es para otros espacios, ¿no es cierto? Y está bien, no se trata de no hacerlo, pero acá trabajábamos con ellas. Sacábamos unas cartillas muy lindas, sobre cómo prevenir la violencia, estrategias, a quién llamar, cómo hacer todo esto, ¿ya? Y luego, la otra fecha —digamos— es también que celebrábamos el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Luego hicimos unas jornadas largas, ¿no es cierto?, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Y nuestro aniversario. Entonces hacíamos foros.

Y otra cosa: como yo seguía siendo profesora, lo que hice fue ligar este espacio de tanto aprendizaje con la práctica pre profesional de mis estudiantes. Y buscaba chicos y chicas que

quisieran ir. Y eso fue súper importante, porque aprendieron mucho. Vienen de hogares con violencia intrafamiliar, o que han visto esas cosas —o peores, quién sabe—, pero lográbamos hacer que trabajen juntos con estas mujeres, que estén al tanto.

Hicimos una encuesta con el apoyo de la Unión Europea, me acuerdo. Entonces siempre estábamos así, pendientes, ¿no?, de cosas que querían, de escuchar. ¿Cómo les va? ¿A ver, con lo que invirtió, cómo le va? ¿Qué está haciendo? Venga, le tomo las fotos. Cuéntenos. ¿Quiere que le grabemos video?

Hicimos una cosa muy linda. Y también hicimos teatro callejero, contando la historia de esos personajes como un espejo social. Ese teatro callejero se presentaba en la avenida donde estaban las cachinerías, donde había un planchón grande, y siempre terminábamos en preguntas que iban respondiendo el público. Entonces era muy interactivo y fue una experiencia muy chévere. Entonces, todos los fondos que luego se lograron, mostrando todos los resultados, servían para reinvertir, para otras iniciativas, ¿no?

Ah, y a mis compañeras les logré colocar en un programa de la radio Fe y Alegría, que tenía relación. Esta radio es bien conocida, porque antes daba clases por radio para que la gente termine su bachillerato. Entonces el target, el público, la audiencia que tenía era sectores populares, marginales y todo esto. Y ahí nosotros decidimos —yo pedí espacio para nuestras profesionales—, entonces hacíamos, nos invitaban y nos daban los temas. Iban a hablar, y yo mandaba aquí a la trabajadora social, a la abogada, a la psicóloga, y todo esto. Y participaban mucho ahí, ¿no? Entonces era como abrir un poco una ventanilla de consulta. Y les hacían las preguntas, y ahí veíamos, ¿no? Y muchas de las mujeres que oían, iban a Las Tres Manueles para avanzar en algún caso o asesoramiento legal por tema de alimentos, por otras cosas, ¿no?

Entonces se les ayudaba con eso, pero digamos también con la radio, ¿no?, como el medio clave, sobre todo con estos públicos. Y la otra, con las universidades, para tener chicos y chicas que apoyen el trabajo y que aprendan, ¿no?, y que —a ver si se inspiran— y sean también algunos temas de tesis para sus investigaciones de grado.

Y entonces, ahí trabajé yo cuatro años, realmente, que fueron así... una experiencia muy, muy grande. Cambió de alcalde, se reformuló el proyecto, tuvo que salir la directora que inició. Y a mí

me cambiaron de área. O sea, no me preguntaron, sino que me sacaron de Las Tres Manueles y me pusieron en otro lado, que digamos... no me quedé sin trabajo, si eso se puede ver así. Pero yo tenía otro trabajo, yo trabajaba en la universidad.

Y no era el lío el trabajo en sí, para mí, sino que era *ese* trabajo. Esa posibilidad de trabajar con mujeres, de seguir haciendo, discutiendo sobre las problemáticas concretas que tenían, para encontrar alternativas con ellas mismas, ¿no es cierto?, para no ser tan invasivas e ir encontrando, debatiendo, discutiendo y haciendo esta formación de otro tipo de mentalidad de las mujeres, para las mujeres populares. Que rompan la idea de que el maltrato es algo que nos tocó y que debemos aguantar, y que así es. Aquí hay un dicho, ¿no?, que se suele todavía a veces decir: “Marido es, aunque pegue y aunque mate”. Entonces, romper ese “marido es, aunque pegue y aunque mate”. Sino que se puede tener una vida distinta de pareja. Y saber que la violencia no solo se ejerce contra uno, sino que se replica también en los hijos, hijas, que ven esos modelos como los normales. Y que, como es cíclica la violencia, van a repetir en sus relaciones.

Entonces estuve dos meses, digamos, en el municipio, aguantando, digamos, viendo si es que podría regresar. Entonces yo les planteaba cosas, ¿no?, pero era así como... me topé con otra cosa. A pesar de que era el Centro de Las Tres Manueles, el municipio como institución tenía una mentalidad patriarcal todavía. Entonces nosotros lo que habíamos logrado es cambiar —en ese espacio— a esa gente, pero claro, no era nuestra. Digamos, estábamos imbuidos en nuestro trabajo. No vimos que, como el municipio tiene muchos tentáculos —porque se ocupa de mercados, de salud, de mujeres, de las calles, de agua potable, de todo—, que había muchos problemas y que también debería haberse planteado, ¿no?, a lo mejor no nosotras, pero sí plantear una unidad que aborde estos temas dentro de la institución. Y la otra cosa que nos llevó a pensar eso es que los viernes —especialmente cuando era fin de mes, que cobran los sueldos— la mayoría de clientes que hacían cola frente a nosotros, en el burdel “La Sirenita”, eran empleados y obreros municipales. Entonces dijimos: sí, habría que hacer eso. Pero cambiaron ya la administración y todo eso, y bueno... yo terminé renunciando, ¿no? Dije: uno debe saber hasta cuándo se quedan ciertas cosas de otro momento, y listo. Salí, me dediqué más a la docencia.

Pero como te decía, esto también fue una relación con los estudiantes. Entonces fue lindo porque yo trabajé con muchos jóvenes del sector, haciendo un programa de radio para que cuenten también

sus historias, desde su lenguaje, sus miradas, sus códigos, todo eso. Y también hacíamos apreciación musical. Yo les hacía —el pretexto era que vean, conozcan más música, para que pongan en su programa— pero realmente era para establecer más vínculos, por un lado. Y por otro, también para que se sientan más relajados, en un espacio más relajado, más acogidos. Entonces era un grupo de amigos ahí, que hacíamos el trabajo de radio. Me fue doloroso desprenderme de eso, ¿no?, dejar ese trabajo. Pero dije: bueno, ya está. La vida también, ¿no? Igual que el feminismo, va cambiando, a otras miradas, y otras necesidades.

En la universidad, este... ya desde el 96 yo me fui vinculando. Mi esposo primero trabajaba con la Coordinadora de Defensa del Manglar, y estaba en esa coordinación una compañera mía —que fue de la universidad— venía atrás mía, ya era un año menor a mí, pero nos habíamos hecho muy amigas. Trabajaba ella y su esposo, y su esposo era el coordinador. Y era una persona que realmente... se llama Líder, pero realmente *era* un líder. Este... entre los pescadores, los recolectores de cangrejo, las recolectoras de concha de los pueblos del manglar, de la zona del norte de la provincia de Esmeraldas.

Entonces me vinculé más bien por hacer cositas sobre radio, pero encontré así como cuando tú vas a algo que no se ha explorado, pasas como de casualidad y resulta que descubres un mundo entero que te atrapa. Y eso fue para mí el trabajar con las mujeres en el manglar.

Entonces yo fui de voluntaria un poco, acompañándole a mi esposo y a verle a mi amiga, ¿no es cierto?, y a ver qué onda, qué mismo es esto de las mujeres del manglar y todo eso, y para conocer, porque me encanta viajar, me encanta caminar mucho. Y entonces conocí otras mujeres con cosas que se repetían. Pero digamos, unas sí se repetían, y otras eran reivindicaciones.

Entre otras cosas vi que había una organización de mujeres para defender el manglar. No eran *las* mujeres que se habían organizado: *eran* las que estaban de ahí, las que recogían conchas para alimentar a sus hijos, y vender, y tener para mandarles a estudiar afuera. O sea, la historia de jefas de hogar, donde estás, se va repitiendo, ¿no es cierto? Y otra vez otra cosa que se repite: el denominador común era la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Tenía, sobre todo... *sobre todo* rostro de mujer. No digo que los hombres no, pero sobre todo mujeres.

Las mujeres eran las que daban la cara, las que iban a pelear. Igual como en el barrio que te contaba. Entonces iban a pelear, defendían, que sí. Y la pelea era con la industria de la acuicultura del camarón, que contaminaba los esteros —que contamina, pues, hasta ahora— y que va talando los manglares, ¿no? Entonces defendían un espacio comunitario y de preservación, de mejora de las condiciones ambientales inclusive. Y bueno, entonces fui esa primera vez, fui a ver los talleres, fui a conocer la semilla del manglar. Entonces participé en recolección de semilla, de buena semilla, y en reforestación del manglar.

Eso... y conocer a tantas mujeres ahí me llevó a otra cosa. Ah, dije: voy a trabajar con mis estudiantes, y creo que los estudiantes tienen que conocer esto. Entonces, dentro de un capítulo de mi materia —que era Reportaje Radial— hacíamos visita. Salíamos un jueves en la noche, llegábamos el viernes en la mañana, nos esperaban las mujeres de esa comunidad. Nosotros pagábamos, hacíamos, digamos, turismo comunitario, pero en realidad era un ejercicio de cátedra también, y un ejercicio para vincular a otra gente, y que vea eso, ¿no es cierto? O sea, que ya te debe topa. Si no les topaba a todos los que fueron, por lo menos a alguien le topa esta problemática.

Entonces lo que hacía yo es llevar a mis estudiantes. Nos hospedábamos ya sea en las casas —nosotros pagábamos X cantidad, no recuerdo, pero era muy cómodo—. Entonces nos hacía el presupuesto la comunidad, y nosotros pagábamos a la comunidad, y ellos nos daban hospedaje, alimentación, recorrido en lancha por los sectores, práctica de pesca, práctica de recolección de concha y cangrejo, y charlas y todo eso.

Entonces mis estudiantes estaban encantados porque ellos solo veían el mar, ¿no?, decían: “¡Vamos a pasar en la playa!”. Pero en realidad tenían que llevar botas de caucho, meterse en los manglares, en el lodazal, en todo eso. Entonces era una aventura, pero también era el espacio para conocer: ¿por qué es importante el manglar?, ¿los recursos costeros?, ¿qué mismo está pasando con las camaróneras?, ¿cómo están contaminando?, ¿quiénes son los más afectados? Las mujeres se meten en el lodo para conchar, y esos químicos les están afectando la salud. Pero además están destruyendo el manglar, que no es propiedad privada, sino que es reserva del Estado. Y el Estado no cuida. Entonces son las comunidades las que cuidan.

Entonces, ¿qué hacían mis estudiantes?... Ellos tenían la tarea de informarse súper bien antes de viajar. De los datos más grandes, ¿cuánto es la extensión de manglares?, ¿cómo está?, ¿dónde está la zona?, ¿qué se hace?, ¿qué población tienen?... Todos esos datos generales. Pero cuando íbamos, entonces ellos decían: todos estamos en esta misma zona. Unos hablarán del manglar, de los recursos costeros, otros hablarán sobre qué pasa con los hombres y mujeres de la pesca, qué pasa con las protectoras de concha, cuál es el comercio, qué pasa con sus familias... Hacían historias de vida. Entonces, siempre yo les dividía en diferentes subtemas, digamos, a partir de esa vivencia.

Y este era también lindo: ver que muchas estudiantes mías me decían: “Profe, recién conozco el mar. ¡Qué bueno que nos trajo!” Entonces, vos tenías por un lado a las mujeres, que uno cree que están fuera, ¿no es cierto?, que no tienen las condiciones adecuadas. Pero esta mujer, esta muchacha universitaria, estos chicos también universitarios estaban... si no hubiesen tenido la universidad pública que les abría las puertas, no tenían opción de insertarse en el mundo de la educación. No tenían la posibilidad de alcanzar un cambio de vida, porque la universidad —me refiero— a un cambio de vida, de mentalidad. Y tenés la posibilidad de mejorar tus condiciones económicas. No siempre, digamos, ahora estamos en una fuerte crisis, pero digamos, sí te permite otras cosas. Si acumulás el **capital social** y cultural, entonces puedes seguir estudiando, hacer otras cosas, ¿no es cierto? Hay lindas experiencias.

Estoy trabajando... Bueno, más adelante te cuento sobre una investigación que estamos haciendo con un compañero sobre primera generación de graduados en la universidad.

Entonces, digamos, ni siquiera a veces me proponía ligar tanto el tema de mujeres, pero iba apareciendo, y yo creo que es un tema también de sensibilidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo cada vez sigo aprendiendo del feminismo, sigo entendiendo. Voy haciendo pequeños cursos, ¿no es cierto? Hablo con investigadoras sobre el tema, que son mis compañeras. Abro en programas también para esto. La otra cosa es la vinculación con mujeres reales, con diversidad de mujeres que están ahí, y cómo ligar nuestras propias historias con las de ellas, y cómo compartir esas experiencias, ¿no? Y eso fue bueno para muchas chicas, y para las mujeres de ahí, ¿no?

Entonces, luego... Bueno, esto lo he hecho cada semestre. Íbamos de viaje, apoyábamos a las comunidades, a las mujeres que nos preparaban los alimentos. Entonces entregaba el dinero a esas

mujeres. Era también un intercambio lo más justo posible, ¿no?, para que le sirva a la economía de esas mujeres, que generalmente se quedaban en casa porque los hombres salían a trabajar: fuera de la comunidad, fuera de la ciudad, fuera de la provincia, o eran pescadores. Y en otros casos hasta eran mantenidos por las mujeres, ¿no?, que... que esa era otra bronca que uno va viendo, ¿no?, que claro... O sea, que, en la cosmovisión, además, ¿no?, porque son muchas mujeres afro ¿ya?, entonces era... no, o te decían sin problema que... Y ahí no es un tema moral: “Yo soy la otra, entonces, para que se quede conmigo, tengo que mimar y todo.” Y yo decía: no importa que seas la otra en el tema, pero no tienes por qué trabajar para mantener, ¿no? Entonces, eso plantea también otros retos: decir “hay que intervenir en esto”, cómo lo hacemos, cómo discutimos estos temas de otra manera, cómo los vemos. Y eran mujeres jovencitas también, ¿no? Como que, si no tenían pareja, se acababa el mundo. Y esto, ¿no? Entonces... pero su mundo era la comunidad, era eso, no había más posibilidades, ¿no?

Entonces también te planteas las políticas estatales, ¿no? O sea, cómo se descuida a grandes sectores, cómo no les importa la inversión en educación, en salud, en que la gente se movilice, pero para bien, para mejorar, para regresar a sus propias comunidades o para que otras personas vayan a las comunidades, para preservar bosques, manglares, esto... para promover un turismo, aunque siempre es problemático, porque lo que más deja es basura.

Que las mujeres miren de otra manera, que los hombres miren de otra manera a las mujeres y la relación de pareja... En fin, ¿no? Cada vez que encontraba aparentemente ciertas respuestas — como es en la investigación— no, te pasan más preguntas, asoman más preguntas que respuestas.

Entonces, esto de haberles llevado a mis estudiantes me ayudó también a repensar cómo trabajar con las mujeres. Y es por eso que, cuando ya hice mi tesis de maestría, recordé: bueno, siempre estaba en contacto con estas mujeres. Dije: hay que registrar estas historias y hay que ver cómo están pensando, cómo se unieron frente a la defensa del manglar estas mujeres. Y crearon una asociación, la Virgen del Carmen, para sacar adelante la lucha contra la industria de la acuacultura del camarón y cómo defendieron su territorio.

Porque en esa cosmovisión que tienen tanto indígenas como las comunidades afro es que la tierra, el espacio, el territorio no están separados de su condición de ser humano, ¿no es cierto? O sea, yo

soy parte de la naturaleza y parte de esta tierra. Si dañan mi tierra, me están dañando a mí. Soy parte. Es un continuum de vida: la naturaleza, el espacio y yo misma, ¿no? No es posible —como para nosotros— el ser humano por fuera, la naturaleza sacada a las ciudades, por allá. Sino que se ven así: como un solo cuerpo, digamos, ¿no?

Entonces dije: quiero oírles a las mujeres más viejas, pero también a las otras, ¿no es cierto?, para poder entender también no solo sus costumbres, su cultura, sino su vida particular. Y el tercer objetivo, que siempre ando buscando, que siempre estoy rastreando cuando hago trabajo de memoria, es valorar mucho las formas de contar, o sea, los actos del habla, ¿no es cierto?

Y eran algunas mujeres viejas, digamos ya ancianas... ¿cómo hablan?, ¿cómo pausan?, ¿qué términos usan?, ¿no?, que ya en otros casos dejan de usarse, los más jóvenes dejan de usarlos. Entonces, ese registro, para mí, es patrimonio material sonoro. Y entonces esa era la idea: mirar su historia, cómo se habían asociado, mirar sus estrategias culturales de lucha para enfrentar a los camaroneros y registrar sus voces: de mujeres ancianas, de jóvenes, de mujeres empoderadas —diríamos hoy, ¿no? para enfrentar y decir: “Sí, puedo. Nosotras somos fuertes. Nosotras estamos aquí. No nos van a vencer. Defendemos el espacio nuestro y de nuestros hijos e hijas, y no nos vamos a mover”, ¿no?

Eso fue también súper interesante, porque ya había pasado bastante tiempo de la organización y empecé a ver, ¿no? Hice el registro, conversé horas de horas con esas mujeres. Y, a veces, también la otra cosa es que, cuando haces eso, también te ves reflejada en estas otras mujeres. Como que esa historia de esa otra mujer se parece a tu historia, o a alguien que es muy cercano a ti, o cosas que ves y decís: “Ah, yo no me habría fijado en ese detalle. Yo también lo viví, pero hice otra lectura”. Y, te ayuda a mirar y ampliar tu mirada también: sobre las mujeres, sobre los derechos, sobre esta conmoción que te digo, ¿no?, sobre los territorios, el espacio que ocupás, tu palabra como un valor importante a ser escuchado. Creo que, bueno, fue por ahí, ¿no?, todo esto que te estoy contando, lo que me ha ido formando.

Si bien es cierto, yo no soy una activista, ni me he planteado ser una mujer que entra a la política —que es un derecho y está bien—, no va por ahí. Yo soy de más de... como dice una amiga, ¿no?, yo soy de más de hacer amigos. A mí más bien me vas contando una historia y yo ya estoy

pensando en un podcast, estoy pensando: “Lo puedo hacer, puedo recoger el paisaje sonoro, le pondría aquí esta música...”

Y bueno, entre otras cosas, en la universidad también me permitió hacer estos reportajes y documentales sonoros del manglar y las mujeres. También yo daba un capítulo sobre música en una malla anterior, había dos semestres de esta materia. Entonces yo me daba el lujo, porque era un lujo realmente, de tener cuatro semanas, o un par de semanas, creo que era, en que mis clases se convertían en espacios de apreciación musical.

Y ahí también surgió el tema de las voces de las mujeres: ¿cuántas mujeres brillamos en una radio comercial?, ¿cuántas mujeres están? Pero, además, las letras de las canciones, ¿qué nos dicen cuando hablan de mujeres? Como el “sexo débil” o como objeto de placer, ¿no? ¿Cómo nos están mirando?, ¿qué se cuenta de las mujeres? Y creo que fue también esa alerta, esas antenitas, ¿no?, que uno va viendo y se engancha por ahí.

Entonces yo trabajaba esto con mis estudiantes: apreciación musical, pero además rastreo de voces de mujeres y análisis de las letras de las canciones, como para programar en radio. Ya entonces: ¿cómo equilibrar?, ¿no? Parecería algo más secundario, pero está en todo, en nuestra vida cotidiana. Es impresionante cómo se puede trabajar el tema de género y cómo se afecta también el tema de la diversidad, no solo de las mujeres, sino de las identidades sexuales.

Y ahí sí encaja lo de la interseccionalidad. Creo que hay que tener bien claro eso. Me parece que ese es un aporte súper importante. Esta parte musical la trabajaba en programas musicales o en la parrilla de radios que hacíamos con nuestros estudiantes, en ese ejercicio para escuchar a mujeres. Hacía yo una selección de mujeres que yo sabía que ellos no habían escuchado, ¿no? Les pedía que investigaran sus trayectorias. Y recuerdo que una de las cosas que a mí me impresionaron mucho fue cuando conocí la historia de Cesária Évora. Fue como: la dama de los pies descalzos, ¿no?, de cómo es otra mujer. ¿Y por qué estaba descalza? Entonces yo les contaba a mis estudiantes y les ponía la música de Cesária Évora. Y les decía: otra vez se condena aquí la pobreza, pero además su condición de raza, ¿no es cierto?, de etnia, y su condición, sí, de luchadora, de mujer. Entonces, está mezclado ahí las interseccionalidades, ¿no? Y claro, entonces trabajaba, por

ejemplo, con ella, y si miras a Nina Simone, algo parecido, y veíamos otras mujeres, como Violeta Parra, ¿no es cierto? Y comenzaba a ligar con otras cosas, con otras mujeres de América Latina.

Entonces era muy chévere, porque conjugamos para género dramático. Por ejemplo, yo les pedía que adaptaran cuentos. Pero ya, claro, cuando tomas una postura en la vida, no es solo de discurso, sino que todas las actividades de mi vida están empapadas por esa postura, ¿no es cierto? Cuando crío hijos, cuando soy profesora, cuando estoy frente a un medio, cuando decido qué música escuchar, qué consumo, qué compro, qué no compro, qué hago, qué miro, ¿no es cierto? ¿Qué opción tengo de todo? Ya no es posible.

O sea, cuando tú ya tomas conciencia de que hay una violencia, a veces explícita y otras veces entre líneas, como un subtexto, ¿sabes? Estás alerta. Ya no te ríes de esos chistes que antes a lo mejor te incomodaban y esbozabas una sonrisa por compromiso. Ya no es gracioso. Cuando oyes esa música, dices: "No tengo cómo bailar este derroche de testosterona o de agresión", ¿cierto? O cuando hay una burla sobre una discapacidad, ¿no es cierto? Entonces te vas cuestionando todo el tiempo y vas tomando y defendiendo esa postura, más allá de que te digan "amargada". No, esa es tu postura, tu manera de pensar.

Y también la otra cosa que me estaba olvidando: cuando yo me quedo embarazada, tengo dos hijos. Ya son grandes, uno tiene 30 y el otro 28. Pero cuando me quedé embarazada, yo estaba trabajando con este grupo de mujeres también, que seguimos desde la universidad reuniéndonos, discutiendo sobre feminismo, sobre debates sobre la coyuntura de nuestro país. Decidí romper, ¿no es cierto? Decidí: ¿cómo puedo educar a mi hijo o a mi hija, lo que vaya a tener, sin repetir el modelo con el que yo me crié?

Entonces, cuando era muchacha, decía: "Quiero tener hijas mujeres para criarlas y que sean unas mujeres fuertes, que sean autónomas, independientes, que paren la violencia". Pero la vida, Dios, el cosmos, lo que sea, me dio dos hijos varones. Y en lugar de decir: "Ah, yo quería una niña", dije: "Ah, este es un gran reto". La respuesta no es que las mujeres debamos ser fuertes, está bien, eso. El reto está también en criar hombres diferentes y su preparación desde el parto, pero no solo para dar a luz. Leí libros, mi pareja, me acuerdo, me compró un libro de un cubano que ahora no recuerdo el nombre, que decía que pegar a los niños o niñas es un acto criminal. Y daba toda la

explicación de cómo criar sin violencia, pero sí con límites, ¿no es cierto? Todos los seres humanos y humanas necesitamos límites. Ya entonces esto, y en el respeto, en ese marco de los derechos humanos que te decía: están los derechos de las personas adultas, los derechos de las mujeres, el respeto a otros niños y a otras niñas, a las diversidades sexuales.

Y me metí tanto en esto, entonces fue importante. Porque al rato sí me salían esos modelos educativos, ¿no?, de que "si no te gusta algo, te pego" o "cállate". Ellos tenían la posibilidad de, mientras crecían, tener valor, su palabra, su pregunta, por más incómoda que sea. La otra cosa era responder de manera honesta, aunque nos ruborice la pregunta, nos incomoda, porque somos nosotros los que tenemos los prejuicios.

Y ese fue también mi trabajo: criar hombres que respeten los derechos de las mujeres, pero no solo porque se debe respetar, sino que se vuelva ya carne en ellos, que no hace falta repetir ni la ley ni nada. Sino que no hay otra posibilidad de relacionarse con otras personas, ¿ya? Entonces, creo que eso también sirvió en mi vida. El que yo, por ejemplo, ahora que los veo como adultos con sus parejas, pienso: "Yo quisiera haber tenido un novio así". En que le tratan con respeto, pero como les dejan con autonomía, con espacio, y al mismo tiempo son cariñosos, pero no les tratan como personas débiles. Entonces digo: "Creo que algo he hecho bien en mi trabajo como mamá y como papá", porque el papá también está en la misma línea, ¿no? Entonces es bueno. Ya tendrán otros defectos, pero no son ni sexistas, ni machistas, ni homofóbicos, ni racistas, ¿no? Entonces eso, yo creo que ya es como sociedad. Si tuviéramos más así, sería un gran logro y tendríamos menos problemas. Sería otra sociedad, ¿no? Con todos los otros problemas que ya existen.

Entonces, esas intersecciones, de los encuentros con la docencia, con la profesión de comunicadora, todo esto me permitió ir viendo otras aristas de las luchas de las mujeres. Eso me nutrió para ir tomando cada vez una postura más fuerte, y en cada acto cotidiano mío, de cambios de trabajo, de hacer otras cosas, el tema de mujeres y el feminismo estuvieron y siguen estando presentes, ¿no?

Para mí, por ejemplo, el feminismo sí es una cuestión de equidad, ¿no? De derechos, de inclusión, no de estar en contra de los hombres, ¿no es cierto? No es este... dañar a nadie. Es, como decía una compañera en una marcha en algún rato, no sé por qué los hombres creen que las mujeres... A

propósito del término "feminazi", decía: "Las mujeres no queremos hacer jabón como los hombres, ¿no?". Y es cierto. O sea, no queremos matarles y volverlos... no es un genocidio. Lo que queremos es que nos respetemos, en un marco del respeto, tener los mismos derechos de acceso al trabajo, el mismo salario, de discrepancias, sin que esto signifique violentar a uno u otro. Desde esa perspectiva, miro el feminismo. Creo que ya me voy respondiendo otras preguntas también, ¿no es cierto? Y en esa mirada del feminismo, de lo que va haciendo, para mí, el feminismo y mi trayectoria... Pienso en la inclusividad, ¿no?

Entonces, yo había reconocido las luchas de mujeres populares, como esas cachineras, marginales, que habían migrado de provincia a la capital. Y que se juegan la vida, porque más allá de eso, es otro tema. No, pero de vender cosas de contrabando, es ponerte en riesgo también frente a las autoridades, que pueden hacer abuso de poder, ¿no es cierto? Y se mantenían ahí para defender a su familia como jefas de hogar. También están las luchas de mujeres como estas afroecuatorianas, que luchan con una gran industria nacional del camarón. Además, están también estas mujeres, como la de Roni, que te contaba, ¿no es cierto? De otras identidades de género, otras orientaciones sexuales. Entonces tienes ahí, operando al mismo tiempo, el tema de género, clase, discapacidad, raza... todo esto, ¿no? Y ese ha sido un aprendizaje transdisciplinar que me ha ayudado a mirar también la inclusividad.

La otra cosa, es que, en este ejercicio de la docencia, de ser profesora en la actual época, ¿no es cierto?, nosotros tenemos desarrollo tecnológico, que se vincula mucho con la comunicación. A veces nos preguntan.... Siempre buscamos cucos, ¿no?, cuando salió la televisión, esa era la caja tonta, ¿no? Luego, qué va a desaparecer la radio, siempre a la pobre radio, a los radiofónicos nos la mencionan como lo último, la última rueda del coche, el pariente pobre. Y fíjate tú que yo creo que las nuevas tecnologías, y sobre todo en una crisis como la de la pandemia, el desarrollo tecnológico permitió que la radio fuera como un camaleón, se renovara y estuviera más viva que nunca. Bueno, otros medios también, pero te pongo lo más cercano. Y ese uso de la tecnología es, digamos, ¿qué uso le vas a dar? ¿Cómo lo usas para hacer cosas chéveres?

Y ahí tienes también las redes sociales o socio-digitales, como se dice, ¿no es cierto? En la pandemia también, antes ya hacían producciones mis estudiantes, pero aquí comenzamos en trabajo virtual. Comenzamos a hacer muchos podcasts, y comenzamos a hacer podcasts de, por

ejemplo, de mujeres médicas, enfermeras, las cuidadoras, las mujeres que se quedaban en casa, las que cuidaban enfermos, las parvularias, las que cuidaban a otros niños, las profesoras que atendían a niños con discapacidades, las mujeres con discapacidad que no tenían quien las cuide. Entonces comenzamos a hacer una serie de podcasts sobre la era, con ellas como hilo conductor. Esto, las mujeres. Y, de hecho, vemos que en todo el mundo, no solo acá, en todo el mundo, el resultado de la pandemia fue que había aumentado la violencia intrafamiliar, habían aumentado los femicidios y, también, se veía a las mujeres como las que debían ser, naturalmente, las cuidadoras de los enfermos de COVID, las que además de cuidar a los ancianos en el caso de los abuelos que tenían en casa, las que tenían que ser las maestras en los hogares, atender a niños y niñas, cocinar y también trabajar en lo suyo. Entonces fue agobiante para muchas mujeres. Ya no era la doble ni la triple carga, era todas las cargas posibles encima, ¿no?

Y la pregunta que yo me hice y les hice a mis estudiantes después de ver esto fue: el hogar, que nos protegía, ¿se convirtió en el espacio más violento para las mujeres? Porque, además de las condiciones, ahí otra vez volvemos a la condición socioeconómica. Cuando tienes un espacio muy chiquito de vivienda, es una cosa salir todos a estudiar y a trabajar, o lo que sea, y encontrarte en la noche, y bueno, duermes amontonado con tu hermanito, con tu hermanita. No importa, digamos, pero no se nota tanto. Pero pasar encerrado en un espacio pequeño, el mismo hecho ya se vuelve incómodo, y te vuelves medio agresivo. Entonces ahí está la condición socioeconómica. La que menos sale es mamá, que se queda cuidando. Ya hemos dicho todo esto, y es mucho más grave. Y encima, recibe la agresión de todo el mundo: de la pareja, hasta de los hijos a veces, de sus jefes que no cumplen, o que no está, por cualquier cosa.

Además, hubo tanto cierre de empleo que muchas mujeres se quedaron sin trabajo. Hay una opción, por ejemplo, de esas mujeres que te venden cosméticos por catálogo. Ahí hay una explotación, porque no tienen ni siquiera seguridad social. Pero, además, en pandemia no comprabas maquillaje, no comprabas ni perfume, nada. Porque estabas en casa. Te pasabas, como dicen los españoles, en chándal o en ropa deportiva floja, la ropa vieja. Y claro, estamos en la casa, nadie te veía. Dejamos de usar tacos las mujeres, dejamos de maquillarnos. Tanto, máximo una cremita o lo que sea para quienes usamos maquillaje para salir. Y esas otras mujeres que vendían y vivían de eso, se quedaron sin ese trabajo. Ya no había ni por el Día de la Madre, nadie quería nada, ¿no es cierto? Y además con el riesgo de un montón de gente de no quedarse. Entonces, cuando se

comienza a escarbar un poco las situaciones, ves que siempre las más afectadas son las mujeres, y que se invisibiliza. ¿No? O sea, que hay temas que afectaron a las mujeres y que todavía es una deuda que tiene la sociedad, los investigadores, que no miramos.

Bueno, entonces, en este ejercicio de la profesional, de ser profesora, aprovechamos, hacíamos podcasts y comenzamos también a hacer campañas, a difundir mensajes. A visibilizar la participación de las mujeres, a visibilizar las situaciones de las mujeres. Y también, la otra cosa es que, como profesora, dentro de las mismas universidades, hay acoso sexual. Entonces, una de las cosas que cuando estuve en la Dirección de Comunicación y Cultura, hicimos dentro de la universidad, digamos, un acuerdo con Bienestar Universitario, que es otra dirección, para hacer campañas. Entonces, uno sabe que las campañas, sí, pueden ser muy lindas, muy chéveres, pero no son efectivas si no se sostienen en políticas internas de la universidad. Si no hay algo más, porque se acaba la campaña y se acabó todo. Pero si tú sostienes en políticas y todo eso... Entonces, nuestra universidad fue la primera. Lo hicieron otras mujeres que estaban en el Instituto de Investigación de Género, en Bienestar Universitario, en otros proyectos, pero desarrollaron el protocolo frente al acoso en la universidad, y comenzó a aplicarse. Todo eso, porque una cosa es tener el documento, la ley bonita, pero hay que buscar cómo se regula, cómo se aplica, y además cómo se garantiza que la persona que hable realmente esté protegida y se haga justicia ¿ya? Entonces participé en esto y ayudó mucho a promocionar el protocolo, cómo los pasos a seguir... Se hicieron algunas cosas y todo eso.

Bueno, luego vino la pandemia y el retorno, ¿no es cierto?, pero también retornaron esos problemas. Entonces, la tarea para mí ha sido que, primero, creo que un profesor, además de saber la materia que va a dar, es imprescindible que sea un buen ser humano, por un lado. Y que, frente a esos problemas que existen en la universidad, hay que tomar partido. No puedo hacerme de la vista gorda. No es un problema solo de las chicas, es un problema de salud pública. Es un problema mío también. Entonces acompañé a las chicas, a ver cómo va a ser la mejor forma de protección, a ver, vamos a hacer estos pasos, vas a hacer así.

He jugado un poco también en mis clases cuando hacemos género dramático para radio: construir historias. Como, no sé si tú escuchaste o alguna vez viste u oíste "*La tortilla volteada*". La tortilla volteada es que un hombre un día se despierta en condición de mujer. No es que él se vuelve mujer,

no. Sino que todo lo que le pasa al hombre es lo que le ocurre a la mujer. Y la mujer es la que se va al trabajo, va a beber, le pega al marido, hace lo mismo. Los roles están cambiados. Entonces se llama "*La tortilla volteada*". Debe estar en YouTube, ¿no? Entonces, yo juego con eso, o sea, la situación, porque no es solo el acoso que uno creería o que la gente cree que solo es del profesor o del viejo a la muchachita. Es también entre iguales, entre pares.

Y yo creo que hay una derechización, no sé cómo usar la palabra, conservadurismo de los jóvenes. Que yo me acuerdo que cuando era yo muchacha universitaria, peleábamos en contra de eso, y nos defendíamos, y teníamos compañeros que nos acompañaban, estaban con nosotras. Y ahora tú ves como que se ha trastocado y hay un retroceso, que les controlan a quién llaman, que cómo están, que por qué revisan su teléfono, cosas así. En mi tiempo de joven no habríamos permitido.

Entonces suelo hacer este juego de "*La tortilla volteada*". ¿No? Entonces hacemos, interpretamos, grabamos. Y entonces ves la incomodidad que les cuesta, no actuar, sino hacer ese papel, ¿no? Y entonces llevo también acompañada de charlas. Ahora vamos a hacer esto: a ver, las charlas de mujeres... Cuando he oído por ahí que un profesor habla de las feminazis en mi clase, hago la disección de lo que significa esa palabra, ese concepto, de dónde salió. A ver, veamos esto, este otro. Ustedes que utilizan inteligencia artificial, veamos qué dice. Esa es la tarea. O sea, sigue usando inteligencia, pero para eso. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio, ¿no? Vamos a ver ustedes cuenten con sus palabras, ¿cuáles son los casos que ustedes han visto? ¿Y si han visto otros casos al revés? Cuéntenlo. Entonces comienzan, y comienzan a debatir y todo eso.

Dentro de la clase misma, traes otras personas que trabajan con mujeres en diferentes ámbitos. Qué sé yo. Profesores de la misma universidad, de otras carreras, que trabajan con mujeres en condición de cárcel, con madres adolescentes, abogadas de mujeres que son violentadas, o que otro tipo de violencia, que es el del pago de alimentos, ¿no es cierto?, de sus hijos. Y tener esos invitados que te dan más elementos. Si ustedes están incómodos, preparen la pregunta, hagan preguntas, ejercicios de los chicos y chicas de pensar. Pregunten, pregunten, pregunten, ¿no? No se preocupen, nadie se va a horrorizar por las preguntas. Háganlo, y creo que esa es una buena forma de debatir, por un lado, y de plantear las cosas como se deben. Y sacar el jugo al invitado. Creo que también eso ha ayudado mucho.

D.6. Entrevista a Lidice López Tocón (Perú)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Estamos con la señora, la comunicadora Lidice López Tocón de Perú, a quien le voy a leer el consentimiento informado, en el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista, estudio de caso de 10 comunicadoras Latinoamérica canas, como título provisorio del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). He tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas.

Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse las siguientes cuestiones: su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicios si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgravada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista.

¿Está de acuerdo en la realización de esta entrevista?

Lidice López Tocón (LLT): Sí, estoy de acuerdo.

VPC: Muchas gracias, vamos a comenzar entonces con el cuestionario. Comenzamos con una información personal, lo que nos quieras transmitir. Voy a leer varias preguntas y responde lo que te parezca adecuado.

Entonces, esta primera pregunta tiene que ver con información personal: ¿cuál es tu ocupación y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo? Comentar sobre tu recorrido profesional programas columnas de prensa o radiales artículos y medios donde te desempeñaste etapas profesionales etcétera.

LLT: Claro que sí. Bueno, ahora soy coordinadora del equipo de Corresponsales Clave, que

es una iniciativa principalmente de comunicación en temas de VIH y las poblaciones más afectadas por esta infección. También trabajamos algunos temas que tienen que ver con tuberculosis y malaria, pero en menor medida, ciertamente. Y en el cruce de este trabajo es que

también tocamos aspectos de movilización comunitaria, el trabajo de las mujeres, el fortalecimiento de algunas poblaciones.

Antes de eso, también estuve trabajando en temas comunicacionales con una experiencia que se llamó el Observatorio Latino, más centrado en vigilar el desempeño de las subvenciones o proyectos financiados por el Fondo Mundial. Pero como era una iniciativa mixta, tanto comunicacional como de advocacy, también hicimos trabajos sobre participación de las mujeres en espacios de toma de decisión sobre la respuesta al VIH, entre otras cosas, ¿no? Yo soy psicóloga social de profesión, pero poco a poco he ido metiéndome más a la comunicación. Me considero una comunicadora. En el Día del Periodista, algunos periodistas de formación también me dicen: “pero también eres periodista”. Pero bueno, de formación tengo la psicología y, poco a poco, hemos ido formando y desarrollándome en el campo del VIH, ¿no?, y de la respuesta en América Latina.

VPC: Excelente. Seguimos entonces con una serie de preguntas que tendría que ver con tu identidad feminista dentro de esta comunicación en el campo del VIH. Entonces, ¿Cómo la definirías? ¿Cómo te convertiste en feminista y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista en este campo? Y, ¿Cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

LLT: Bueno, para mí el feminismo es el trabajo, la lucha por conquistar derechos, ¿no? Derechos que no sólo sean formales, no estén solamente en el papel, sino que sean reales para las mujeres en particular. Y para mí es como cuestionar, cuestionarlo todo, ¿no? Cuestionar si las situaciones que estamos viviendo son justas para las mujeres o si efectivamente el ejercicio de la libertad que se dice tener es tal, o es influido por toda esta cultura patriarcal.

Porque dentro de los discursos, o esta mirada de "ahora las mujeres lo tienen todo, las mujeres son libres", ¿no? E incluso el atrevimiento de decir que las mujeres tienen más derechos que los hombres, ¿no?, que parte de la ignorancia también, ¿no? Entonces es como continuamente estar cuestionando si las vidas de las personas están determinadas por este ejercicio real de la libertad y del ejercicio de derechos, o es una cuestión que finalmente termina imponiendo la

cultura, la sociedad, ¿no? Entonces, es una identidad finalmente, porque yo creo que cuando uno se pone los lentes del

feminismo y los lentes del enfoque de género, ves la vida diferente, ¿no? No la vuelves a ver como antes. Y yo diría que tengo el privilegio de haber crecido con una madre feminista que, en un pueblo —bueno, en una ciudad tan pequeña como era mi ciudad, en Chimbote— trabajó todo el tiempo contra la violencia hacia las mujeres, organizando a las mujeres para su formación, para la alfabetización, para la identificación de necesidades, etcétera, ¿no?

Aunque en el ámbito de la casa, por ejemplo, las cuestiones de gestión —más que operativas, pero de gestión— de la casa seguían en los hombros de mi mamá, ¿no? Aunque mi papá también hacía su parte —él cocina, también hace las tareas de la casa—, sí creo que todo el manejo y la gestión, el “qué se va a cocinar”, “quién lidia con tal cosa”, “cuándo se pagan las cuentas” y esas cosas como de carga mental, siempre estaban en la cabeza de mi mamá, ¿no? Y que ahora me recontra cuestiono, porque termina siendo así también en mi vida de pareja, en la casa, y este insistir en: “ocúpate también de la gestión”, “ocúpate también de la planificación”, de cosas tan de meme, ¿no?, en las redes sociales, como “ocúpate de si sacaste el pollo para cocinar mañana”, ¿no?, o “que se va a acabar el papel higiénico”, o “que no hay detergente”, o esas cosas... y no esperar que se haga una lista para ir al supermercado.

Entonces, esa —como te digo— es un filtro que me hace cuestionarlo todo el tiempo, que creo que está bien, ¿no? Porque además creo que también me permite insistir con mis hijos —yo tengo dos hijos varones— en su formación, ¿no?, en su formación sabiéndose responsables de sus gestiones, de la gestión de la casa, de las cosas que se tienen que hacer, ¿no?

Bueno, eso ha sido parte de —o es parte de— la identidad y de cómo vivo el feminismo.

VPC: ¿cómo se diferencia la incidencia del VIH en varones y en mujeres? y sobre cómo se la comunica, si se la comunica de forma diferenciada, o especialmente vos, ¿cómo lo comunicas de manera diferenciada?

LLT: En el caso de América Latina siendo que la epidemia está sumamente concentrada en hombres gays —salvo algunas zonas en Honduras, aquí en Perú, en zonas indígenas donde hay epidemia generalizada—, es bien difícil tocar la afectación a las mujeres como algo macro. Y me parece también —y siempre lo discutimos con colegas activistas mujeres— que es un poco adecuado, pero también como una trampa, utilizar indicadores globales, ¿no? Porque a pesar que, si uno mira a nivel global, el 53% de las personas con VIH ahora son mujeres, ¿no? Pero

claro, eso está concentrado en África. Esa situación en América Latina es distinta. Entonces, si tomamos también esos indicadores de la feminización de la epidemia, o estos temas, nos hace perder la especificidad de la situación de las mujeres en América Latina, ¿no? Y por qué las mujeres en América Latina están más expuestas, o qué grupo de mujeres en América Latina estaría más expuesto, y qué medidas tomar para prevenir el VIH en mujeres, o para atender también las necesidades específicas de las mujeres que viven con VIH, ¿no?

Entonces, en el caso del trabajo como tal, tanto en las comunicaciones como en la movilización comunitaria, siempre trato —y tratamos desde la iniciativa de Corresponsales— de buscar las voces de mujeres. Si bien es una epidemia concentrada en gays y mujeres trans también —que ahí el tema de género también las impacta grandemente—, siempre estamos buscando, al momento de editar —porque yo soy editora de la iniciativa—, entonces los distintos corresponsales de América Latina me mandan las ideas, a quién entrevistar y demás, y siempre estoy dándoles [indicaciones] en que busquen las voces de las mujeres, ¿no?, que son las que menos aparecen en las ponencias, las que menos —por distintas razones— siempre aparecen en las notas, ¿no?, o que menos espacios de poder ocupan, en fin.

Entonces, en el trabajo siempre estoy buscando voces de mujeres, experiencias de mujeres, y qué es lo que se plantean como las necesidades de respuesta también en las mujeres, ¿no?

Ahora justo vamos a lanzar un curso para capacitar a nuevos corresponsales y también ahí animando a más mujeres que participen, invitando a redes de mujeres que participen en el curso para que puedan formarse, ¿no? Porque también los espacios de formación que se adecúen a las condiciones de las mujeres son escasos, ¿no?

Entonces sí, sí tenemos como un sesgo positivo hacia la participación de las mujeres en estos espacios.

VPC: Si nos pudieras dar un panorama muy general, del transcurso y evolución del proceso desde la transmisión para las mujeres diferenciado. Hasta bueno, el diagnóstico el tratamiento, en fin, ¿cómo se vive? ¿Cómo viven las mujeres eso y cómo lo transmitís como comunicadora?

LLT: Bueno, las mujeres hasta ahora representan más o menos el 30% de las personas con VIH en América Latina, ¿no? Es un grupo importante y, históricamente, han adquirido la infección a través de parejas estables, ¿no? Incluso tratándose de trabajadoras sexuales, en muchos de los casos, hay algunos estudios que evidencian que, si bien había estrategias de protección con los clientes, estas estrategias no se aplicaban a la pareja estable del momento,

y era por ahí donde adquirirían la infección, ¿no?

En algunos países se está viendo, sobre todo en aquellos que tienen mejores leyes de protección a las diversidades LGBT, un aumento —sí, un aumento— en la proporción de hombres comparado con mujeres, ¿no? Entonces, como que el ser mujer es una característica que, en términos epidemiológicos, las protege, ¿no? Porque no es una población en sí misma afectada. Pero en países donde todavía hay mucha discriminación, hay muchos hombres gays que tienen parejas mujeres por la presión social, etcétera. Todavía se mantienen estos indicadores, ¿no? Y bueno, seguramente cambien en los próximos años con la dinámica nueva de la vivencia de la sexualidad en los chicos y las chicas más jóvenes, ¿no? Porque hay más prácticas bisexuales que probablemente tengan un impacto en la dinámica de la epidemia.

Pero bueno, las mujeres, frecuentemente —históricamente, en su mayoría— han adquirido el VIH desde sus parejas estables. En el caso de muchas, han recibido el diagnóstico incluso antes que sus parejas, y esto también ha generado dinámicas de violencia o de abandono. Porque en la mayoría de los países hay normas y estrategias prácticas de testeo a las mujeres en sus consultas prenatales o en sus consultas de planificación familiar: les ofrecen la prueba, etcétera, ¿no?

Entonces, las mujeres están más vinculadas a los servicios de salud y, por eso, en muchos casos reciben antes el diagnóstico, ¿no? Y esto tiene un impacto en la violencia que pueden sufrir también de parte de sus parejas, ¿no? Porque, frente a la ignorancia, al desconocimiento, el ataque es hacia ellas. Y se generan algunas dinámicas de violencia o de abandono, finalmente, tanto de la pareja como del hijo o de los hijos que va a tener, ¿no?

Y ahora, en la mayoría de los países, se cuenta con tratamiento —en todos los países de América Latina se cuenta con tratamiento— que permite una sobrevida muy similar a la de las personas que no están con la infección. Pero también el acceso allí, para las mujeres, tiene que pasar ciertas barreras, ¿no?, que van con las dinámicas de las tareas reproductivas también: si es que hay tiempo para ir al establecimiento de salud, si hay dinero para ir al establecimiento de salud y pasar todas las consultas y recibir el tratamiento. Y lo mismo con mantenerse vinculada al establecimiento, ¿no?

Y en cuanto a movilización de las mujeres, yo me atrevería a decir que, en general, hay una desmovilización de las comunidades en torno al VIH, ¿no? Porque antes había la urgencia de conseguir los medicamentos —no necesariamente estaban disponibles en el país—, entonces,

en torno a eso, había cierto trabajo que les unía y les movilizaba, ¿no? Ahora que hay un acceso casi universal en la mayoría de los países, no hay esta urgencia de movilizarse, de agruparse, de tener espacios donde se discutan qué es lo que está pasando, cómo mejorar. Y eso también, nuevamente, devuelve a las mujeres a los espacios privados del hogar, ¿no? Las sacas de estos espacios políticos que se formaron a inicios de los 2000 —en la primera década de los 2000—. Y eso, creo, también impacta más particularmente en las mujeres, ¿no?

Porque, por ejemplo, las mujeres trans siguen movilizadas en torno a la prevención de la violencia, la prevención de la trata, del acoso, de las extorsiones. Entonces, se mantienen como actoras políticas, ¿no?, en las dinámicas locales. Pero las mujeres —no me parece— no lograron engancharse con el feminismo y las agendas feministas y el trabajo de organizaciones feministas para continuar como actoras políticas, ¿no?

Y de parte de las organizaciones feministas, en general, tampoco le pusieron mucho ojo al VIH, ¿no?, que esto ha sido muy criticado también por activistas en VIH: que al feminismo le falta —en distintos países—, ¿no?, que al feminismo le falta mirar, le falta VIH, porque no se ha logrado este trabajo en articulación.

VPC: Exacto. Y, ¿Cómo comunicas esa situación diferenciada? ¿Cómo se pudiera convocar a una movilización política a través de la comunicación?

LLT: Sí, nosotros estamos permanentemente en comunicación con las redes regionales y locales de mujeres con VIH, ¿no? Entonces, buscamos comunicar, por ejemplo, los temas de violencia obstétrica en mujeres con VIH, ¿no?, en particular, que ha habido algunos estudios de las situaciones que viven las mujeres con VIH: de esterilizaciones forzadas o no comunicadas, o de mensajes coercitivos para impedir que tengan hijos, o de sugerencias de aborto a mujeres con VIH, ¿no? Aunque soy una fiel defensora del derecho al aborto, pero en ejercicio de la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, se hizo un trabajo desde la coalición de mujeres con VIH y ICW (ICW Latina) hace ya algunos años. Entonces, buscamos comunicar estas situaciones, ¿no? También, ahora tenemos una alianza, un trabajo en conjunto con ICW misma, por un trabajo de movilización y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que viven con VIH en distintos países de la región. Entonces, nosotros servimos de plataforma para la difusión de las actividades que están haciendo: hacemos algunas notas en conjunto o, a veces, ellas escriben algunas notas que nosotros publicamos, ¿no?

Pero también nuestros corresponsales son voluntarios, y las personas que escriben en Corresponsales —la parte de escribir para Corresponsales— es voluntaria. Entonces, tenemos ahí ciertas limitaciones, porque si no encontramos mujeres que estén metidas en el tema, que lo estén discutiendo, no sé... es más difícil difundir y comunicar sobre las cosas que les pasan a las mujeres. Y por eso nuestro interés particular en reclutar mujeres, en convocarlas al curso, en que se formen, en que se mantengan vinculadas a la iniciativa, ¿no?

Y siempre, en todas las reuniones o las planificaciones de reuniones que tenemos, siempre estamos impulsando la participación de las mujeres, la movilización de las mujeres. Y tan sencillo como poner, de todas maneras, las voces de las mujeres en los paneles, en las mesas de discusión, que a veces se pasa por alto, porque —siendo a veces tocado el tema sólo desde los hombres gays, o concentrado en hombres gays— se pierde mucho de la experiencia de las mujeres.

VPC: Esos paneles, etcétera, ¿son internos solo para corresponsales o también para el público externo?

LLT: En reuniones diversas ¿no? En reuniones, diversos paneles de discusión.

VPC: Correcto, ¿Pero ahí hay una comunicación hacia el público en general sobre el tema?

LLT: Y las discusiones, digamos, se dan con los distintos aliados, ¿no? Porque, mismo a veces, no sé... o se están planificando algunas reuniones y por ahí se les olvida la participación de algunas redes de mujeres. Y a nivel internacional, lo mismo, ¿no? Que no convocan a mujeres, que siempre se piensa en los expertos varones y se deja por fuera a las líderes mujeres también. Afortunadamente, ahora la directora de VIH es en OPS, entonces también tenemos más

— digamos— están mucho más abiertas a esta discusión. No hay que “venderle” el asunto ni convencerla de nada, ¿no? Pero a veces, incluso siendo mujeres en espacios de liderazgo, no es que nos libremos tan fácilmente del machismo y del patriarcado, así que hay que tenerlo siempre en cuenta.

VPC: ¿Y esos productos comunicacionales incluyen también la salud psicológica de las mujeres, o solo respecto de lo físico? Es decir, ¿no las consecuencias que puede haber de un diagnóstico, y un tratamiento, y un apego al tratamiento —que, como vos dijiste, puede llegar a dificultarse— contempla esa dimensión psicológica?

LLT: Mirá, la dimensión de salud mental no la hemos tocado en profundidad en ninguno de

los casos. Por ahí ha surgido algún artículo que se haya escrito porque salió alguna normativa en alguno de los países, pero no es un tema que miremos de manera... no. En este trabajo que estamos en alianza con ICW, que ahora podés encontrar en la web —varias notas escritas por ellas y algunas en conjunto—, también se aborda desde lo comunitario, ¿no? Desde estos espacios en los que las compañeras puedan comunicarse, puedan apoyarse y puedan reflexionar sus problemáticas, sus necesidades y qué es lo que requieren como respuesta desde la política pública, ¿no?

Pero no desde la mirada tan clínica, digamos, sino más bien comunitaria, ¿no? Como estos espacios de acogida, estos espacios que dan soporte.

VPC: Perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces con las estrategias de comunicación: ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas, pero sobre todo, comunicar desde tu mirada de mujer sobre la situación de las mujeres que viven con VIH? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras, no peruanas, sino latinoamericanas en general? En especial, ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio, o carencia del mismo, en tu comunicación? ¿Cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación?

LLT: En este campo, respecto de las estrategias de comunicación específicas, debo decir que no las hemos estructurado como tal para promover valores feministas, sino que es más como un eje transversal, ¿no? Como te decía, siempre tengo los ojos, los lentes del feminismo y del enfoque de género, y ciertamente algunos corresponsales, por ejemplo, a veces envían unas notas que uno dice: Dios mío, esta gente... tenemos que hacer algunos espacios también de reflexión del machismo y el patriarcado en estos espacios, ¿no? Porque uno asume que, bueno, estás metido en VIH, estás metido en derechos, un poco que tienes los lentes puestos, pero no es así.

Entonces, a pesar de que no tenemos estructuras específicas para la comunicación de los valores feministas, a través de esta interacción con corresponsales vamos buscando las voces de mujeres, comunicando los temas de feminismo, afianzando, por ejemplo, valores como el derecho a la defensa de derechos de las mujeres, ¿no? Como el derecho al aborto. Ha habido, en distintas ediciones de los cursos, que han llegado personas, no solamente varones, pero también mujeres, opuestas rotundamente al aborto y que no sé qué... y bueno, o con una mirada abolicionista de las trabajadoras sexuales o del trabajo sexual. Mal, ¿no?

Entonces ahí es que se arranca desde el inicio, con la formación y la reflexión de cómo esta situación impacta principalmente en las mujeres, o de manera particular en las mujeres, ¿no? Entonces, en espacios de formación, diría, buscando estas reflexiones, y también en la construcción ya de las notas, de los artículos que vamos a difundir, buscando las voces de mujeres, y de mujeres feministas también, ¿no? De mujeres en defensa de los derechos de las mujeres.

Si bien somos un medio de comunicación, no solamente describimos qué es lo que está pasando, sino somos un medio de comunicación y un espacio también de incidencia política, ¿no? Entonces, a partir de las notas es que no nos quedamos en: “ok, se publicó la nota y se acabó nuestro trabajo.” No. A partir de la nota estamos en comunicación con gente del país: ¿qué más se ha hecho?, ¿qué se está haciendo?, hay que buscar que esto cambie. Y lo intentamos —no siempre lo logramos— pero siempre intentamos movilizar a organizaciones locales que puedan dar continuidad al trabajo que se expuso en la nota, ¿no?

Por ejemplo, no sé... los casos de esterilizaciones no consentidas en República Dominicana. Yo, desde Lima, desde Argentina, México, mis colegas, no vamos a poder hacer mucho. Tiene que ser una cuestión local, que presione al Ministerio de Salud y después hagan un trabajo en los hospitales para formar al profesional de salud para que esta situación cambie. Entonces, creo que eso se comparte con otros espacios de comunicación, ¿no? Y otras campañas feministas, ¿no? De lograr acción y lograr un cambio. No solamente comunicar y describir, y ya, ¿no?: “Esto fue lo que pasó y ya estuvo.” Y respecto de las resistencias y de las críticas, la verdad es que creo que hemos tenido pocas

críticas a nuestra comunicación desde las mujeres, porque, en realidad, nosotros estamos planteados y posicionados como un medio especializado en VIH. No como un medio feminista, ¿no? A pesar de que el filtro del feminismo nos atraviesa completamente, ¿no?

Entonces creo que desde ahí hace que la gente, o los trolls, nos busquen menos y nos ataquen menos, ¿no? Pero bueno, sí hemos tenido algunas notas, pero sí, estas críticas de que por qué estamos buscando o promocionando la lactancia materna en las mujeres con VIH, ¿no? Sí, que lo hacemos desde nuestro privilegio, pero las mujeres que están en la pobreza necesitan las latas de leche del establecimiento de salud. Son hombres los que hacen estas críticas, ¿no? Este... que seguramente han dado de lactar mucho. Este... ya tenían cinco hijos... este... y es el ataque al tema, ¿no? No hay una búsqueda de información.

Y es un tema, específicamente este de la lactancia en mujeres que viven con VIH, que justamente con Mariana nos lo hemos planteado desde que hemos sido madres, ¿no? Porque su hija... este... mis hijos nacieron un poquito antes que su hija. Entonces yo di de lactar, y ella, a pesar de que quería darle de lactar y que las evidencias estaban de su lado porque estaba en tratamiento y todo lo demás, no consiguió un apoyo para que pueda dar de lactar, ¿no? Entonces, cuando conversábamos, precisamente era el trabajo necesario de discutir, ¿no? De discutir, de fomentar la investigación sobre lactancia en mujeres con VIH. Este... y bueno, ahora ya hubo un gran anuncio, hace pocos días —esta semana, me parece que ha sido— de que ya la Sociedad de Pediatría en Estados Unidos recomienda la lactancia en lugar del uso de fórmula en mujeres con VIH, ¿no? Porque, a pesar de que habría un riesgo, el riesgo es mínimo... creo que 0.0 por ciento, 0.02 por ciento, una cosa así, pero es como muy bajo, si las mujeres están en tratamiento y si están con carga viral indetectable, ¿no?

Y, los beneficios de dar de lactar superan muchísimo, ¿no? Y además hay evidencia también en África de que se optó por la lactancia materna y no subieron los índices de transmisión vertical. Pero bueno, este es un tema específico en el que sí hemos tenido algunas críticas, desde varones —insisto— pero en general, yo creo que el hecho de no presentarnos como un medio feminista ha hecho que no tengamos como tantos trolls. **VPC:** Excelente. ¿Qué opinas sobre la representación del feminismo, las mujeres que viven con VIH y este tema en los medios, digamos, principales?

LLT: Bueno, en general, yo veo un mayor avance y una mayor representación de voces feministas, de columnas feministas en medios colombianos, mexicanos, argentinos y españoles que, digamos, pensando en hispanoparlantes, es mucho menos en el resto de nuestros países. Ni siquiera en Costa Rica, que se supone estaría más o menos del lado más progresista, con todas las leyes que se han logrado y la situación socioeconómica que tiene el país, ¿no? Pero sí es bastante menor en países como el nuestro, por ejemplo, en Perú, Ecuador, Bolivia, que somos más la región andina, este... hay como mucha menos representación del feminismo. Sí hay mucha crítica últimamente —estoy diciendo en los últimos tres, cuatro años— evidenciando lo que son los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, sacas las fotos de todos los que escriben en un diario y el 90% son hombres, ¿no? Este... incluso hablando de lactancia materna.

Eso ha venido haciéndose con más insistencia en los últimos años. Y sí hay una penetración

más sistemática y más fuerte en los medios de comunicación alternativos, ¿no? Y, de salud. Aquí, por ejemplo, hay al menos tres medios. Uno es Ojo Público Salud, es uno que tiene alianza también con distintos medios, creo que Página 12 es aliado de Ojo Público. Este... Salud con Lupa, que también es un medio digital alternativo. Y Guaica, que es también alternativo, que sí tienen muchas mujeres detrás de sus espacios.

Es más, la directora de Ojo Público es mujer, y me parece que también la directora de Salud con Lupa es mujer. Y de Guaica he conocido distintas periodistas y productoras y demás, que son mujeres y que sí tienen notas más feministas, abordan los temas de las mujeres, la violencia contra las mujeres, los temas de feminicidio desde una mirada de derechos, ¿no? Y de prevención de la violencia, más que los medios, digamos, masivos, hegemónicos, que describen no más: que mataron a 127 mujeres el año pasado, ¿no?

En cambio, estos medios alternativos digitales tienen más un nivel de análisis un poco más profundo, y tienen muchas mujeres jóvenes trabajando en los medios y comunicando en redes sociales, que me parece también algo muy valioso, porque es representación, ¿no?, de las mujeres en espacios de comunicación. Y esto, además —debo decirlo— se cruza con una cuestión racial y de clase aquí en el país.

No sé cuánto Argentina, pero aquí es un país muy racista y muy clasista. Entonces —igual para allá— históricamente la gente que nosotros hemos visto en la televisión han sido blancas, de ojos claros, rubias naturales o con ayuda, pero rubias. Entonces, tener estas otras representaciones —y delgadas, además, ¿no? todas flacas— entonces, tener estas otras representaciones en otros medios. Y, además, más cercanos porque están en el teléfono, porque están más cerca. Me parece valiosísimo también para los valores del feminismo, ¿no? Esta conquista de los espacios, de la igualdad, de la equidad y del acceso a oportunidades, ¿no? Pero no son los medios, digamos, hegemónicos, ¿no? En los programas matutinos, en la televisión, vamos a seguir viendo los mismos modelos de hace 30 años, ¿no?

Y lo que sí es que, siguiendo un poco con las preguntas, como que nos rebotamos. Y, es algo que con otras ONGs que trabajamos en salud en Perú siempre estamos pendientes de los temas que está trabajando y sacando, por ejemplo, Ojo Público, Salud con Lupa, Guaica. Y ellos también rebotan la información que nosotros sacamos sobre medicamentos, sobre acceso a la salud, sobre costos de servicios de salud y sobre temas que afectan particularmente a las mujeres con VIH, ¿no? Entonces hay una relación ahí de apoyo y soporte, pero debo decir,

principalmente con estos medios. No quiere decir que los otros no saquen nunca nada, pero es menor, ¿no? Es menor.

Además, que siempre hay más —como para no aburrirnos— igual que allá, siempre hay cuestiones pasando en la escena política que inundan el periódico, y se pierden estos temas también de las comunidades más marginalizadas, ¿no?

VPC: Y, con corresponsales claves y en los medios aliados, digamos. ¿Sientes que va avanzando la mirada de una medicina o de una salud desde una mirada desde las mujeres? Porque, bueno, convengamos que hasta hace relativamente muy poco se ha empezado a plantear cosas tan simples y obvias como los síntomas de un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa en infinidad —pasó con el COVID, por ejemplo, ¿no? — los síntomas y los tratamientos tenían que ser diferenciados.

Desde tu comunicación y desde la comunicación de tus aliados, ¿ves que va avanzando ese tema o cómo lo percibes?

LLT: Mira, probablemente esté un poco sesgada por los algoritmos de las redes también, en mi respuesta, porque nos aparece lo que está más cercano a uno, pero me da la impresión que sí, que sí hay más cuestionamientos. Porque estos cuestionamientos, además, vienen como desde otros lados, ¿no? Esta crítica para lo del diagnóstico de infarto en mujeres, por ejemplo, o lo de los cólicos menstruales, o los estudios y los análisis de absorción de las toallas higiénicas, que jamás se habían hecho con sustancias parecidas a la sangre menstrual. En fin, todas esas cosas resuenan ahora mucho más rápido, ¿no?

Pero, por ejemplo, aún no sale ninguna nota —y justo hablaba con Mariana— de que debemos, de que debo ponerme a ello, sobre el tema de lactancia en mujeres con VIH, ¿no? Que es, como dicen en inglés —y voy a sonar un poco guachafa, decimos nosotros aquí— que es un *groundbreaking*, ¿no? O sea, después de 40 años de epidemia, se está volteando, gracias al tratamiento, por supuesto, pero también con evidencia, que las mujeres pueden amamantar, ¿no?, las mujeres con VIH pueden amamantar.

A mí me parece —no sé, tal vez porque estoy tocada personalmente con esta experiencia que hemos tenido con Mariana y otras chicas— pero me parece una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, genial.

medios aliados —te hablo desde la experiencia peruana, ¿no? Pero sí, yo creo que sí está cambiando, ¿no? Está tratando de entrar y colarse esta mirada

feminista, esta participación de las mujeres en espacios de comunicación. Incluso hay otros que son varones, pero que buscan también voces de mujeres, y cruzado con este asunto nuevamente racial, de clase, en mujeres negras dando consejos o entrevistas como expertas en medicina, o mujeres negras que hablen sobre salud sexual, ¿no? Eso, eso también es una nueva mirada de lo que es el país, ¿no? Y creo que se entrelaza con otros avances en otros espacios también.

VPC: Decíamos entonces: ¿Cómo respondes a narrativas mediáticas que perpetúan estereotipos dañinos sobre el feminismo, pero sobre todo sobre las personas que viven con VIH? Y bueno, en particular, las mujeres.

LLT: Mira, solemos, en caso de que haya comunicación, responder con editoriales o con notas periodísticas que aborden el tema, ¿no? Pero siempre decimos que no hay que mencionar lo que dijo el otro tanto, sino desde nuestro, desde el punto de vista feminista, ¿no? Y de derechos. Entonces, cuando está pasando algo —por ejemplo, ahora con esta escalada de odio que se está viviendo en Argentina y el ataque a estas mujeres en Barracas— sacamos un editorial. Ha habido... resuena en de varias gentes, jefes de programas, de Dominicana, de Panamá, contestando a las notas con la indignación que se merece.

Y solemos hacer eso, no solamente ante un discurso que nos parezca —o en este caso esta situación de violencia— sino también ante el silencio, ¿no? Porque a veces el silencio hace tanto o más daño que el discurso, el no hacer nada, el dejar que todo vaya pasando. Entonces, ahí sí insistimos. Y más allá de la comunicación como tal —hace un ratito— buscamos, ¿no?, esta movilización a nivel local, con aliadas que puedan, que puedan responder y buscar el cambio también a nivel local, ¿no? Y nosotros ahí hacemos como el rol de caja de resonancia de lo que están haciendo en tal o cual país, ¿no?

VPC: Especialmente me refería a lo de la estigmatización de personas que viven con VIH. ¿Eso va variando? ¿La comunicación en qué va incidiendo?, ¿la comunicación desde el campo de VIH en qué va variando? ¿Te parece que los estereotipos...?

LLT: Mira, a pesar de todos los años, toda la evidencia y el trabajo que se ha hecho ahí, sí, yo percibo que se ha avanzado muy poquito en el cambio de ese estigma hacia las mujeres con VIH, por desconocimiento y por falta de esta representación también, ¿no? O sea, se conocen pocas mujeres con VIH que sean públicas, que vayan y hablen y comenten y se presenten, y hablen de que tuvieron hijos y que amamantaron —o no— ¿no? Y que ya los hijos están

graduando, ¿no? Hace falta todavía más representación, ¿no?, en espacios de... en espacios además positivos.

Recuerdo mucho —muchos años ya— para el Día de la Madre, uno de los diarios grandes hizo una nota de dos mamás con VIH. Este... y fue un *boom*, ¿no? Porque la gente... no, no mira. O sea, ni siquiera lo mira. Y para mucha gente, todavía en este país, el VIH sigue siendo una cuestión de gays, ¿no? O trans, ¿no?

Entonces, este... ni siquiera es como que se les cruza por la cabeza que las mujeres puedan vivir con VIH y que puedan vivir bien, ¿no? Y que tengan a sus hijos y que ya estén teniendo nietos o nietas, este... y viviendo una vida positiva, ¿no?, cumpliendo sus metas, terminando las carreras o iniciando nuevas carreras. Que eso —cuando yo empecé a trabajar en el tema de VIH, ya hace como 20 años, creo— y empezaba recién el tratamiento a entrar en los países de la región. Gente que había abandonado las carreras porque ya se iban a morir, pues, ¿no? Omujeres que pensaban: "Ay, ojalá que alcance a los cinco años de mi hijito", ¿no? O cosas por el estilo. Empezaban, con el tratamiento, empezaron a retomar sus planes de vida, planes de trabajo. O sea, se encontraban una pareja, este... cosas que como que lo habían descartado porque ya se iban a morir, ¿no? Que probablemente tenga un impacto también en otras cuestiones de salud, pero yo lo vi más cerca, porque además era el mensaje que daban los médicos en esa época, ¿no?

VPC: Está perfecto. Una pregunta: ¿ustedes hacen también comunicación justamente con profesionales de la salud? Porque no necesariamente todos están al tanto de esta temática.

LLT: No, no tenemos un canal específico de fortalecimiento de personal de salud, o de capacitación. O, por ejemplo, tampoco educación a periodistas, que antes se hacía aquí en Perú. Con el financiamiento del Fondo Mundial se hicieron varios talleres de capacitación a periodistas, también manuales para eliminar las cuestiones del estigma, dejar de usar palabras horribles en la prensa. Pero eso ya ahora no hay nada.

Y más, el trabajo que hacemos es con los aliados, ¿no? Pero lo bueno también es que, por ejemplo, estos medios alternativos —que me imagino que la dinámica está siendo parecida en todos los países, ¿no? — que surgen medios digitales y se van fortaleciendo porque es más barato, puedes dar más espacio a más gente y llegas a un montón de gente también, ¿no?, Pero sí, organizaciones aquí, a nivel local, somos como referentes. Si alguien está escribiendo de un tema en específico, ¿no?, aunque a veces igual patinan y escriben "sidoso" o lo que fuere,

¿no? Todavía se ven esos titulares o esas bajadas. Pero sí, sí se ha cambiado un poco también, ¿no? Hay más... hay, creo que de todas maneras, buscan como referencia, ¿no?, de quién, de las organizaciones que estamos en el tema.

VPC: Pasemos muy rapidito a la interseccionalidad: ¿Cómo abordas las opresiones e identidades interseccionales como mujer comunicadora en este campo?

LLT: Bueno, nosotros estamos siempre abordando temas de violencia, por ejemplo, y violencia como crímenes de odio a todas las poblaciones, ¿no?

VPC: ¿Podrías definir crímenes de odio, por favor?

LLT: Sí, crímenes que están motivados en el odio a la identidad de la persona a la que se agrede, a la que se mata, ¿no?, incluyendo a las mujeres trans, hombres gays, este... principalmente, y feminicidios, ¿no?

Entonces, cuando hay cualquier intento de normativa para impedir que se sancionen los discursos de odio o normativas que buscan sancionar crímenes de odio, estamos ahí alertas para poder comunicar qué es lo que puede pasar, cuál es el impacto que tendrían estas normativas o estas situaciones en la vida de las personas, y en la infección en particular, ¿no? Este... también cuando se van discutiendo —pensando en el nivel normativo, ¿no?, y en el Congreso— cuando se van discutiendo temas de enfoque de género, de participación de las mujeres en espacios de política, o ahorita que se están discutiendo leyes para normar los procesos electorales, y van en contra de la participación de las mujeres, de lo que se había logrado con participación de las mujeres, este... estamos siendo caja de resonancia nuevamente, ¿no? Porque no está, como que no está directamente vinculado a VIH, pero es algo que definitivamente podría impactar en las dinámicas de VIH, en esta... en la situación de las mujeres, y eso las pondría como más vulnerables a la infección, ¿no?

Entonces, este... estamos alertas. Yo creo que el... tenemos los lentes, los lentes del feminismo y los lentes en derechos humanos en general y de diversidad, entonces estamos atentos a qué es lo que está pasando en los temas que puedan ser conexos con la epidemia, ¿no? Este... también lo mismo con las mujeres trans y cómo impacta esto en sus vidas, en sus derechos, ¿no?

VPC: Muy bien. No sé si quisieras contestar algo sobre ética y responsabilidad: ¿cómo abordas las consideraciones éticas en tu comunicación?, ¿cómo te aseguras de que tu comunicación y la de tu equipo sea responsable y transparente?, ¿cómo manejas conflictos de interés y posibles

daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

LLT: Claro, nosotros, desde el curso que impartimos a los corresponsales y las corresponsales, en términos —bueno, lo más técnico, digamos— de escribir, es: nada de plagio, ¿no?, este... para empezar, ¿no?, en cuestiones éticas, este... nada de plagio.

Y, por otro lado —que tiene que ver con la segunda y la tercera pregunta— es no hacer daño, ¿no? Muchas veces comunicamos situaciones de maltrato a las personas, ¿no?, o situaciones de problemas de suministro, problemas que tienen que ver con la mala gestión u otros temas que impactan en la atención, ¿no? Pero de lo que se trata no es de hacer daño a la persona que tuvo responsabilidad, sino de que el sistema mejore y responda a las necesidades de las personas que efectivamente fueron afectadas, ¿no?

El sistema se encargará de investigar y de establecer alguna sanción si es que las normas así lo permiten, pero no desde nuestro medio buscar dañar a una persona, ¿no? Eso nos dificulta también —poniéndolo de otro lado, por ejemplo— cuando queremos comunicar las experiencias de una persona y demás, cuando temen revelar, ¿no?, cuando temen comunicar su diagnóstico, ¿no? Entonces: “No, pero yo no quiero que salga mi nombre”, “No quiero fotos”, ¿no? Entonces, a veces se nos es posible comunicar desde el anonimato, pero otras veces — como lo mencionabas hace un rato al inicio de la entrevista— a veces pierde también poder, ¿no?, esta comunicación, si no tenemos una voz que efectivamente salga y comunique, ¿no? Pero esas, digamos, esas dos cosas que mencionaba al inicio: no plagio —no copia— y no hacer daño, son como lo básico, lo clave en nuestra ética, ¿no?

VPC: Excelente. Y respecto de colaboración y construcción de coaliciones: ¿cómo —bueno, ya un poco lo mencionaste con la colaboración con otros medios— cómo construyes coaliciones y solidaridad entre diferentes movimientos y comunidades? Estas redes que mencionabas, ¿no?, ¿cómo manejan acuerdos y conflictos dentro de las comunidades que están en el campo del VIH?

LLT: Sí, como mencionaba, tenemos esta alianza con ICW y con todas las redes regionales. Pero en este momento —y, bueno, antes también— ha sido más fuerte con ICW.

VCP: ¿Podrías también, por ejemplo, decir el nombre completo de la coalición de mujeres?

LLT: La Coalición Internacional de Mujeres que Viven con VIH. Y tiene un capítulo en cada uno de los países, ¿no? Y hay ICW Latina, que es la que está haciendo este proyecto en distintos países de América Latina, y es con la que tenemos esta alianza para comunicar lo que están

haciendo, ¿no?

Esto es una alianza particular que nació a finales del año pasado, me parece —sí, a finales del año pasado— por un proyecto que ellas tienen y que están comunicando también qué es lo que están haciendo. Y también con la red, el movimiento —¿no? — ese Movimiento Latinoamericano de Mujeres Positivas, que también mantenemos una estrecha, estrecha relación y comunicamos lo que hacen, y servimos también de amplificador de sus actividades y sus acciones, ¿no?

Con otros medios, nuestra alianza es más a nivel local. Intentamos alguna alianza con Volcánicas —seguramente las has conocido, las colombianas— este... pero no, no cuajó. Y el nivel local es lo que tenemos como más estructura, más... es más dinámico, ¿no?

Nosotros... nos rebotan, amplifican un poco más las investigaciones y demás. Además de otro medio local, centrado en VIH —pero es un poquito más amplio, digamos, de VIH, pero también ve cuestiones políticas y todo— que se llama Conexión Vida, que también somos como... somos aliados, ¿no?

VPC: Y sobre tu crecimiento profesional: ¿cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista y en este campo?, ¿cómo manejas el agotamiento y el autocuidado en tu comunicación?

LLT: Bueno, en términos profesionales, creo que la comunicación ahorita está en una dinámica cambiante, ¿no? Entonces sí nos exige estar buscando estas nuevas herramientas —técnicas, quiero decir, ¿no? — de tecnología, ¿no?, para comunicar mejor, para comunicar más, para llegar a más gente.

Y creo que en eso tenemos un gran desafío en Corresponsales Clave, porque nuestro medio es escrito —es digital, pero escrito— y estamos buscando también rescatar esta parte más de video, ¿no?, que es compleja. Que la verdad es que no es tan sencillo como ponerse el teléfono en frente y hablar, ¿no?, sino... es todo un desarrollo de guion, de estructura, de producción, de buscar, de tener imágenes, videos, etcétera.

Entonces estamos con ese desafío. Además, que es un lenguaje muy joven, y a veces, no sé... significa también una dificultad. Este... ahora, en este nuevo curso —sabemos que vamos a empezar justo en dos semanas— sabemos que hay chicos y chicas que comunican en TikTok, que hacen *reels*, que... ¿no?, entonces que pueden servirnos también para ampliar un brazo más de video, ¿no?

Y a nivel más personal, en realidad el tema de... yo llegué a la comunicación casi que, casi que de casualidad, este... pero me gusta escribir mucho, y no escribo mal, este... pero me gustaría—o sea, siempre vinculado con la búsqueda del cambio, ¿no? — o sea, no... y por ahí es que quiero, que quiero seguir, ¿no?, buscando espacios de movilización, de fortalecimiento de las organizaciones, y que las mismas organizaciones comuniquen también, ¿no? Porque se hacen un montón de cosas, muchas cosas, pero las organizaciones no saben comunicar, no pueden comunicar, y se pierde, se pierde todo este aprendizaje, toda esta memoria de lo que se está haciendo, ¿no?

Entonces eso es... eso es algo que nosotros difundimos, pero nos faltan como recursos para poder consolidar estos espacios en cada una de las organizaciones, que no lo tendríamos que hacer nosotros, sino la misma organización, gestionar sus recursos y demás. Pero digamos, para dar el soporte, para insistir, para estar ahí, para acompañar... creo que podríamos hacerlo tranquilamente con un poco más de recursos, un poco más de gente que pueda dar este apoyo, ¿no?

Y respecto del agotamiento y el autocuidado, bueno... en algunos momentos —y la vez pasada justo estaba reflexionando sobre esto— una deja de comunicar en algunos espacios. Y si bien como medio, como Corresponsales Clave, no tenemos ese posicionamiento como medio feminista, en mis redes personales sí tengo un posicionamiento como mujer feminista, ¿no? Entonces sí, a nivel personal, desde gente que no es que trabaje el tema ni que sean trolls, sino contactos —o sea, gente que alguna vez conocí y que aparecen en las redes— sí hay como este cuestionamiento todo el tiempo, de cuando se discuten los temas feministas o se plantean los temas feministas, ¿no?

Entonces... bloqueo a mucha gente. O sea, desde primos hasta sobrinos. Y porque es un espacio que una tiene que mantener también tranquilo, ¿no? No necesitamos más agobio, más acoso, también en el teléfono, también en la computadora... o sea, ya suficiente con lo que una tiene que lidiar en el mundo, ¿no?

Pero sí debo decir que sí me llevó a bajarle, a bajarle un poco a las comunicaciones entre... o sea, en redes, ¿no?, desde mis perfiles personales. Porque es como que estar todo el tiempo discutiendo ¿no? Entonces agota. Y sí, finalmente el impacto que tuvo fue bajarle a la comunicación.

Pero de otro lado también —lo que discutía con un amigo que es comunicador también— me

decía: “Pero las peleas no están en redes, las peleas están en la calle”. Que también es un pococierto. Pero en estas dinámicas nuevas están en los dos lados, ¿no? Así es que, bueno... ahí, regar fuerzas, tal vez.

VPC: Y, por último, tus direcciones futuras: ¿cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación?, ¿qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación feminista y en este campo?, ¿cómo te imaginas tu papel en el avance de tu comunicación?

LLT: No sé si pecho de optimismo, pero creo que sí se están abriendo distintas oportunidades para posicionar el feminismo en las comunicaciones y en los medios, ¿no? Hay muchas más voces, y creo que tiene que ver también con estas opciones digitales, ¿no?, como lo que te comentaba, estos nuevos medios, estas alternativas de comunicación.

Y no es raro, creo —ahorita pensándolo— que justo las directoras de estas dos iniciativas sean mujeres, ¿no? Porque es muy probable —y ahora mirando para atrás— que como que el techo que tenían en sus medios estaba impuesto finalmente por hombres. Y hay una jerarquía allí, y seguir subiendo... y entonces vieron el camino de lo digital y se han posicionado muy bien, ¿no?

Entonces sí creo que hay un camino. Nuevas oportunidades, más oportunidades en lo digital para ampliar esta comunicación feminista, ¿no? En el futuro muy próximo.

Y a nivel personal, a mí... me siento en muchas oportunidades —cuando discutimos el tema de VIH, porque siendo una epidemia concentrada en gays y mujeres trans en la región— también nos plantea un sesgo, ¿no? Y nos plantea como ciertas restricciones.

Entonces yo no hablo de feminización de la epidemia, porque no creo que haya en América Latina una feminización de la epidemia. La evidencia no lo dice. Pero eso no quita que las mujeres deban estar muy presentes en las discusiones de la respuesta al VIH, ¿no?

Entonces sí me hace falta, nunca nos hemos peleado con los grupos de mujeres, estos que te comentaba, que dicen que hablan de la feminización de la epidemia, porque sé que podría llevar a un conflicto que no, que no lo quiero, ¿no? Porque somos aliadas. Y creo que en nuestra mirada de objetivos queremos lo mismo, ¿no? Pero sí, a veces siento que precisamente por eso, y por las evidencias de cómo está la epidemia, me falta feminismo en mi respuesta al VIH también. Y ahí es un asunto más de conexión con espacios feministas —y que siempre me lo cuestiono y me lo pongo como desafío —

.A nivel local sí estoy más o menos metida —tampoco tanto— pero sí es como que... que más

trabajo en el feminismo. Y a nivel de la organización, creo que también le vendría bien un baño de feminismo, una actualización del baño de feminismo, para buscar esto que definitivamente busquemos, que es un mundo más justo, una mejor respuesta para la epidemia, y la eliminación de la epidemia, eventualmente, ¿no?

VPC: ¿Quisieras agregar alguna última reflexión o pensamiento?

LLT: Que este último punto que mencionaba, respecto de tener claro que estamos yendo hacia el mismo camino, es importante, ¿no? Y claro, no dejarse engañar por alguna cosa que pareciera que está yendo al mismo camino, pero no.

Esto también lo hemos visto aquí en Perú, ¿no? Pero me parece importante que entre las organizaciones de mujeres trans, organizaciones feministas, comunicaciones, comunicaciones en salud, en VIH, tengamos claro que estamos buscando un mejor mundo, ¿no?, y que podamos trabajar en el marco de esa alianza. Y luego iremos limando otras asperezas.

Pero me parece importante, en este contexto de un embate tan fuerte de los grupos antiderechos, hacer, hacer alianzas consistentes, que nos permitan responder también de manera consistente y sólida. Porque cuando se trata de atacar al colectivo LGBT, todos los grupos antiderechos se enfilan y atacan. Cuando se ataca a las mujeres y al enfoque de género, todos los grupos antiderechos se olvidan de que si tal difiere en no sé qué, están ahí alineados contra los derechos sin más, ¿no?

Y creo que eso, desde nuestra lucha feminista, desde nuestra lucha por los derechos humanos, de la diversidad, nos falta, ¿no? Nos falta poner por encima ese objetivo más grande. Y, bueno, ya el resto podemos pasarlo, ¿no? Pero creo que como va el mundo —porque esto se está viendo en Argentina, en México, y en el norte global también— es importante que nos mantengamos unidas. Y ahí la comunicación juega un rol clave también, ¿no?

VPC: Muy bien, muchísimas gracias.

D.7 Entrevista a Fernanda Paixão (Brasil/Argentina/México)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Buenas tardes, señora Fernanda Paixao. Gracias por participar en esta entrevista. Voy a leer, en primer lugar, el consentimiento informado para este encuentro, y dice así: El marco de la redacción de la tesis doctoral, sobre estrategias de comunicación feminista, *Estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas* (como título provisorio), del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas. Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse de las siguientes cuestiones:

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicios si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgravada y analizada para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista. ¿Está de acuerdo, entonces, en realizar la entrevista?

Fernanda Paixão (FP): Estoy de acuerdo.

VPC: Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, si le parece, con los temas que vamos a abordar. Están especificados en la guía de pautas para entrevistas a comunicadoras feministas, que también va a ser incluida en la tesis mencionada. Entonces, en primer lugar, le voy a preguntar —te voy a preguntar— sobre tu trayectoria personal y profesional. ¿Podrías presentarte y contarnos exactamente sobre tu trayectoria en la comunicación feminista?

FP: Sí, claro. Bueno, yo soy graduada en Periodismo desde el 2013. Me gradué en Río de Janeiro, en Brasil —de donde soy, donde nací y viví hasta el 2015, cuando migré a Argentina, ciudad Buenos Aires—.

En esa puerta/etapa de mi trayectoria, hasta mudarme de país, mis intereses estaban más enfocados en el periodismo cultural, principalmente. Estudié crítica como el lenguaje crítico, crítica de cine. Me interesaba ingresar en el mundo de las artes como periodista, ¿no? Y lo que pasó en este período es que fue muy difícil conseguir trabajo. Ya era un período muy difícil para periodistas, en términos de trabajo, y era muy incipiente todavía el surgimiento de medios independientes, ¿no? Entonces, por mucha frustración también personal y profesional, yo terminé migrando hacia Argentina —por muchos otros factores, pero en términos profesionales tenía mucho que ver con eso: no poder desarrollarme profesionalmente en mi país—. Entonces, una vez en Buenos Aires, a mí se me ampliaron muchísimo mis perspectivas, como persona también, respecto de Latinoamérica.

Respecto de ser migrante, incluso respecto de mi racionalidad. Esa salida de mi país me amplificó muchísimo mi perspectiva sobre muchas cosas, y mucho más allá de lo que yo ya estaba buscando, que era desarrollarme como periodista en otro lugar, ¿no? Yo pensaba que sería interesante ser corresponsal para Brasil desde Argentina, pero me encontré primero con el movimiento feminista argentino —porque era 2015—. Entonces, justo estaban ahí empezando las grandes marchas de “Ni Una Menos”, las grandes discusiones sobre la legalización del aborto, todo esto que en Brasil es muy, muy incipiente (para no decir inexistente casi), principalmente en aquel momento. Hoy ya los movimientos feministas en Brasil están logrando poner un poco más en pauta, pero para mí fue todo muy novedoso: poder hablar abiertamente sobre eso, poder escuchar sobre eso, aprender. La tele, que haya gente hablando sobre esto en la televisión como casi todo el tiempo, eso fue para mí muy novedoso.

Entonces, empecé a acercarme a un grupo militante de brasileros en Buenos Aires que se juntaron contra el golpe del 2016 contra Dilma Rousseff. Ella estaba justo en ese proceso de destitución por una operación política, ¿no? Más que realmente judicial. Entonces, en ese momento empecé a interesarme también por otros temas, desde lo periodístico: de hablar sobre esto, de dar más visibilidad —incluso hacia Brasil— sobre otros procesos que son muy cercanos, pero que hay como un cerco, que no nos llega realmente. No son las noticias internacionales que más interesan y que entran en Brasil, o por lo menos no en los medios de mayor alcance y visibilidad, ¿no?

Entonces, me empezó a interesar mucho más esto. Y, de hecho, cuando llegué a Argentina, también ingresé a una maestría en Crítica y Difusión de las Artes. Pero justo en el medio de ese proceso, empecé a investigar más hacia un tema que mezclaba lo cultural y lo político, hacia mis intereses, que también fueron cambiando en esa trayectoria como migrante y periodista de Brasil en Argentina. Entonces, fue súper enriquecedor, y eso también me hizo querer seguir viviendo en Argentina. Viví en Argentina 10 años. Hoy estoy en Ciudad de México, pero es muy reciente. Hasta entonces, vivía en Buenos Aires.

Bueno, no sé si contesté, o si te queda alguna pregunta más que quieras hacer dentro de lo que te conté.

VPC: No sé si quisieras mencionar los medios en los que trabajás o colaborás, y qué tipo de comunicación hacés: si es visual, prensa escrita, locución...

FP: Un poco de todo. Yo, en un principio, hacía trabajos *freelance* para medios de comunicación, más comunicación comunitaria, pero que tiene una perspectiva más de los derechos de los trabajadores y también la perspectiva de género.

Para *Brasil de Fato*, al principio, cubría las discusiones sobre la legalización del aborto en el Congreso Nacional. Entonces, esas fueron mis primeras correspondencias, o sea, hacia Brasil. Y, más o menos en ese momento, también me involucré en redes de una radio comunitaria de Argentina que se llama *La Colectiva*, también haciendo una columna sobre noticias de Brasil. Llamábamos a entrevistados para discutir sobre los temas, siempre sobre política, ¿no? Política de Brasil.

Después empecé a ser corresponsal fija de *Brasil de Fato*, corresponsal de política. Pero, dentro de mi cobertura política —porque soy periodista internacional de política—, yo tengo una perspectiva feminista. Eso implica tener una mirada, un análisis, o buscar analistas y entrevistados que también tengan una perspectiva, a veces, menos cubierta en los medios hegemónicos, ¿no? Que es una mirada decolonial, incluso en la elección de pautas, en la

elección de notas. Por ejemplo, hablar sobre la lucha indígena en Argentina, que se habla muy poco cuando hablamos de cobertura internacional.

Entonces, cuando era la cobertura del 8M, no me limitaba a cubrir la gran marcha del centro de la ciudad de Buenos Aires, sino a entrevistar a los feminismos populares, saber cuáles son sus pautas, cuáles son sus consignas para ese año, qué está pasando en los comedores, con las cuidadoras... Siempre busqué agregar esa mirada más allá de la cobertura más, digamos, institucional, ¿no? Lo que la agenda nos impone, digamos.

Y eso es lo que estoy haciendo hasta hoy. Soy periodista de política, pero siempre tratando de agregar un poco más allá de la agenda institucional que nos impone el periodismo en política, ¿no?

VPC: Muy bien. Y, bueno un poco ya lo cubriste, pero si quisieras agregar algo que te motivó a involucrarte en la comunicación feminista.

FP: Tiene que ver con esa mirada que yo gané en la salida de Brasil. No estando en Latinoamérica, pero fuera de Brasil, realmente me amplió mucho mi visión de mundo —digo, incluso personalmente y, por supuesto, profesionalmente—.

Y es algo que, hablando con la comunidad brasileña en Buenos Aires, es algo común. Realmente existe un cerco en Brasil en relación a entenderse como parte de la región y de los problemas compartidos que tenemos. Y eso se refleja también en la comunicación, en lo que entra como información, que es muy poco... es muy poco.

Entonces, la comunicación feminista realmente me empezó a interesar a partir del propio movimiento feminista de Argentina, incluso por una gran coincidencia. Yo llego al país en un momento que está muy efervescente, y para mí fue como un *shock* —en el sentido positivo de la palabra—, porque descubrí todo un campo a ser cubierto, también en Brasil. Necesitamos hablar sobre esto y también contribuir a ese debate de alguna manera.

Porque yo soy principalmente corresponsal para Brasil, pero también escribo en medios locales, ¿no? Ya escribí en el diario *AR*, tengo colaboraciones con la revista *Crisis*, —hablando

de medios de Argentina—, ¿no? Entonces, *LatFem*, que también es un medio de comunicación feminista, que nació justamente en ese período macrista, cuando muchos periodistas perdieron sus trabajos en masa, y ahí también fue muy fértil todo lo que surgió después con la comunicación independiente.

Así que, bueno, tengo cercanías con algunos de estos medios y también trato esto de aportar *para dentro* y no solo hacer esa corresponsabilidad *para afuera*.

VPC: Excelente. Y, respecto de las estrategias comunicativas no, ¿cómo defines las estrategias de comunicación feminista en tu trabajo?

FP: Yo creo que tiene que ver con poder analizar una historia, un tema a ser cubierto, desde aristas que quizás no son las que priorizan principalmente los medios hegemónicos. Cuando hablamos de medios hegemónicos, nos referimos más que nada a la narrativa que alcanza al mayor número de personas y que termina formando opinión, de alguna manera, ¿no?

Mis estrategias tienen que ver con esa dirección: desde la elección del tema hasta las entrevistas que puedo hacer, para sumar a ese tema diferentes miradas. Miradas que no necesariamente sean simplistas o solo para mostrar una versión de las cosas, sino cómo poder abordar temas —como economía, por ejemplo— desde una mirada feminista que es inclusiva, que es decolonial, que considera a gente que muchas veces ni entra en la cuestión, pero que son muchas veces los más afectados.

Entonces, mi estrategia tiene que ver con esto: con poder abordar y, de hecho, *emplacar* notas con esa perspectiva, a veces en medios que normalmente no lo hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Yo soy principalmente reportera textual, pero también trabajo en un noticiero de televisión en Brasil que se llama *Red TV*. Es una gran emisora —lo que consideramos uno de los medios hegemónicos que tenemos en Brasil, ¿no?—, que son pocos y concentran la mayor parte de los espectadores y lectores, digamos.

Eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Por ejemplo, respecto de la crisis migratoria —lo que se llama la “crisis migratoria” aquí en México—, poder dar otra perspectiva sobre este tema. Y que no sea solo revictimizando a esas personas, que no sea hablar solo desde la

perspectiva de la violencia, o de lo que “vende más”, digamos, en términos de información como producto, ¿no?, sino contar historias, mostrar esas perspectivas.

Me parece que puedo definir así mis estrategias: ya desde la elección de notas y en tratar de *injerir* otras miradas, otras perspectivas, en medios que capaz no lo hacen tan a menudo.

VPC: ¿Cuál es su proceso, si hay alguno, que se alinea y recurrente para diseñar y planificar tus estrategias de comunicación?

FP: Mi proceso empieza, básicamente, por estar leyendo mucho, todo el tiempo. Difícilmente estoy escuchando música —estoy escuchando un podcast, una entrevista, o la radio en vivo. Trato de estar lo más informada posible sobre la región que estoy cubriendo, ¿no? Antes era más el Cono Sur; ahora, que estoy en el norte, entender qué está pasando acá en México y en los alrededores también implica tener un poco más de conocimiento sobre las políticas de Estados Unidos, que afectan directamente lo que está pasando aquí en México. Gran parte de mi proceso es eso, ¿no? Poder monitorear y entender dónde puede estar un tema de interés —y que sea interesante también para mí, en gran parte— para poder investigarlo. Porque lo que me gusta de mi proceso es, justamente, también descubrir, estar en contacto con otras personas, con otros lugares. Aprendo mucho en ese proceso, y es lo que trato de hacer también.

Es una de las cosas que hace que yo siga muy enamorada de mi profesión: estar en contacto con otros universos que no son cotidianos, muchas veces, con otras miradas, otras formas de pensar.

Entonces, yo diría que esa es gran parte de mi proceso, ¿no?

Ahora, él puede cambiar mucho, porque —como había comentado antes— yo trabajo con audio, trabajo con audiovisual y trabajo con texto.

Yo creo que gran parte de mi proceso, en la escritura, es realmente estar sentada escribiendo. Es un proceso que puede ser muy rápido, pero la mayor parte de las veces necesito algunos días para procesar en el lenguaje escrito. Que es, creo, uno de mis preferidos, pero también el más tortuoso, si se quiere. La escritura, para mí, tiene ese lado también: sacar lo mejor de cada

entrevista, poder sintetizar las ideas, que no queden textos muy largos —pero igual interesantes.

A mí me gusta mucho el lenguaje narrativo. De hecho, investigué sobre el periodismo narrativo, que así se llama, ¿no? El periodismo narrativo, que toma algunas cuestiones o elementos de la escritura de ficción. Entonces, me atrae mucho eso. Siempre trato de poner elementos que hagan que el texto sea interesante, además de informativo, ¿no? En esta disputa que tenemos hoy con las redes sociales.

Y, bueno, para la televisión es un proceso mucho más rápido. Muchas veces necesito hacer entrevistas, armar el guión, buscar imágenes, salir a grabar el pasaje. Muchas veces esto es más rápido: me toma un día o dos como máximo.

Y ese sería, hoy, un resumen de mi proceso entre los formatos que suelo producir, ¿no?

VPC: Perfecto, si querés en algún momento, podemos hablar sobre la cobertura que hiciste del proceso electoral en México que acaba de terminar o de comenzar no sé cómo decir. Bueno, el proceso terminó, pero empieza una nueva era justamente la primera mujer presidenta, ¿no?

Seguimos un poquito con esto y después cuando quieras nos contás como si fuera un ejemplo de todo esto que estamos hablando, ¿no? de las estrategias comunicacionales. Y, entonces, ¿Qué medios y canales prefieres utilizar para tus campañas y por qué?

FP: ¿A qué te refieres con campañas exactamente?

VPC: Si haces campañas comunicacionales por alguna razón con algún objetivo o si has encarado alguna vez una campaña comunicacional sobre algún tema en especial.

FP: Personalmente, creo que nunca lo dije... o sea, no me acuerdo de haberlo hecho activamente. Yo no he hecho una campaña, ¿no? O sea, ya todas las notas que produzco para

medios son difundidas en redes, que cada medio va a elegir como más estratégico, según su propia estrategia de comunicación.

Lo que más se utiliza en estos casos es el Instagram, el Twitter y el Facebook. Pero, particularmente yo, nunca hice una campaña de difusión de algún trabajo que haya hecho, porque en general produzco para medios que tienen sus propias estrategias de comunicación.

Creo que lo más, digamos, autoral que estoy haciendo ahora es una cobertura sobre los minerales estratégicos —los minerales raros— que son utilizados y extraídos como parte de la llamada transición energética. Hice una serie sobre eso para Brasil, y de ese material están agarrando... fue como un dossier, un gran dossier de tres partes, y con eso van a armar como cartillas informativas, como algo más didáctico para la población.

Creo que eso es lo más diferente, en términos de estrategia comunicacional, saliendo un poco de lo virtual, ¿no? Pero que también está disponible online, en la página del Comité por el Pueblo Frente a la Minería —o algo así, es un nombre medio largo, no me acuerdo bien cómo es ahora—, pero sí. Creo que no tendría un ejemplo muy, muy personal para poder decirte aquí, para contestar esa pregunta.

VPC: ¿Por curiosidad, esto implica el litio por ejemplo y abarcaría como una mirada ecofeminista o independiente de ellos?

FP: Yo entiendo el feminismo como una mirada, una postura —si se quiere— que es decolonial, que es inclusiva, que es ambiental, que cuida de los bienes comunes.

Yo entiendo que, cuando hablo de esto y pongo la lupa sobre eso, se puede enmarcar dentro del ecofeminismo, ¿no? Pero, de hecho, lo hice con un amigo —un periodista, hombre, es un hombre blanco, sí— y que también puso su mirada sobre eso: desde lo bien común, desde dar voces a las comunidades afectadas.

Entonces, yo entiendo que esto se enmarca en el ecofeminismo, pero quizás, desde donde lo miro, no lo pondrías en esa caja. Porque no estoy hablando solo con mujeres, no son solo

mujeres las que lo están haciendo. Esta serie fue hecha por mí y por un periodista colega que está en Brasil. Hicimos, así, como una mirada regional también, y bien fue enfocada en Brasil —porque el medio es de Brasil—, pero con la intención de dar voz a quienes no son escuchados. Yo creo que el feminismo, en gran parte, se trata de esto, ¿no?

Entonces, yo lo consideraría así, a mi manera de ver y de entender también el rol del feminismo en la sociedad.

VPC: Perfecto, ¿Cuáles son los mensajes claves, si es que los hay, si los has identificado o que intentas transmitir en tu comunicación un poco ya lo has delineado, pero si quisieras ponerlo más en blanco y negro?

FP: Bien, yo creo que, de modo general, lo podría contestar como: es dar la perspectiva de que es importante y no está enmarcado solo en un sector de la sociedad hablar y importarse con la justicia social. Yo creo, en algún modo, es lo que siempre trato de hacer, más allá del tema que yo esté tratando. No, yo tengo esa premisa, digamos, como periodista, y mi gran objetivo sería hacer con que lectores que, no sé, en general se alinean más a una opinión predominante de Clarín, por ejemplo, pueda leer un texto mío y pensar como que sí, puede ser; no, escuchar a una persona que no tiene espacio en los medios y preocuparse con esa persona, mirar hacia otro sector de un modo diferente. No, entonces, creo que no sé si es un mensaje, pero es como una premisa que yo tengo, que tiene que ver con la justicia social y de hacerlo como accesible para lectores que quizás no estén acostumbrados a esa perspectiva.

VPC: Excelente. Y, ¿podrías identificar o compartirnos algunas tácticas específicas que utilizas para captar la atención y provocar reflexión un poco lo que hablabas anteriormente en tu audiencia?

FP: La primera era lo que comentaba sobre tratar de hacer principalmente cuando es textual. Yo tengo mucho eso, pues esa relación con el texto, de intentar hacer que sea atractivo para

leer y una persona se pueda conectar con lo que está escrito ahí, más allá de la información dura, ¿no?

Entonces yo trato de partir de una historia, de algo que interesante, con quién conversar, de una situación que viví mientras depuraba esa, esa noticia, y partir de ahí. No partir como de lo chico a lo grande, y no ya tirar la información, que es como el ABC del periodismo, ¿no?, que cómo, cuándo, dónde. A veces sí, obvio, pero siempre, cuando se puede, yo intento partir de lo chico para lo grande, porque yo creo que eso es lo que toca a las personas en general. Es lo que me toca a mí, lo que de alguna manera está muy cercano o que me impacta directamente, o algún familiar en general. Eso sí, vivimos en una sociedad que es muy individualista también, más allá de los intereses por la lectura, ¿no? Yo creo que está un poco enraizada esa perspectiva más colectiva, ¿no?, que tiene que ver con lo que yo decía antes, de la cuestión a la justicia social.

Entonces puede ser un abordaje novedoso para muchas personas que encaren ese texto, ¿no? Entonces, yo siempre intento partir de esto, comprendiendo que hay distintos lectores. Y la otra es también intentar encontrar entrevistados que quieren una perspectiva interesante e informativa sobre el tema que esté cubriendo. Son como, creo, las dos tácticas, si se quiere, que puedo destacar, que lo hacemos muy presentes, y estoy muy consciente de que lo hago.

VPC: Muy bien. Y, ¿Cómo evalúas la efectividad de tus estrategias de comunicación? Si alguna vez lo haces, ¿no?

FP: Sí, yo creo que esta evaluación tiene mucho que ver con los *feedbacks* también, ¿no? Y yo siento que hay respuestas positivas de materiales, de noticias que traen muchos datos y que traen muchas historias también, cuando hay esta unión de ambos. Y, obvio, cuando hay el enfoque en un tema que sea muy pertinente en el momento, como, por ejemplo, puedo traer un ejemplo: una que evaluó que tuvo efectividad y que yo utilicé esas estrategias que te mencionaba en la pregunta anterior fue una nota muy larga que yo escribí para revista *Crisis*, que fue sobre el trigo HB4, el trigo transgénico que fue producido en Argentina y que se hablaba muy poco del tema.

Era un tema más abordado por los medios que cubren campo, mercado, ¿no?, como *Bolsa*, que tenía un interés como, digamos, más mercadológico en abordar ese tema y desarrollista. Y no que no hubiese tampoco miradas negativas sobre esto, porque mirá las críticas, digo, ¿no?, porque sí había. *Página 12* publicó bastante sobre esto, *Tierra Viva* es como el principal que lo está haciendo, pero sentía ganas de agregar a este debate. Hice una nota como más narrativa e igual muy formativa sobre ese tema, abarcando todo lo que ya había salido sobre eso, los puntos, ¿no?, desde el sector que lo defiende hasta el sector que lo critica, y fue muy interesante hacerlo. Y tuve muchos buenos *feedbacks* de personas con mucha visibilidad compartiendo la publicación de Instagram que hizo revista *Crisis* sobre la nota.

Entonces, siento que existen esos factores que yo te decía antes, ¿no? Que sea una lectura interesante, que tenga entrevistas y análisis interesantes, pero que el tema sea pertinente para el tiempo que estamos viviendo, porque hablar del trigo es hablar de medio ambiente, es hablar de comunidades afectadas, es hablar de crisis climática, de crisis alimentaria... es un montón de temas en un mismo tema. Entonces, yo creo que ahí fue identificar realmente un tema muy pertinente para ese momento.

VPC: Muy bien. Y, bueno aquí es la parte compartir un ejemplo de una estrategia que consideres exitosa en especial en la desde el feminismo, por ejemplo, esa cobertura de la elección de la nueva presidenta de México.

FP: Sí, hubo mucho enfoque en esto, ¿no?, el hecho de que es la primera presidenta mujer de México. Si bien, yo creo que no destacaría, quizás, de esa cobertura como una estrategia de comunicación feminista, porque más bien esa cobertura fue más, no sé, muy tradicional si se quiere, de cómo es el proceso electoral, cómo fue, los casos de violencia —que aquí hubo muchos.

Yo creo que puedo compartir un ejemplo reciente también, que fue una serie que hice de mujeres en la política, que sí está dentro de ese mismo tema que traés, que se llama *Institucionalizadas*. Es una investigación que recibió financiación de la Fundación Frederic Yeber, que tiene como un sector que financia investigaciones feministas, ¿no? Y yo hice la

parte de Brasil y entrevisté a mujeres que están o estuvieron en un rol del Poder Ejecutivo en Brasil. Entrevisté a dos ministras que están hoy en el cargo de ministras, ¿no?, siguen en el cargo de ministras. Y la primera, la primera alcaldesa de la ciudad de São Paulo, que es una señora que sigue activa en la política, hasta una chica muy chiquita, de veintipocos, que hoy ejecuta un programa de seguridad con perspectiva popular.

Y es muy interesante también, que tuvo reconocimiento y ese espacio. Y fue muy interesante: era una serie de entrevistas, yo hacía como vos estás haciendo conmigo ahora, tenía un guión y preguntaba, y adaptaba también algunas preguntas a la entrevistada. Y fue muy interesante como entender esa tensión entre venir de la militancia, venir del feminismo, y cómo trasladar eso a un cargo en el Ejecutivo, porque estar en par con el Estado es diferente, ¿no? Entonces hay límites, ¿no?

Entonces, fue muy interesante, y creo que eso yo puedo destacar como un ejemplo reciente que fue muy interesante, porque es un proyecto que también es regional. Entonces, no se limita a Brasil, sino que entrevistó a mujeres en la política en Uruguay, en Chile, en Argentina. Y fue bastante interesante poder intercambiar, ¿no?, como mi propia mirada desde el feminismo con esas mujeres en la política.

VPC: Exacto. Y, bueno como toda actividad humana siempre encuentra se encuentra obstáculos, ¿no? Y, esos obstáculos se les tiene que enfrentar estrategias de superación ¿Cuáles serían los mayores obstáculos que has enfrentado en tu labor comunicativa?

FP: Yo creo que, de lo primero, es tener reconocimiento en el propio vínculo laboral, ¿no? Yo creo que la precarización de los periodistas es un tema, así como el primero, es que nada, ¿no? Antes que el propio ejercicio, es poder ejercerlo. Eso es lo que yo siento hoy, de hecho, todavía algo muy presente, que muchas veces me hace también tener que hacer otras cosas. Yo también me dedico a la traducción, que es algo que me gusta mucho, pero que en gran parte también lo hago porque no estaría siendo posible vivir solo del periodismo.

Entonces, yo creo que perdemos mucho ahí, porque hay muchas personas que están muy dedicadas a esto, pero que se necesita el respaldo, ¿no? Y está la precarización laboral en general, pero yo creo que en comunicaciones marca mi trayectoria, personalmente, desde siempre, porque eso también fue el motivo de que yo dejara mi país. No que trajo muchas cosas buenas, obviamente, pero yo veo que hoy necesitamos, como desde políticas más inclusivas para mujeres —porque las mujeres también, dentro de ese esquema, ya quedan mucho más atrás, ¿no?—. Hablamos de hombres que son siempre los conductores, los jefes, quienes tienen más espacio, quienes tienen mejores salarios.

Sino también de la situación, la condición del ser periodista en general, ¿no? Y eso ya habla de una crisis del mercado, de los grandes medios, ¿no? Y bueno, yo creo que abarca un poco todo eso. Para mí ese es el mayor obstáculo, el poder dedicarme exclusivamente a eso.

Y, por otro lado, ya hablando del ejercicio mismo, yo veo incluso en medios que se dicen progresistas, de tener en su propia concepción como medio, un entendimiento que ya deberían estar pautados desde el principio, como incorporar estos debates que comunicamos, pero para adentro. Una vez, puedo dar un ejemplo particular de lo que estoy diciendo: yo hice una entrevista sobre el asesinato de Diana en Argentina y entrevisté a su hermano, que también es trans, así como Diana era una activista trans muy importante en Argentina —entiendo que en Brasil por ahí nunca habían escuchado hablar—.

Pero yo había escrito el guion, me dediqué horas y horas para hacer una nota. Puse para aparecer en el crédito —no, porque era una nota televisiva— la entrevista con el hermano de Diana, que prestó mucho de su tiempo para darme esta entrevista, y en el crédito, en lugar de "hermano", le cambiaron lo que yo escribí en el guion y pusieron "hermana", porque lo miraron y vieron una mujer. Y él es un hombre trans.

Entonces, ese tipo de cosa, yo siento que al final es tu nombre el que está ahí también. Entonces, parece que es un error tuyo. Siento que es un gran obstáculo también, hablando en términos generales, ¿no?, de que haya más incorporación en los medios de esta discusión que ponemos para afuera. Estamos hablando de derechos de las mujeres, de las diversidades, pero para

adentro hay poca reflexión o poco pensamiento crítico. Si estaban en duda, me podrían preguntar: "Che, ¿escribiste mal aquí?", y yo: "No, está bien, es un hombre", ¿no? Y listo.

Pero, en fin, creo que eso es un gran obstáculo que hoy todavía tenemos en el periodismo, cuando hablamos también de periodismo en medios con perspectiva de género.

VPC: ¿Qué estrategias han utilizado para superar estos obstáculos podrías dar ejemplos?

FP: En el primer caso, es complementar mi trabajo con otros trabajos, ¿no? Yo también trabajo subtitulando, soy traductora, así que es como un complemento, mi trabajo como periodista. Y en el otro caso, yo trato siempre de conversar. Soy una persona que trata siempre de exponer las cuestiones que parece que son pertinentes de intercambiar.

En ese caso, fue algo que yo llevé a la dirección como algo, no solo puntualmente de esa nota, sino como algo a tener en cuenta, principalmente si estamos hablando en la noche sobre situaciones de género. Estábamos hablando de un travesticidio, era como algo para tener mucho cuidado, ¿no? Y alteraron algo que yo había escrito. Entonces, luego se ve como una preocupación más general: tengamos cuidado si estamos hablando de este tema, porque sí puede haber personas en el equipo que no estén, como, no tengan esta lectura o este bagaje para leer la situación de un otro modo.

Pero tener alguna bajada interna en el equipo, de tener otro modo de abordar esos temas, de preguntar, de ser cuidadoso... en fin, otra es una formación de hecho. Yo llevé esta idea: podemos hacer talleres de formación de género para el equipo, no solo para los periodistas, sino los editores. A veces, quien cambió eso es la persona que está editando —no lo sé, no sé quién lo hizo—, pero como que llevé como idea. Entonces, yo siempre trato de lidiar con este tipo de obstáculos conversando.

VPC: Excelente. Y, respecto de los del impacto de estos obstáculos que hemos mencionado, ¿Cómo han afectado estos desafíos, tu trabajo y enfoque comunicativo?

FP: Yo creo que, del lado de la precarización laboral que mencionábamos antes, me genera mucha ansiedad en términos de inseguridad laboral. Y eso sí, yo creo que impacta en general,

¿no?, en la vida. Siento que es como que también es muy injusto, ¿no? Porque dedicamos tanto de nuestro tiempo para nuestra formación, para estar diariamente informadas, de tratar de ser muy justas también con la cobertura que hacemos, con la persona que estamos.

Y bueno, yo creo que superar esto... ¿cómo me afectó esto? Yo creo que me afecta desde lo personal, como a veces puede ser muy frustrante. Tuve momentos así, de mucha frustración con la profesión y de mucha ansiedad también por el tema de la inseguridad, la incertidumbre, ¿no?

Y, por otro lado —bueno, un poco lo que había comentado antes, ¿no?—, yo creo que a veces afecta esa dificultad de tener las perspectivas de género, el cuidado con este tipo de pautas, de temas, en el equipo que estás trabajando. Con eso a veces es algo que está tu nombre ahí, y vos llevarte el crédito por un error muy grave, por justamente a veces no tener esa formación interna en el equipo, ¿no?

VPC: Y, cuando sugeriste que hubiera formación en comunicación con perspectiva de género, ¿qué pasó?

FP: Fue bien aceptada la idea, bien recibida, porque también era un medio que, así, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, un medio... realmente es un medio progresista, se puede definirlo de esta manera. Pero al final no sucedió porque, en fin, tiene una organización interna muy caótica.

Pero sí, al principio fue bien recibida. No se negaron, súper aceptaron la crítica también, ¿no? Como, entendieron que era un error grave y concordaron que fue un error grave, de que eso fue un problema. El problema fue el error que sucedió en la transmisión de la nota.

VPC: Perdón, ¿qué tipo de apoyo o recursos has encontrado útiles para superar estos desafíos?

FP: Siento que la apertura y el espacio, ¿no?, que se da para tener este tipo de intercambio, para mí fue fundamental, porque poder hablar sobre eso, hablar sobre ese tipo de errores, es fundamental. Y yo siento que eso también tiene que ver con el espacio donde estás trabajando, ¿no? En ese caso, era un lugar bien receptivo a ese tipo de críticas, y eso, para mí, fue un apoyo importante y bueno para evitar también —porque también aprendemos de esos errores, ¿no?

Creo que tomé también, de esa experiencia, más atención o un cuidado más grande, de también ser más cuidadosa yo en evitar o poder prever este tipo de cosas. Y bueno, en particular en Argentina hay mucha información sobre eso. Yo encontré cursos de comunicación en feminista, incluso gratuitos. Armé un documento con algunas informaciones y los mandé al equipo.

Brasileño es otra cosa, ¿no? Pero son recursos disponibles que están muy buenos para cualquiera, porque están a disposición. Y yo, en este caso, como era para Brasil, traduje al portugués muchos de esos contenidos, y que son justamente enfocados en comunicación, ¿no?, para periodistas.

VPC: Muy bien. Y, ya tomando el tema de la inclusión ¿no? la promoción de la inclusión, ¿Qué importancia tiene la promoción de la inclusión en un sentido amplio estoy hablando? Nos hablaste de la racialización de las mujeres de la institucionalización de las mujeres, en fin, no solamente me estoy refiriendo a incluir a lo que llaman diversos géneros, sino una inclusión de mujeres, no sé con discapacidad con mandatos diversos, etcéteras, ¿Qué importancia tiene la promoción de ese tipo de inclusión en tus estrategias de comunicación?

FP: Como una de las grandes improntas que llevo como profesional, yo siento que es justamente dar voz y espacio a quienes, en general, no están en pauta, ¿no? No están en protagonismo. Entonces, para mí es completamente, extremadamente importante. Y yo, personalmente, también traigo una perspectiva antirracista al contenido, porque siento que son temas que están completamente asociados, ¿no?

Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de colonialismo, cuando hablamos de crisis económicas, de hecho, que estamos viviendo, la base de nuestras sociedades nace en el racismo, en la esclavitud. Estamos hablando de un problema común en la región y que se traduce claramente a temas actuales. Y yo creo que incluso es un gran error del feminismo blanco, ¿no?, no asumir eso, porque finalmente es la base de todos los problemas que tenemos como sociedad hoy, y latinoamericana. La base, ¿no? Estamos hablando de algo que es base, pero que todavía es presente también.

Entonces, yo siento que no hay forma de que no esté también. Es como... casi ya no es una decisión, es como algo que es intrínseco a mi mirada, que está en mis coberturas, que está en mi modo de ver el mundo, está en mi modo de ser periodismo.

VPC: Y, ¿cómo aseguras que la diversidad de voces y experiencias está representada en tus comunicaciones?

FP: A través de las entrevistas, principalmente, ¿no?, cuando es posible dar voz a esas personas, sea quien sea que estén en enfoque en la nota que esté haciendo, ¿no? Pero trato siempre de hablar con las personas con esa, y dar cuenta de esa diversidad de voces, ¿no?, y experiencias, porque uno también aprende con la escucha.

Entonces, me parece que para poder escribir y noticiar, informar sobre eso, hay que estar, escuchar y dar espacio también para que hable quiénes son, de hecho, la voz de esa experiencia.

VPC: ¿Podrías darnos algunos ejemplos o un ejemplo?

FP: El ejemplo que traje, que fue el primero que me acordé, fue la cobertura del 8M de algún año, ahora no me acuerdo cuándo, pero hice una nota de cobertura de los partidos, de los feminismos populares, y que hablaron en ese momento en contra del pago de la deuda con el FMI, Argentina, de la falta de comida en los comedores, que haya más incentivo y financiación a estos espacios comunitarios de las villas, de los barrios populares.

Yo siento que dar voz a esas mujeres en los 8M es un poco invertir también, ¿no?, esos roles de quiénes son las mujeres que son las que aparecen cuando hablamos del 8M. No es que no sean importantes, pero en general hay solo un tipo de cara que vemos en las notas cuando hablamos del 8M.

Entonces, creo que traigo esto como ejemplo porque también fue una elección muy consciente de dar protagonismo a eso. Y hablando también de feminismo, de periodismo internacional, no era una noticia local, fue una noticia para Brasil.

VPC: ¿Has encontrado desafíos específicos en la promoción de la inclusión y la diversidad como los has abordado?

FP: No, en la promoción en sí, pero enfrenté discusiones internas en el equipo, en discusiones que llamamos reuniones de pauta —no sé, no es “pauta” en español, siempre me olvido cómo se dice—, pero es la reunión donde se discuten los temas que se pueden abordar para la próxima edición.

Y en una situación me acuerdo que tuve un empate con el equipo porque yo estaba sugiriendo una nota sobre el lenguaje racista en Argentina, que es muy naturalizado y que en Brasil poco se sabe sobre eso. Entonces, me pareció interesante y, de hecho, como notas en español que también podrían circular por Argentina, porque también publicamos en español algunas notas.

Traía el ejemplo, por ejemplo, de la palabra “quilombo”, ¿no?, que eso es utilizada en modo racista en Argentina, y una compañera que en verdad es ecuatoriana, pero que trabaja en Brasil, me empezó a discutir que en verdad eso es cultural y que no es utilizada de esa manera, que tenemos que tener cuidado al hablar de esas cosas, no sé qué, entonces...

Fue como un embate interno de tratar de explicar internamente sobre la importancia y, de hecho, la gravedad que es utilizar el racismo en el vocabulario, porque está naturalizado y provoca este tipo de justificativo como el que yo escuché en esta reunión: “Es muy normal, yo estoy muy acostumbrada a escuchar esto de Argentina.” En este caso fue de una compañera de equipo, pero es lo que habilita que este tipo de cosas sucedan, ¿no?

Entonces creo que hay un desafío ahí también en relación a abordar algunos temas que son desafíos, ¿no? En este caso, partido de alguien del equipo, pero yo creo que es un desafío en general, ¿no? Porque puede venir del editor, puede venir de los lectores, y siempre viene gente atacando, diciendo que no, que no es así, que en verdad hablamos así los argentinos porque es nuestro modo de hablar, “No me vengas con eso del racismo.”

¿Suele pasar? Suele pasar. Mirás cualquier nota que hable sobre este tema y va a haber comentarios diciendo esto, ¿no?

Entonces, es un desafío ya de por sí abordar ese tipo de temas. Creo que puedo resumirlo de esta manera y lo abordé haciendo, y de hecho la nota la hice. Y es asumir también que va a haber ese tipo de reacción porque es la sociedad que estamos.

VPC: Muy bien. Bueno, un poco lo has cubierto, pero si quisieras dar otro ejemplo de cómo has promovido la inclusión y la diversidad en tu comunicación.

FP: A ver, otro ejemplo: yo hice una nota sobre el movimiento negro feminista en Argentina. Yo hice una nota sobre eso en algún momento, hace mucho, pero que también es común en Brasil; pero en Argentina todavía existe esta visión de que no hay negros en Argentina, que si hay negros, son migrantes.

Y bueno, las muchas notas que hice, principalmente sobre la comunidad mapuche en Argentina. Hubo una protesta que hicieron, que fueron caminando desde Chubut a la Ciudad de Buenos Aires. Yo cubrí esto cuando ni en Argentina mismos se estaba cubriendo mucho. Eso yo lo cubrí para Brasil. Entonces, yo creo que eso es dar voz a esas voces silenciadas en los medios en general.

VPC: Absolutamente. ¿Pudiste cubrir o alguien de tu equipo cubrió el tercer Malón de la Paz y estaba liderado por una mujer también Verónica Chávez?

FP: No en este momento yo ya no estaba, no lo pude cubrir por una cuestión más práctica que no estaba en el medio de hecho por una situación de acoso laboral desde medio progresista

VPC: ¿Querrías comentar sobre eso o prefieres que no?

FP: Yo creo que no, pero más por una cuestión de tiempo, pero si quieres después puedo agregar.

VPC: Perfecto, ¿qué similitudes y diferencias has observado entre tus estrategias y las de otras comunicadoras feministas?

FP: Bueno, creo que en las similitudes está la elección de temas, del abordaje, la preocupación por no revictimizar a personas cuando estamos hablando de algún caso de violencia. No son

similitudes que veo en muchas compañeras que hacen un trabajo muy serio dentro del periodismo feminista: no reproducir fotos de violencia, no alimentar el morbo que muchas veces está en temas que son muy caros para las feministas, ¿no?

Entonces, eso observo con muchas similitudes. Una diferencia, bueno, creo que puedo resaltar la perspectiva antirracista. Siento que estoy hablando de Argentina. Obviamente, hay medios que lo hacen, muchos medios independientes principalmente que sí lo hacen, pero muchas veces hay falta de cuidado con algunos temas que caen en el lugar de reproducir prácticas racistas.

Y bueno, yo lo tengo muy presente. Entiendo que por un tema cultural muchas compañeras en Argentina no lo tienen todavía, pero entiendo que también es un proceso.

VPC: ¿Qué lecciones, has aprendido de tu experiencia y de observar a otras comunicadoras feministas?

FP: Por ejemplo, esto: cómo no revictimizar, cómo contar sin caer en el morbo, cómo asociar temas que no son, obviamente, los leídos como feministas desde una perspectiva feminista.

Y es lo que hacen, por ejemplo, el grupo de economistas feministas, que abordan temas súper pertinentes y no necesariamente están hablando solo de mujeres, pero tienen una perspectiva feminista.

De eso aprendí mucho para hacer lo que hago en política internacional. No necesariamente estoy haciendo una nota sobre mujeres o sobre el impacto específicamente en mujeres, pero es mirada feminista, y eso aprendí principalmente.

VPC: Y, ¿has adaptado tus estrategias en función de la experiencias o resultados obtenidos?

FP: No consigo pensar en algún ejemplo ahora para traer en relación a esto de adaptación de estrategias. Yo entiendo que, de modo muy general, no sé si tenga tanto que ver con la pauta feminista, pero creo que en las entrevistas fui adaptando mucho, mientras que en estrategias de entrevistas, entiendo cómo dejar a una persona más cómoda hablando a veces de temas

personales y a veces teniendo que firmar o grabar, como estamos haciendo aquí por Zoom, por tener una cámara y un micrófono enfrente, y que pueda sentirse a gusto.

Creo que eso tiene que ver también con la conexión que uno tiene con el tema y con lo que puede conectar, a través de ellos, con las personas con quienes está conversando.

Porque a veces, sí hablamos de casos, por ejemplo, de violencia. Es importante también tener ese cuidado, esa atención, de que no es solo una nota, estás lidiando con una historia, una persona, es una vida.

Y bueno, creo que eso sí fui adaptando a lo largo del tiempo, y creo que eso sí generó mejores resultados en términos de poder obtener de esa conversación para poder enriquecer el contenido, la nota, traer elementos que hagan que eso sea más cercano y, bueno, finalmente informativo también.

VPC: Vamos al futuro de la comunicación feminista, ¿si te parece cómo lo ves? Cómo es el futuro de la comunicación feminista en términos de impacto y evolución.

FP: Siento que, a partir de lo que ya estamos viviendo, es una tendencia que tengamos espacios dedicados a la comunicación de género e insertados en todas las secciones, porque hay una mayor conciencia y mayores políticas también de inserción de mujeres en el periodismo.

Entonces, yo creo que eso tiene directamente un impacto sobre la perspectiva y abordaje de los temas, y la elección de los temas también.

Y yo veo, por otro lado, que hay una tendencia —y esto ya lo estamos viendo— al surgimiento de medios independientes con otros lenguajes, mucha gente que comunica solo a través de redes sociales, que no tiene sus medios principales de comunicación, y si quieren, una página, un perfil de Instagram o un perfil de TikTok.

Creo que hay también nuevas generaciones que están llegando ya insertas en este...

Va a ser nuevo, esto va a ser muy nuevo, porque yo creo que lo que tenemos más abundante hoy es una generación tratando de adaptarse a ese lenguaje, y va a venir una que ya vino inserta en este lenguaje, y que lo va a hacer mucho más fácil.

Y en un contexto en que existen más políticas y más discusiones feministas que dan más espacio, más conciencia a las mujeres y a las diversidades sobre su lugar en el mundo, y que la política está en todo también.

Entonces creo que quizás es una mirada muy optimista, pero parto principalmente de Argentina para decir eso, que, si bien estamos viviendo tiempos muy complejos, yo creo que las discusiones en las familias generaron realmente una conciencia muy diferente en la juventud respecto del estar en el mundo y de su derecho.

VPC: ¿Qué innovaciones u oportunidades vez para la comunicación feminista en el futuro?

Y si querés lo podés juntar con qué consejo qué mensaje darías a alguien que está comenzando en el campo de la comunicación feminista.

FP: Yo siento que lo que va a ser más abundante, o donde va a haber más oportunidades para desarrollar esta narrativa y perspectiva, son los medios independientes. Creo que eso ya está pasando, incluso con la crisis de los medios más tradicionales. Es una gran incógnita cómo esos medios van a ajustarse, pero siento que las grandes oportunidades vienen de las innovaciones.

Esos medios autónomos, comunitarios, que van a estar sí o sí en los espacios digitales, van a venir con innovaciones que todavía ni siquiera tenemos acceso. La inteligencia artificial ya está ahí, y siento que eso va a provocar una innovación muy grande, más de lo que ya estamos viendo, para hacer frente a esa velocidad de surgimiento de tecnologías nuevas.

Especialmente con la inteligencia artificial, que de algún modo impacta sobre el trabajo de los comunicadores porque ya se está utilizando para generar contenido. Entonces, el consejo que daría es que estén muy atentos a esas innovaciones y que las utilicen a su favor, no solo las vean como amenazas, sino como grandes oportunidades para entender ese lenguaje, entender cómo se está consumiendo y cómo adaptar su perspectiva a ese lenguaje.

No hay que verlo como algo negativo porque ahora se lee menos o porque todo es más rápido, sino como una forma de enfrentar ese cambio de manera estratégica, sin dejar de lado lo esencial, que yo llamo la premisa como comunicadora feminista: ¿cómo hacer llegar tu mensaje y a quién quieres hacerlo llegar? Creo que va a ser fundamental entender estas innovaciones para que eso sea posible.

VPC: Y, por último, ¿hay algún aspecto que considera crucial sobre tu comunicación feminista, que no hayamos discutido?

FP: Yo creo que ya terminé de tocar todos los temas. Lo que más me gusta resaltar es esta noción de tener una mirada feminista, aunque no estemos hablando puntualmente de temas reconocidos fácilmente como feministas. Creo que se puede abordar absolutamente todo desde una perspectiva feminista, y esa es la gran lección que nuestra generación, y también el movimiento feminista argentino, han aprendido tras todo lo que vivimos en estos últimos años.

Es fundamental tenerlo muy claro: no vamos a poder avanzar mucho si seguimos aplicando esta perspectiva solo a un sector muy específico. Es necesario saber abarcar, incluir, y justamente incluir también a los hombres, porque va a ser imprescindible; no hay otra.

VPC: Excelente mil gracias, voy a dejar de grabar ahora.

D.8. Entrevista a Mónica Maureira (Chile)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Señora Mónica Maureira, mil gracias por haber aceptado esta entrevista. Voy a leer primero el consentimiento informado y luego recién vamos a las preguntas, ¿Le parece?

Mónica Maureira (MM): Sí. Muy bien.

VPC: Gracias. Entonces, en el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista, estudio de caso de Vivir Comunicadoras Latinoamericanas, como título provisorio, perteneciente al Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de

entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas. Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse la siguiente cuestión:

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será grabada, desgrabada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le queda claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista.

¿Está de acuerdo con realizar esta entrevista?

MM: Estoy de acuerdo con realizar la entrevista

VPC: Mil gracias. Entonces, si le parece, podemos comenzar con una información de tipo personal y voy a pasar al tuteo

MM: Muy bien.

VPC: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este campo? ¿Podrías comentar sobre tu recorrido profesional programas columnas de prensa o radiales artículos y medios donde te desempeñaste, etapas profesionales, etcétera?

MM: A ver, yo diría que he pasado por todos los momentos en el ámbito del desarrollo profesional, digamos, que puede tener una, como periodista o como profesional de las comunicaciones. Ya van a ser, yo diría, más de 25 años. Sí, empecé a trabajar incluso estando en la universidad. Tenía un apremio por empezar a trabajar, porque estábamos en esos momentos en que se reeditan, cada cierto tiempo estas, como, crisis, ¿no?, en los medios de comunicación, donde aparentemente no vamos a encontrar trabajo. Entonces, había como un apremio —o yo

tengo esa sensación— de que, en ese tiempo, había como un apremio de empezar a trabajar muy pronto.

Entonces, tuve la ocasión, digamos, de trabajar en medios de comunicación y revistas, cierto, de las que de alguna manera se instalaron en época de dictadura o en los últimos años de la dictadura, justamente como una forma de contestarle al régimen —por decirlo de alguna manera—, y que sobreviven, digamos, en la etapa de la democracia transicional, ¿no? Entonces, estando en la universidad, tuve la ocasión de poder trabajar en la revista *Apsi*, en el área, digamos, de reportaje. Y después, mi práctica profesional la logro hacer en el diario *La Nación*, que era el diario público que había en ese entonces. Ahí, me quedo también un tiempo, trabajando como en áreas de reportaje, en temas más bien emergentes.

Por lo tanto, tenía la posibilidad de poder trabajar temas con mayor tiempo, cierto? No tenía la presión del día, de la crónica, de la noticia del día a día. Y ahí estuve trabajando su buen tiempo, digamos, desde los últimos años de la universidad hasta mis primeros años de universidad. Y después logro trabajar en el diario *La Época*, que también es un diario que, de alguna manera, se funda en los últimos años, cierto, de la dictadura, y que sobrevive también los primeros años, digamos, de la democracia transicional. Y me quedo ahí hasta que cierra el diario, justamente por la imposibilidad de poder gestionar, cierto, todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia más bien comercial en el nuevo escenario político, ¿no? El diario cierra el 98, a mediados del 98. Yo en qué medio hice algunas... paso desde, digamos, desde el mundo de la cultura, el espectáculo, a trabajar temas de derechos humanos, sistema de justicia. Investigué mucho rato Colonia Dignidad, que fue una secta y que sigue siendo, digamos, un episodio bastante preocupante, digamos, de la dictadura, pero también de otros gobiernos, incluyendo los gobiernos democráticos en Chile. Una suerte como de secta alemana, que se instala en el sur de Chile y que, además de servir, digamos, de campo de concentración y de detención política para personas prisioneras políticas durante la dictadura —y personas que fueron detenidas desaparecidas en ese lugar—, se reabre, digamos, en democracia una investigación en torno a Colonia, a propósito de delitos vinculados a violencia sexual contra menores, contra menores de edad. Y eso reabre la investigación, y es una investigación que dura por mucho tiempo, y que incluso después de que cierra el diario, yo le sigo dando continuidad un poco a esa investigación, que es mi proyecto de

título, finalmente con lo que yo me termino titulando, digamos, en la carrera, digamos, de periodista.

Y esta vinculación, a propósito de los temas de derechos humanos, cierto, particularmente en temas de violencia sexual y de ver qué es lo que nos pasa con las mujeres en Colonia, porque era como un misterio qué era lo que nos pasaba con las mujeres, a propósito del rol que tenían, cierto, en esta suerte como de organización tan hermética, ¿no? Y de descubrir un poco como el rol de sirvientas, un rol casi que solo de procrear hijos para este líder, cierto, que abusaba sexualmente de niños. Toda una orgánica bien perversa. Como que me empieza a picar un poquito, no solamente el bichito de los derechos humanos —que finalmente termina siendo como mi línea de trabajo hasta ahora— sino que el feminismo, ¿no?, como práctica política también. Y ahí comienzo a trabajar en organizaciones de mujeres, sí, vinculadas a temas de violencia.

Y ahí, bueno, ahí se me abre todo un mundo. Empiezo a trabajar por mucho tiempo en temas de derechos humanos de las mujeres, particularmente en temas de violencia, de violencia sexual hacia las mujeres, también vinculados al proceso de reconstrucción democrática en el que estábamos. Lo digo particularmente porque todavía no estábamos post Informe Rettig; ya estábamos como en el Informe Valech, sobre qué había pasado con prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Esto estamos hablando del 2000, 2002, 2003. Y claro, nuevamente: ¿qué es lo que había pasado con las mujeres durante la prisión política?

Entonces ahí coincide también con una campaña regional que estábamos teniendo desde Corporación Humanas —que estaba recién fundada— en torno a la Corte Penal Internacional. Entonces me toca trabajar en torno a la Corte Penal Internacional, en esa campaña. Ser secretaria de prensa de Luis Moreno Ocampo en las dos visitas que hace a Chile, siendo el fiscal, digamos, de la Corte Penal Internacional. Me toca trabajar fuera también, en Brasil, y en la misma Haya, a propósito de acompañar el trabajo de juezas que están haciendo trabajo de sensibilización en torno a la Corte Penal Internacional.

Y después ya paso a trabajar en otras organizaciones. Pero también trabajo en Oxfam durante casi 10 años, más o menos, sí, también en temas de desarrollo, temas vinculados a derechos humanos, a respuesta humanitaria. Me toca cerrar la oficina de Oxfam en Chile y, a propósito de

ese cierre, hago un trabajo de casi cuatro años apoyando el trabajo de Oxfam en Honduras, particularmente en temas de femicidio.

Y bueno, entre medio, mucha vinculación acá con organizaciones feministas, con organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos de las mujeres, particularmente en temas de violencia. Y haciendo clases todo el rato. Ya llevo 13 años, prácticamente, haciendo clase a estudiantes de periodismo. Después empiezo a hacer clases en posgrado y, bueno, ahora estoy vinculada a la Universidad de Santiago de Chile, trabajando en una Dirección de Género. Sí, así que viendo todo lo que sucede, digamos, en todo lo que implica transversalizar género, cierto, al interior de una organización como una universidad pública, cierto, del Estado, desde el ámbito de las comunicaciones.

Y también soy experta del Estado de Chile ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Y, bueno, haciendo clases.

VPC: La segunda pregunta es sobre la identidad como feminista, ¿Cómo definirías el feminismo? ¿qué significa para ti?, cómo te convertiste en feminista? (aunque ya lo mencionaste, pero quizá quisiera agregar algo). Y, ¿qué experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

MM: Sí, yo creo que ahí el tema del feminismo pasó por varias etapas, ¿cierto? Esta etapa como primera, de descubrimiento, que tiene que ver con esta suerte como de inquietud que se abre, muy en solitario, respecto de ver esta desigualdad tan evidente a propósito de la investigación de un tema, ¿no? Este nivel de maltrato, sí, que se daba, pero de un maltrato que no era evidente. Tampoco era como... muy desde lo invisible, ¿no? De descubrir el maltrato desde esta invisibilidad, porque no había... era tan impenetrable esta organización que era muy difícil descubrir qué era lo que le pasaba a las mujeres.

Yo creo que todavía no sabemos muy bien qué era lo que pasaba con las mujeres en esa organización. Uno puede intuir, elucubrar, ¿cierto?, hipotetizar qué pasaba, pero yo creo que todavía no sabemos muy bien. Cómo las desestructuraba para transformarlas prácticamente en cosas, que es un poco lo que hace, ¿cierto?, el patriarcado en sus extremos: transformarnos en cosas. Y por este nivel, digamos, de despersonalización, que nos matan... y nos matan seriamente, incluso en tiempos de paz, ¿no?

Y yo creo que eso hace como que en mi mente esta inquietud, ¿no? Y claro, tuve la fortuna — porque yo creo que fui muy afortunada— de poder, después de esta experiencia, de salir de los medios y de no poder volver más, porque después no pude volver más, por mucho que quise volver más, de entrar a trabajar en una organización feminista, que fue el Instituto de la Mujer. Donde, bueno, aparte que éramos solo mujeres, ¿cierto?, trabajar con mujeres que ya venían con esta reflexión de mucho tiempo. Es decir, casi todas mujeres que habían vivido la tortura, que habían vivido el exilio, que habían tenido la posibilidad —en esta suerte de "fortuna"— de haber vivido el exilio, de haberse empapado de otras culturas, de otras, ¿cierto?, de otras lecturas, de otras formas de relacionarse entre las mujeres. Y de empaparse de eso, ¿no?, de esa práctica política.

Algunas militaban en partidos políticos, otras no; otras vivieron lo que fue la fractura con sus partidos políticos a propósito de hacerse feministas. Entonces, como que yo, desde ahí, desde la práctica, me empecé a involucrar. Y viene toda esta etapa de querer serlo todo. Entonces, yo empecé a leer, a leer, a leer, a leer... y me tragué todo, todo lo que, ¿cierto?, de lecturas. Algunas cosas las entendía más que otras, bueno... ¿y qué te digo? Yo estoy aquí, en un escritorio, donde tengo, no sé, muchos libros, ¿cierto?, de feminismo, y que he vuelto a leer y releer, y que los tengo mal —o sea...

Y después viene la etapa de la calle. O sea, yo creo que ésa, finalmente, es como la etapa que a una más le llena, ¿no? La de las protestas, la de las marchas, que se vincularon mucho a mi trabajo. Es decir, me tocó trabajar y llevar el activismo de la mano del trabajo, a propósito de demandar —no sé— todo lo que tenía que ver con que a las mujeres se les permitiera acceder a una esterilización voluntaria sin la autorización del cónyuge. Y eso tenía que ver con mi trabajo, porque yo estaba trabajando en eso.

Trabajé casi una década a propósito de que se permitiera el acceso a la venta, ¿cierto?, de la anticoncepción de emergencia en Chile —que también yo estaba trabajando en eso. Pero en paralelo igual iba a las marchas. Todo lo que tiene que ver con la despenalización del aborto, el divorcio en Chile... todas esas etapas históricas a mí me tocó trabajarlas también, y a la vez estar en la calle. Todas las marchas vinculadas con el 25 de noviembre, con el 8M, preparar, ser parte de la organización de las marchas o no, o estar muy en la fila de la misma marcha, darle espacio a otras... en fin, ¿no?

Yo creo que eso fue lo que ha sido más enriquecedor. Y después, llegar un momento en que no sé si soy observadora pero soy lo suficientemente —o me siento lo suficientemente— libre como para estar en la calle. Desde mi lugar o desde el lugar de una organización, pero no tengo ninguna organización que me amarre. Es decir, puedo estar marchando con una organización X, puedo estar marchando con una colectiva X o puedo estar marchando sola en la calle. Me siento parte de todo ese espacio y no siento que le tenga que rendir cuentas a ninguna organización, en particular.

Entonces, yo creo que ese momento, cuando una se siente libre desde el feminismo —o desde los feminismos—, yo creo que es muy enriquecedor. Es decir, sentir que puedo estar en cualquier lugar, conversando con cualquier organización, sin ningún malestar, ni nadie que me esté diciendo: “Mira, no puedes estar ahí” o “tienes que estar ahí”.

Sí, en esa etapa estoy muy libre de poder estar con todas las compañeras, y poder sentir que puedo entrar en diálogo y en discusión también, sin mayores problemas, digamos. En eso, en esa etapa estoy del feminismo, creo.

VPC: Excelente, vamos a estrategias de comunicación y las preguntas son varias; las podés responder totalmente de forma libre. ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las otras compañeras feministas de tu patria o latinoamericanas, en general? ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación? ¿Cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

MM: Ya no sé si la alcancé a pesquisar todas.

VPC: A ver las dos primeras las dos primeras y después seguimos con las tres que vienen.

MM: ¿Cuál eran las dos primeras?

VPC: ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras feministas de tu patria o latinoamericana,s en general?

MM: Ya, a ver... Yo creo que las estrategias que ahora, a mí en lo particular, me generan más convicción son dos. Más allá, digamos, de las que una pueda usar a propósito de una actividad en particular, ¿no? Yo creo que tenemos, en general, muy pocos recursos para las comunicaciones, sí. Entonces, sí creo que, ante ese escenario, las que más me convencen son las que dan la posibilidad de poder optimizar los pocos recursos que tenemos.

Entonces, en esa lógica —que una podría llamar como las estrategias 360°—, creo que las estrategias colaborativas, es decir, que, si yo estoy trabajando en cualquier acción comunicacional, incluso si es particular, es decir, si tiene que ver, por ejemplo, con algo que me esté pasando a mí en lo particular, o que tiene que ver con algo que yo en lo personal quiera difundir, mi primera apuesta es ir a las estrategias colaborativas.

Es decir, a las organizaciones que me puedan colaborar, a las compañeras que me puedan colaborar, a las amigas que me puedan colaborar, ¿cierto?, a través de los recursos que horizontalmente más puedan tener a la mano. Y en esos recursos que más horizontalmente pueden tener a la mano, yo me imagino que son las plataformas digitales —que ésa es la segunda estrategia.

Yo creo que efectivamente las plataformas digitales tienen esta doble faceta para las mujeres, y particularmente para las mujeres públicas como nosotras, ¿cierto? Una: que están muy a la mano nuestras, y que nos permiten organizarnos con más facilidad y poder amplificar nuestras voces con mayor oportunidad. Pero tienen este otro lado, que es la violencia, ¿cierto?, que podemos recibir con mayor virulencia que en otros espacios. Y ahí es donde vienen las discrepancias que puedo tener con otras, ¿no? Que hay organizaciones feministas que prefieren restarse de esos espacios, o compañeras feministas que prefieren no ser tan confrontacionales en esos espacios o no ser tan directas en las plataformas digitales, o más bien seguir creyendo que no podemos empoderarnos —no me gusta mucho la palabra "empoderamiento"— pero hacer, más bien, un uso... agenciado de las plataformas digitales. Sino que más bien es como: “no, es que todavía no la sabemos ocupar”, “es que todavía nos va a pasar algo”, “es que todavía no toda la gente sabe”.

Yo creo que sí podemos apropiarnos de estas herramientas, y sí podemos utilizarlas a nuestro favor si cambiamos narrativas, si ocupamos narrativas más políticamente estratégicas, si logramos, de alguna manera, usar todos los argumentos que tenemos a la mano. La democracia

feminista ha hecho mucho por la región. Ha salvado de muchas crisis a nuestros países. Ha hecho un avance en derechos humanos que ningún otro movimiento social puede darse esos créditos.

Entonces, me acuerdo que, a propósito de una reunión que tuve con líderes de la región, yo les decía: “Es que tenemos demasiado. Hay demasiado trabajo feminista. La región no puede callarse a propósito de estos discursos de odio y de estos nuevos liderazgos. Hay que volver a recuperar todo eso que tenemos en las carpetas y ponerlo a disposición de la gente y de la opinión pública, porque es demasiado el trabajo que hay”.

Entonces, no puede ser que lo tengamos guardado. Hay que volverlo a sacar. No sé... Escuelas políticas, escuelas de liderazgo, las plataformas digitales... pero es mucho lo que se ha avanzado, como para que, en estos momentos tan críticos, nos restemos del debate.

Yo creo que eso es un poco lo que genera tensiones: no salir a hablar. Más bien decimos:

“¿Saben qué? Mejor no. Mejor hagamos que allá, en este momento, porque el clima no está para salir a discutir, a pelear”. Y yo creo que no está... lo que pasa es que una cosa es no salir a pelear para que nos llegue el disparo a la primera, ¿no? Pero ahí hay que ser estratégica. Pero creo que *no están los momentos para guardar silencio*. Ese silencio corre mucho riesgo. Hay demasiados costos.

VPC: Las otras preguntas son: ¿cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación? Y ¿cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

MM: Yo creo que esa etapa respecto de las resistencias, sí fueron complejas en su momento.

Yo ya no las siento tanto. Yo creo que sí las sentía en algún momento, particularmente en dos.

Uno, en el momento que, como te comentaba, yo quise volver a los medios de comunicación. O sea, sí... hubo muchos años en que yo quise volver a los medios de comunicación, y los medios de comunicación no quisieron que yo volviera. Es decir, y una parte de las razones era porque yo había trabajado en estos temas. Sí, en estos temas que eran como: “Tú fuiste... ¿cómo tú estás en estos temas?”, o sea, “¿por qué tú fuiste a trabajar en estos temas?”. Como temas siempre... y que siguen siendo hasta el día de hoy —yo no digo que esto haya cambiado mucho— pero temas... o sea, que, en el fondo ,trabajar en temas de violencia, o vinculados a los derechos humanos de las

mujeres, o directamente temas feministas —si uno los quiere poner así— son como de segunda categoría, ¿no?

La misma Sandra, ¿no? Los crímenes, *Crímenes*. Sí, su propio libro. Todavía esos prejuicios siguen circulando. Yo creo que ahí... ahí la pasaba muy mal, ¿no? En este querer volver, ¿cierto?, a los medios tradicionales y no poder estar, a propósito de esta resistencia.

Y yo creo que, en la academia, por mucho rato pasó lo mismo. Yo creo que también pasó, sobre todo, en un par de momentos donde hubo revueltas feministas al interior de las universidades, que hubo mucho prejuicio en torno a las académicas que se definían como feministas, o que eran reconocidas dentro del activismo feminista. Sí, entonces yo diría que hubo un par de momentos bastante tensos también —si es que no fueron más— donde hubo advertencias, digamos, hacia mí, respecto de: “mantente al margen”, “nos dicen que tú estás metida en...”, o sea, como que esto fuera casi que un movimiento terrorista, ¿no?

Entonces, era como... finalmente yo tenía que hablar en la misma clave. Decir: “A ver, por favor, transparenten la discusión. O sea, transparenten lo que me quieren decir, porque yo estoy como tratando de descifrar: ¿quieren decir que este paro que hay aquí lo armé yo?”. Esto es como, en el fondo, como creer que el estudiantado... lo están mirando como que fueran... como que los están mirando en menos, ¿no? O sea, las estudiantes se organizan, y se organizan sin mí, sin nadie. Se organizan solas. Yo no tengo tanto poder como para que así sea, ¿cierto?

Entonces, si esto es una excusa para sacarme de la universidad, bueno, háganlo. Pero háganlo por otra cosa, digamos. Pero no busquen estos resquicios... insultando, además, al estudiantado.

Yo creo que ahí hubo un momento en que yo percibía esta resistencia. No ahora. Como a propósito del movimiento feminista al interior de las universidades, se han dado cambios normativos, no ha quedado otra que respetar, finalmente, esa trayectoria.

Sí, yo diría que esos han sido como los momentos más incómodos. Pero en general ya no, ya no siento. No digo que no lo haya, no digo que no hayan así, como miradas, o prejuicios, o marginaciones de ciertos espacios... pero yo creo que la que va cambiando es una, no el entorno.

Sí? A una le molestan menos. Una se sobrepone de otra manera. No es que no existan —una es capaz de contestar de otra manera, es capaz de abrir otro espacio. Yo creo que es eso: *una va cambiando*, no es el entorno, necesariamente.

No digo que tampoco el entorno no cambie. Yo me imagino que en todo este tiempo ya habrá ciertos reconocimientos, pero no a la velocidad que una esperaría. Pero yo creo que es una la que cambia. Como que ya no le toma tanto el peso, ni tanto interés, como cuando una parte, tomando esta opción política, digamos.

VPC: Tal cual. Vamos a la cuarta pregunta sobre la representación en los medios, ¿Qué opina sobre la representación del feminismo y los temas feministas en los medios? ¿Cómo utilizas tus medios para amplificar voces y perspectivas feministas?, ¿Cómo respondes a narrativas mediáticas que perpetúan estereotipos dañinos sobre el feminismo?

MM: Sí, bueno, acá la opinión, obviamente, te la voy a dar desde los medios nacionales. Yo creo que hay un gran cambio que tiene que ver con el lenguaje, a propósito de recuperar en los medios de comunicación la palabra *femicidio*, sí? Sin duda, eso es una gran ganada del movimiento feminista, y particularmente de las organizaciones que trabajan el tema de violencia: que los medios, ya hace un buen rato, hablan de *femicidio*.

Y cada vez menos hablan de *crimen pasional*. Sí, no al cero, pero el concepto se instaló y se entiende, sí? Se entiende de la manera más —quizás— más básica, no quiero ser peyorativa con esto, que es el crimen, ¿cierto?, de la pareja, cónyuge, ¿cierto?, conviviente o novio. Sí. Y no necesariamente se comprende desde el enfoque de derechos humanos, ¿cierto?, desde el concepto de *femicidio* de una manera más extendida. Yo diría que esa es la gran ganada. En el resto, hemos avanzado muy poco.

Creo que no... Las noticias todavía siguen siendo muy fragmentadas respecto de cuando se informa sobre las mujeres: en temas de violencia, en temas de derechos humanos, en temas de participación política, por ejemplo, en las mujeres; en temas de darle más voz a las mujeres respecto de lo que son las noticias duras —por ejemplo, las grandes noticias políticas, las grandes noticias en economía— seguimos viendo a los mismos señores, ¿cierto?, hablando de los mismos temas. Todo el periodismo de opinión gira en torno a las mismas figuras, sí? Yo diría que eso ha costado más permear. Esta idea como de la necesidad de poder generar un encuadre,

¿cierto?, a las noticias que tienen que ver con —o a la producción informativa que tiene que ver más— con los derechos humanos de las mujeres, ¿sí?

O con transversalizar el enfoque de género incluso, más allá, ¿cierto?, de hablar solo exclusivamente de los derechos humanos de las mujeres.

Y eso tiene un correlato que, en mi opinión, cada vez es más urgente: que tiene relación con las políticas de los medios de comunicación y de las empresas periodísticas. Sí. Es decir, mientras no tengamos políticas al interior de los medios de comunicación —cuando me refiero a esto me refiero a políticas de igualdad de género que tengan claro cuáles son los procedimientos respecto de acoso laboral, acoso sexual, de igualdad de género, que impliquen desarrollo de carrera, igualdad salarial, ¿cierto?, seguridad para las profesionales—, yo creo que va a ser muy difícil tener estos dos correlatos: qué me pasa adentro de la empresa y de la organización, y qué es lo que logro transmitir hacia afuera.

Porque finalmente —y eso está comprobado en otros espacios— para que yo pueda proyectar, ¿cierto?, una imagen, ¿cierto?, de empresa, de organización, tengo que generar cambios hacia adentro. Y si yo no logro transversalizar este enfoque, no logro que tenga una organización paritaria, o con mayor poder para las mujeres, va a ser muy difícil que esto pase, que se puedan ver cambios hacia afuera.

Yo, en algún momento, tuve la posibilidad de empujar un carro. O sea, de tener un proyecto —yo diría que casi cuatro años— de poder conversar esto con los medios de comunicación, con periodistas, con directores de medio, editores, editoras, con ejecutivos de medios de comunicación. Y, de verdad, las discusiones eran increíbles. O sea, *de no entender*. De no entender. O sea, desde no entender por qué había que llamar *femicidio* a los femicidios, hasta no entender por qué era necesario tener una política en los medios de comunicación, o un decálogo de los medios de comunicación. Y no, no hubo caso, ¿no? Una podría... podemos hacer guías de comunicación, podemos traer a los máximos o a las máximas exponentes de medios de comunicación para hablar de estos temas, y les entra en un mes y después se les olvida. Se los come el día a día.

Y ahora, con la digitalización de los medios de comunicación, es peor. Porque la desprolijidad de toda la producción informativa es mayor. O sea, las salas de redacción cada vez son más desprolijas... porque como tenemos que asegurar el clic, da lo mismo cómo redactemos el titular,

da lo mismo cómo redactamos el tuit, con tal de generar más tráfico en las plataformas digitales. Y si esto implica poner algo que genere más morbo, eso siempre va a ir en costa... a costa... *de costa nuestra*. Porque ya sabemos —y las plataformas también lo saben— que la violencia de género les genera más rentabilidad.

Entonces, ahí hay todo un efecto perverso que nos retrasa un poco esta discusión, ¿no?, respecto de la representación de las mujeres en los medios de comunicación.

VPC: Seguimos entonces justamente sobre interseccionalidad, ¿Cómo abordan las opresiones e identidades interseccionales en tu comunicación feminista? ¿Cómo respondes a crítica y desafíos relacionados con la interseccionalidad en la comunicación feminista?

MM: Bueno, ahí hay más desafíos todavía, porque si ya nos cuesta poder explicar, ¿cierto?, decir qué es lo que significa, ¿cierto?, el enfoque de género, explicar la interseccionalidad — donde todo se nos puede licuar también, ¿no?— al explicar la interseccionalidad, al explicar, ¿cierto?, toda esta superposición de discriminaciones, para los medios es mucho más difícil. La comunicación es mucho más difícil de poder transmitir y explicar, sí, porque finalmente: ¿cuál es la discriminación que se sobrepone? ¿Cuál es la discriminación, entre comillas, más importante?

Yo creo que ahí lo importante, más que entrar en la definición del concepto propiamente tal, es, en el fondo, dejar en evidencia el problema que tenemos más estructural, sí, el problema que tenemos que es más histórico, que es más estructural, que es más lineal, sí. Pero eso también requiere un encuadre más complejo, que no lo logramos tener en los medios tradicionales.

Porque, para poder explicar el problema que tenemos en nuestras fronteras con la migración, ¿cierto?, y con lo que implica una migración indígena, de mujeres quechua-hablante —que sabemos que... o sea, eso para un medio de comunicación es un desafío enorme— porque no tienen, ni van a querer nunca probablemente, entender lo que eso implica.

Porque eso implica una mujer que sale con sus hijos y sus hijas huyendo de violencia sexual, no pudiendo comunicarse con nadie, teniendo que someterse a la violencia sexual, entrando al país que llegue, ¿cierto?, no... no, ¿cierto?, estas transacciones obligadas para poder sobrevivir ella y sus hijos.

Y después, seguramente, van a ser captadas por una organización de microtráfico, las van a agarrar a ellas, las van a meter a la cárcel, tampoco se van a poder comunicar en la prisión... o sea, es decir, es una cosa... Y ahí está toda la interseccionalidad.

Eso es meterse a fondo en un tema.

¿Qué medios están en condiciones ahora de poder trabajar en esa profundidad?

Son muy pocos.

VPC: Y con respecto a ese tratamiento desde organizaciones de base o, por ejemplo, en tu caso, en el trabajo de Oxfam?

MM: O sea, es que Oxfam tenía posibilidades de hacer eso, o sea, de poder visibilizar ese trabajo.

Pero, por ejemplo, esto yo lo voy a pensar, digamos, hace 10 años atrás, ¿no? No teníamos los problemas fronterizos que tenemos ahora, pero, por ejemplo, hace 10, 15 años atrás, cuando trabajamos con Oxfam, estábamos, por ejemplo, en campañas donde teníamos —estábamos— en una campaña sobre el trabajo precarizado de las mujeres que trabajaban en el trabajo de temporada, con investigaciones de por medio. Y ahí también era muy difícil poder instalar el tema en los medios de comunicación.

Primero, porque nadie conocía Oxfam, por el... todo lo que nosotras —por mucho que tratáramos de hacer— nadie conocía Oxfam. Y eso que le traíamos hasta a Chris Martin a Chile. No había caso. No lograban hacer el link. O sea, es algo... es impresionante.

Después era como: ¿cuál es la relevancia que tiene el trabajo de temporada para las mujeres? Le mostramos la investigación, es decir, siempre con una forma de abordar el tema muy fundamental —o sea, cuando digo *fundamental*, ahora sí lo digo peyorativamente—, como: “ya ¿y cómo vendo yo esto?” O sea, perdón, te estoy diciendo que aquí hay investigaciones que te dicen que las mujeres tienen mayores tipos de enfermedades, que el trabajo es precario por tal y tales condiciones, que se están vulnerando tratados internacionales en materia de derechos humanos, que hay aborto espontáneo... No. Hasta que no se cae el bus, ¿cierto?, y mueren 30 trabajadoras, ¿cierto?, a propósito de que iban hacinadas en un bus o que pillaban a trabajadoras

en un container, viviendo apretujadas como sardinas. Ahí se acordaban de lo que una decía, del material que compartía...

Pero la lógica en los medios está muy deteriorada la forma de reportar. Yo no sé si... yo sé que ahora están pasando por una situación compleja, que tiene que ver con —cierto— con un problema, con un momento político. Pero yo, por ejemplo, tengo la sensación de que, obviando, digamos, un momento político actual, tenían... tienen medios —o en algún momento los medios en Argentina tenían— posibilidades de trabajar los temas de otra manera.

Télam tenía posibilidad de trabajar los medios de otra manera.

Acá no. Acá es todo como... o muy en la noticia cortoplacista, o cuando se trabajan los reportajes son otros temas, muy temas de corrupción, y tampoco hacen el *link*.

O sea, como que la corrupción no tiene que ver con las mujeres tampoco, sí?

Cuando, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, cuando hacen temas vinculados con violencia o con derechos humanos de las mujeres, en la mayoría de los casos van a las fuentes oficiales.

Muy pocas veces van a las organizaciones. O que siempre quieren los testimonios de las mujeres golpeadas, sí. O sea, como que todavía está en un trabajo como muy tradicional. No logran ampliar el encuadre.

Entonces claro, desde el trabajo que podemos hacer nosotras —y que algunas veces lo hemos hecho, por ejemplo, para el tema de la revuelta del 2019— nosotras dijimos:

“Aquí lo más probable es que fuerzas armadas, y Carabineros sobre todo, que están en la calle, ¿cierto?, controlando la protesta, estén pegándole más a las mujeres o ejerciendo violencia sexual.”

Y así tal cual fue. Y nos organizamos. Nosotras, digamos, sin ningún medio, y armamos un reportaje que lo publicamos en los medios nuestros, digamos, poniendo el tema. Pero ningún medio lo puso hasta que no salieron los informes de Amnistía o de las organizaciones más grandes. Pero antes no era un tema. A ningún medio se le ocurrió ir a preguntar algo que, para las periodistas feministas o para las organizaciones de mujeres, era evidente que iba a pasar.

VPC: Ligado a esto, sobre la ética y la responsabilidad, ¿Cómo abordas consideraciones éticas en tu comunicación feminista? ¿Cómo te aseguras de que tu comunicación sea responsable y transparente? ¿Cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

MM: A ver, yo creo que eso también implica hacer una reflexión anterior respecto de cómo están abordando la ética las universidades, ¿sí? Yo creo que... yo tengo la sensación de que la ética se está trabajando muy desde el punto de vista epistemológico y no desde el punto de vista de derechos, ¿sí?

Yo creo que ahí hay un tema, y creo que gremialmente —es decir, colegios de periodistas, asociaciones de periodistas— creo que también tenemos que darle una vuelta respecto de qué estamos entendiendo por ética, ¿sí?

En lo particular, cuando me enfrento a dilemas éticos, siempre para mí, el encuadre es derechos humanos, ¿sí? O sea, siempre ése es mi encuadre, y los límites están ahí, ¿sí?

Es decir, los límites están ahí, pero también los límites están respecto del consentimiento de la persona que pudiese eventualmente estar involucrada en una situación.

Y eso ha pasado, no solamente en el reporte, también ha pasado en algunas situaciones en temas de... en proyectos de investigación en el área de las comunicaciones, en que algunas funcionarias han contado cosas de sus organizaciones, donde se nos producen situaciones conflictivas en términos éticos. Y siempre hemos velado —y lo digo porque incluso me ha pasado con estudiantes— por salvaguardar la seguridad de la profesional, ¿sí?

Por ejemplo, estudiantes en práctica que han sido acosadas por su jefatura, o funcionarias, comunicadoras, periodistas que en algún momento creen que contaron más de la cuenta y quieren, como en el fondo, desdecirse de cosas, ¿cierto? Hemos respetado eso, porque sabemos que tenemos que asegurar su trabajo.

De hecho, yo me he encargado incluso yo misma de pedir —delante mío— a los estudiantes que borren los correos desde todas partes, que borren los WhatsApp de todas partes, ¿cierto?, por lo mismo. O sea, salvaguardar la seguridad de las profesionales.

De hecho, yo misma pido que nunca... que sean... o sea, siempre establecemos ciertos protocolos para que este tipo de cosas no pasen, ¿no? O con el resguardo de audios, que nunca haya audios por WhatsApp, justamente porque los audios se arrancan y llegan a lugares donde no queremos que lleguen.

Yo creo que ahí están los límites, siempre, de salvaguardar a la persona que está entregando información. Y los límites están en los derechos humanos de las personas, por supuesto, y en general, ¿no? Ahí están los conflictos éticos.

Y en el cuidado de mí misma... ninguno, Verónica. No tengo ningún cuidado. Soy lo más poco cuidadosa conmigo misma. Yo ahí fallo, mal. No me cuido.

VPC: Qué podrías hacer en ese sentido>

Nada, solo hacerle caso a mis amigas, no más, es lo único que me queda, que cada cierto tiempo me tiran las orejas. Pero no tengo nada, nada. Voy... no tengo ni un... nada. Me involucro más de la cuenta en temas que no me debería involucrar. Ni un autocuidado. Nada. Le doy seguimiento a los temas hasta que ya no doy más, ¿no? Hasta que me dicen: “Por favor, córtala. Por favor, ya. Suficiente.”

Creo que ahora, hace poco, tuve como una situación de autocuidado, a propósito de un tema que pasó y que conozco a toda... buena parte de las personas involucradas, de:

“No, no voy a seguir leyendo.” O: “Voy a leer después, no voy a leer antes.” “Voy a dejar estos audios para más rato.” Como... como ese tipo de cosas, como... claro, no estar tan encima. Pero en general... ahí debo reconocer que no tengo ningún autocuidado. Ninguno. Espero que en alguna de las otras entrevistadas te digan que sí se cuidan.

VPC: Pasemos al tema 7, que es sobre construcción de coaliciones: ¿cómo colaboras con otras comunicadoras y organizaciones feministas? ¿Cómo construye coaliciones y solidaridades entre diferentes movimientos y comunidades? ¿Cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

MM: Ya, respecto del tema de las colaboraciones y redes todas... La verdad es que ahí hemos — yo creo que hemos hecho un muy lindo— camino. Primero en reconocer mucho el trabajo que se

ha hecho en Argentina por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, ¿cierto?

Ahí tuvimos nuestro primer acercamiento con Norma Loto, que nos presentó a todas las colegas de la Red, que vino a Chile así, sin conocer, no, nada. La contactamos así... no sé, no me acuerdo si por Twitter, por Facebook, a propósito de una primera gran discusión que dimos, tratando de buscar vinculaciones y redes fuera de Chile para armar la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, que era la primera que se armaba, digamos —o que la armamos a conocer— cuando el colegio cumplió 60 años.

Esto fue como el 2014, o el 2013 por ahí, y Norma vino. La invitamos —Norma Loto— aquí podría haber sido toda una pitanza. Y después, nos fuimos encontrando en los encuentros que hubo, nos fuimos encontrando en el Encuentro Feminista en Montevideo, y fuimos formando redes con las redes mexicanas también, a propósito de otras vinculaciones que nos fuimos conociendo también nuevamente por esta acción colectiva que empezamos a tener por Twitter, ¿sí?, a propósito de todas las campañas: las *Ni Una Menos*, las campañas en contra del femicidio, las campañas por el aborto...

Entonces, yo empecé a tener contacto con las redes mexicanas, ¿cierto?

Tuve también la oportunidad de viajar a México a propósito de otros temas y de vincularme con ellas en los encuentros feministas, en otros encuentros también... ahí con Lucía Lagunes, ¿cierto? Bueno, y ahí fuimos armando redes, empapándonos de esta experiencia colaborativa...

Y después de que se constituye la Comisión de Género al Colegio de Periodistas, armamos la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas en Chile, que es, digamos, la plataforma con la que de alguna manera vamos empujando estos temas desde Chile, para vincularnos con otros países de la región, ¿cierto?, en redes similares.

Y eso ha hecho que nos vinculemos mayoritariamente con las periodistas que trabajan en organizaciones y en las universidades, más que con los medios. Nuevamente, los medios siguen estando más distantes de vincularse con este tipo de redes o articulaciones.

Porque todavía está esta sensación de que, si son muy visibles en estas articulaciones, como que pierden la objetividad. Todavía está esta idea que, si yo me planteo públicamente como una periodista feminista, dejo de ser objetiva. ¿Sí?

Entonces yo creo que hay todavía mucha distancia de poder vincular y de contar también lo que pasa, ¿cierto?, en los medios, aunque todas sabemos qué es lo que pasa, porque todas hemos trabajado en los medios de comunicación, ¿sí?

Pero de poder hacer articulación, de poder politizar eso, ¿cierto?, desde estos varios mundos, ¿no?

Y en lo particular, lo que a mí me ha pasado —a propósito de este cargo que tengo, esta designación que tengo— es que sí me ha podido dar espacio para revincularme con las organizaciones nuevamente, con organizaciones más pequeñas que trabajan en temas de violencia.

Entonces, he podido como recuperar también esta conversación respecto de qué es lo que está pasando con la agenda feminista y con la agenda de violencia, ¿no?

Y he podido, un poco, ir como contando qué es lo que pasa a nivel regional con los temas de violencia, qué es lo que está pasando, ¿cierto?, con los Estados, qué es lo que está pasando desde el mundo de las comunicaciones.

Entonces ha sido un trabajo bien bonito. Me canso hartito, porque esto implica juntarse a la hora que uno ya sale del trabajo, los fines de semana, ¿cierto?, pero ha sido un trabajo de vinculación bien importante porque uno lleva, ¿cierto?, como información y conocimiento y lo que está pasando.

Uno se transforma como en un propio medio de comunicación, ¿no?

Entonces es bonito ese movimiento que se genera y se van instalando otros temas que no estaban en nuestra agenda.

Estamos en un tema de seguridad muy instalado en Chile, y que es importante que desde el feminismo también se problematice, ¿no? O sea, cómo las mujeres enfrentamos el tema de la delincuencia, la seguridad, la criminalidad organizada, ¿cierto? Bueno, entonces también tenemos que reflexionar desde estos espacios respecto a esa agenda, que nos come nuestra propia agenda, ¿no? Entonces eso también es interesante debatirlo.

VPC: Respecto de tu crecimiento personal, ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista? ¿Cómo manejas el agotamiento y el auto cuidado en tu comunicación feminista?

MM: A ver, ¿cómo sigo creciendo? Yo creo que pasa por *ceder*. Yo ya... {pausa} Del tema del aprendizaje... es como, en el fondo, irse, dejar que otras hagan otras cosas, digamos. No necesariamente tener que estar yo en todas, ¿sí? Porque hay un minuto en que una siente que, si no está metida en todo, como que las cosas no resultan.

Entonces yo creo que eso también es interesante: ver que *todas* podemos hacer cosas, estar en distintos roles. Unas con más protagonismo, otras con menos protagonismo. Jugando en distintos espacios. Una desde buscar recursos, hasta movilizar gente, etcétera.

Yo creo que eso ha sido una experiencia bien enriquecedora: no tener que estar siempre jugando un rol protagónico, sino ver que también las otras pueden estar, y que no pasa nada, y que lo hacen igual de bien. Y que una ve crecer a amigas, exalumnas, ¿cierto? Y eso es muy bonito. Ese aprendizaje entre todas. Y que ya van otras también tomando la posta. Y que esto no acaba, sino que va creciendo, va perdurando.

Yo creo que eso también es un aprendizaje: que una puede estar en otros espacios también, y que la alianza y que la red no se rompe porque una esté un rato fuera también, de la red o de la alianza que se armó. Que una puede ir y venir. Salir un rato y entrar también. Y no, tampoco se pierde nada y se respeta ese espacio. Yo creo que eso también es bien importante.

¿Cómo manejo el cansancio? Yo creo que no lo manejo, Verónica. Me canso. Como que voy, nomás. Mira, ahora yo tengo como... tengo tres *post-it* pegados. Y tengo, en cada *post-it*, 1, 2, 3, 4 fechas distintas. Y de esas cuatro fechas, por lo menos, hay tres en que se me topan cosas. Y voy a tener que hacerlas no más. O sea, voy a andar como *mono* en esas fechas.

Pero ya, ¿qué voy a hacer? Ya se me ocurrió hacer todas esas cosas, nomás, y no manejé que se me iban a topar algunas cosas. Y ahí las tengo. Solamente para dimensionar que va a haber una semana en que no voy a poder existir, con suerte voy a comer. Ya pasé el aviso aquí en la casa. Les dije: "Miren, éste es mi panorama. Estos días no voy a existir" Voy nomás.

VPC: Entonces, a la última pregunta y es las direcciones futuras ¿cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación feminista? ¿qué desafíos y oportunidades vez para la comunicación feminista en el futuro?, ¿Cómo te imaginas tu papel en el avance de esta comunicación feminista y la justicia social?

MM: A ver, yo tengo ahí como... claro, hay algo en lo individual y en lo particular, o sea, en lo más colectivo.

En lo personal, yo creo que lo mío ya está claro. Ya lo tomé; definitivamente, ya deseché el tema de volver a los medios de comunicación. Voy a seguir trabajando en temas de violencia.

Y lo que ya me planteé es trabajar por tratar de tener una voz más pública.

No sé si será una vez que termine con esta designación —tener un espacio de opinión en algún medio, o derechamente tratar de ejercer algún tipo de vocería desde algún espacio— y me voy a meter fuertemente en los temas de seguridad. Eso sí. Porque sé que para la región los costos del tema de la seguridad, tal como lo están tratando los Estados —cuando digo la región, digo Comunidad Andina hacia abajo, porque Centroamérica ya vivió los costos— todo el tema de la criminalidad organizada tiene costos enormes para la vida de las mujeres.

Y la forma de abordarlo desde los Estados, que es mayor policía, mayor militarización, es peor para las mujeres. Entonces, ése es un tema que no se lo van a entregar a las mujeres. Lo vamos a tener que disputar. Otra vez más.

Y yo me voy a armar —ya que estamos en ese lenguaje— me voy a armar para tener ahí algo que decir. Así que en esas estoy. Estoy: estudiando. Me voy a preparar para poder salir a conversar con los caballeros, en la medida que pueda, a discutirles.

Y en lo colectivo, yo creo que vamos a tener que disputar las plataformas digitales. Yo creo que tenemos que salir con todo a conquistar esos espacios. Junto con los medios de comunicación, por supuesto. Pero yo creo que esos espacios hay que salir a discutirlos, cuestionando también las plataformas, sus mecanismos de regulación, a los propietarios, por cierto, a quienes son dueños de esas plataformas.

Pero yo creo que no nos pueden dejar sin plataformas digitales, porque han sido un espacio de democratización de las comunicaciones, de horizontalidad, de ejercicio de poder también. Y o nos construimos un internet feminista, o un Twitter feminista, pero yo creo que no nos pueden quitar esas plataformas. Así que algo vamos a tener que hacer ahí. Esa es la proyección que tenemos. Incluso en términos organizacionales, las organizaciones pueden hacer un excelente trabajo comunicacional ahí.

Piensa tú todo lo que hemos hecho a nivel de región. Sí, el banderazo cuando Argentina gana el proyecto de ley de despenalización del aborto. Lo estábamos todas aquí, en vivo, en Chile, en vigilia. Eso lo hacen las plataformas digitales. Entonces, ¿cómo nos van a quitar esas herramientas?

VPC: ¿Quisieras agregar algo más?

MM: No, nada más. Muchas gracias.

VPC: Mil, mil gracias, voy a dejar de grabar en estos momentos.

D.9. Entrevista a Irene Ballatore (Argentina, NOA)

Verónica Pereyra Carrillo (VPC): Antes que nada, mil gracias por aceptar esta entrevista. Te voy a leer el consentimiento informado para esta entrevista y, si estás de acuerdo, en el marco de la redacción de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista, estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas, como título provisorio del Programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

He tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular, en el caso de 10 profesionales feministas. Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar luego de notificarse las cuestiones siguientes.

Su participación en estas entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno. No implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide o no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea.

Si decide participar, debes saber que la información que nos dé será grabada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista.

¿Está de acuerdo?

Irene Ballatore (IB): De acuerdo.

VPC: Excelente, empezamos entonces con el cuestionario y vamos un poco a la información personal. ¿Cuál es tu ocupación y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo?

IB: Yo soy, desde los 19 años —tengo 60—, periodista de medios escritos, fundamentalmente. Siempre me gustó más la tarea de escribir que otras. Sin embargo, a lo largo de todos estos años de trayectoria, sigo todavía cumpliendo algunas funciones periodísticas. Cada vez son menores porque me dedico a otras cuestiones, pero ha sido mi trabajo de toda la vida.

Comencé mi trabajo de periodista en *El Tribuno* de Jujuy, como decía, a los 19 años. Empecé escribiendo sobre las farmacias de turno, o sea, hice toda la carrera desde sus niveles más inferiores. Y pasé por todas las secciones, salvo deportes. Hice todas las secciones más. Me dediqué en el... Si tuviera que contar en el tiempo, más hice información política que de las otras. Pero hice policiales, que duré poco tiempo porque realmente era un cambio que... Me tocó cubrir justamente el asesinato de un compañero de trabajo —no hacía mucho—, aparte de un asesinato atroz, y yo realmente sentía que, en lo personal, no podía llevar un peso de ese tipo, ¿no? Así que pedí un cambio. Estuve un tiempo breve, pero bueno, hice la sección de policía de verdad y me di cuenta de que no tengo pasta o no tengo ciertas condiciones para poder trabajar temas que son de un alto impacto emocional, ¿no?

Además, fue un golpe muy duro el asesinato de mi compañero, así que bueno, fue una experiencia bastante triste, ¿no? Pero estuve por todas las secciones. Empecé con la farmacia de turno, después seguí haciendo culturales, locales, opinión, e interior. Hice varios años. Me gustó mucho siempre la información de los pueblos del interior, quizá porque yo soy de Palpalá. Nací en San Salvador de Jujuy, pero yo soy palpaleña y, por lo tanto, soy alguien del interior, ¿no? Soy una mujer del interior y, bueno, casi siempre llevábamos esa bandera de lo que es vivir en el interior, que vos sé que lo tenés más que claro, ¿no?

La importancia —que es— de entender que hay gente que vive en otros lugares, en condiciones muy diferentes a las personas que viven en las grandes ciudades, y que esas diferencias después se reflejan en una manera de ver la vida y el mundo. Así que por eso siempre me gustó

adentrarme en temas del interior. Mientras más lejos y más difícil de llegar era, más me gustaba. Anduve por varios lugares muy alejados de la provincia buscando noticias para el diario.

También trabajé en *Diario Pregón*, donde cubrí interior y política. Después trabajé en emprendimientos, no como empleada, sino en propuestas particulares, podríamos decir, en televisión. El primer programa fue en Canal 2, recuerdo, acompañando a los programas culturales de viaje, precisamente de la provincia. Se llamaba *Viva Jujuy*, fue el primer programa que mostró el interior de la provincia. Ahí yo estaba acompañando al conductor, a Mario Solís. Después tuve varias participaciones en programas radiales.

Me tocó fundar y llevar adelante un diario digital, ya muchos años después, en 2009. Un diario digital que se llama *El Libertario.com*, que todavía está online.

Pero por necesidades laborales fui buscando otras tareas para hacer, porque ese diario nos dio muchas satisfacciones como medio independiente, que reflejó muchos hechos que eran duros de reflejar en aquellos momentos. Pero yo tenía necesidades familiares que satisfacer, entonces fui buscando otras tareas. Así llegué a trabajar como asesora de la diputada Isolda Calsina en el 2012, haciendo proyectos de ley. Ahí tuve una experiencia importante. Ya conocía el funcionamiento del poder legislativo por mi trabajo de periodista, pero estar del lado, digamos, de una tarea de asesoría, me permitió conocer mucho más todavía sobre lo que es ese mundo político —no de las leyes particularmente—, el poder legislativo, y fue muy interesante porque hicimos muchísimos proyectos.

Hacer un proyecto es realmente hacer una investigación. Siempre terminamos haciendo investigaciones de distintos tipos: sociales, históricas... y bueno, al mismo tiempo me uní al Instituto Belgraniano de Jujuy en 2011, y ahí hice una tarea de difusión de todas las actividades que hacía esta institución. Me tocó a mí instalarla en la opinión pública. Era una institución muy antigua, pero hacía muchos años que estaba sin funcionar, entonces volvía al ruedo de la vida cultural de los estudios históricos en la provincia, y me tocó a mí lograr que se reinstale — podríamos decir— en la opinión pública.

Después, con el tiempo, estuve trabajando en el área de Comunicación del Ministerio de Educación, donde también me tocó armar una estructura casi de cero, que fue esa oficina de comunicación, trabajar en el diseño de la web del Ministerio. Ahí me tocó un desafío

importantísimo —que además me encantó—, que fue tratar de subir muchas herramientas a Internet para facilitar el trabajo de los docentes. Y bueno, además, la transparencia que tiene que tener toda área de gobierno.

Desarrollamos un espacio dentro de esa web sobre el tema transparencia, con información sobre los gastos que tenía el Ministerio: por ejemplo, el presupuesto, la ejecución presupuestaria. Bueno, hicimos ahí una tarea que después se dejó de hacer, pero fue muy importante, porque siempre estamos viendo cómo mejorar o quejándonos de la falta de transparencia, de la falta de información —que es algo que a mí siempre me interesó por mi tarea de periodista—, y bueno, tuve ahí la oportunidad de trabajar con varios temas que permitieron abrir, digamos, la información y ponerla al alcance de las personas cualquier día, cualquier hora, esté en cualquier lugar —como dice el bolero— y sin que le cueste nada a la persona. Nada, digo, ningún gasto a la persona, al ciudadano que necesita y tiene derecho a saber cuál es la gestión pública, ¿no?

Y bueno, así que mi tarea que se vincula con el tema de la mujer, con la defensa de los derechos de la mujer, está relacionada con los estudios que empecé en el 2015 en la Facultad de Humanidades de la UNJu. Una licenciatura en Historia que la fui haciendo lentamente, porque siempre tuve la necesidad de disponer tiempo para mi trabajo, para vivir y sostener a mi familia. Así que bueno, fue una experiencia. Yo reconozco... a mí me da vergüenza, digo, ¿no? Porque el día que se decida —como creo que debería ser— que todo tiene un plazo para hacerse, yo tendría que estar en la primera fila de la gente señalada por no hacerlo. Pero bueno, ya falta la tesis nada más para esa licenciatura.

Antes hice el profesorado de Historia en el Instituto José Eugenio Tello, y bueno... ahora, en mi tesis de grado, justamente se refiere a la historia de la mujer en la independencia. De ahí viene el contacto con el tema de las mujeres a través de los estudios en la universidad, porque justamente el campo de la historia de las mujeres es muy reducido, a pesar de que es un tema que genera mucho interés del público y de las propias instituciones académicas.

Pero en el caso de Jujuy, siempre me llamó la atención que, teniendo una historia puntualmente interesante en el proceso de la independencia y las luchas por la independencia, en Jujuy me llamaba la atención que habiendo episodios tan fuertes —realmente impactantes— donde aparecen las mujeres luchando por un ideal, por causas, en una sociedad donde teóricamente se

prohibía a la mujer participar de la vida pública —en consecuencia, de la política en forma directa y abierta—, sabemos que lo hacían igual. Pero en el período, si hay una característica, es justamente ver a las mujeres sin ciudadanía, pero activamente abandonando sus hogares y sus funciones de esposa y madre para introducirse en un campo realmente muy peligroso, que era la política, en medio de un conflicto armado.

Así que por ese motivo empecé a estudiar esa cuestión. Y mi presencia en el Instituto Belgraniano, en forma concreta, esa es una institución que yo la conozco muy bien porque, como te contaba, estuve desde un comienzo en su reactivación, trabajando mucho. Por supuesto, es una tarea que siempre se hizo sin ningún interés material; es un voluntariado cultural, ¿no? Y está muy bien que esté así, desde mi punto de vista.

Y ahí tomé conocimiento de situaciones que me parecía que tenían que ser al menos discutidas, ¿no? Por ejemplo, la institución tiene muchísimas mujeres asociadas —no te puedo dar ahora el número exacto porque yo no tengo acceso al padrón, no sé cuántas asociadas tendrán en este momento—, pero era notable la cantidad de mujeres que la integraban y, sin embargo, en toda la historia del Instituto, en 60 años, solamente habían dos mujeres que tuvieron cargos de decisión dentro de la institución.

Una fue la señora, la profesora Mícolo —su gran nombre es Ofelia Mícolo—, que fue el alma de la creación de esta institución en la década del 50. Y, sin embargo, ella no se puso de presidenta, algo que me llamó la atención porque pude ver documentación de la institución en aquellos años, y queda muy claro que ella estaba en toda la tarea de creación y de funcionamiento de la institución. Sin embargo, no fue presidenta

En este momento, con el tiempo, va a quedar ejerciendo funciones de presidenta. Me llamó la atención, pero digo: bueno, en esos años no era tampoco muy común que una mujer esté, a pesar de que ella era el corazón, era el motor de esa institución. No me parecía muy extraño que no estuviera conduciendo la de entrada y que se hubiera elegido un varón para dirigirla. Aparte, ni siquiera un varón que tuviera —que sepamos— trayectoria en el tema de los estudios sobre Belgrano.

No, bueno... y después, estuvo alguna otra mujer un tiempo breve. La profesora Cirila estuvo también como presidenta en los años 80. También hizo una tarea muy importante de divulgación

de la historia de la Bandera de la Libertad Civil, cuando se hablaba muy poco de esta bandera y se sabía bastante poco.

Y después, bueno... después, gestiones donde la conducción es de varones. La Comisión Directiva, en forma mayoritaria, estaba integrada por varones, cuyos méritos yo no discuto de ninguna manera, pero me parecía que, habiendo tantas asociadas, ¿por qué no pasaban de ser vocales, o no pasaban —en el mejor de los casos— de ser secretarías?

Y bueno, yo decía: a ver, estudiando la vida de Belgrano y sus ideas políticas, si hay un hombre en la historia argentina, en la etapa fundacional de nuestro país, que confió en la capacidad de las mujeres, fue Manuel Belgrano. Entonces, me parecía —y me sigue pareciendo— una tremenda contradicción en la institución, que en la provincia de Jujuy, que tiene una historia tan particular con el prócer, con la idea y con las luchas de Belgrano, este tema de la mujer estuviera retratado, reflejado de una manera que creo que no era coherente con los postulados de Belgrano, con su mandato, con su legado.

Fue el primero en pedir escuelas para las niñas. Entonces, cuando leemos lo que él escribía como periodista, y lo que decía en las *Memorias del Consulado de Buenos Aires*, donde él fue secretario general antes de la Revolución, y lo que hizo después, cuando dispuso la donación de un premio para crear una escuela en Jujuy y en otros lugares —en Tarija, en Tucumán y en Santiago del Estero—, cuando vemos esa vocación y esa idea sobre las capacidades de la mujer, son muy interesantes. Porque Belgrano dice: “¿Cómo vamos a esperar una nueva sociedad si esas madres no tienen la oportunidad de la educación que les va a permitir formar a esos ciudadanos?”.

Entonces, él tenía con toda claridad la visión de que la mujer, sin la educación, no podía dar todo lo que podía dar. Esto era reconocer una capacidad importantísima y un rol esencial en la vida de esa nueva sociedad que él soñaba.

Así que, bueno, hicimos un planteo ante la propia institución. Yo fui presidenta durante tres meses y, en una reunión donde los varones levantaron mucho la voz, yo decidí apartarme, porque no quería vivir un conflicto con ninguno de ellos. Eran personas mayores, y me pareció que yo no quería... Primero, no podía tolerar que no se respetara la autoridad de una función, pero para

exigir el respeto, quizás tenía —pensé yo— que llegar a alguna situación conflictiva, y no quería llegar a eso. Entonces, pensé que era mejor apartarme y, bueno, continuar.

Y, de hecho, continué con esta. Ahí comprendí y vi, de primera mano, lo que sucede en las organizaciones no gubernamentales y las instituciones intermedias. Porque no es el único caso que podemos mencionar, o ver, o el único caso existente. No en todas las instituciones — muchas sí son conducidas por mujeres—, pero hay muchas dificultades para que ellas puedan acceder a los niveles de decisión. Hay una desconfianza de los varones y, lo más triste, una gran desconfianza de muchas mujeres.

VPC: Y esto nos lleva a la segunda pregunta, Irene, sobre la identidad feminista. Como sabes, yo nunca te he preguntado sobre este tema, y en el muestreo que he hecho, en la selección que he hecho para el estudio de casos, no he preguntado a ninguna de las participantes, porque sí es importante que lo digan de primera mano, ¿no?

Y es, bueno, la pregunta de: ¿cómo defines al feminismo?, ¿qué significa para ti?, ¿si te convertiste y cómo te convertiste en feminista?, ¿qué experiencias han moldeado tu identidad feminista?, y ¿cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

Lo que quieras hablar sobre estas tres preguntas.

IB: Y por tu última pregunta, los estudios de historia de género me permitieron, en la facultad, me permitieron... Es impresionante la fuerza, ¿no?, de la historia, porque me permitieron aprender a detectar una serie de situaciones que... por lo en el presente, ¿no?, en el pasado y en el presente, una serie de situaciones que están tan naturalizadas, por ahí en el día a día, que no nos encienden la luz de alarma sobre hechos que puedan ir en contra, digamos, de los derechos de las mujeres o hechos que pongan obstáculos a la igualdad de oportunidades. Se proclama teóricamente, ¿no?, y que nadie discute, pero que en la práctica, realmente, muchas veces no tiene las mismas adhesiones ni el mismo respeto que los discursos para el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, ¿no?

Siempre me molestaba que, para ese día, se dijeran tantas cosas que después la vida, día a día, como digo, iba mostrando que eran más que todo discursos que convicciones, ¿no? Y bueno, así que yo no tengo muy en claro que soy una feminista. Te digo con toda honestidad. Mi hija, que sabe mucho de mis tareas y trabajos de pensamiento, me dice...

Lo que pasa es que yo no adhiero en un todo a ciertos postulados y ciertas posiciones, algunas posiciones, porque no me convencen del todo. Yo creo, sigo creyendo en una sociedad donde los hombres y las mujeres puedan trabajar en forma armónica. Y creo que el mejor equipo — y esto lo digo después de tener más de 40 años de trabajar como periodista, tuve un tiempo en la docencia también—, creo que el mejor equipo es el de los varones y las mujeres, o las mujeres y los varones. ¿Por qué? Porque creo, creo haber corroborado que las miradas son diferentes, y ambas miradas enriquecen la solución de los problemas.

Entonces, por ahí, las mujeres nos centramos en algunas cuestiones. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece muy... que es el de una diputada, Hilda Delgado de González. Ella fue intendente de San Pedro en los años 80, la segunda mitad de la década del 80 fue intendente de San Pedro y realmente la pasó muy duro, y en parte creo que por su condición de mujer. Fuimos muy amigas, y yo seguí muy de cerca, por nuestra amistad, toda su lucha ahí en San Pedro. Después fue diputada, y a ella le toca ser diputada de la provincia justo cuando se privatiza Altos Hornos Zapla. Había una situación terrorífica en Palpalá, de pobreza, familias que casi de un día para el otro habían pasado a la pobreza o a la indigencia, después de haber sido empleados de Altos Hornos Zapla.

Hombres que abandonaban sus familias para buscar un trabajo fuera de Jujuy y no volvían más. Familias abandonadas, mujeres solas que tenían que salir a... madres y padres a la vez. O sea, todo un contexto social tremendo. Y buscando una vez otro tema en la documentación de la Legislatura, encuentro que Hilda fue la única legisladora, de los 48, que planteó que había que ver el tema alimentario de la familia. Y entonces ahí se alumbró eso.

Me acuerdo que la llamé y le comenté lo que había encontrado de su función legislativa de tantos años. O sea, los hombres estaban preocupados —y estaba bien que sea así— por las cuestiones legales, de la cuestión de las indemnizaciones que tenían que cobrar en la Propiedad Participada, bueno, todos los aspectos jurídico-legales de la privatización. Y solo una mujer pensaba y propuso a la Cámara que convocara a las mujeres de Palpalá para ver cómo se establecía un mecanismo de asistencia alimentaria urgente para que no falte la comida en...

Entonces, ese ejemplo creo que pone de relieve lo que te digo: las miradas son diferentes y que pueden complementarse. Y por lo diferente que son, son útiles, porque nos muestran distintas aristas de los problemas, ¿no?

Así que, bueno, por eso, volviendo a si soy o no... A mí lo que me queda absolutamente claro es que —y la línea, digamos, que yo milito y que quiero seguir militando siempre que pueda hacerlo— es que hay que trabajar para que las oportunidades sean igualitarias. Porque no tengo ninguna duda de que la condición de mujer, en distintos ámbitos, incluso hasta académicos...

Nosotras, cuando hicimos nuestra propuesta para incluir la paridad de género en el estatuto del Instituto Belgrano, una de nuestras disertantes fue la profesora Gabriela Agüero, que es justamente mi directora de tesis y es investigadora de historia de género. Planteaba que incluso en la universidad pasa que los cargos muchas veces no están ocupados por mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿no?

Así que, bueno, esa es la línea con la cual yo estoy en constancia y de la que tengo comprobaciones personales de que es así. Para mí ha sido un problema esta adhesión a esta idea, porque nunca me gustó la posibilidad de que la mujer acceda a lugares de decisión por... porque una ley lo ordenaba o porque alguien, un varón, lo decía. Me parece injusto para las mujeres esa situación.

Reconozco que las leyes de cupo y de paridad han logrado que esa oportunidad exista. Yo lo que quiero es que esa oportunidad las mujeres la tengan por su capacidad, por su decisión y por sus condiciones. No me gusta que me la den porque soy una mujer. Pero también la realidad me ha mostrado que, muchas veces, tenemos que valernos de algunos instrumentos o algunos mecanismos para poder remover esas barreras que, todavía a esta altura del siglo XXI, increíblemente, subsisten y son bastante poderosas para entorpecer el camino de las mujeres, ¿no?

Y también herramientas para lograr que también las mujeres se empoderen de esta bandera, porque pude corroborar, como decía recién, que —por lo menos para nosotras que hicimos ese planteo en la institución— las principales opositoras, con argumentos realmente pueriles — pero argumentos al fin, y una mayoría abrumadora que venció nuestra propuesta—, bueno, eran muchas de ellas las mujeres, que no veían ninguna dificultad para la participación de las mujeres.

Pero bueno, la propuesta esa fracasó. No terminé de contarte: fue derrotada ampliamente en una asamblea. Pero para nosotras, las cuatro mujeres que propusimos esto —viejas socias de la institución, que hemos trabajado un montón para que la institución sea lo que es—, no ha sido

una derrota. Porque logramos que un tema tan importante se discuta en un espacio que está muy sindicado como machista. Y creo que fue importante que se discuta.

Quizás no era el momento para avanzar con una propuesta, sí, porque falta conciencia, porque haría falta más debate. Fue todo... fue muy duro para nosotras, porque no se querían hacer, no se querían poner en marcha los mecanismos institucionales para tratar el tema. Finalmente, después de una lucha muy larga y muy desgastante, lo logramos. Pero viéndolo hoy —esto ocurrió en 2021— creo que fue un triunfo haber logrado que se discuta, absolutamente.

VPC: Perdón que vuelva... La pregunta de cómo incorporás el feminismo en este sentido amplio. Porque, bueno, por supuesto, la concepción del feminismo puede ser muy limitada — como la joven que sale a la calle con un pañuelo verde o violeta— o **amplia**, como es el caso que nos ocupa: que es las personas, mujeres y los hombres, que trabajan para el avance de la igualdad de oportunidades y lo hacen desde su propio ámbito, en el día a día.

¿No sería una definición amplia de feminismo? ¿Cómo incorporás este feminismo amplio en tu vida profesional, fundamentalmente a través de los estudios históricos?

IB: Es este el espacio, digamos, donde el reconstruir, digamos, tratar de reconstruir o tratar de dialogar con las mujeres de aquel periodo histórico nos lleva a identificar roles, a identificar posiciones, transformaciones, cambios, retrocesos, avances y retrocesos. Y bueno, pero esa dialéctica podemos proyectarla, por supuesto. Sabemos que la historia justamente estudia hechos que son irrepetibles. Esto no... nunca jamás se va a volver a producir. Podemos encontrar analogía, podemos encontrar similitudes, contradicciones, pero trabajamos... nunca es el mismo, digamos, ¿no?

Pero yo, en ese ámbito, es como... o es el espacio donde he podido, ¿no?, y puedo, y lo sigo haciendo, marcar el tema de un rol de la mujer olvidado por Victoria, y tratar de explicar por qué fue olvidado, por qué se olvidó, por qué esa secuencia del rol de la mujer no son las mismas épocas, pasó mucha agua debajo del puente, pero acá... pero ese espacio yo creo que es muy útil, porque además hay un gran desconocimiento de la comunidad en general y de las mujeres en particular de todo este accionar que ha sido tan importante, reconocido por los propios españoles,

que era... militar, el espionaje, las mujeres, que le provocó... y qué graves perjuicios militares, ¿no?, que causó indirectamente la Independencia Argentina.

Pero, aparte, fijate que ese espacio es tan importante —ese espacio que digo, el de la historia— que es una ida y vuelta con el pasado y el presente, porque eso es la historia. La referenciamos desde el presente, la presente mira al pasado. No es un proceso de solo excavar en el barro del ayer, ¿no? Porque la mirada histórica justamente está hecha desde el presente. Así que hay un diálogo entre el pasado y el presente.

Y ya en el año 2022, la Legislatura de la provincia estaba por aprobar un proyecto que preveía un proyecto de ley que instituye el Día de la Mujer Jujeña en homenaje a mujeres que fueron expulsadas de la ciudad en junio de 1814, mujeres de Jujuy, por su espionaje, por toda su tarea en contra de los realistas. Los realistas estaban... habían invadido la ciudad, se habían apoderado de Jujuy y, en un tiempo, de Salta. Entonces se toman represalias contra las mujeres. Ese hecho es muy poco conocido y realmente tenemos mucha información gracias a cómo se trataba el tema en las sesiones del Cabildo, de que tenemos mucho material al respecto.

Bueno, este proyecto de ley presentado en ese año proponía instituir el día en una fecha que no era. Demostramos que la fecha era incorrecta, que se había utilizado, se había elegido una fecha que no tenía ninguna base histórica. Demostramos que sí: el día 10 de junio fue la fecha en la cual Pezuela, el realista, dispuso la orden de castigar a las mujeres. La fecha que tenía el proyecto no tenía ninguna base.

Entonces planteamos... Pero antes de contarte a dónde llegamos con esto, lo peor del proyecto era que proponía entregarles un premio a las mujeres destacadas. Por supuesto que esto, yo, cuando lo hablaba con las mujeres, todas decían lo mismo: “Ya me imagino quién va a dar el premio”, ¿no? Pero un premio que era una joya: una reproducción de la Tarja de Potosí, que es una joya extraordinaria que mujeres de Potosí le regalaron a Belgrano en 1813.

Proponían hacer réplicas e instituir un premio a las mujeres. Por supuesto que no decía qué iban a premiar de las mujeres, qué iban a reconocer de las mujeres. O sea, una cosa que tenía... digamos, criticamos porque nos parece que no le suma al colectivo de las mujeres incorporar elementos como concursos, certámenes y demás, y no hacer un reconocimiento a todas las mujeres —con nombre y sin nombre— que fueron las protagonistas de la Independencia, en el

caso particular de Jujuy, donde más se combatió por las luchas libertarias de Argentina. Entonces, nos parecía hasta un acto de frivolidad.

Además, ya había un momento económico muy difícil. Que el Estado, o pedirle al Estado provincial que invierta en joyas, nos parecía una barbaridad. Nos parecía que el elemento de la joya no es muy concordante con las demandas, los reclamos y las reivindicaciones que tenemos las mujeres. Es más: el elemento “joya” hasta es parte de una idea de la mujer que no... no. La mujer muñeca, la mujer adornada con joyas, pero a la cual no le reconocen que es mucho más que una muñeca, o que no es una muñeca, ¿sí?

Entonces, nos parece un elemento que, de ninguna manera, podía reflejar el reconocimiento que se quería hacer a las mujeres. Y entonces pedimos que se haga un monumento a las mujeres de la Independencia, que se aceptó. Se cambió el proyecto de ley, se aprobó. Es un monumento que, según discurso de la Legislatura, debe construirse en Huacalera, porque allí, en Huacalera, fue donde fueron las mujeres expulsadas en ese año 1814. Estuvieron ahí expulsadas un tiempo, hasta que se derrotó esa invasión realista y pudieron volver a la ciudad.

Entonces, nos parece que el esfuerzo... además, hoy no hay en Jujuy un monumento a la mujer. O sea, no hay un lugar donde podamos llevarle unas flores a las mujeres que lucharon por distintas causas importantes de la sociedad argentina.

VPC: Me encantaría, me quedaría —como siempre— horas escuchándote, porque, bueno, he tenido el gusto de escucharte en charlas tuyas, pero no quiero sacar mucho más de tu tiempo, y si tenemos que seguir con esto... pero lo vamos a... lo que me preguntabas, creo que sí, creo que sí. Yo creo que se pueden hacer todas las relaciones, porque esto es algo como muy, muy transversal. Las estrategias tuyas, ¿no?, feministas. Y vamos ahora a la estrategia de comunicación, ¿no? ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas —eso de la igualdad de oportunidades—? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras feministas? ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación? ¿Cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

IB: Bueno, estrategias... como se da el caso que yo hago, realizo estudios de historia y soy periodista a la vez, a mí esto me ha facilitado mucho mi tarea. Yo vengo haciendo, desde hace ya

varios años, un trabajo que —dentro de lo que es la divulgación de la historia de Jujuy, siempre— y le he dado también en los cursos de capacitación docente, que también estoy haciendo en forma permanente.

Ahí introducimos —en estos cursos de historia o en estas charlas, o estas entrevistas que hacemos con los medios—, a través de la difusión de este medio y desde Jujuy, por ejemplo, en una de las líneas que estamos trabajando con distintos medios, introducimos el tema del sujeto femenino en la historia, que muchas veces no está... la mayoría de las veces no está.

Me pasó en cursos de capacitación sobre el Éxodo, que hablamos primero un tiempo sobre las explicaciones sobre la participación de las mujeres, y bueno, y estaban tan motivados los profesores —una capacitación a profesores de secundaria— que después tenían que hacer trabajos de ilustraciones, y bueno, en todo están las mujeres. Y yo les hacía notar cómo hay una iconografía, o dibujos, o pinturas, donde vemos a los hombres solos y no a las mujeres.

Entonces, empezar a mirar en cómo se refleja la historia en sus expresiones artísticas, por ejemplo, en sus textos, que los documentos donde la mujer no está nombrada, pero es evidente —mirando a contrapelo el documento— que ellas estuvieron y que hicieron un montón de cosas importantes. Si no, no hay otra posibilidad de que se hubieran hecho las tareas.

En el caso del Éxodo, fueron fundamentales porque fueron las que tuvieron que organizar todo el desplazamiento de las familias con los niños, con los ancianos, en fin. Así que esa es, puedo decirte, mi estrategia.

Yo tengo muchas tareas que hacer —laborales y otras que hago, muchas las hago porque me gusta, porque me gusta la historia— mientras trato de concluir con mi tesis. Así que no tengo una... ¿cómo te podría decir, Verónica? No hay una tarea de todos los días en trabajar en una comunicación que tenga que ver con este posicionamiento. Pero cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la historia, de cualquier episodio de historia, siempre busco el elemento —el elemento histórico, por supuesto— que nos permita observar que hay, que están invisibilizadas, que están detrás de los matorrales de la historia o cubiertas de polvo del olvido... y bueno, traerlas al presente.

Así que, por ejemplo, estuvimos cuando se conmemoró el primer Día de la Mujer Jujeña, que fue el año pasado. Yo soy asesora de una institución que se llama Las Gauchitas, que es una

institución tradicionalista, y siempre estamos trabajando con ellas el tema de cómo —cuando se hace el relato histórico de un hecho— siempre incorporar la mirada en torno a las mujeres, que no siempre —insisto— está. Bueno, hay que buscarla y hay que encontrarla.

Para eso, la historia de género nos da las herramientas.

Y en ese trabajo de efemérides de Jujuy que estoy haciendo —que está bastante avanzado—, ahí siempre hemos tomado, por ejemplo, el natalicio de Juana Moro, una patriota jujeña, está con su propia entidad, con una biografía en la historia, por ejemplo.

Y también gestionamos —son estrategias medianas, yo sé, reconozco que no son muy convencionales las estrategias—, pero bueno, es lo que tenemos. Y logramos el año pasado, con Las Gauchitas (y yo armé toda la parte de los fundamentos), que se incorpore al anuario educativo de Jujuy —el anuario escolar— el 26 de marzo, que es la fecha de natalicio de esta patriota Eugenia Juana Moro, como una manera... vamos, pensamos, incorporando estos hechos en nuestra historia para que se enseñen en las escuelas, y tomando un caso —que es el de esta mujer— poder empezar a hablar de la participación de las mujeres en este proceso.

VPC: ¿Cómo navegas dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación hoy?, ¿Cómo maneja la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

IB: Bueno, la verdad que eso es un camino muy duro, muy lleno de espinas. Porque parece mentira, pero todavía hay espacios donde uno nunca se imaginaría que ciertas ideas provocan zozobra, o provocan malestar, o rechazo, ¿no? Así que es duro.

En mi caso, cuando me tocó comunicar todas las acciones que hacíamos en torno a la incorporación al Instituto —precaria— del concepto de la paridad de género en el Estatuto de la institución, y también lo de esta ley de la mujer que planteaba algo totalmente apegado a viejas ideas sobre el tema.

Lo que sí traté siempre de hacer fue explicar que nuestro planteo no era un planteo en contra ni pretendía —como nos marcaban— generar un conflicto entre los géneros, como si los conflictos no existieran, digamos, ¿no?

Entonces, nos decían que por nuestras ideas lo que estábamos haciendo era generar un conflicto en un lugar donde ese conflicto no existía.

Así que fue durísimo explicar que ese no era nuestro ánimo, que nos reconocíamos totalmente los méritos de todos, y que no pretendíamos de ninguna manera bajarle el precio a los méritos de ninguno de los varones, y que valorábamos lo que hacen los varones.

Nuestra idea no era declararle la guerra al género masculino, de ninguna manera. Pero bueno, costó bastante, fue duro. ¿Y qué hicimos? Bueno, ir con esta... con nuestra verdad. No queríamos bajo ningún punto de vista generar un conflicto, sino tratar de que se comprenda que hay situaciones, hay barreras a la igualdad de oportunidades, y que eso tenía que pensarse, tenía que aceptarse... Había que aceptar que eso existía, y que había que tratar de cambiarlo por el bien de las instituciones.

Porque un instituto para todo va a terminar, seguramente, agotado, y sin la sangre nueva que fortalece a las instituciones y que las hace que sean cada vez más pluralistas. Y que, en consecuencia, puedan ofrecerle mucho más a la sociedad.

Así que bueno... no sé si contesté tal cual, ¿no?

VPC: Excelente. Sobre la representación en los medios, ¿Qué opinas sobre la representación del feminismo y los temas feministas en los medios?, ¿Cómo utilizan los medios para amplificar voces y perspectivas feministas?, ¿Cómo respondes a narrativas mediáticas que perpetúen estereotipos dañinos sobre el feminismo?

IB: Bueno, me parece que hay temas... A ver, tendríamos que diferenciar los medios tradicionales de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque realmente van por caminos que, en general, se alejan: no hay la misma sintonía, no hay el mismo espacio, ni la misma libertad, ni creo que el mismo interés en la temática.

En los medios, yo sí encontré interés en hablar de las mujeres en la historia. Es como un tema que a todo el mundo le encanta, o por lo menos a la mayoría del público le interesa. Tengo varias colegas que siempre me invitan porque quieren que hablemos de las mujeres en la historia. Así que hay posiciones distintas: otros medios no le dan mucha importancia, ¿no?

Pero he notado que entre las comunicadoras existe mucho interés. Entonces, es mucho más fácil hablar con ellas, porque hay muchas cosas que no les tengo que explicar. Ahora, no pasa lo mismo a veces con los comunicadores: algunos ni te contestan cuando les das un tema o una propuesta. Pero bueno...

En las redes, yo creo que hay una mayor amplitud para todas las ideas feministas, en sus distintas posiciones. Y también uso las redes para marcar esto que te decía: las fechas significativas, los roles que no se conocen o que son poco conocidos, cuando abordamos un hecho histórico que estamos acostumbrados a leer en los manuales, donde casi no se habla de las mujeres. O no se habla de ellas. Introducir el tema, hacer notar cuál ha sido el rol de la mujer, que está invisibilizado pero que existió, que no hay ninguna duda de que existió.

La historia de género nos proporciona explicaciones sobre esta cuestión, ¿no? Porque justamente, en lo que vos hacés... Lo que pasa es que mi comunicación se respalda en esas herramientas que da la historia de género. Cuando decimos que la historia de género es la historia de las relaciones entre los géneros, estamos posicionándonos, ¿no? En una atalaya desde donde estamos mirando.

Así que te diría que, desde ahí, es la mirada que tenemos. Y precisamente, en el siglo que estudiamos —el siglo XIX— hay un fenómeno muy importante que replantea, al menos por una etapa muy intensa, la historia argentina y la relación entre los géneros. Porque a la mujer, como decía recién, se le va a permitir salir de la casa, de los roles tradicionales de madre, para ser una militar —sin grado militar y sin uniforme militar— pero que tenía una función de importancia militar. Entonces, ahí tenemos una ruptura importantísima en ese orden social. Y, bueno, son las cosas que remarcamos. Incluso, las nuevas ideas de la revolución respecto de la mujer, siguiendo la línea de Belgrano, planteaban que había que pensar en una educación para la mujer. Ahí hay una ruptura con lo que teníamos en el orden colonial.

En cuanto a la interseccionalidad, no tengo una reflexión para hacerte al respecto porque no he reflexionado puntualmente sobre ese aspecto. Así que no te puedo decir más.

Las críticas... A ver, no se conocen muchas críticas contundentes. La información que existe sobre la participación de las mujeres es muy difícil de cuestionar, es incontestable. Sí hay cuestionamientos cuando vos decís que hay barreras al acceso a la igualdad de oportunidades de la mujer en el presente. Ahí sí. O sea, aceptamos que en el pasado la sociedad —o parte de la

sociedad, para ser más precisa— no quería ni confiaba en las mujeres para darles funciones de decisión. Nos parece mal eso. Pero a algunos grupos no les parece mal que eso siga ocurriendo hoy. Así que te diría que las críticas están atravesadas por esta contradicción.

Lo digo ahora igual: me parece que esto de fundamentar, de mostrar y visibilizar roles fuera de los estereotipos de las mujeres en la historia, avalado por toda la documentación que manejas... Todo eso es incontestable. El tema es el contraste que acabás de mencionar: a todo el mundo le parece bien que las mujeres de la Independencia Argentina hayan desempeñado los roles que desempeñaron, pero de pronto, quizá en determinadas instituciones del siglo XXI, eso les parece mal.

En cuanto a las consideraciones éticas en mi comunicación feminista, primero que nada, creo que lo que más me preocupa es que sea una comunicación respetuosa con todos. No tiene por qué ser irrespetuoso hablar de este tema. Sabemos que plantear que no hay igualdad de oportunidades para las mujeres, por ejemplo, en las instituciones intermedias de Jujuy, es algo que causa cierta molestia o polémica. Hubo gente que se enojó mucho cuando planteamos este tema en el Instituto Belgrano. Entonces, nosotros decíamos: “Bueno, pero vean, en 60 años hubo dos presidentas mujeres, y tienen un montón de asociadas. Hay algo acá que, por lo menos, merece mirarse.” Si no hay consenso, respetamos eso. Porque además, yo creo que los demás no tienen por qué estar convencidos de lo que yo estoy convencida. No pretendo que los demás piensen igual que yo.

La consigna entonces, o cómo lo hacemos, parte primero del respeto y de entender que no todos ven o tienen presente esta situación. Hay una actitud de negar muchas veces estas cosas en distintos espacios. Si no hubiera sido, por ejemplo, por la ley de cupo de Jujuy —que fue la última provincia en sancionarla, una verdadera vergüenza— Jujuy durante muchos años fue la única provincia que no tenía el cupo. Y después la paridad... Yo sé por las diputadas que estuvieron en esa época tratando el tema que fue muy difícil con todos los partidos, porque la crítica fue transversal, absolutamente.

Entonces sabemos que estamos tocando un tema que provoca ciertas sensaciones, ciertos rechazos, ciertos cuestionamientos o cierta polémica. Por eso la estrategia siempre ha sido plantearlo con respeto por las otras posiciones, que pueden ser diferentes.

Hubo incluso alguna gente, algún dirigente, que decía que nosotras éramos “aborteras” — palabra textual— porque pedíamos que se introduzca en el Estatuto del Instituto Belgrano la paridad. Nos decían así. Bueno, yo la verdad hice oído sordo porque sabía que eso iba a pasar, y efectivamente despertamos ciertos posicionamientos de rechazo total.

Y bueno, yo sé que el camino de las mujeres es largo y duro, porque lo vi. Estuve en las sesiones, por ejemplo, al lado de Salma y de Marcia, que estaban ahí en la barra de la Legislatura. Me acuerdo que ellas quedaron roncadas de tanto que gritaban e insultaban desde arriba. Yo sé, porque seguí ese proceso. Fui muy amiga de Salma y la acompañé. Me acuerdo que estuve cuando se cumplieron 15 años del proyecto: hicieron un “cumpleaños nacional” al proyecto por cumplir 15 años. Sé que son procesos largos, difíciles, y que todavía —a pesar de las igualdades teóricas, como decíamos recién— en la práctica, a veces, la historia es diferente.

Absolutamente.

VPC: En cuanto a la colaboración y construcción de coaliciones, ¿Cómo colaboras con otras comunicadoras y organizaciones feministas?, ¿Cómo construyes coaliciones y solidaridades entre diferentes movimientos y comunidades? y, ¿Cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

IB: Bueno, yo no integro ninguna comunidad feminista, por lo tanto, en esta última pregunta no te la podría responder, porque desconozco la dinámica y cómo es la vida hacia el interior de estas instituciones.

Y más que colaborar, me parece que más han colaborado conmigo. Yo les pedía ayuda a varias periodistas, y realmente nos ayudaron muchísimo, porque había que plantear un tema, y tanto la cuestión de la paridad de género en el Instituto Belgrano como la modificación de la ley que

quería darnos a las mujeres una joya —y nosotras queríamos un monumento, como finalmente ocurrió—, sobre todo en el primer tema, fueron fundamentales.

Yo les pedía ayuda a ellas, y todas nos ayudaron y muchísimo. Comprendieron que nuestra lucha era una lucha que valía la pena dar, que muy posiblemente fracasara en cuanto a obtener el objetivo que era la reforma que pedíamos, pero que era muy valioso plantearla. Así que nos apoyaron difundiendo la propuesta. Incluso algunas mujeres fueron a la asamblea, aunque después ordenaron que se vayan de la asamblea, ¿no?, porque no querían que estuvieran ahí periodistas. Algunas autoridades no quisieron que se queden. Y bueno, ellas estuvieron igual, lo cual fue bastante doloroso.

Yo sentí una gran vergüenza, porque decía: ¿cuál es el problema de que las periodistas estén escuchando lo que estamos hablando? No era nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Todo lo contrario. Yo decía: hubiéramos sido la primera institución en incorporar la paridad en todas las ONG, en todas las organizaciones de la sociedad civil de la provincia. Hubiéramos quedado en la historia incorporando esto. Pero bueno, está bien, no se entendió. Insisto: yo soy capaz de comprender a quienes creen que estas ideas no sirven. Yo creo que sí sirven.

Así que, más que haber colaborado yo... Bueno, como yo no estoy en un medio de difusión, no trabajo en un medio —hago colaboraciones en algunos medios—, no estoy en condiciones de colaborar directamente con ellas. Lo que sí hago, por supuesto, es poner en valor, en toda oportunidad que puedo, la tarea que hacen las organizaciones.

Por ejemplo, cuando hablo de Juana Moro, recuerdo que una de las primeras instituciones feministas de Jujuy fue la “Juanita Moro”, justamente una institución que surgió por los años 80, los 90, y que tomó el nombre de esta patriota para identificarse. Entiendo que esa institución hoy no sigue funcionando, pero las invitamos y fueron a la presentación referentes que pertenecieron a esa institución. Estuvieron en la presentación que hicimos sobre la propuesta de paridad de género en el Instituto Belgrano, concurrieron, y la verdad que fue muy lindo, porque son unas pioneras de estos temas en la provincia.

Pero como no —insisto— como no tengo yo un manejo de un medio, sí, por supuesto, siempre estoy a disposición de lo que podamos colaborar. De hecho, he ofrecido mi colaboración a alguna institución, pero me parece que todavía no está muy claro que, de alguna manera, toda la

temática de género tiene en la historia una herramienta fundamental. Porque nos va mostrando que las mujeres, en todo tiempo —aunque la historia las haya ignorado—, fueron capaces de generar cambios, y siguen generando y produciendo cambios, siendo actoras de los cambios.

Entonces, si siempre lo hicieron, hoy en día eso funciona como un soporte, como una legitimación, en definitiva, de lo que seguimos pretendiendo que ocurra. Y que ellas —las de antes—, de alguna forma, llevaron la parte más difícil, que fue hablar y tratar de alumbrar la participación femenina cuando eso estaba visto como algo completamente inaceptable para las sociedades de la época. Y que los hombres lo tuvieron que aceptar por necesidad, en el marco de la guerra. Si no, no sé si lo hubieran aceptado. Creo que no.

VPC: Vamos a hablar de tu crecimiento personal profesional, ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista?, ¿Cómo manejas el agotamiento y el autocuidado en tu comunicación feminista?

IB: El agotamiento no lo vivo; en este momento no vivo esa experiencia. Me parece que en Jujuy tenemos muchas mentes abiertas a esta temática y que podemos llegar a hacer esa tarea. Yo, de hecho, lo hice en algunos de estos temas que trabajé y que te conté, y así como hubo algunos que no lo entendían, hay otros que ya lo toman con una gran naturalidad.

Sobre todo, las nuevas generaciones ya no conciben la idea de que podamos hacer propuestas en las cuales la mujer esté ausente o no se la haya tenido en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son distintos sectores de la sociedad.

Pero yo no lo... no, no me ha tocado vivirlo en la función de comunicadora. No es lo mismo que la función de haber llevado propuestas o haber generado propuestas que tenían que ver con una mirada más completa y justa hacia las mujeres. Y no dejarnos llevar por los estereotipos, que al final siempre terminan menoscabando el trabajo y el accionar de las mujeres, ¿no?, poniéndole un moñito, una puntillita, para quitarle o restarle o no reconocerle el valor que tiene.

Pero, como comunicadora, no he tenido esa experiencia. Será porque mi tarea de comunicación ha sido bastante —y es bastante— restringida a los espacios que mencioné. No es una tarea que yo tenga que hacer todos los días o muy seguido. Sí lo hago cuando hablo de historia esencial.

VPC: Y los proyectos, ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación feminista o no? ¿Qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación feminista en el futuro? Esto es muy importante. Y, ¿Cómo te imaginas su papel en el avance de la comunicación feminista y la justicia social?

IB: No he pensado cómo sería el futuro. Pero me gustaría, realmente, que a través de la comunicación lográsemos generar una mayor conciencia sobre estos temas; que lográsemos ayudar a que la sociedad pueda reconocer esos resabios, esas viejas huellas de miradas que no valoran como corresponde —y con justicia— el accionar de las mujeres.

Me gustaría que pudiéramos ir cambiando más rápidamente esa situación, y que las instituciones también reflexionaran a partir de ir mostrando lo que ocurre. Que las instituciones fueran más democráticas en ese sentido, en cuanto a que confíen más en el trabajo y en la capacidad de las mujeres, porque en el fondo, lo que hay es una desconfianza hacia lo que la mujer puede hacer, hacia su capacidad.

Hay muchos prejuicios, muchas ideas desvalorizadas del rol de la mujer, y me gustaría que eso cambiara. No te podría decir si Jujuy, en un contexto nacional, está muy adelante o muy atrás en estos avances. El hecho de que la ley de cupo se haya demorado tanto es un dato importante, pero bueno, finalmente se logró, gracias al trabajo de mujeres que realmente tuvieron que luchar muchísimo, muchísimo, para que fuera comprendida la propuesta, y para lograr que quienes tenían que tomar las decisiones tuvieran que hacerlo, porque ya era imposible continuar esa negativa.

Yo me acuerdo que hasta estaba mal visto que se hablara de la ley de cupo —hablo de los años 90—. Incluso había dirigentes políticos de alto nivel que se sentían molestos cuando Salma Haygarth mencionaba el tema.

En la medida que se pueda ser más pluralista, que se puedan aceptar opiniones diferentes, creo que ese es un objetivo muy valioso, y que no podemos perder de vista ese norte, podría ser esa dirección.

No creo que vaya a ser fácil, porque realmente son temas difíciles, muy difíciles. Pero bueno, se ha ido avanzando. Estamos mejor, pero sin duda todavía hay un gran trabajo por hacer.

Por ejemplo, hoy —si lo planteo— hay una idea que está ahí: me parece valioso que debatamos en Jujuy una ley de paridad de género para las instituciones intermedias. Que lo discutamos.

No puedo decir si resolvería algunos problemas de participación en esas instituciones. Pienso que sí, pero no estoy segura, porque habría que hacer todo un trabajo previo para ver si hay consenso, si serviría o no. Me parece que sí.

Hay distintas situaciones: hay instituciones que son manejadas todas por mujeres, por ejemplo, y hay otras donde son mayoría total los varones. O sea, hay un panorama diverso. Yo no lo investigué a fondo, por eso no tengo una conclusión completa.

Sí sigo pensando que, si la participación es más plural y más amplia, las instituciones se enriquecen.

Ahora bien, ¿estarán de acuerdo las instituciones intermedias en avanzar en una acción de este tipo? Bueno, hay que investigarlo, hay que saberlo. Y ¿qué mejor que un proyecto de ley para que opinen la Legislatura, los interesados, y se debata? Y ahí se verá.

No creo —ni me gusta la idea— de pensar que puedo imponer mi idea a otro. Creo que, en todo caso, hay que convencer, demostrar que una propuesta sirve, pero no imponerla por ningún motivo.

VPC: Totalmente, Irene, te agradezco muchísimo. Voy a dejar de grabar. Bueno, realmente hermosa esta entrevista, no sé si puedo decirlo para la tesis, pero bueno, mil gracias.

IB: Bueno, no me alegro. Espero que te sirva y que posibilite avanzar rápidamente con algo tan importante muchas gracias.

D.10. Entrevista a Sandra Míguez (Argentina, NEA)

VPC: Antes que nada, muy buenas tardes, Sandra Míguez. Mil gracias por este momento, por esta entrevista y este tiempo que nos concedes para la redacción de la Tesis.

SM: Gracias a vos, Verónica, por considerarme para este proceso.

VPC: Voy a leer, antes que nada, el consentimiento informado para entrevista. Y dice así: en el marco de la relación de la tesis doctoral sobre estrategias de comunicación feminista (estudio de caso de 10 comunicadoras latinoamericanas, como título provisorio) del programa de Doctorado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), he tomado contacto con usted para la realización de entrevistas. El objetivo de la investigación es visibilizar las características de las estrategias comunicacionales desarrolladas en América Latina, en particular en el caso de 10 profesionales feministas. Necesitamos que manifieste si está de acuerdo con participar, luego de notificarse de las siguientes cuestiones.

Su participación en las entrevistas es totalmente voluntaria y gratuita, y no supondrá beneficio ni riesgo alguno; no implicará para usted ningún tipo de perjuicio si decide no participar, así como tampoco implicará un perjuicio si decide interrumpir su participación en cualquier momento, una vez comenzada la actividad, si usted así lo desea. Si decide participar, debe saber que la información que nos dé será desgrabada y analizada, para luego publicarse en la mencionada tesis. Si hay algo que no le quedó claro o tiene alguna duda, puede preguntarme ahora o en cualquier momento de la entrevista. ¿Está de acuerdo?

SM: Sí, acepto la participación.

VPC: Mil gracias. Vamos a comenzar entonces con la información personal, ¿Cuál es tu ocupación? y cuánto tiempo llevas trabajando en este campo? ¿Podrías comentar sobre tu recorrido profesional, programas, columnas de prensa o radiales artículos y medios donde te desempeñaste, etapas profesionales, etcétera?

SM: Bueno, yo soy Licenciada en Comunicación Social, con especialidad en redacción. Tengo, además, dos diplomados: uno en salud y el otro en género y derechos humanos. Desde hace más de 35 años, me desempeño como periodista en distintos medios radiales, televisivos, gráficos y digitales. Particularmente, desde hace varios años, he puesto mayor énfasis en lo que es la parte radial y en la parte de escritura.

También he trabajado durante muchos años —casi 30 años— en lo que es comunicación institucional política, en organismos oficiales como el Ministerio de Salud, la Secretaría del

Ministerio de Salud de Nación, de la provincia de Entre Ríos, también el Ministerio de Gobierno, la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos.

Además, me desempeñé como docente en el Diplomado de Género y Derechos Humanos, en todo lo que es el módulo de comunicación. Y, básicamente, hace muchos años que me he focalizado en todo lo que tiene que ver con temas políticos, sociales, de género.

Dirigí el primer sitio digital y programa televisivo sobre salud que hubo en la Argentina, que se llamaba *Salud en Familia*, durante 15 años.

Básicamente eso; desde eso se desprenden, digamos, participaciones y colaboraciones con organismos internacionales, con medios también del país, columnas de opinión en distintos medios nacionales e internacionales. Particularmente en España, colaboraciones y trabajos de investigación en lo que es *La Independent*, que es la primera agencia de noticias feministas de España.

Hice otros proyectos de investigación en los cuales he participado con las universidades: la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la publicación de varios libros, algunos de coautoría. Uno de ellos fue publicado por la Universidad de Valencia, que habla sobre la ética periodística, participando con otros autores; dos libros más en colaboración también con otras organizaciones acerca de género, el tema de comunicación y género; y dos libros de mi autoría, que son de investigación periodística: *Crímenes Menores* y *Libranos del Mal*. El primero fue publicado en 2019, y el último, publicado en noviembre del 2023.

VPC: Excelente. Mil gracias. Y, con respecto a tu identidad feminista, ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es tu visión del feminismo y qué significa para ti? ¿Cómo te convertiste en feminista y qué experiencias han moldeado tu identidad feminista? ¿Cómo incorporas el feminismo en tu vida profesional?

SM: Bueno, creo que llegué al feminismo prácticamente sin ser consciente de tal opción. No fue... Recuerdo que, en 2005, hubo una convocatoria a periodistas de todo el país y, allí, un grupo de compañeras —entre ellas, Sandra Chaher y Sonia Santoro— formaron lo que actualmente es la Red de Periodistas de Género, que justamente se fundó en esa oportunidad, en ese encuentro. Ahí

fue como un reconocimiento de que esto que estabas trabajando de manera individual o de manera particular, que había otras compañeras y compañeros que estaban trabajando ya de este modo.

Entonces, fue también un reconocimiento a que no estábamos solas. ¿No? Había muchas personas pensando en la posibilidad de escribir y de contemplar una mirada que nos permitiera apuntar, en nuestras coberturas y en nuestros trabajos, de una manera más integral, permitiendo justamente la participación de las mujeres y haciendo visibles las desigualdades, que en ese tiempo eran mucho más marcadas que en la actualidad. Así que fue un proceso como de auto reconocimiento.

A partir de allí, creo que también la misma necesidad del trabajo diario me fue llevando a ir tomando distintas instancias de formación, a leer, a capacitarme, a estar en contacto justamente con estas otras compañeras, a empezar a escuchar con más atención los planteos que hacían algunas teóricas desde las distintas ciencias, con un enfoque feminista. Y esto, creo, es algo que se mantiene hasta la actualidad.

Es decir, creo que el feminismo es un proceso en el cual una ingresa por múltiples factores que tienen que ver con cuestiones personales, que tienen que ver con cuestiones históricas, sociales, contemporáneas, pero que, a la vez, es un proceso en el cual no hay una fecha de caducidad o de decir “bueno, aquí ya me aprendí todo.” Es como una teoría crítica, y es un movimiento que tiene un enfoque crítico respecto de lo que es la vida cotidiana, lo que es el funcionamiento de la sociedad; está permanentemente en revisión.

Entonces, conceptos que, de pronto, creíamos tener aprendidos y reconocíamos como aceptados socialmente, de pronto se vuelven a poner en discusión y se vuelven a poner atención a la luz de lo que es el contexto particular y el desarrollo que vamos teniendo como sociedad.

Eso, me parece... me parece que es un punto fascinante en un punto, ¿no? Valga la redundancia. Es una opción, una particularidad muy interesante, pero que, a la vez, requiere de mucho esfuerzo, compromiso y de trabajos permanentes. Y, como las luchas son luchas contra contextos muy adversos y muy difíciles, no solamente para el periodismo, sino por las temáticas que nosotras mismas vamos abordando, que tienen que ver justamente con esas desigualdades, a veces se hace muy pesado. Se hace muy pesado seguir sosteniendo estas banderas, seguir luchando, y creo que, en eso, hay una función muy importante de sostenimiento de lo que llamamos el trabajo en red.

Por eso, el esfuerzo que hacemos, ese acompañarnos que tenemos en el trabajo en red... me parece que es una característica que nos permite, justamente, seguir sosteniendo estos compromisos y estas banderas, ¿no? E incluso consultarnos unas a otras, ver cómo, cómo está haciendo ese análisis crítico para cada una de nosotras, compartir algunas cuestiones, poner intención en otros puntos. Me parece que eso es lo rico que tiene todo lo que es la teoría feminista en este momento, en un momento muy particular en donde, en el contexto de nuestro país particularmente, creíamos también haber alcanzado algunas metas, y en este momento están puestas nuevamente en discusión.

No porque las feministas estemos dudando de esos avances, sino que, justamente, hay un sector muy reaccionario. Porque ha sido muy grande el avance de las mujeres, y esa reacción se está viendo en términos sociales y, sobre todo, en la política pública, que también nos visualiza como sujetos o sujetas políticas. Porque, realmente, lo que ha sido la agenda de las mujeres, la agenda feminista, ha sido la configuración del espacio público y político de las últimas décadas de un modo inusitado. Y creo que esto está visto, es decir, lo observa cierto sector político que ve afectados sus privilegios y sus prerrogativas, y, por supuesto, lo vuelve a poner en tensión.

VC: Absolutamente. Respecto de tus estrategias de comunicación, ¿Qué estrategias de comunicación utilizas para promover los valores feministas? ¿En qué coinciden o divergen tus estrategias comunicacionales de las de otras compañeras feministas con nacionales o latinoamericanas, en general? ¿Cómo navegas las dinámicas de poder y privilegio en tu comunicación?, ¿Cómo manejas la resistencia y las críticas a tu comunicación feminista?

Te formuló, estas preguntas todas juntas para que elijas como responderlas ¿no? Cuáles decides responder y en el orden que vos prefieras.

SM: Con respecto a las estrategias, yo, obviamente, al tener un programa —sobre todo un programa— y una postura en mis notas y en mis coberturas que tratan las temáticas de género... cuando digo temáticas de género, no es solamente las desigualdades hacia las mujeres, sino a cualquier otro sector vulnerado: niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y cualquier otro tipo de injusticia que se plantee. ¿No? Personas con discapacidad, personas atravesando problemáticas de salud.

Como todas mis coberturas tienen que ver con estos temas, creo que voy tomando distintas alternativas como estrategias, depende de los momentos, de los contextos y de los temas. A veces abogo por una cuestión que intente no bajar línea, sino permitir brindar toda la información posible para que la persona que nos está escuchando, que está leyendo, tenga los elementos suficientes para hacer su propio análisis. Y creo que eso ya es suficiente.

A veces, en ese sentido, es necesario dar un mensaje más claro y más contundente respecto de ciertas teorías, de ciertos conceptos, ¿no? Y categorías de análisis. Y muchas veces —y diría que el mayor porcentaje de mi estrategia pasa por ahí— hago hablar a personas que están involucradas en esta temática, voces que considero calificadas, que son expertas en la temática, que conocen y que estudian. Y esto me parece que le aporta un plus al material periodístico o de difusión que yo puedo brindar.

En ese sentido, creo que esos son como los tres ejes de las estrategias, ¿no? Creo, sí, que estamos —por lo menos lo venimos conversando con varias colegas, como también asintiendo, ¿no?— lo que nos pasa, lo que nos va pasando, como midiendo ese termómetro social.

Creo que después de lo que han sido los grandes movimientos del *Ni Una Menos* y el debate por la Ley del Aborto —dos grandes puntos históricos, emblemáticos de toda esta lucha: lo que fue el 2015, el 2018, después el 2020—...

Creo que, justamente, el movimiento reaccionario que hay frente al avance de derechos y conquistas de derechos por parte de las mujeres hace que tengamos que volver a pensar en estas estrategias, en cuáles son los modos para sortear los inconvenientes que estamos teniendo. Porque es muy fácil ser objetos de críticas y de violencia, ¿no? En los medios, en las redes. Las feministas —hay estudios que han cotejado esto— han dado muestras de que las mujeres, particularmente las periodistas feministas, han sido los puntos focales de las agresiones en las redes sociales.

Y esto nos obliga a pensar más allá: a pensar la problemática de la violencia digital como una particularidad y un concepto que debe ser incorporado a la legislación vigente. Y nos obliga a pensar en nuevas estrategias, ¿no? Porque son formas de disciplinamiento y formas de volver a querer llevarnos al estatus anterior, a un estatus que creíamos superado.

Porque —eso decía anteriormente— no es casual. Digo, que las feministas seamos el objeto de estas disputas políticas en este momento, ni objetos de las agresiones, ni objetos de la burla, del escarnio. Que empezó tímidamente con esa frase que en algún momento surgió, que era: “¿Y dónde están las feministas?” Es decir, como que las feministas teníamos que dar cuenta de todas las situaciones absolutamente; en cada una de las problemáticas teníamos que tener un posicionamiento. Empezó con eso y, hoy, en la actualidad, ya es una cacería de brujas en las redes sociales, al punto tal que he leído colegas que han tenido que cerrar sus cuentas, que han presentado denuncias...

Bueno, recientemente se condenó a un hombre que había violentado a Marina Abiuso, al punto tal que ella tuvo que renunciar a su lugar de trabajo, tuvo que silenciar sus cuentas. Y esto, bueno, no es casual. Creo que tiene que ver con eso: como los juegos de estrategia, ¿no? Que se habían replegado quienes se sintieron afectados por perder privilegios, por perder espacios en donde los varones podían decidir por nosotras. Se vieron replegados y, en este momento, en donde hay un clima político propenso, que además abona un discurso de odio, vuelve a salir con esta virulencia que hemos visto y que se caracteriza en este momento.

Lo cual es realmente preocupante y nos obliga, no solamente a repensar las estrategias, sino también a pensar estrategias de cuidado, entre nosotras, para las mujeres, para los periodistas, particularmente para las feministas en general.

Creo que allí hay como todo un gran capítulo, ¿no? Para trabajar, para pensar, para seguir reflexionando y analizando.

VPC: Por ejemplo, en tu programa y de repente la noche que lo tenés desde hace 14 años creo ha sido víctimas recibido algún tipo de presión de crítica destructiva de resistencia ¿

SM : Sí, ha sido como muy sutil, ¿no? Yo vivo en una ciudad que es chica. Las redes sociales permiten, justamente, el anonimato, y esta cuestión... Me ha pasado, en una oportunidad, de encontrar una amenaza, pero habían pasado como tres años. Yo no la había visto. Es decir, sí, me enteré de la amenaza; lo había recibido. Estos mensajes van a parar a la parte del spam de Facebook, y había ahí una amenaza, cuando fue el debate del aborto. Y yo lo vi —esto habrá sido 2018, 2019— y lo vi, creo, en 2021 o 2022.

Después me he encontrado con un video que está colgado en YouTube, de una persona que... bueno, que no sé quién es, no tengo ni idea de quién es, y que hace como una parodia, ¿no? No sé, es algo extraño, pero es muy violento de ver. Es muy violento.

Y después, recientemente también, un comentario. Había salido un aviso en el diario, de una colega que había justamente entrevistado, donde hablábamos solamente del programa, de quiénes conformamos el equipo y cuáles eran las temáticas que tratábamos. El diario lo postea en sus redes sociales, y allí dos personas —dos varones— se empiezan a comentar entre sí y a decir cosas, digamos, de mi apariencia física. Que cuando aparecía yo, u otra colega más, automáticamente cambiaban el canal, o cambiaban... Cosas así, que me parecen hasta muy burdas. Porque digo: son formas en las cuales una recibe ese tipo de cuestiones.

Y después me ha pasado, obviamente, de sentir comentarios muy sutiles. No de manera directa, pero esto de “las feministas aguafiestas”, las que venimos a cuestionar todo, las que nunca estamos conformes con nada, las que se nos tiene que... digamos, que, en cierto modo, ¿no? Como esta cuestión de ser las que venimos a poner en tensión y a dificultar algo.

Pero también, así como me ha pasado esto, también me ha pasado de recibir excelentes comentarios y reconocimientos. Entonces, yo no soy una persona, particularmente, que... no soy de minimizar, ¿cierto? No minimizo los riesgos ni las situaciones, las evalúo, pero hasta el momento no he sentido —es decir, no me he puesto en ese lugar— no me considero una víctima de esa situación. En todo caso, creo que son parte de este juego discursivo que tienen, digamos, donde no hay ningún argumento sólido.

Es decir, es una cosa... por ejemplo, esto de hablar de mi apariencia física frente a una propuesta, me parece una cosa tan burda, ¿no? Que no tiene nada que ver. Así que no le doy demasiada entidad. Pero sí, obviamente, siento —digamos, siento— y también soy consciente de... bueno, intentos de hackeos de nuestras cuentas a lo largo de tantos años, de una actitud de no considerar el programa y entonces ponerlo en un horario, en otro, cambiarlo, subirlo, bajarlo de la grilla, priorizando —no sé— un programa deportivo.

Entonces, todas estas cosas, que son sutiles por decirlo de alguna manera, pero son formas de no considerar —no sé— subestimar o no valorar la magnitud que puede llegar a tener el programa, la propuesta, lo que sea.

Pero soy siempre una persona que piensa en positivo, por decirlo de alguna manera. ¿No? Decir: bueno, esto es parte también de lo que toca lidiar, de hacer, de considerar y valorar nuestro trabajo. Es parte de lo que nos toca como generación, con algunos resultados mejores, con algunos directivos que han sido mejores y con momentos que han sido mejores.

Porque, bueno, recordemos que en 2018 fue la explosión de los programas feministas, y yo venía desde el 2012. Es decir, que en ese momento había toda una intención —por parte de las radios, de los medios y demás— de acompañar y hacerse eco de las programaciones feministas, ¿no? Con enfoque feminista. Eso es, justamente, lo contrario de lo que está pasando en este momento, en el que hay una retirada, ¿no?

Así que creo que ha habido distintos momentos, situaciones, pero, en términos generales, es como que todo el tiempo estamos evaluando y volviendo a plantear las estrategias.

VPC: Una discreción, pero es muy importante. Contanos, por favor, sobre los reconocimientos que recibiste vos como comunicadora o por tus obras, el programa libros.

SM: Bueno, yo he recibido una mención de honor en el Premio Juana Manso por conducción feminista en radio, y también una mención de honor en el Premio Palma Carrillo. Para mí, ambos premios, ambos reconocimientos, fueron muy importantes. Porque nos pasa mucho —y en esto, Verónica, seguramente me vas a comprender— que a quienes vivimos en las provincias, y quienes trabajamos en las provincias, nos es bastante más difícil poder visibilizar nuestras trayectorias, nuestro trabajo, nuestro compromiso.

Entonces, estos reconocimientos, estos premios, nos sirven como... bueno, es un mimo, ¿no? Es un poco esa devolución que muchas veces esperamos. Pensemos, por caso, que generalmente se convoca a las compañeras que están en Capital Federal, que hay mesas y talleres y jornadas de capacitación a nivel internacional, y siempre son las mismas cinco, diez personas que van a todos.

Entonces, este tipo de reconocimientos es realmente... para nosotras, o cuando nos convocan, son muy especiales. Tienen un valor muy especial, además de ser dos premios que están muy reconocidos, por los cuales todas ambicionamos estar y participar. No solamente por lo que significa el premio en sí, sino, fundamentalmente, por la tarea que vienen realizando estas organizaciones, el jurado que integra estos premios.

Así que es como realmente muy importante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que los premios Lola Mora —que tienen mucha repercusión a nivel nacional— solamente son para personas y producciones de Buenos Aires, porque es un premio que entrega el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, esto viene un poco a cubrir esa cuestión.

La cuestión de que nosotras producimos, ¿no?, trabajamos y hacemos materiales que se escuchan en una población mucho más limitada, hace que eso también, cuando hay que competir frente a otra periodista u otro programa, generalmente los programas de Buenos Aires sean más escuchados. La gente en el ámbito periodístico todas y todos reconocemos, ¿no?, determinados programas, pero no a las que estamos —no sé— en Misiones, en Jujuy, en La Pampa, en Tierra del Fuego. Así que estos premios tienen un valor muy importante para todas nosotras.

Y, por otro lado, también para mí es un reconocimiento el hecho de... bueno, las declaraciones de interés que tiene el programa, que ha sido declarado de interés por la Municipalidad de Paraná hace varios años, y la declaración de interés que también han tenido las publicaciones: mis libros *Crímenes Menores* y *Libranos del Mal* han sido declarados de interés por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados de la Nación.

Entonces, bueno, también por el Consejo Deliberante de la ciudad de Paraná, por el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario —bueno, seguramente me olvidaré de algunos— de Rosario del Tala, también una localidad de aquí, de la provincia de Entre Ríos, de Concordia.

Bueno, este tipo de reconocimientos también son como un mimo, ¿no?, y fundamentalmente el libro *Crímenes Menores*, que fue el primero sobre el caso de femicidio de Micaela García, también tuvo la declaración de interés del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Así que, bueno, son también parte de esos mimos que recibimos.

VPC: Volviendo al cuestionario, la representación en los medios ¿no? ¿Qué opinas sobre la representación del feminismo y los temas feministas en los medios? Y, a la vez, ¿cómo utilizas tus medios para amplificar voces y perspectivas feministas? Y, la última ¿Cómo respondes a narrativas mediáticas que perpetúan estereotipos dañinos sobre el feminismo?

SM: Bueno, con respecto a la representación de las mujeres y los feminismos en los medios de comunicación, ha variado mucho en relación a los años. Yo justamente doy el módulo de Diplomado de Género, doy el módulo de Comunicación, así que voy haciendo como un seguimiento, ¿no?, año a año, desde que empecé a dar clases en 2016 o 2017.

En este diplomado, que es nuevo, ha ido variando; es decir, yo encontraba muchos más materiales que descalifican a las mujeres, a los femicidios. Las leyes, es decir, las leyes que hemos sancionado han contribuido mucho en este sentido. La Ley Micaela ha contribuido muchísimo para desterrar esto.

La institucionalidad del día —creo no recuerdo bien la fecha—, pero es el día de la representación de las mujeres en los medios de comunicación, que es una fecha, digamos, tipo una efeméride.

También ayuda, digamos, a estar como observando. De todos modos, creo que pasa lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Acá ha tenido sus momentos; es decir, como que del 2015, a partir de lo que fue la ley, el movimiento de Ni Una Menos, hasta el año pasado, fue como un movimiento ascendente, ¿no?, como un movimiento en donde hubo conquista tras conquista, avance de organismos que trabajaron en este sentido: instituciones, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales como UNFPA, UNICEF, Amnistía Internacional, ELA y muchas organizaciones que han trabajado mucho para reforzar, sostener y seguir avanzando.

Pero, lamentablemente, desde el año pasado, desde, digamos, la campaña a partir de que arranca la campaña de Javier Milei a la presidencia de la Nación, ha sido como si se volteara un castillito de naipes; como si se borrara todo, como si se intentara borrar todo tu paso.

Yo creo que, afortunadamente, estas instituciones y estas organizaciones que mencionaba han hecho un trabajo muy sólido, y las feministas y las periodistas feministas también, con lo cual no va a ser tan fácil, digamos, que se borre de un plumazo. Aunque la sensación sea de mucha desazón

en este momento, y de mucho desamparo y de mucha preocupación, creo que ha sido un trabajo muy minucioso, muy pormenorizado, muy sostenido en el tiempo, con lo cual no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil que se borre todo este trabajo.

Pero sí, sin lugar a dudas, en este momento hay una amenaza, ¿no? Hay una amenaza constante que se da a través de la institución de discursos desde el odio, desde el máximo rango de un poder en un país. Entonces, eso es lo realmente riesgoso, ¿no?, que está sucediendo.

Y con lo cual creo que hoy hay como cierta cautela por parte de las periodistas feministas, hay como cierta cautela por parte de las agendas de género que nos han sido abandonadas. Pero sí hay un análisis: ¿qué está pasando y cómo tenemos que aprender a cuidar, ¿no?, y a replantear estos temas? Porque, bueno, porque estamos en riesgo.

Es decir, ha habido agresiones, ha habido violencia simbólica, mediática, verbal, con consecuencias físicas; es decir, hay personas que están con cuadros de depresión, con cuadros por las agresiones que han sufrido, con problemas de salud. Y creo que este nivel de violencia realmente es inusitado, inaudito, es muy preocupante, y me parece que nos obliga a tener que repensar las estrategias.

VPC: Tal cual. Y entonces, ¿A qué representación apuntas?

SM: Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es convocar a mujeres que den cuenta de sus liderazgos, de sus avances, de cómo desde el lugar que ocupan han favorecido a tener una sociedad más activa, más proactiva frente a determinadas problemáticas.

Por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos, en una localidad muy chiquita que está pegada a la ciudad de Paraná, hay una institución muy prestigiosa que hace medicina nuclear. Vienen personas de toda la región, de Santa Fe, incluso de la provincia de Buenos Aires y demás, a atenderse a este centro que se llama Centro de Medicina Nuclear Aplicada. Y hoy este centro está dirigido por tres mujeres: una es directora médica, una bioingeniera y una biotecnóloga.

Entonces, es importantísimo que demos cuenta de que son tres mujeres cuando podría haber, como ha sucedido históricamente, varones. Que sean tres mujeres las que estén llevando adelante una de

las instituciones más prestigiosas que en este momento tiene la provincia de Entre Ríos, para todo lo que es el tratamiento de cáncer, es muy significativo. Todas las personas que van hablan maravillas de cómo se tratan y de cómo abordan las problemáticas con una mirada integral.

Entonces, yo no voy a hablar en sí de la institución, sino tratar de mostrar estos liderazgos, demostrarlo, entrevistar a personas que están comprometidas con determinadas problemáticas para que cuenten cómo se había logrado revertir determinados indicadores que perjudicaban a niñas, niños, adolescentes, o a mujeres, o identidades o sectores vulnerables como personas con discapacidad.

Entonces, trato hoy de ir haciendo estos juegos y seguir abonando en esta línea que ha tenido el programa durante tantos años, seguir abonando en ese sentido, tratando de captar la atención también de otras y otros oyentes, no solamente de aquellas personas que ya están convencidas de la necesidad de una sociedad más justa, más equitativa, sino también de aquellas personas que de pronto no manejan estas categorías, no lo piensan, no lo ven, pero que, escuchando estas historias, pueden reflexionar acerca de otros aspectos sin siquiera identificarse con el feminismo.

No digo que me parece que es una opción en este momento; es la estrategia que hemos planteado para este año. No sé qué irá a suceder, y hay días, hay momentos y hay instancias a lo largo de los meses que requieren distintos posicionamientos. Y vamos un poco observando y analizando el día a día.

VPC: Y, vamos entonces al tema de la interseccionalidad. ¿Cómo abordas las presiones e identidades interseccionales en tu comunicación? ¿Cómo respondes a críticas y desafíos con la interseccionalidad en la comunicación feminista?

SM: Bueno, yo creo que es, eh, como siempre, el abordaje... Yo he intentado que la comunicación sea desde una mirada multidisciplinaria y, si bien centrada en el enfoque de género, donde el aporte de las otras ciencias, de los otros estudios y demás esté puesto en cuestión. Yo creo que lo veo más como un desafío constante, ¿no?

En el cual una tiene que aprender a escuchar y también a informarse y a formarse en distintos aspectos que, de pronto, no los teníamos en consideración o que surgen como nuevas problemáticas. Porque, a lo largo de tantos años, se pusieron en agenda temas que no eran problemáticas sociales y que aparecen, y a veces, en determinados condicionantes o en determinados momentos históricos, aparecen situaciones que complejizan esa trama social, ¿no? Y que hacen que una inmediatamente tenga que empezar a buscar, para formarse, para seguir indagando y teniendo esa responsabilidad social sobre lo que se comunica.

Entonces, fundamentalmente, yo más que como una presión, lo he sentido desde ese lugar, ¿no? Como un desafío. Decir: "Bueno, hoy se presenta, no sé... por decirte, en estos días, la ludopatía", que aparece con una nueva dimensión, que es la cuestión de que las redes sociales facilitan el acceso de niñas, niños y adolescentes a un ámbito que ya es un problema para los adultos. Así que, ni hablar de lo que significa para un sector que no tiene todavía la formación y la madurez suficiente para un tema donde se comercializa el juego y hay otros elementos.

Digo, esa es una problemática que hoy está en la agenda pública, en función de distintos estudios y mediciones que se empiezan a hacer, ¿no? Pero era un tema totalmente ajeno al ámbito de la niñez o de las adolescencias hace unos años atrás.

Entonces, esto obliga a que repensemos estrategias, a que repensemos las temáticas, a que veamos si es necesario —y para esto está la voz calificada de gente que sigue estas problemáticas o estos temas— ver si es necesario poner en discusión nuevas leyes, nuevas reglamentaciones que permitan, digamos, por un lado, controlar y, por el otro lado, también atender y asistir responsablemente a quienes están afectados por este tipo de cuestión.

Creo que eso es una dinámica constante social y, por lo tanto, a mí me parece que, desde ese lugar —incluso, creo que ya lo habíamos comentado—, me parece que también el tema de los feminismos, así dicho en plural, también requiere de esta observancia, ¿no? De esta cuestión de discutir, de analizar, de debatir, de escuchar los posicionamientos y, en todo caso, con todas estas cartas sobre la mesa, que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones.

Pero, digo, son debates que para mí no son debates que estén saldados ni cerrados. Saldados pueden darse en determinado momento —por ejemplo, saldamos la discusión del aborto porque se

sancionó la ley—, pero cada tanto reaparecen nuevos elementos de ese ámbito de problematización que requieren que nuevamente pensemos y que nuevamente pongamos en discusión y en tensión cuestiones que hacen a la salud.

Se habla mucho de los condicionantes de salud, ¿no? Los condicionantes —o los determinantes de la salud— que son todos aquellos factores que podrían ser económicos, sociales, políticos, culturales y demás, que inciden en una problemática sanitaria. Bueno, creo que para todos los temas sociales, para todas las temáticas, debieran considerarse esas dimensiones, ¿no?, esas múltiples dimensiones.

Porque de eso se trata, un poco desde mi forma de entender la realidad: ese enfoque o esa cuestión de la multidisciplinariedad o de la interseccionalidad. Porque, justamente, cada sector o segmento social, cultural, económico o educativo va a tener también algo que decir sobre ese problema, o nos va a venir a traer información sobre esa problemática.

Entonces, me parece que es el gran desafío: que nuestras producciones comunicacionales —ya sea para lo que es la producción periodística como para todo lo que tiene que ver con los estudios de campo, donde comunicadoras y comunicadores tomamos intervención como elementos de análisis y de estudio, ¿no?, de estudios de situación—, tienen que tener estos enfoques planteados.

Creo que es la forma de poder —como decimos en el feminismo y en la comunicación feminista— : es necesario poner en contexto. Decimos siempre: para poner en contexto, es necesario analizar todas estas variables.

VPC: Exacto. Seguimos entonces con ética y responsabilidad. Las preguntas serían ¿cómo abordas consideraciones éticas en tu comunicación feminista ¿cómo te aseguras de que tu comunicación sea responsable y transparente y ¿cómo manejas conflictos de interés y posibles daños a ti misma u otras personas en tu comunicación?

SM: Bueno, con respecto a la ética y a la responsabilidad, para mí son como distintos factores de una misma cuestión, que tiene que ver con de qué manera ejercemos responsablemente nuestra

función de comunicadoras y comunicadores, o de periodistas. Son aspectos que han estado muy presentes, por lo menos en la época en que me tocó cursar la universidad: eran temas de agenda.

Nosotros teníamos una materia que era *Ética Periodística*, y de hecho yo participé en instancias de formación dentro de lo que fue la Fundación Gabo (la Fundación Gabriel García Márquez) y en otros centros internacionales de periodistas, en donde el eje era el tema de la ética periodística. Uno de los libros que publiqué conjuntamente con otros autores, de la Fundación COSSO en Valencia, fue a partir de un taller sobre ética, y yo hablaba, en esa ponencia, en esa comunicación, justamente de la responsabilidad ética del periodismo.

Creo que es una cuestión esencial que, desde mi humilde opinión, mirada y análisis, se ha perdido bastante en los últimos tiempos. Ha primado toda una lógica muy vinculada a lo que es comunicar la primicia, sin respetar algunos códigos, pautas y criterios profesionales, y esto ha afectado principalmente a las mujeres, y a las mujeres dentro del periodismo.

Porque, bueno, muchas veces —en los últimos años— hemos hecho denuncias de situaciones en donde se vulnera a una periodista, se la agrede, se la descalifica. Hablábamos justamente, en uno de los puntos anteriores, de cómo las redes sociales —esto está medido, estudiado, analizado— han sido un plafón para que, desde el anonimato, se amenazara a mujeres periodistas, fundamentalmente a feministas, pero particularmente a feministas periodistas.

Lo cual ha hecho que muchas hayan tenido que silenciarse, o —esto que hablábamos recién, hace unos minutos antes de esta entrevista— pensar muy bien lo que vamos a poner en una red social, como puede ser X (Twitter) o Facebook, porque estamos analizando los costos que eso puede tener, el perjuicio que puede generar en nuestra vida. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas veces una sigue los datos de la realidad, las cosas que surgen en las redes sociales, y está tentada de opinar. Y muchas veces lo pienso dos veces antes de publicar, y digo: *“Esta no es mi pelea”*, y borro... y dejo. Ese es un mecanismo de defensa, de lucha, de protección, porque estamos muy expuestas. Y eso tiene costos. Algunos más sutiles, otros más directos.

Ha impactado incluso en problemáticas de salud de periodistas. Todo depende también del proceso que cada una pueda hacer con eso. Habrá quien no le dé importancia, otra que lo dimensiona más, otra a la que le afecta más o menos... pero que hay un impacto, es indiscutible.

Al punto tal que todas, de alguna manera, estamos muy familiarizadas y muy atentas a todo lo que son las definiciones sobre la violencia digital. También lo hemos planteado como una necesidad: incorporar esta dimensión en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, como una de las formas de violencia hacia nuestra integridad.

Creo que está la necesidad, por un lado, de trabajar responsablemente, con ética, con los valores que nos han inculcado nuestros maestros y maestras del periodismo. Y no perder eso, por más que haya una tendencia que empuje a dejar de lado estas cuestiones, porque muchas veces nos tildan de “*moralistas del periodismo*”. Esta idea de que estamos “moralizando” o “bajando línea”.

Pero yo creo que justamente uno de los roles del periodismo es el de educar. La difusión tiene que ver con visibilizar, con poner en discusión algunas cuestiones. Para mí, no se tiene que perder el eje del respeto y de las consideraciones humanas. Trabajamos, fundamentalmente, con problemáticas humanas. Es decir, los temas que abordamos —incluso aquellos que parecen más superfluos— tienen que ver con aspectos de la dimensión humana, y me parece que es fundamental sostener eso.

Ahora, con respecto a cómo me cuido, tiene que ver con ese ejercicio que una va desarrollando con el tiempo. Y particularmente, lo que yo he aprendido —sobre todo en los últimos años— también tiene que ver con tomar conciencia, gracias a los talleres de autocuidado para periodistas, de la necesidad de, en algunos momentos, desconectar. Desconectar de esta vorágine que es el día a día, la noticia, la información. Tratar de ver que hay otras formas también de abordar el periodismo, y tomar momentos de descanso, porque son fundamentales.

Porque pareciera que tenemos que estar en todas las luchas, en todas tenemos que estar presentes, en todas —como decimos nosotras— le ponemos el cuerpo. Pero eso tiene un costo. Tiene un impacto en la salud, en el alma, en las emociones, en la psiquis. Entonces, me parece importante aprender a detectar esos momentos de gran estrés —por la realidad, por lo que nos tocó cubrir, por lo que nos afecta—, y aprender también a desconectar,

para volver a recuperar fuerzas, como cualquier organismo que necesita su tiempo de descanso para poder retomar con un nuevo impulso.

Creo que hay que ser conscientes de esos ciclos vitales, hacerlos de manera consciente, para poder tener una vida más digna.

No es menor que la mayoría de periodistas —mujeres, varones, y personas de otras identidades— tenemos muchos problemas de salud. Hay altas tasas de problemáticas de salud, enfermedades autoinmunes, tabaquismo, adicciones, etcétera. No lo digo ahora, no es nuevo: hay infinidad de novelas, estudios y documentales que dan cuenta de eso.

Creo que ser conscientes de esta situación nos permite también tomar medidas de protección y de cuidado, porque, como decimos, también a esto le ponemos el cuerpo.

VPC: Tal cual. Vamos entonces a la colaboración y construcción de coaliciones. Y las preguntas son, ¿cómo colaboras con otras comunicadoras feministas y organizaciones?, ¿cómo construyes coaliciones y solidaridad entre diferentes movimientos y comunidades?, ¿cómo manejas desacuerdos y conflictos dentro de las comunidades feministas?

SM: Para mí, es fundamental. Es una parte esencial para poder trabajar el feminismo, o el periodismo y la comunicación con enfoque feminista o de género.

No es que no conozca —porque sí, existen—, pero creo que las formas individuales de ejercer el periodismo, sobre todo cuando alguien se dice feminista, tienen más que ver con esa lógica que justamente venimos a denunciar desde el feminismo: la lógica del estrellato, la falta de sororidad, la falta de empatía.

Yo creo que, si algo viene a proponer el periodismo feminista y los feminismos en general, es justamente la posibilidad de construir otra forma de trabajo, una manera distinta de vincularnos y

producir. Demostrar que podemos colaborar: en la producción, en la edición, en las ideas, en la gestión.

Para mí, ha sido eso. Cuando egresé de la universidad, tenía muy arraigada esta lógica individualista, personalista, que era como se formaba antes: "Escribí un buen artículo, reserva tus fuentes, guárdate la primicia". Hoy, eso cambió. Y una de las cosas que hacemos habitualmente entre nosotras —y nosotres, porque también hay varones y personas de otras identidades sintonizadas con el periodismo de género— es compartir fuentes, compartir contactos, leer nuestras notas mutuamente, decir: "Mirá, escribí sobre tal tema, ¿qué te parece?". O: "Voy a hacer un programa sobre esto", y que otra compañera te diga: "Podés entrevistar a tal, que tiene una mirada interesante". Eso es una nueva lógica de hacer periodismo. Y enriquece profundamente.

De hecho, nosotras nos conocimos gracias al contacto que nos pasó otra colega. Y esto sucede todo el tiempo. En estos años he hecho grandes amigas. Participo de varias redes —la Red de Periodistas con Visión de Género, la Red de Periodistas Feministas de Entre Ríos, redes como Incidencia Feminista— que me han permitido ampliar mis vínculos y conocer mujeres extraordinarias de otros lugares y países.

Gracias a esas redes me conecté con compañeras de La Independent, la primera agencia de noticias feministas de España; con integrantes de la Red de Periodistas de la Comisión de Género; y con compañeras de redes internacionales.

Hace poco, por ejemplo, me contactó una periodista peruana que vive en Italia, que estaba organizando un encuentro internacional virtual sobre liderazgos de mujeres. Me invitó a participar, y estuve allí.

Así, esta red se sigue ampliando. Conozco a otras lideresas de distintos países. Escucho lo que están trabajando, y cómo lo enfocan. Aunque nuestras realidades nacionales pueden parecer

similares, hay matices, hay diferentes niveles de avance. Y en ese intercambio, nos vamos reconociendo y creciendo juntas.

Para mí, todo esto que se genera en torno al feminismo —esta especie de gran red social viva— tiene un valor extraordinario. Y es justamente lo que ha permitido que, en determinados momentos, banderas que se levantan en un país, rápidamente se expandan, traspasen fronteras.

De pronto, ves mujeres en distintas partes del mundo con el pañuelo verde, o resonando con el Me Too, o tomando una consigna y adaptándola a su propio contexto. Eso era impensado hace una década.

Las redes, en este sentido, tienen un potencial enorme para acercarnos, para fomentar la participación, sin importar dónde estemos geográficamente.

Claro que también tienen su contracara: la falta de regulación, la violencia digital, los discursos de odio que se perpetúan desde el anonimato o desde estructuras de poder.

Pero yo prefiero quedarme también con la parte luminosa de esta red, que es la que nos permite tejer, vincularnos, articular luchas y crear nuevas formas de comunicación, desde el compromiso, la solidaridad y la colectividad.

VPC: Absolutamente. Seguimos con crecimiento profesional ¿Cómo sigues aprendiendo y creciendo como comunicadora feminista? ¿Cómo manejas el agotamiento y el autocuidado que mencionábamos anteriormente en tu comunicación feminista?

SM: Bueno, en lo que hace a la formación, yo creo que una característica que tenemos las periodistas y comunicadoras es que, justamente, si hemos abrazado esta profesión es porque

siempre estamos como muy curiosas de todo, y de todas las problemáticas, y de todos los temas. Y todo nos parece interesante, y todo nos parece atractivo de presentar, ¿no?

Y esto creo que va perfecto con nuestro tipo de personalidades que tenemos, por lo general, las periodistas, que también pasamos de un tema a otro, ¿no? Digamos, sí, ya nos especializamos, por ejemplo, en género, pero dentro del capítulo de género hay infinidad de cuestiones, ¿no? Podemos hablar de adultos mayores, podemos hablar de adolescencia, de niñez, de adultos en general, podemos hablar de personas con discapacidad. Es decir, es un abanico de temáticas que hace que tengamos que sí o sí estar formándonos, y leyendo, y estudiando en nuestro día a día, porque no podemos saber de todo.

Eh... entonces, por lo menos a mí, lo que me pasa es que, cuando planteo un tema que voy a abordar en el programa o una nota que voy a escribir, leo y estudio muchísimo. Me bajo papers, me bajo, eh... ensayos y documentos (científicos, académicos), leo sobre esas problemáticas, veo puntos de problematización, incluso hasta para hacer una entrevista. Porque si voy a hablar, no sé, por decirte, con, eh... un especialista en todo lo que tiene que ver con el recurso natural del agua, ¿no?, de los ríos... eh... tengo que saber un poco sobre la problemática, tengo que conocer qué pasa con la Hidrovía, qué está sucediendo con la cuestión ambiental, cómo se vincula eso con las mujeres, cómo se vincula eso con las mujeres y la ruralidad. Vivo en una provincia que está rodeada de ríos, que está atravesada por ríos subterráneos, que tiene muchas mujeres que viven en la zona rural, pero hay muchísimas mujeres que viven en los ámbitos de las islas, y eso es una problemática distinta. Bueno, cómo las afecta.

Y entonces empiezo a buscar, ¿no? Empiezo a buscar documentos, teniendo más elementos para, a la hora incluso de entrevistar... Justamente, en estos días, una amiga que es una excelente música, que hace un programa de compositoras, me preguntaba algunas cuestiones por las entrevistas. Entonces, eh... yo le decía que hay muchas cosas que una ha ido estudiando y aprendiendo con los años, que las incorporás como algo natural. Pero nunca me voy a olvidar de las claves que me dieron mis profes en la universidad. Y Guillermo Alfieri, que era mi profe de redacción, un excelente periodista, un oficio increíble, decía que, cuando teníamos que ir a entrevistar a alguien, teníamos que tratar de conocer todo sobre esa persona, incluso si le gustaba el fútbol, saber de qué cuadro era hinch, ¿no? Porque era una forma de entrar en la entrevista hablando de cualquier

tema, ¿no? Como ir generando ese clima que después permitiera ir, como al hueso, como decimos nosotros, ¿no? Ir a lo profundo de la entrevista.

Y yo creo que sigue siendo así. Por lo menos para mí sigue siendo así. Yo, cuando produzco mucho mis notas —el material de la radio— lo hacemos en equipo. Entonces, si voy a entrevistar a alguien, no solamente sé sobre su currículum, los datos principales, sino que trato de indagar un poco más. Si, de pronto, esa persona tiene un hobby, porque ahí seguro hay una vinculación que lleva a un aspecto más humano de esa entrevista. Y, por lo menos a mí, es lo que más me interesa. Más que me dé una definición o una categoría — que es muy interesante— siempre me parece que llegar a ese costado humano de la comunicación es lo que le da un plus. Y eso, y eso me implica, por lo menos, seguir estudiando.

Así que yo, cosas que... no, no... nunca me disgustó. Siempre he sido muy de... que me ha gustado estudiar. Eh... así que no lo siento como una dificultad. Me gusta, lo hago con muchísimo placer.

Y con respecto a lo que sí registré, sobre todo ahora, hace poco, que me tomé unos cuantos días como de licencia, al principio me costaba desconectar. Pero después, eh... cuando logré tomar distancia, y como descansar y conectarme con el placer de disfrutar sin horario, sin tiempo, sin la presión, ¿no?, de los cumplimientos y obligaciones... Digo, es fundamental tomar el tiempo de descanso, recuperarse, porque no hay máquina que aguante si todo el tiempo la estamos forzando.

Así que eso es como una recomendación de autocuidado.

VPC: Tal cual. Y, la última pregunta que se refiere a las direcciones futuras. ¿Cuáles son tus metas y aspiraciones para tu comunicación feminista? ¿Qué desafíos y oportunidades ves para la comunicación feminista en el futuro? Y, ¿Cómo te imaginas tu papel en el avance de la comunicación feminista y la justicia social?

SM: Bueno, en el país lo veo muy difícil. En este momento, en una situación muy imbricada con estos condicionantes políticos que son muy difíciles, y venimos de procesos de lucha de muchos años. Pensemos que el año que viene se cumplen 10 años del Ni Una Menos, y desde Ni Una

Menos para acá, no hemos bajado la guardia. Todas las periodistas y comunicadoras feministas hemos estado en infinidad de temas, ampliando las agendas. Ampliando esa agenda que empezó siendo por el tema de los femicidios, pero después empezamos a tirar como de la punta de un ovillo y eso mostró que había toda una trama en la que teníamos que estar, teníamos que militar, como decimos nosotras, accionar.

Y entonces, de pronto, estábamos en mil grupos trabajando sobre distintas problemáticas: la comunicación, el periodismo, la discapacidad, la educación, la ESI, el aborto.

Bueno, prueba de eso es lo que ha sucedido con el Encuentro Nacional de Mujeres, o el Encuentro Plurinacional, en donde la cantidad de mesas y de ejes temáticos es algo increíble. Cómo se diversificó, ¿no? Eso muestra, justamente, la gran amplitud que ha tenido el tema de los feminismos. Ha sido como un abanico, prácticamente, que hoy es inabarcable, ¿no?

De tantos ejes temáticos. Pero eso también ha hecho que no hayamos tenido ni un minuto de descanso.

Y esta situación, ahora, de gran agresividad por parte de sectores políticos, de una embestida de los sectores reaccionarios y los discursos de odio, creo que también nos hace estar en un momento muy particular, en donde tenemos que volver a sentarnos y analizar, y trazar nuevas estrategias. Eso en términos colectivos y comunitarios.

En lo personal, mis metas son seguir escribiendo, seguir viendo de qué manera yo sigo contribuyendo desde este lugar que he encontrado y en el cual me siento muy bien, con mucha satisfacción, ¿no?

El hecho de escribir, de investigar y estudiar, porque es como una conjugación de lo que me gusta hacer. Y entonces, ver materializado en un libro luego... eh, esto es como... bueno, da mucha satisfacción. Además de las devoluciones, además de los comentarios y de lo que nos van diciendo las personas que leen estos materiales.

Creo que mi gran desafío es ese: ver de qué manera yo puedo sostenerme en esta dirección, ¿no? En esto de seguir escribiendo, seguramente seguir haciendo el programa. No sé por cuánto tiempo

más, no, la verdad que no lo sé. He estado pensando, lo vengo meditando, en dejarle al equipo el programa para que lo siga realizando, y yo empezar a tener como otro rol, ¿no? Como otra participación. Bueno, a veces son decisiones temporarias, a veces hay que madurarlo y pensarlo.

Si me preguntás en concreto: estoy pensando en seguir dictando talleres de comunicación, de periodismo, desde un enfoque... no sé si decirle "de género", porque no es políticamente correcto dentro de las demandas, por decir, sociales. Pero sí desde un periodismo que tenga una dimensión humana, una dimensión constructiva o positiva, ¿no? Y me parece que en eso sí tengo, digamos... Yo he ejercido la docencia informalmente, en lo formal solamente como docente en el Diplomado de Género, pero después dando talleres, siendo siempre como consultora, ¿no? Llamada por entidades y organizaciones para dar talleres.

Y así, bueno, he dado... he hecho trabajos de investigación y de monitoreo, y de análisis y seguimiento de algunos medios de comunicación que en su momento encargaron para que viéramos cómo estaban trabajando la temática de género. Y a partir de allí surgieron talleres para el personal, para el sindicato, para la FATPREN, para el sindicato de prensa, para El Destape, para universidades, para la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la Universidad Tecnológica Nacional, bueno, para la Universidad de La Matanza. Digo, ¿no? En Tierra del Fuego también, a través de un convenio con un medio.

Quiero seguir por ahí. Quiero dedicarme a esto que creo que he trabajado muchos años como para poder seguir abonando en alternativas para pensarnos, básicamente, y reflexionar acerca de cuáles son los desafíos, las oportunidades, como vos decías, ¿no?

Creo que ese ejercicio tiene que ser una dinámica sostenida en el tiempo. Que no tiene que ser solamente cuando se pone de moda hablar de periodismo feminista, sino que todo el tiempo tendríamos que estar revisando nuestras prácticas para poder mejorar los estándares.

Entonces, me gustaría seguir por allí. Sí, dar charlas, dar cursos, dar instancias de conversación. Porque, más que dar un curso, a mí me parece que es la instancia de la conversación la que produce realmente la transformación y el cambio, ¿no?

No creo que yo tenga todo el conocimiento, digo, y tenga que ir a dar, ¿no?

Si no, me parece que, en esa dinámica de intercambio, entre lo que están viendo y observando quienes... con quienes estamos charlando ahí, en esa instancia, es donde incluso surgen las propuestas de cambio y de transformación.

Entonces, son como dos cuestiones: por un lado, seguir dando —digamos, brindando y ofreciendo— esto que es una asesoría en comunicación, que vengo haciendo desde hace muchos años; y por el otro lado, pensando ya en proyectos nuevos de escritura, ¿no?

Así que veremos, veremos qué pasa. Y en el programa de radio, ya te digo, ya llevamos... este es el año 14 de misión. Ya estoy con ganas de que sigan mis compañeros adelante, que están sumamente en condiciones de hacerlo, y yo tener otro rol. Veremos qué demanda el futuro.

VPC: Excelente, mil gracias, Sandra.